

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 18/21
Masterarbeit

Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung und der Eintritt in das schulische System

Qualitative Erforschung der Transitionen

Eingereicht von: Kelly Faillettaz

Begleitung: Kolja Ernst

16.11.2020

Abstract

Die Transition in das schulische System und deren Gelingensfaktoren in Bezug auf die Unterstützung von Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung und deren Umfeld sind Gegenstand der vorliegenden qualitativen Untersuchung. Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Inklusion von Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung in der Zeit vom Vorschulalter bis zum Übergang in die zweite Klasse. Die Ergebnisse zeigen, dass die Förderbausteine in den Themen der Selbstkompetenz, der sozial-emotionalen Kompetenz, der Kommunikation, der Sensibilisierung und der Fachkompetenz angesiedelt sind. Die Auswertung zeigt auf, dass die Kinder die Transitionen gut meistern, wenn sie sich in der Situation wohl fühlen, wenn sie und ihre Beeinträchtigung wahrgenommen werden, wenn sie sozial gut eingebunden sind und sie Freundschaften bilden können. Die sozial-emotionale Komponente ist entscheidend für einen schulischen Erfolg. Man kann sagen, dass der akademische Erfolg erst dadurch ermöglicht wird.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	7
1.1. Ausgangslage.....	7
1.2. Persönlicher Bezug	8
1.3. Begründung der Themenwahl.....	9
1.4. Forschungsfrage.....	9
1.5. Vorgehen	10
2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand.....	10
2.1. Begriffsklärung.....	10
2.1.1. WHO / ICF / UN-BRK	11
2.1.2. Heilpädagogik / Sonderpädagogik / Pädagogik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung	12
2.1.3. Sehschädigung / Sehbehinderung / Sehbeeinträchtigung / Blindheit	13
2.1.4. Transition	15
2.1.5. Einschulung	15
2.1.6. Integration / Inklusion.....	16
2.1.7. Nachteilsausgleich	18
2.2. <i>Hochwertige, unentgeltliche, lebenslange Bildung für alle</i>	19
2.3. <i>Paradigmen der Behinderung: systemische oder interaktionistische Sicht?</i>	20
2.4. <i>Diskurs Integration / Inklusion</i>	21
2.5. <i>Inklusion von Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung als Ziel des Bildungswesens</i>	21
2.5.1. Heilpädagogische Früherziehung.....	22
2.5.2. Integration Vorschulbereich.....	23

2.5.3.	Integration Schulbereich	24
2.6.	<i>Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung im Sehbehindertenbereich.....</i>	25
2.6.1.	Förderdiagnostik.....	25
2.6.2.	Förderung des Kindes	26
2.6.3.	Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen.....	27
2.6.4.	Koordination und interdisziplinäre Zusammenarbeit	28
2.6.5.	Früherkennung und Sensibilisierung.....	29
3.	Fragestellung	29
4.	Forschungsdesign.....	31
4.1.	<i>Theoriegeleiteter Hintergrund</i>	31
4.2.	<i>Adaptation der Theorie auf die empirischen Untersuchungen.....</i>	32
5.	Methodisches Vorgehen	33
5.1.	<i>Qualitative Forschung</i>	34
5.2.	<i>Auswahl der Zielgruppe.....</i>	34
5.2.1.	Kinder.....	35
5.2.2.	Eltern.....	35
5.2.3.	Fachpersonen	35
5.2.4.	Anonymisierung.....	35
5.3.	<i>Forschungsmethode</i>	36
5.3.1.	Vorbereitung der Interviews	36
5.3.2.	Durchführung der Interviews	37
5.3.3.	Vorbereitung der Fragebogen	37

5.3.4.	Beantwortung der Fragebogen.....	38
5.4.	<i>Auswertung</i>	38
5.4.1.	Tonaufnahmen der Interviews	38
5.4.2.	Transkription der Interviews	39
5.4.3.	Kategorien der Interviews	39
5.4.4.	Codierung.....	39
6.	Darstellung der Ergebnisse	39
6.1.	<i>Detaillierte Auswertung der Befragung</i>	40
6.1.1.	Heilpädagogische Früherziehung – Vorschule.....	40
6.1.2.	Heilpädagogische Früherziehung – Kindergarten	42
6.1.3.	Heilpädagogische Früherziehung – Schule	46
6.1.4.	Zusammenstellung fördernder und hemmender Faktoren.....	49
7.	Fazit	53
7.1.	<i>Diskussion</i>	54
7.2.	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	57
7.3.	<i>Schlussfolgerungen für Heilpädagogische Früherziehung und Fachpersonen</i>	57
7.4.	<i>Reversibilität der Unterstützung im Kleinkindalter (Heilpädagogische Früherziehung)</i>	60
7.5.	<i>Fazit für Berufspraxis</i>	61
7.6.	<i>Methodenkritik</i>	62
7.7.	<i>Kritische Reflexion</i>	63
7.8.	<i>Weitere Forschung</i>	63
7.9.	<i>Ausblick</i>	64

Literaturverzeichnis.....	66
Abbildungsverzeichnis.....	70
Tabellenverzeichnis.....	70
Anhang.....	70
<i>Anhang 1:.....</i>	<i>71</i>
Fragebogen Kind B2.....	71
Transkript Kind B2	71
<i>Anhang 2:.....</i>	<i>71</i>
Fragebogen Eltern B3	71
Transkript Eltern B3.....	71
<i>Anhang 3:.....</i>	<i>71</i>
Fragebogen B1	71
Transkript Lehrperson B1.....	71
<i>Anhang 4:.....</i>	<i>71</i>
Fragebogen Kind B5.....	71
Transkript Kind B5	71
<i>Anhang 5:.....</i>	<i>71</i>
Fragebogen Eltern B6	71
Transkript Eltern B6.....	71
<i>Anhang 6:.....</i>	<i>71</i>
Fragebogen B4	71
Transkript B4.....	71

<i>Anhang 7:</i>	71
Fragebogen Kind B8.....	71
Transkript Kind B8	71
<i>Anhang 8:</i>	71
Fragebogen Eltern B9 / B10	72
Transkript Eltern B9 / B10.....	72
<i>Anhang 9:</i>	72
Fragebogen Lehrperson B7	72
Transkript Lehrperson B7.....	72
<i>Anhang 10:</i>	72
Auswertung Fragebogen Kinder	72
Auswertung Fragebogen Eltern.....	72
Auswertung Fragebogen Lehrpersonen.....	72

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Kinder haben Bedürfnisse, die auch in heterogenen Gruppen allen gemeinsam sind. Alle haben aber auch besondere, individuelle Bedürfnisse. Darüber hinaus finden sich Kinder, die zudem durch individuelle körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigung bestimmte Entwicklungsschwernisse zu bewältigen haben. Aus dieser Situation heraus haben sie spezifischen pädagogischen Unterstützungsbedarf (Kron, 2019, S. 32).

Kinder bringen vielfältige Bedürfnisse mit sich, welche in der Entwicklungsförderung berücksichtigt werden möchten. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, fanden und finden immer wieder Diskussionen über die geeignetste Unterstützungs- resp. Beschulungsform statt. Im Moment leitet der Gedanke der Inklusion die pädagogische Landschaft. Dies war aber nicht immer so.

Wie Krug (2001) beschreibt, erfolgte in Deutschland im 19. Jahrhundert eine Institutionalisierung der Blindenbildung. Sehbehinderte Schüler*innen wurden, sofern sie nicht unentdeckt blieben oder wild integriert wurden, den Blinden zugeordnet und in den Blindenschulen unterrichtet. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgten bis in die 80er Jahre Gründungen verschiedener Sehbehindertenschulen. Trotzdem konnten nicht alle betroffenen Schüler*innen erreicht werden. Viele wurden weiterhin in Regelschulen unterrichtet (S. 13).

Die überwiegende Beschulung der Schüler*innen mit einer Sehbehinderung in Sonderschulen wurde der Kritik der Separierung unterworfen. Stimmen nach einer gemeinsamen Unterrichtung mit Kindern ohne Sehbeeinträchtigungen wurden laut. Dies jedoch nicht nur unter dem Gedanken, die Absonderung zu verhindern, sondern auch einen gegenseitigen Profit zu fördern. Eine Schweizer Schülerin mit einer Sehbeeinträchtigung beschreibt eindrücklich die gewinnbringenden Erfahrungen als integrierte Schülerin in einer Regelklasse. «Die Erfahrungen, die meine Mitmenschen und ich Tag für Tag machen, sind für uns alle sehr wertvoll, denn beide Seiten können voneinander sehr viel lernen» (Drave & Wissmann, 1997, S. 9). Sie verweist darauf, dass auch für alle Schüler*innen einer Sonderinstitution früher oder später eine Integration erfolgen wird. Als Schülerin in einem integrativen System konnte sie die Eingliederung in die Gesellschaft in leichter ertragbaren Dosen erleben (ebd.).

Spricht die oben zitierte Schülerin den Übergang von der Schule in das Berufsleben resp. in das alltägliche Leben an, so beschäftigt sich die Heilpädagogische Früherziehung kurzfristig gesehen mit der Förderung im Hinblick auf die Überführung in die Schule. Sie lässt aber den Fernblick auf die Partizipation am gesellschaftlichen Leben nicht ausser Betracht. Stein, Link und Hascher bezeichnen «die Familie als erste und wichtigste Bildungswelt der Kinder» und

verstehen die Frühpädagogik als frühkindliche Bildung, welche stark an öffentliche Institutionen geknüpft ist (2019, S. 15).

Die Ausrichtung der Bildung basiert auf der UN-Behindertenrechtskonvention und strebt eine Förderung der Gleichberechtigung und Beseitigung der Diskriminierung an. In Artikel 7 wird beschrieben, dass «bei allen Massnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist» (UN-BRK, 2017, S. 11). Die Heilpädagogische Früherziehung stellt einen Teil der frühkindlichen Bildung dar, welche sich um das besondere Kind und seine Familie kümmert. Somit stellt die Heilpädagogische Früherzieherin eine Fachperson aus dem Bildungsbereich dar, welche als Teil des Bildungssystems resp. der Schule wahrgenommen und respektiert werden soll. Sie wirkt dadurch gleichzeitig als Fachperson in diesem System als auch als Verbindungsperson der Familie zum System der Schule.

Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung bietet eine wichtige Begleitung des Kindes und der Familie, bei Bedarf durch die frühe Kindheit und durch die ersten beiden Jahre der schulischen Laufbahn des Kindes. In diese Zeitspanne fallen zentrale Übergänge, welche vorsichtig geplant und begleitet werden sollen, so dass Komplikationen möglichst verhindert werden können.

1.2. Persönlicher Bezug

Seit 15 Jahren arbeite ich als Pädagogin in verschiedenen schulischen Bereichen. Vor 10 Jahren habe ich den Fokus auf die frühkindliche Bildung mit Einbezug der heilpädagogischen Aspekte gesetzt. Im Jahr 2016 erfolgte eine Spezialisierung im Bereich der Sehbehindertpädagogik. Seit dieser Zeit begleite ich Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung im Früherziehungsalter und erlebte und erlebe diverse Übergänge bei diesen Kindern zusammen mit ihren Familien.

Dabei stehe ich bei diesen Transitionen im Austausch mit verschiedenen Fachpersonen. Es fällt mir auf, dass in intra- und interprofessionellen Diskussionen sehr verschiedene Standpunkte vertreten werden. Dadurch wurde ich motiviert, diese verschiedenen Betrachtungsweisen zu analysieren und mögliche Schlüsse daraus für meine eigene Tätigkeit zu ziehen. Mein Anliegen ist es, die Ressourcen für die Begleitung von Kind und Familie in den Übergangsphasen möglichst zielgerichtet einzusetzen.

Nicht jeder Übergang erfolgt reibungslos. Die erfolgreichen Übergänge motivieren mich, den Gelingensfaktoren nachzugehen und diese zu Gunsten weiterer Begleitungen in der Heilpädagogischen Früherziehung zu optimieren.

1.3. Begründung der Themenwahl

Kinder sind nicht «abhängige Pfleglinge», sondern von Geburt an hoch motivierte Lernende (Griebel & Niesel, 2018, S. 51). An gleicher Stelle wird erwähnt, dass Bildung in der frühen Kindheit heisst, sich ein Bild von der Welt zu machen. «Kinder lernen nicht nur etwas über die Dinge, mit denen sie sich beschäftigen, sie lernen gleichzeitig etwas über die eigene Beziehung zur sie umgebenden Welt, zur Welt der Dinge ebenso wie zur Welt der Lebewesen» (ebd.).

Durch meine Tätigkeit mit Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung erfahren die oben aufgeführten Aussagen eine ganz besondere Bedeutung. Es fällt den Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung schwerer, sich ein Bild von der Welt zu machen. Durch ihre Beeinträchtigung befinden sie sich über einen bestimmten Zeitraum unter Umständen in einer gewissen Abhängigkeit. Ziel meiner Tätigkeit ist es, diese Abhängigkeit so gering wie möglich zu halten und diese in selbsttätiges Handeln zu verwandeln. Somit erhält der Begriff «abhängige Pfleglinge» eine gewisse Berechtigung. Gleichzeitig sind sie aber hoch motivierte Lernende. Diese Ressource gilt es zu nutzen. Ihre Fähigkeit zur Kompensation ist enorm. Unsere Aufgabe ist es, ihnen Strategien zu vermitteln, damit ihr Lernen ermöglicht bzw. gefördert werden kann.

In den jungen Jahren formt sich das Gehirn anhand gewisser Erfahrungen, welche das Kind macht. «Was ein Kind sieht, hört, schmeckt, berührt oder riecht, beeinflusst die Art und Weise, in der sich sein Gehirn aufbaut» (ebd.). Das Kind erforscht einerseits sich selbst aber auch seine Umwelt. Im Zusammenhang mit den Übergängen in seinen ersten Lebensjahren verändert sich seine Umwelt. Dieses Umstandes muss sich einerseits das Kind selbst, aber auch seine Umgebung bewusst sein, damit adäquat auf das Kind eingegangen werden kann.

Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung stellt eine Komponente dieser Umwelt dar. In dieser Masterarbeit geht es darum, bedeutenden Kriterien bei Transitionen nachzugehen, um einerseits für die Fachperson selbst ein vertieftes Bewusstsein zu erzeugen, dieses Bewusstsein aber auch anderen Beteiligten im Entwicklungsprozess eines Kindes aufzeigen zu können.

1.4. Forschungsfrage

In der Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin steht die Frage im Raum, wie die Kinder in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten geeignet auf die Einschulung vorbereitet werden können. Die Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung soll einen Baustein im Bildungsaufbau eines Kindes darstellen. Die Forschungsfrage wird wie folgt formuliert:

Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer gelingenden Transition in das schulische System bei?

Um dieser Frage nachgehen zu können, werden Befragungen durchgeführt. Die aus den Interviews gewonnenen und ausgewerteten Daten stellen die Grundlage für die Ausarbeitung von Erkenntnissen dar. Aus diesen werden Schlüsse für die konkrete Umsetzung der professionellen und interprofessionellen Vorbereitung der Kinder auf die schulische Laufbahn gezogen und aufgezeigt.

1.5. Vorgehen

Anhand von verschiedenen Fallbeispielen soll aufgezeigt werden, welche Inhalte der Heilpädagogischen Früherziehung wesentlich sind, um eine Inklusion in der Regelschule möglichst gut vorbereiten zu können. Es werden von einer Sehbehinderung betroffene Kinder und deren familiäres und schulisches Umfeld ausgewählt. Deren Erfahrungen und Erkenntnisse werden mittels Fragebogen und Interviews erhoben. Die Fragebogen dienen zur Vorbereitung der Interviews. So besteht die Möglichkeit, dass sich die Befragten vor dem Interview detailliert vorbereiten können. Es werden bewusst Interviews durchgeführt, weil dadurch differenziertere Antworten erhalten werden können. Die Fragen des Interviews basieren auf bekannten Stolpersteinen der Inklusion gemäss wissenschaftlichen Erhebungen. Dadurch soll auch überprüft werden können, ob die generalisierten Beschreibungen zur Problematik der Inklusion auf die Begebenheit der Heilpädagogischen Früherziehung/Schule zutreffen.

Mittels oben beschriebener Befragung wird eine empirische Untersuchung durchgeführt. Die Auswertung der Befragungen erfolgt nach wissenschaftlichen Kriterien und dient als Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung. Durchführung, Transkription, Kategorisierung, Codierung und Zusammenfassung der Interviews stellen einen zeitintensiven Teil der Masterarbeit dar. Für die Transkription kommen keine Hilfsmittel (Software) zum Einsatz. Die Daten werden qualitativ in Anlehnung an das Werk «Qualitative Inhaltsanalyse» von Mayring ausgewertet (Mayring, 2015). Aus den Erkenntnissen soll ein Fazit gezogen werden, welches für die Berufspraxis relevant ist.

2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

2.1. Begriffsklärung

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Begriffe geklärt, welche für das Verständnis des Inhaltes dieser Arbeit wichtig sind.

2.1.1.WHO / ICF / UN-BRK

Die **WHO** ist die Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen für das internationale öffentliche Gesundheitswesen. Als Sonderorganisation der Vereinten Nationen hat sie ihren Sitz in Genf. Von ihr wurde im Jahr 2001 eine internationale Klassifizierung erstellt, um die zuvor in den verschiedenen Ländern unterschiedlich verwendeten Begriffe zu systematisieren und zu vereinheitlichen (Walthes, 2014, S. 51).

Abbildung 1 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (Hollenweger / Kraus de Camargo, 2011, S. 46).

Diese Klassifikation trägt den Namen **ICF International Classification of Functioning, Disability and Health** und erfasst die Probleme mit den Körperfunktionen und Strukturen, Einschränkungen der Aktivitäten und Partizipation, sowie die relevanten Umweltfaktoren (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 9). Hollenweger und Kraus de Camargo erarbeiteten die deutsche Übersetzung für Kinder und Jugendliche mit der Bezeichnung **ICF-CY International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth**. 2014 wurde die durch die Länder Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein erstellte **UN-BRK UN-Behindertenrechtskonvention** in der Schweiz ratifiziert. In dieser Konvention werden keine Sonderrechte für Menschen mit Behinderungen geschaffen. Sie übernimmt die Grundrechte der verschiedenen Menschenrechtsinstrumente und überträgt sie auf die besondere Situation der Menschen mit einer Beeinträchtigung, indem sie die Menschenrechtsinstrumente spezifiziert und konkretisiert. Die Rechte der Menschen mit Behinderungen werden den Rechten der Menschen ohne Behinderungen gleichgesetzt. In der Konvention sind Bürgerrechte, politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Rechte eingeschlossen (EDI *Eidgenössisches Departement des Innern*, 2020).

2.1.2. Heilpädagogik / Sonderpädagogik / Pädagogik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung

Der Begriff **Heilpädagogik** findet seinen Ursprung in der medizinischen Welt, was am Wortstamm «Heil» als heilende Art der Pädagogik zu erkennen ist (Kronenberg, 2016, S. 5). Die medizinische Sicht von Heilpädagogik bezieht sich auf den personenorientierten Ansatz und kennzeichnet die Behinderung der Person. Die Behinderung bezeichnet ausschliesslich ein körperliches oder geistiges Merkmal dieser Person. Obwohl dies eine gewisse Entlastung für das Gegenüber darstellt, ist das Schicksal der Person mit einer Beeinträchtigung allein ihr überlassen. Diese Personenorientierung ist jedoch wichtig, damit dem Kind die nötige medizinische oder schulische Unterstützung zugesprochen wird. Heilen ist jedoch in der Pädagogik nicht mehr das Ziel. Vielmehr drückt der Begriff «Heil» eine besondere Haltung oder Art in der Pädagogik aus.

Seit dem 20. Jahrhundert wird der Begriff **Sonderpädagogik** benutzt. Damit wird das «Sonderbare» gegenüber dem Regelfall betont (ebd.). Beide Terminologien werden heutzutage benutzt, haben sich aber von der ursprünglichen Bedeutung entfernt. Sie werden so jedoch als politisch korrekte Termini angewendet (ebd.). Die Veränderungen in der Gesellschaft haben vor allem dazu geführt, dass sich die Realität und die Bedeutung dieser beiden Begriffe markant verändert haben. Behinderung wird als medizinisches Problem einer Person wahrgenommen. Da steht die medizinische Versorgung im Mittelpunkt. Das soziale Modell der Behinderung betrachtet die Umwelt und die gesellschaftliche Komplexität und richtet den Fokus darauf, was eine Behinderung verursacht. Die «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen» auf Englisch «International Classification of Functioning and health - child and youth» genannt (folgend mit ICF- CY bezeichnet), wurde im Jahr 2001 durch die WHO verabschiedet (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 7). Im Jahr 2005 wurde die deutsche Fassung publiziert und von den Fachpersonen in der Schweiz im Bereich der Sonderpädagogik als gemeinsame Sprache und Terminologie festgelegt und gebraucht (ebd.). Die ICF-YC und das dazu verfasste Raster unterstützen das eigene Denken der Fachperson und dienen als Hilfe zur Beobachtung, Interpretation, Bewertung und Ordnung auf mehreren Ebenen. Das Ganze ist ressourcenorientiert ausgerichtet und erlaubt eine förderorientierte Planung. Auch hat die ICF-YC eine internationale Vereinheitlichung ermöglicht. Nun können sich Fachpersonen auf ein Katalogsystem beziehen, das auf die Interpretation der Phänomene abstützt, sodass das Kind als Ganzes gesehen wird (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 32-45). ICF hilft, die Umweltfaktoren einzubeziehen und den Kontextfaktoren eine aktive Rolle zuzuordnen, damit diese beeinflusst und so zur Reduktion des Behinderungszustandes beitragen können (Lindmeier & Lindmeier, 2014, S. 29).

Für das pädagogische Handeln werden alle Aspekte der ICF (Körperstruktur/Körperfunktionen/Aktivität und Partizipation/Umweltfaktoren/Personenbezogene Faktoren) in Beziehungen gestellt, um den Kindern mit besonderem Bedarf die grösstmögliche Partizipation zu ermöglichen (Walther, 2014, S. 106).

Walther (2014) spricht an gleicher Stelle von einem relationalen Behinderungsverständnis und meint damit, dass die (Seh-)Behinderung eine Relation darstellt, welche durch eine Beziehung zwischen der betroffenen Person und ihrer Umwelt existiert (S. 53). Die Behinderung ist von den umliegenden Kontextfaktoren abhängig, welche in der Umwelt des Kindes vorkommen. Somit ist es das Ziel der Sonderpädagogik, die Förderung des Kindes so zu gestalten, dass sie im Kontext der Entwicklung und der Bildung ihren Platz erhält und dadurch Strategien erworben werden können.

Lindmeier & Lindmeier (2012) weisen darauf hin, dass eine Definition Sonderpädagogik nur dann Sinn macht, wenn sie von einem definierenden Abgrenzungskriterium ausgeht (S. 46). **Pädagogik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung** kümmert sich um die (Bildungs-)Gerechtigkeit und die (pädagogische) Qualität, um die Aktivität in der Partizipation zu fördern. Ihrer Meinung nach werden Inklusion und Teilhabegerechtigkeit nur durch eine qualitativ hochwertige Bildung gewährleistet (Lindmeier & Lindmeier, 2012, S. 194). Hohe Anforderungen werden an das familiäre und an das schulische Setting gestellt, insbesondere an die Fachkräfte, welche das Kind unterrichten. Wie diese beiden Autoren (2012) ebenfalls erwähnen, wird «Förderung immer dort notwendig, wo (An-)Forderungen nicht erfüllt werden können, zum Beispiel auf Grund einer Behinderung (oder Benachteiligung)» (S. 47). Um nur einen wichtigen Bereich konkret zu erwähnen, gilt es Lang (2008) zu zitieren. Er betont, dass Aspekte der Wahrnehmungsentwicklung und Wahrnehmungsförderung in der Pädagogik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung bei den Kindern adäquat unterstützt und gefördert werden müssen, da Wahrnehmung mit der Tätigkeit der zur Verfügung stehenden Sinnesorgane zusammenhängt (Lang, 2008, S. 198-200). Anforderungen werden bei Kindern in frühen Jahren zu Hause an sie herangetragen, in vermehrtem Masse jedoch bei Transitionen. Die Förderung in der Begleitung über die Transitionen ist wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit. Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik erfolgt unter Berücksichtigung von Strategien, Konventionen und der Professionalität der Pädagogik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung.

2.1.3. Sehschädigung / Sehbehinderung / Sehbeeinträchtigung / Blindheit

Die Klärung der Begriffe Sehschädigung, Blindheit, Sehbehinderung und Sehbeeinträchtigung ist nicht ganz einfach, da die gleichen Begriffe teilweise für unterschiedliche Bedeutungen

verwendet werden. Die Begriffe werden in der Literatur nicht einheitlich eingesetzt und kommen deshalb auch in dieser Arbeit unterschiedlich vor.

Zu Beginn braucht es die Klärung des Begriffes der Sehschärfe (Visus). Sehschärfe ist „die Bezeichnung für den kleinsten Abstand oder Sehwinkel zwischen zwei Punkten, der erforderlich ist, damit diese für das Auge noch getrennt wahrnehmbar sind“ (Langholz; zitiert nach Henriksen & Laemers, 2016, S. 118). Der Visus gibt Aufschluss über das Auflösungsvermögen der Netzhaut. Die Sehschärfe bezeichnet einen Wert, welcher mit bestmöglicher optischer Korrektur erreicht wird (Henriksen & Laemers, 2016, S. 119). So bedeutet ein Visus von 0,1, dass ein Sehzeichen, welches normalerweise in 3 Metern erkannt wird, erst in einer Distanz von 30 cm gesehen werden kann.

Walther schreibt, dass sich der Begriff **Sehschädigung** als Oberbegriff etabliert hat und unter ihm die Begriffe Sehbehinderung, hochgradige Sehbehinderung und Blindheit subsumiert werden (2014, S. 56).

Rath (1987) verwendet in seiner graphischen Darstellung der Einteilung von Funktionseinschränkungen des Sehens (siehe Abb. 2) „Sehschädigung“ ebenfalls als Oberbegriff (Rath; zitiert nach Krug, 2001, S. 15). Die Einteilung in verschiedene Ausprägungsgrade von Seheinschränkungen erfolgt auf Grund der Sehschärfe. Sehschädigung kommt an gleicher Stelle auch als Unterbegriff in der Form von „größere einseitige Sehschädigung oder mässige beidseitige Sehschädigung“ vor. Die Darstellung zeigt auf, dass eine Sehschädigung nicht nur durch die Sehschärfe, sondern auch durch Gesichtsfeldausfälle, Lichtsinn-, Farbensinn- und Bewegungsstörungen beeinflusst wird.

Abbildung 2 Graphische Darstellung der Einleitung von Funktionseinschränkungen des Sehens (Rath; zitiert nach Krug, 2001, S. 15).

Auch wenn der Begriff „**Sehbehinderung**“ eher defizitorientiert erscheint, wird er in der Literatur trotzdem verwendet. Meist wird dieser Begriff eingesetzt, wenn eine Sehbeeinträchtigung, jedoch keine Blindheit besteht.

Nicht jede **Sehbeeinträchtigung** hat eine Behinderung zur Folge. Ob eine Behinderung entsteht, wird von verschiedenen Kontextfaktoren bestimmt. Bei negativer Wirkung dieser Kontextfaktoren entsteht Behinderung (Walthes, 2014, S. 53).

Anhand der obigen Abbildung kann man von **Blindheit** sprechen, wenn die Sehschärfe auf dem besseren Auge 0.02 oder tiefer ist. Walthes versucht, den Begriff Blindheit nicht einzig mit einem Wert der Sehschärfe in Bezug zu bringen, sondern beschreibt „Blindheit als diejenige Bedingung, die in der Auseinandersetzung mit der materialen und sozialen Umwelt nicht auf Visualität Bezug nehmen kann (...). Sehbeeinträchtigung kann allerdings auf eine wie auch immer geartete Visualität bezogen sein“ (Walthes, 2014 S. 18). Viele visuelle Wahrnehmungsstörungen sind nicht direkt auf eine Schädigung des Auges zurückzuführen und können nicht an einer Sehschärfe festgemacht werden. Deshalb ist ein erweitertes Verständnis von Seh-schädigung nötig, das sich am funktionalen Sehen orientiert (Walthes, 2014, S. 57).

2.1.4. Transition

Griebel und Niesel definieren den Begriff **Transition** wie folgt: «Transitionen sind Lebensereignisse, die Bewältigung von Diskontinuitäten auf mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiviertes Lernen anregen und als bedeutsame biografische Erfahrungen von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen werden» (Griebel & Niesel, 2011, S. 37).

Jedes Kind erlebt bereits in seinem jungen Leben mehrere Transitionen. Diese Übergänge können eine Herausforderung darstellen, insbesondere dann, wenn eine Beeinträchtigung bspw. in der Form einer Sehbehinderung vorliegt.

2.1.5. Einschulung

Die **Einschulung** ist für die Familie und ihr Kind eine der bedeutsamsten Transitionen. Dieses Ereignis wird im Leben des Kindes durch einen ritualisierten Übergang und den neuen gesellschaftlich definierten Status des Schulkindes geprägt (Griebel & Niesel, 2018, S. 115). Das Kind wird durch die Normen schnell begreifen, was der nächste Schritt in seiner Entwicklung sein wird, ohne es je durchlebt zu haben. Das Kind baut sich durch diese Transition eine neue Identität auf (Griebel & Niesel, 2018, S. 117). Auch das soziale Lernen nimmt bei der Einschulung einen wesentlichen Platz im Leben des Kindes ein. Krug (2001) weist darauf hin, dass das gemeinsame Lernen mit anderen Menschen erlernt werden soll, da es ein Bestandteil der Kompetenzen darstellt, welche die Gesellschaft von den Kindern erwartet (S.73). Somit werden soziales Verhalten und kooperative Lernstrategien von Anfang an geschult und erworben. Durch die vielen Gespräche mit Familienmitgliedern innerhalb des Mikrosystems aber auch mit denjenigen des Mesosystems, mit vorgängigen Besuchen der Schule am Einschulungsort,

mit dem Einkaufen von Schulmaterial und des Schulranzens wird dem Kind aufgezeigt, dass der Schuleintritt etwas sehr Wichtiges ist (Griebel & Niesel, 2018, S. 115). Mikrosystem und Mesosystem sind Teile des von Bronfenbrenner in Zimmermann (2014) beschriebenen mehrschichtigen Modells, in welchem sich eine Person befindet. «Alle Wechselbeziehungen, d. h. Interaktionen der einzelnen Individuen finden immer in einem sozialen System statt» (S. 72).

Die Einschulung betrifft nicht nur das Kind. Auch die Eltern durchleben eine Transition, indem sie ihr Kind an eine Institution und dadurch einen Teil ihrer Kontrolle und ihres Einflusses abgeben (ebd.). So werden Kinder und ihre Eltern nicht nur Empfänger, sondern auch aktive Mitgestalter der unterstützenden oder begleitenden Massnahmen (Griebel & Niesel, 2018, S. 117). Dies betrifft jede Einschulung, auch wenn keine Beeinträchtigung vorliegt. Auch die pädagogischen Fachkräfte müssen sich auf diesen Übergang vorbereiten. Die Gestaltung der Bildungsprozesse und der interdisziplinären Kooperation werden möglichst entwicklungsangemessen und anschlussfähig gestaltet (Griebel & Niesel, 2018, S. 115). Soll ein Kind mit einer Sehbehinderung eingeschult werden, so liegt die Verantwortung der Wahl der Schule immer bei den Eltern. Dazu muss betont werden, dass eine Einschulung oder eine spätere Überweisung in eine Sonderschuleinrichtung, nicht zwingend eine misslungene Transition darstellt. Dies wird leider oft so betrachtet. Vermeintliches Gelingen oder Misslingen aus Sicht der Erwachsenen muss immer aus der Sicht des Kindes beurteilt werden, da die individuelle Entwicklungsgeschichte durch die familiären und materiellen Bedingungen beeinflusst wird. Gemäss Lang (2008) gilt es die Persönlichkeitsstruktur des Kindes aufgrund der spezifischen kognitiven und körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit der konkreten sozialen und dinglichen Umgebung einzubeziehen und das Kind zu unterstützen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen (S. 200). Durch das eigene Recherchieren und die fachkompetente Begleitung bzw. Unterstützung der Heilpädagogischen Früherziehung soll die für das Kind geeignete Wahl getroffen werden können.

2.1.6. Integration / Inklusion

Integration meint eine äussere Differenzierung, indem homogene Lerngruppen gebildet werden, um so eine innere Differenzierung zwischen den Lernenden zu ermöglichen. Eine Integration stellt die Grundlage für die Aufnahme von Kindern mit Sonderförderbedarf in die Regelschule dar (Lang, 2008, S. 81). So kann der Fokus auf verschiedene Aspekte der Integration gelegt werden und man kann von einer räumlichen, funktionalen, sozialen, personalen, gesellschaftlichen oder von einer organisatorischen Integration sprechen (Lindmeier & Lindmeier, 2012, S. 170). Obwohl Integration einen guten Schritt in der bildungspolitischen Szene darstellt, führt eine Integration immer wieder zu segregativen Sequenzen im Tagesablauf des Kindes mit einer Sehbehinderung. Darüber hinaus bezeichnet Lang (2008) Inklusion als «eine

Einschliessung von allen Kindern in ein schulisches Bildungssystem in eine „Gesellschaft ohne Selektion und Segregation“» (Hinz zitiert nach Lang, 2008, S. 82).

Lang (2008) beschreibt **Inklusion** als ein Denk- und Handlungsmodell in der Integration von Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung. So beschreibt er, dass diese visionäre Sicht der Inklusion, «eine Gesellschaft entwirft, die den Wert des Menschen nicht mehr an seiner Produktivität misst, niemanden als defekt oder defizitär klassifiziert». Mit diesem Denken wird niemand ausgeschlossen und Integration nicht zum Hauptziel gemacht (Hinz, 2002, zitiert nach Lang, 2008, S. 82). Inklusion ist immer noch ein Ziel, welches die Bildungsinstitutionen erzielen müssen.

Die folgende Tabelle «Praxis der Integration» versus « Praxis der Inklusion» (Hinz, zitiert nach Lang, 2008, S. 82) verdeutlicht beide Begriffe und Handlungsweisen.

Praxis der Integration	Praxis der Inklusion
Eingliederung von Kindern mit bestimmten Bedarfen in die allgemeine Schule	Leben und Lernen für alle Kinder in der allgemeinen Schule
Differenziertes System je nach Schädigung	Umfassendes System für alle
Zwei-Gruppen-Theorie (behindert/ nichtbehindert; mit/ohne sonderpädagogischen Förderbedarf)	Theorie einer heterogenen Gruppe (viele Minderheiten und Mehrheiten)
Aufnahme von behinderten Kindern	Veränderung des Selbstverständnisses der Schule
Individuumszentrierter Ansatz	Systemischer Ansatz
Ressourcen für Kinder mit Etikettierung	Ressourcen für Systeme
Spezielle Förderung für behinderte Kinder	Gemeinsames und individuelles Lernen für alle
Individuelle Curricula für Einzelne	Gemeinsame Reflexion und Planung aller Beteiligten
Anliegen und Auftrag der Sonderpädagogik und Sonderpädagogen	Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik und Schulpädagogen
Sonderpädagogen als Unterstützung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Sonderpädagogen als Unterstützung für Klassenlehrer, Klassen und Schulen
Ausweitung von Sonderpädagogik in die Schulpädagogik hinein	Veränderung von Sonderpädagogik und Schulpädagogik
Kombination von (unveränderter) Schul- und Sonderpädagogik	Synthese von (veränderter) Schul- und Sonderpädagogik
Kontrolle durch Expertinnen und Experten	Kollegiales Problemlösen im Team

Tabelle 1 "Praxis der Integration" vs " Praxis der Inklusion" (Hinz, zitiert nach Lang, 2008, S. 82).

Es ist klar ersichtlich, worauf der Fokus bei der Inklusion gesetzt wird. Obwohl dieser Ansatz mit einem gewissen materiellen, kommunikativen und finanziellen Aufwand verbunden ist, verspricht er das Gelingen einer (Sonder-)Einschulung.

Da soziale und personale Identität miteinander in Wechselwirkung stehen (Speck, 2019, S. 61), ist es wichtig, dass das Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf inklusive seiner psychischen und körperlichen Auffälligkeiten bei den Mitschüler*innen und den Lehrkräften der Regelschule bzw. Sonderschule wahrgenommen und angenommen wird (Speck, 2019, S.

171). Wie Lindmeier & Lindmeier (2014) beschreiben, muss «ein dialektisches Verhältnis von Gleichheit und Verschiedenheit als Grundlage von allen Erziehungs- und Bildungsprozessen» betrachtet werden, «insbesondere aber als ein Kennzeichen integrativer Bildung und Erziehung» (S. 171). Alle Schüler*innen müssen verstehen, dass sie alle etwas Einzigartiges in sich haben. Speck (2019) betont, dass diese Normalisierung des Besonders-Sein sinnvoll ist, dennoch wird es für den Erwerb des Selbstwertgefühls, der persönlichen Identität, der Selbstanahme und der Selbstbestimmung für das Kind mit einer Sehbehinderung nicht der einzig richtige Weg sein (ebd.). Wie Vera Bär - eine selbstbetroffene Schülerin - feststellt, wird eine Integration oder Inklusion für jedes Kind erfolgen (Drave & Wissmann, 1997), da Schule und Ausbildung separativ erfolgen können, das Leben sich aber als Erwachsene üblicherweise in der Integration abspielt. Lindmeier & Lindmeier (2014) weisen darauf hin, dass «die räumliche Integration noch keinen Integrativen Prozess garantiert» (S. 172). Und so liegt es an den Verantwortlichen der Bildungspolitik und der Schulen, integrative Prozesse zu gestalten, die sowohl didaktisch als auch pädagogisch kohärent sind. Denn wie Lindmeier & Lindmeier (2014) erwähnen, ist «Integration nicht ein einmal erreichter Zustand, sondern ein dynamischer Prozess, in dem Annäherung und Abgrenzung immer wieder ausbalanciert werden müssen» (S. 171).

2.1.7. Nachteilsausgleich

Wie es der Begriff **Nachteilsausgleich** klar beschreibt, soll kein Vorteil für einen Menschen mit einer Beeinträchtigung entstehen, sondern einheitliche Anforderungen für alle Lernenden geschaffen werden. Der Nachteilsausgleich steht unter den Maximen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf (Lang & Thiele, 2017, S. 26). Die Bundesverfassung der Schweiz regelt in den Artikeln 19 und 62 den Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Schulunterricht für alle. Die Bundesverfassung schreibt vor, dass die Kantone für das Schulwesen zuständig und für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis zum 20. Altersjahr sorgen (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2017). Der Nachteilsausgleich stellt ein wichtiges Instrument der schulischen Integration dar und kann der Regelschule neue Wege und Handlungsmöglichkeiten eröffnen, damit diese inklusiver wird (Schnyder & Jost, 2013, S. 5).

Wie Schnyder und Jost erwähnen, stellt der Nachteilsausgleich nicht nur ein tatsächlich vorhandenes Bedürfnis, sondern eine gesetzliche Verpflichtung auf allen Bildungsebenen dar (ebd.). Eine Karikatur von Arnold Götz (Abbildung 3) zeigt das Prinzip des Nachteilsausgleichs sehr treffend auf. Die Verwendung des Stuhls hat keinen Einfluss auf die Qualität des Kochens. Trotz des eingesetzten Hilfsmittels bleibt es möglich, das Resultat in der Pfanne als Kriterium für die Qualifizierung des Koches resp. der Köchin zu nutzen (Knutti, 2015, S. 40).

Abbildung 3: Lehrabschlussprüfung im Riesenland ... mit Nachteilsausgleich gelingt's (Lichtsteiner, 2011 in Knutti, 2015, S. 41).

Lernende mit einer Beeinträchtigung erfüllen die Lernziele des Regellehrplanes. Die Bedingungen werden jedoch so angepasst, dass dies unter Berücksichtigung der Auswirkungen ihrer Behinderung erfolgt. Je nach Art der Beeinträchtigung werden bestimmte Massnahmen umgesetzt, welche es den Lernenden erlauben, die Lernziele erreichen zu können. So kann bspw. neben Hilfsmitteln auch eine Assistenzperson zum Einsatz kommen, es werden Medien angepasst oder den Lernenden wird mehr Zeit zur Bearbeitung von Aufträgen zugesprochen.

2.2. Hochwertige, unentgeltliche, lebenslange Bildung für alle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Jahr 2009 ein Abkommen «Die UN-Behindertenrechtskonvention» (UN-BRK) verabschiedet, in welchem die Gesellschaft auf einer Metaebene die universellen Menschenrechte für Menschen mit Behinderung konkretisiert (UN-BRK, 2009, S. 2). Es ist seither unbestritten, dass Menschen mit Behinderung ein uneingeschränktes und selbstverständliches Recht auf Teilhabe besitzen (ebd.). So liegt der Zweck des Übereinkommens in der Förderung, im Schutz und der Gewährleistung des vollen und gleichberechtigten Genusses aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen. Es gilt ebenso, den Kindern die nötige Achtung zu schenken und die ihnen inwohnende Würde zu fördern (UN-BRK, 2009, S. 8). So wird auch in Artikel 7 genannt, dass «bei allen Massnahmen, welche Kinder mit Behinderungen betreffen, das Wohl des Kindes einen Gesichtspunkt darstellt, der vorrangig zu berücksichtigen ist» (UN-BRK, 2009, S. 11).

Ein wichtiger Teil der Verantwortung in der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung liegt in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Bewusstseinsbildung auf der Ebene der Gesellschaft, aber auch auf der Mikroebene, jener der Familie. Familienzentrierte Arbeit schärft das

Bewusstsein für das Kind mit einer Behinderung, achtet auf die Rechte des Kindes und dessen Familie und fördert ihre Würde (UN-BRK, 2009, S. 12). Eine Behinderung zu akzeptieren braucht Zeit und professionelle Begleitung, wie es in der UN-BRK in Artikel 8 erläutert wird. Speck (2019) weist darauf hin, dass sich die Familie und vor allem das Kind die Behinderung nicht wünscht (S. 62).

Im Artikel 24 wird das integrative Lernsystem der Bildung des Kindes vermerkt, damit die Kinder mit Behinderung den «Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen» haben (UN-BRK, 2009, S. 21).

Heilpädagogische Früherziehungsfachstellen stellen ausgebildete Fachpersonen in Anlehnung an die gesetzliche Norm, um Menschen mit einer Behinderung den Erwerb von «lebenspraktischen Fertigkeiten und sozialen Kompetenzen» und somit «ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft.» zu ermöglichen (ebd.). Auch Speck (2019) erkennt, dass die Unterstützung durch spezialisierte Fachkräfte hinsichtlich der Förderung der Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung in Regelspielgruppen und Regelschulen wertvoll scheint. So werden Kompetenzen für die Lehrkräfte der Regelschulen geschult und sonderpädagogisches Expertenwissen weitergeleitet (S. 120).

2.3. Paradigmen der Behinderung: systemische oder interaktionistische Sicht?

Die Betrachtungsweise von Behinderung bestimmt, wie die betroffene Person mit ihrem Schicksal umgehen kann. Wird von Menschen mit einer Behinderung gesprochen, so steht der Mensch und nicht die Behinderung im Vordergrund, was die gegenseitige Akzeptanz zwischen Menschen unterstützt. Bei der interaktionistischen Sicht (Barth & Wicki, 2018) wird die Behinderung einer Person zugeschrieben. Dadurch steigt die Gefahr der Erteilung eines Stigmas als Resultat von sozialen Reaktionen. Das Stigma führt zu einer Generalisierung der Behinderung und zu einer Weiterverbreitung der stigmatisierenden Haltung dem betroffenen Kind gegenüber (ebd.). Die systemische Sicht hingegen betrachtet eine Behinderung als Effekt der Wechselwirkungen der Umgebung (Lanfranchi, 2018). Verschiedene Ausprägungsgrade sind möglich, da die Behinderung in bestimmten Settings mehr oder weniger stark vorkommt und dadurch die Person individuell einschränkt. Die ergriffenen Massnahmen werden zur Rückgewinnung der Freiheit eingesetzt (ebd.). Eine lösungsorientierte Reaktion auf die Wechselwirkungen der Behinderung soll die Einschränkung der Person mit einer Behinderung möglichst geringhalten resp. beseitigen. Diese Sicht bedingt den Einbezug der Kooperation von allen Beteiligten und eine offene Kommunikation. Das Kommunikationsschema zwischen den verschiedenen Akteuren kann komplex sein. Jeder dieser Akteure übernimmt seine Rolle, was zu den gewünschten Veränderungen führt (ebd.).

2.4. Diskurs Integration / Inklusion

Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf werden ihrem Wunsch entsprechend in Regelschulen integriert. Ihre Bedürfnisse werden in einer besonderen Weise gefördert (Speck, 2019, S. 61). Nach Speck können die Begriffe *Integration* und *Inklusion* nicht eindeutig definiert werden (2019, S. 90). Das pädagogisch Entscheidende besteht darin, das herauszuholen, was das Kind für seine Weiterentwicklung an positiven Möglichkeiten und Lernchancen braucht. Das Kind soll sich wohlfühlen mit allem, was es mit sich bringt (ebd.). Erziehung und Umwelt des Kindes sollen aufzeigen, wie Teilhabe und Partizipation gelingen kann, nicht was behindert (ebd.). Diese pädagogischen Gedanken setzen eine aufmerksame Vorbereitung für eine Inklusion in der Regelklasse voraus.

Inklusion kann in der Regelschule umgesetzt werden, wenn das Kind von seinen Mitmenschen und Lehrkräften die nötige Beachtung für die besonderen Bedürfnisse und Interessen erhält, die das Kind mit einer Sehbeeinträchtigung mit sich bringt, und wenn es diese in seinem Alltag integrieren kann (Speck, 2019, S. 63). Dass über Integration oder Inklusion diskutiert wird, liegt wohl an den gesellschaftlichen Normen. Nach Speck (2019) bringt eine Behinderung, pädagogisch betrachtet, spezielle Fördereinheiten in der Schule mit sich (S. 61). Die Sonderschule hat ihren Platz im System der Inklusion, da die Aktivität und die Partizipation der Kinder unterstützt werden. Das Kind erlebt in einem separativen Schulungssystem Inklusion. Der inklusive Unterricht in einer Regelschule stellt hohe Ansprüche an die Lehrkräfte (Speck, 2019, S. 76) und die Gefahr, dass das Kind oft in separativen Lernsequenzen unterrichtet wird, ist hoch, da die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten einen direkten Zusammenhang mit der Sehproblematik des Kindes hat. Diese scheinbar integrative Form stellt jedoch in diversen Sequenzen eine Exklusion vom Unterricht und von der sozialen Teilhabe dar (Speck, 2019, S. 73-75). Letztlich weist Speck (2019) darauf hin, dass «besondere Schulen genauso legitim wie inklusive Regelschulen sind» (S. 112).

2.5. Inklusion von Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung als Ziel des Bildungswesens

Es gibt in der Gesellschaft eine zunehmende Akzeptanz «des Normalisierungsprinzips mit der Prämisse, dass auch Menschen mit einer Behinderung „ein Leben so normal wie möglich“ zustehen» (Beyer, 2008, S. 81). Dazu gehört auch der Eintritt in die wohnortnahe Schule der Wohngemeinde. Auch wenn die Integration der Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung erwünscht ist und durch die Begleitung von Fachpersonen ermöglicht wird, ist mit grossem Einsatz seitens der Mitbeteiligten zu rechnen. Die Anforderungen an die Lehrpersonen, an die Selbstbetroffenen und an die Mitschüler*innen sind nicht zu unterschätzen. Feigl (2002) betont, dass sich gelingende Faktoren der Integration auf drei wichtige Ebenen verteilen. Die

Suche nach der geeigneten Spielgruppe oder dem Einschulungsort soll durch die Eltern unter grösster Sorgfalt und unter dem Aufwand der nötigen Zeit erfolgen. Die Motivation der Verantwortlichen und der Träger ist sicherzustellen, damit diese das Kind im Rhythmus seines Lernens einbeziehen. Und letztlich muss die Kommunikation zwischen den Fachpersonen sichergestellt werden, um wichtige Informationen über Fertigkeiten, Fähigkeiten und Grenzen auszutauschen und dem Kind die beste Aktivität und Partizipation zu ermöglichen (Feigl, 2002, S. 187). Die Begleitung und Beratung durch die Heilpädagogische Früherziehung liefern in dieser Phase einen wichtigen Beitrag.

Auch wenn darauf geachtet wird, dass Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung in Regelspielgruppen oder Regelschulen möglichst kleinen Gruppen resp. Klassen zugeteilt werden, so kann es vorkommen, dass sie in grösseren Gruppen und mit einem geringeren Mass an zusätzlicher Betreuung unterrichtet werden. Gerade auch in diesem Fall ist es zentral, dass die Mitschüler*innen sensibilisiert werden, sodass die Akzeptanz der individuellen Kompetenzen ermöglicht wird (Beyer, 2008, S. 86). Es ist zu bemerken, dass unsere Welt ausgeprägt visuell aufgebaut ist. Vieles ist für Sehende auf einen Blick simultan erfassbar und verständlich (Beyer, 2008, S. 5). Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung müssen die gewonnenen Informationen oft in einem anstrengenden Prozess verarbeiten. Dazu ist bedeutend mehr Zeit erforderlich. Beyer (2008) verdeutlicht folglich drei blindenpädagogische Prinzipien, die grundlegend für eine 'best practice'-«Inklusion» stehen. Sie weist darauf hin (S. 94f.), dass die Auswahl der Lerninhalte, die Strukturierung der Lerninhalte und der Lernumgebung sowie auch die Selbsttätigkeit für alle Schüler*innen wichtig ist (ebd.). «Im Sinne der Inklusion sollte für jedes Kind eine Lernumgebung geschaffen werden, in der es nach seinen individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert wird» (Blatz & Blatz, 2019, S. 399) und zugleich versucht wird, seine Ängste zu verstehen, sodass sich das Kind als Teil der Gesellschaft wahrnehmen kann (ebd.). Adaptionen für Schüler*innen mit einer Sehbeeinträchtigung sind immer notwendig. Das Einlassen auf die Interessen der Kinder hat höchste Priorität (ebd.). Auch gilt es zu bedenken, dass die Kinder, welche in inklusiven Spiel- oder Unterrichtssequenzen teilnehmen, nur dann aktiv mitwirken können, wenn sie über räumliche Informationen und eine gewisse Orientierung verfügen. So muss beachtet werden, dass eine klare und konstante Struktur im Klassenzimmer aber auch in den Lernarrangements vorgenommen wird (Beyer, 2008, S. 96). Deshalb gilt es in den frühen Jahren der heilpädagogischen Früherziehungstunden ein Training zur Erlangung dieser Fähigkeiten anzubieten.

2.5.1. Heilpädagogische Früherziehung

Wie im obigen Kapitel angetönt wurde, spielt die Unterstützung der Heilpädagogischen Früherziehung in der Begleitung der Transition von zu Hause in die Spielgruppe oder in die Schule

eine wesentliche Rolle. In dieser Arbeit wird diesem Thema gezielt nachgegangen. Obwohl die Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung in einem späteren Kapitel erläutert werden, ist es an dieser Stelle wichtig, die Arbeit der Früherziehung im Bereich Sehförderung mit der Inklusion zu verbinden.

In der Unterstützung der Heilpädagogischen Früherziehung im Bereich Sehförderung geht es nicht nur darum, die Sehentwicklung und die optimale Nutzung des Sehvermögens durch visuelle Stimulation und allgemeine Schulung der visuellen Wahrnehmung zu fördern, sondern ganzheitlich und vielfältig die Bereiche der Wahrnehmung, Kommunikation, Motorik, Kognition, Emotionalität, Sozial- und Spielverhalten sowie Förderung der Körperwahrnehmung und der Bewegungsentwicklung weiter zu gestalten. Dazu gehören die Raumwahrnehmung und die Vermittlung der Grundlagen in Orientierung und Mobilität, sodass das Kind mehr Selbständigkeit gewinnen kann. Dies soll zu grösstmöglicher Selbsttätigkeit und Partizipation der Kinder führen. Frühpädagogische Arbeit in diesem Sinn ist anspruchsvoll (Kron, 2019, S. 31). In der Begleitung durch die Heilpädagogische Früherziehung wird im Rahmen der Beratung und Unterstützung der Bezugspersonen auch Raum für Kollaboration und Zusammenarbeit geboten. Heilpädagogische Früherzieher*innen «sind verantwortlich für den Bildungsprozess der Kinder, indem sie deren Lernumwelt gestalten, indem sie tragfähige Beziehungen anbieten, indem sie Themen der Kinder aufgreifen und sie mit ihnen in dialogischer Form bearbeiten» (Kron, 2019, S. 31). In Bezug auf die spezielle Situation jedes Individuums werden Kontakte geknüpft, um für das Kind und die Situation ein angepasstes Unterstützungspaket zu konzipieren. Die gemeinsame Erarbeitung der Förderziele und die Aufbereitung der individuellen Förderinhalte ist im Sinne der Beratung und Begleitung, welche den Familien, den Spielgruppenleiter*innen und Fachkräften als Sensibilisierung und Empowerment dienen soll (Blatz & Blatz, 2019, S. 369ff.).

2.5.2. Integration Vorschulbereich

Da soziale und emotionale Identität in einer Wechselwirkung zueinander stehen (Speck, 2019, S. 61), ist es besonders wichtig, dass das Kind lernt «seine behindernden Funktionen zu überwinden, sich selbst zu helfen und sich als eigene Person zu behaupten, beobachten» (ebd.). Im Vorschulbereich wird der Fokus ganz auf das Kind und seine Familie gelegt. Da die Schule nicht den alleinigen Garant für gesellschaftliche Zugehörigkeit darstellt (Speck, 2019, S. 94), ist es von zentraler Bedeutung, dass sich die Familien in den frühen Jahren unmittelbar nach der Geburt des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung mit dem Thema «Integration» auseinandersetzen. Durch eine kompetente und z.T. enge Begleitung der Heilpädagogischen Früherziehung, werden die vielseitigen Aspekte der Entwicklung des Kindes betrachtet und diese ganzheitlich gefördert, sodass eine soziale und integrale Teilhabe von Anfang an stattfinden

kann (S. 141ff.). Die Vorschulpädagogik leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration im Schulbereich (S. 139ff.). Aufgabe der heilpädagogischen Früherziehung ist es, den Eltern im Transitionsprozess eine ergebnisoffene Beratung anzubieten, damit die Eltern beim Finden des geeigneten Förderortes für ihr Kind frei entscheiden können (Blatz und Blatz, 2019, S. 400). Präventive, korrektive oder kompensatorische Lernprozesse legen einen wichtigen Grundstein (Vernooij, 2005, S. 152) für eine soziale Teilhabe und für eine nachfolgende Aktivität und Partizipation. Das selbständige Nebeneinander wandelt sich zu einem kooperativen Miteinander (Vernooij, 2005, S. 140). So werden bspw. Familien von Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung ermutigt, Spielgruppen zu besuchen, damit die Teilhabe von Kindern mit einer Beeinträchtigung ermöglicht wird.

2.5.3. Integration Schulbereich

Wie im obigen Kapitel erwähnt wird, sollte eine Integration vor dem Schuleinstieg geschehen, indem eine gegenseitige Anerkennung der Integrität innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen erlebt wird, die die gemeinsamen Grundwerte und Rechte aller Individuen respektiert (Lindmeier & Lindmeier, 2012, S. 170). Wie Beck (2014) betont, können Einstellungen das individuelle Verhalten und das soziale Leben auf allen Ebenen beeinflussen (S. 47). Individuelle und gesellschaftliche Haltungen können Mitmenschen diskriminieren und zu negativem und stigmatisierendem Umgang motivieren (ebd.). Eine Hilfe zur schulischen Integration sind die ICF-basierten Darstellungen und die Standortgespräche, welche mit den Betroffenen und ihren Familien vor dem Schuleinstieg vorgenommen werden. So werden Brücken zur Entstigmatisierung geschlagen und mittels Standortgesprächen eine andere Optik in das System gebracht (ebd.). Die spezifische Didaktik, die ein*e Schüler*in mit einer Sehbeeinträchtigung in einem integrativen Setting benötigt, muss mit grösster Sorgfalt mit den Eltern und mit den Fachkräften im Voraus geplant werden. So werden die passende Lernform und Lernwelt für das Kind gefunden (Speck, 2019, S. 125). Eine Integration beinhaltet und bedingt, dass alle Mitwirkenden eine offene und transparente Kommunikation pflegen, sowie eine positive Haltung gegenüber der Vielfalt der Klassenzusammensetzung bewahren. Mays, Jindal-Snape, Wichmann, Boyle (2019) betonen zugunsten von Speck (2019), dass die «effektive Kommunikation zwischen Lehrkräften (...) ein wichtiger Aspekt des professionellen Übergangsmanagements» darstellt (S. 378). Heterogene Klassen stellen an die Lehrpersonen, so Speck (2019), hohe pädagogische Ansprüche und können dazu führen, «dass Lehrkräfte mit ungewöhnlichen und Stress auslösenden Reaktionen konfrontiert sind» (Norwich zitiert nach Speck, 2019, S. 131). Nach Speck (2019) stellt eine Inklusion eine «reale Überforderung dar, (..) vor allem in sächlicher und finanzieller, aber auch in fachlicher Hinsicht» (S. 130). Blatz und Blatz (2019) weisen auf die Gefahr hin, dass ein Kind, in der Regelschule häufig aus der Klasse genommen wird, um seine spezifischen Unterrichtsstoffe zu vertiefen. Das entspricht

lediglich oberflächlich dem Gedanken einer Inklusion (S. 400). Darüber hinaus liegt die Ursache nicht in der Idee an sich, ob ein Kind integriert werden soll oder nicht, sondern an der Knappheit der (schulischen/finanziellen) Ressourcen (ebd.). Diese entscheidenden Punkte müssen von den Eltern des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung zur Kenntnis genommen und in ihren Entscheid zur integrativen Einschulung mitberücksichtigt werden. «Eltern sollten bei der Auswahl der Schule für Ihr Kind begleitet und beraten werden und den Ort auswählen dürfen, an dem sie sich und ihr Kind als aufgefangen, unterstützt und angenommen wahrnehmen können» (Blatz & Blatz, 2019, S. 400).

2.6. Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung im Sehbehindertenbereich

Im folgenden Kapitel werden die Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung vorgestellt. Die Heilpädagogische Früherziehung beschäftigt sich mit dem besonderen Kind und seiner Familie und hat als Ziel, mit ihrer Förderung die Selbstständigkeit und Partizipation des Kindes zu ermöglichen. Die Heilpädagogische Früherziehung unterstützt die Bildung der Kinder, deren Entwicklung gefährdet ist. Kron (2019) definiert die Bildung als Produkt von Sozialisation und Lernen. Bildung gilt als eine Befähigung einer Person, sich den Ansprüchen der Gesellschaft zu stellen (S. 30f.). Auch wird die Bildung als ein Prozess der aktiven und subjektiven Aneignung von Wissen verstanden (ebd.).

2.6.1. Förderdiagnostik

Bei der Heilpädagogischen Früherziehung für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung gelten andere Zuweisungsabläufe als in der allgemeinen Heilpädagogischen Früherziehung. Zugewiesene Kinder verfügen über eine von Fachärzten gestellte Diagnose. Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung ist es, den Entwicklungsstand des Kindes festzustellen. Dies erfolgt anhand von Screenings bzw. Testverfahren. Beobachtungen der Eltern werden in die Förderdiagnostik einbezogen. Der Förderbedarf wird ermittelt und den Eltern in einer möglichst verständlichen Art kommuniziert. Es ist wesentlich, dass in der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung, «das visuelle Potential eines Kindes richtig» (Engert & Löhnig, 2016) eingeschätzt wird, sodass das funktionale Sehvermögen des Kindes gefördert werden kann. Wie und was das Kind in seinem alltäglichen Umfeld sieht und wie es seine Ressourcen einsetzt, bietet den Fachkräften wichtige Hinweise zur Förderung (ebd.).

Engert und Löhnig weisen darauf hin, dass «Einschränkungen im Sehen in der Regel Auswirkungen auf die körperliche, geistige und emotional-soziale Entwicklung» eines Kindes haben (2016). Deswegen ist es fundamental, dass Kinder mit einer Einschränkung des Sehens so

früh wie möglich zu einer optimalen optischen Versorgung und/oder Unterstützung in Form einer Begleitung im Heilpädagogischen Frühförderbereich kommen.

Es werden weitere diagnostische Verfahren durchgeführt, wenn das Kind Entwicklungsverzögerungen aufweist. Diese klären die Kognition und die Motorik ab, sodass Fördermassnahmen eingeleitet werden können. Ein wichtiger Schritt für die Diagnostik im Bereich Sehbeeinträchtigung ist die demnächst erscheinende Ausgabe des IDS-2-BS (Intelligenz- und Entwicklungsskalen für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche) und die Adaptation der IDS-2 (Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche) von Grob und Hagmann-von-Arx (2018). Beide Versionen werden durch die Leitung von Prof. Dr. Vera Heyl und die Mitwirkung von Prof. Dr. Ursula Hofer und Prof. Dr. Markus Lang entwickelt. Momentan liegt die Forschung mit der Normierung im Endstadium. Ende 2021 soll die IDS-2-BS als Version VA «blind und hochgradig sehbehindert» erscheinen und Ende 2022 die Version VB „mittel- und leichtgradig sehbehindert» (Hofer, Heyl, Lang, 2019, S. 27-39).

2.6.2. Förderung des Kindes

«Die Frühförderung bietet Anregung und Impulse zum Sehen» (Engert & Löhnig, 2016). In einer spielerischen Art werden didaktische und entwicklungsfördernde Aktivitäten angeboten und das Kind so in der Erlangung von neuen Kompetenzen begleitet.

Für eine Fachperson zur Förderung des Sehens ist es wichtig zu verstehen, wie das Kind sieht. Walther zeigt an einem Kongress auf, dass verstanden werden muss, «wie Kinder einen Vordergrund sehen und einen Hintergrund bilden, dass sie Farbe und Form integrieren, dass sie Gestalt schliessen, dass sie einem bewegten Objekt folgen können, dass sie visuell vergleichen können» (2016). Das sind zentrale Hinweise, in welcher Art das Kind sein Sehpotential einsetzt und wie die vorhandenen Ressourcen in die Fördersequenzen zu integrieren sind.

Kron (2019) weist darauf hin, dass es in der Arbeit mit dem Kind in der heilpädagogischen Früherziehung um das Finden der Balance geht. Um die Balance «von Anleitung einerseits und Lernen durch Neugier und Entdeckergeist andererseits, um die Balance von systematisiertem, formalem Wissen und freiem Denken, von Ordnung und Kreativität, von Unterstützung zum Erfolg und Erfahrung des Scheiterns, von individuellen Lernwegen in gemeinsamen Lernprozessen» (S. 31).

Walther betont, dass der Beitrag des Auges zur gesamten visuellen Wahrnehmungskette lediglich 4% beträgt. Der Rest der Leistung zur Verarbeitung der visuellen Eindrücke übernimmt das Gehirn (2016). Walther erwähnt zudem, dass mit Hilfe der Begleitung durch die heilpädagogische Früherziehung im Fachbereich Sehen eine Möglichkeit geschaffen wird, «damit das

Sehen im Alltag die Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten entstehen lässt, die zur Orientierung in der Lebenswelt vonnöten sind» (2016, S. 14).

2.6.3. Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Blatz und Blatz (2019) weisen darauf hin, dass Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung und einem besonderen Förderbedarf, welche über den geeigneten Einschulungsort ihres Kindes entscheiden, einen wichtigen Teil eines gelungenen Übergangsprozesses übernehmen. (S. 391). Sie können dies jedoch nur tun, wenn sie gut beraten und begleitet worden sind. Da nimmt die pädagogische Arbeit der spezialisierten Fachkräfte eine bedeutende Rolle ein. Blatz und Blatz (2019) sprechen von einer hohen Fach- und Beratungskompetenz, welche die begleitende Person zeigen muss. Auch der Arbeitgeber muss seinen Teil dazu beitragen, da diese Unterstützung und Beratung eine zeitaufwändige Investition darstellt (S. 396). Die Eltern werden in die Zielsetzung der pädagogischen Massnahmen und Interventionen einbezogen, um ihren Beitrag leisten zu können. Das Kind erhält somit auf mehreren Ebenen eine wertvolle Unterstützung, was im Kind Sicherheit erzeugt (Mays et al., 2019, S. 379).

Ziel ist es, eine bestmögliche ganzheitliche Unterstützung anzubieten, die abhängig von den individuellen Ressourcen der Familie geplant und strukturiert wird. Dabei werden die Individuen gestärkt und einbezogen, um so eine effektive und professionelle Begleitung unter dem Aspekt der Familienorientierung umzusetzen. Wie Koch und Lütolf (2018) beschreiben, orientiert sich die Beratung und Begleitung der Eltern an drei grundlegenden Prinzipien der Zusammenarbeit mit Eltern, nämlich «Ganzheitlichkeit, Familien- und Lebensweltorientierung». Die Interdisziplinarität und die Vernetzung zwischen den professionellen Fachpersonen und den Eltern dient vor allem auch dann, wenn eine Transition ins schulische System ansteht. Eltern profitieren, wenn sie in ihrer täglichen Routine unterstützt werden, wenn sie die gemeinsam besprochenen Förderschwerpunkte über die ganze Woche umsetzen und so das Kind enger und bewusster unterstützen können. Die Familien- und Lebensweltorientierung integriert alle Aspekte und Ressourcen der Familie, um die Förderung individuell, bedeutend und sinnvoll entstehen zu lassen (Griebel & Niesel, 2018, S. 115-119).

Wie Mays et al. vermerken, ist «effektive Kommunikation zwischen Lehrkräften der abgebenden und der aufnehmenden Schule ein wichtiger Aspekt professionellen Übergangsmanagements» (2019, S. 378) und die Heilpädagogische Früherziehung übernimmt eine entscheidende Rolle in der Vernetzung der Eltern während der Transition des Kindes. Obwohl hier die Rede von einer abgebenden Schule ist, kann dies auch eine Förderstelle oder Institution sein. Blatz und Blatz (2019) erkennen, dass für die Schule nötige Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht erst in der Schule angeeignet werden, sondern dass das Kind verschiedene Teilkompetenzen

in anderen Kontexten im Lebensumfeld des Kindes in den früheren Jahren erwirbt (S. 399). So ist es Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung, dieses Bewusstsein in den Eltern so früh wie möglich zu wecken, damit diese essenziellen Erfahrungen zu Hause gemacht werden können.

Neben der Arbeit mit den Eltern ist diejenige mit den Bezugspersonen ebenso wichtig. Grosseltern und Personen der Kleinkinderziehung (Spielgruppe, Kita, Kindergarten), welche über eine grössere und zeitintensive Phase für die Entwicklung des Kindes zuständig sind, erhalten in regelmässigen Abständen eine Beratung und Begleitung (Blatz & Blatz, 2019, S. 396). Dadurch stellt sich die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Beobachtungen auszutauschen und die mit der Entwicklung des Kindes relevanten Aspekte hervorzuheben. Die Heilpädagogische Früherziehung hat als Ziel, Präventiv- und Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Somit kann spezifisch im Bereich der Pädagogik für Sehbeeinträchtigung gearbeitet werden, um die Inklusion des Kindes zu unterstützen (Blatz & Blatz, 2019, S. 397ff.).

2.6.4. Koordination und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Laut Lindmeier und Lindmeier (2012) gibt es in verschiedenen pädagogischen Arbeitsfeldern unterschiedliche Formen der Kooperation (S. 261). Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit repräsentiert eine Arbeit zwischen zwei oder mehreren Personen, welche eine gemeinsame Zielrichtung beibehalten (Ernst & Lütolf, 2020). Thousand, Nevin & Villa (2007) betonen die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit und den Wert der Kreativität jedes Einzelnen, was den Kindern zugutekommt (S. 419). So können sich verschiedene Fachpersonen gemeinsam mit den Eltern mit ihren unterschiedlichen Hintergründen und Kompetenzen vereinen und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einsetzen, damit neue und individualisierte Wege beim Lernen in Gang gesetzt werden (Thousand et al., 2007, S. 421). Ziel ist, eine Transdisziplinarität zu erreichen, in der miteinander geplant und gehandelt wird und jeder Akteur seinen wertvollen Beitrag zur Situation einbringt (ebd.). Dieser kooperative Prozess braucht jedoch die Mitwirkung von allen Beteiligten und bedingt, dass eine positive, offene und transparente Kommunikation gepflegt wird (Ernst & Lütolf, 2020). Eine effektive Kooperation ist die Grundlage der Effizienz einer Interdisziplinarität (Mays et al., 2019, S. 378). Für die Koordination der Zusammenarbeit braucht es Verantwortliche für das Aufrechterhalten des Netzwerkes des Kindes oder dessen Familie. Es kann sein, dass ein Elternteil diese Funktion übernimmt. Oft ist es aber so, dass durch die enge Beziehung und die Sicht in die biosozial zusammenhängenden Faktoren im familiären Setting die begleitende Fachperson der heilpädagogischen Früherziehung die koordinative Aufgabe und Funktion dieser Zusammenarbeit übernimmt (Ernst & Lütolf, 2020).

Mays et al. (2019) unterstreichen die Wichtigkeit der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung, indem sie betonen, dass Übergänge durch interdisziplinären Kommunikations- und Vertrauensaufbau, durch das Teilen von Wissen und durch respektvolle Beziehungen gelingen (S. 373-381). Dazu gehört unter anderem auch das gemeinsame Besprechen und Abmachen von Förderzielen (ebd.).

2.6.5. Früherkennung und Sensibilisierung

Speck (2019) unterstreicht, dass das UN-BRK angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse von Einzelnen vorschreibt und die notwendige Unterstützung geleistet werden muss, um eine erfolgreiche Bildung zu erleichtern (S. 134). Dies gilt es besonders zu beachten, wenn Fachkräfte der heilpädagogischen Früherziehung in den Familien, in Spielgruppen oder in Kitas Kinder betreuen. In der Beratung der betroffenen Familien braucht es ein offenes Ohr für die Mitmenschen und den Willen, sie zu unterstützen. Die Arbeit in den Kitas, in der Spielgruppe und eventuell bei punktuellen Besuchen in der Schule tragen einen wichtigen Teil der Sensibilisierung der sozialen Gruppen bei, in welchen das betroffene Kind lernt. Früherkennung möchte «Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig verbessern. (...) einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz (...) leisten (...) und zum gesunden Aufwachsen von Kindern beitragen und deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe sichern» (Ludwig-Körner, 2019, S. 45). Ziel der Sensibilisierung ist es, die Gesellschaft aufmerksam zu machen und eine Offenheit gegenüber dem Schicksal des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung zu ermöglichen, um so Verständnis und Akzeptanz zu fördern. Eine Früherkennung und Sensibilisierung bei anderen Kindern und Erwachsenen geht Hand in Hand mit einer kompetenten interdisziplinären Zusammenarbeit. Wie im Kapitel 2.4 erwähnt wurde, ist es wichtig, dass alle Menschen wahrgenommen werden und dass jeder darauf achtet, dass kein Mensch ausgegrenzt wird (Speck, 2019, S. 113).

3. Fragestellung

“Man muss viel gelernt haben, um zu dem, was man nicht weiss, Fragen stellen zu können“
Jean-Jacques Rousseau (*1712 - † 1778).

Wie im obigen Zitat aufgezeigt wird, bildete sich die Forschungsfrage nach intensiven Recherchen. So musste zuerst das Thema „Übergänge“ erforscht und in Verbindung zu den Erlebnissen im Alltag gesetzt werden. Im Leben eines jungen Kindes finden bis zum Eintritt in die Schule verschiedene Übergänge statt (Geburt eines Geschwisters, Eintritt in die Kita, Eintritt in die Spielgruppe, etc.). Kinder und deren Familien, welche von der Heilpädagogischen Früherziehung unterstützt werden, zeigen in den alltäglichen Prozessen, mit denen sie

konfrontiert werden, oft grosse Resilienz und Durchhaltevermögen. Sie erwerben Strategien, um durch die schwierigsten Situationen stärker zu werden. Wie Griebel und Niesel (2018) erläutern, suchen (gesunde) Kinder von sich aus Herausforderungen, um sich dadurch und durch die intrinsische Motivation neue Fähigkeiten anzueignen (S. 63). Kinder mit einer Sehbehinderung müssen Herausforderungen nicht unbedingt suchen, da diese das Leben der Kinder ohnehin begleiten. Sie werden jedoch trotzdem Strategien erwerben und mit den Herausforderungen umgehen können und durch Kompensation wie die anderen Kinder durch Erkundung und Erforschung lernen.

Der Übergang in die Schule ist sowohl für das Kind als auch für seine Eltern eine Phase von hoher Wichtigkeit (Griebel & Niesel, 2018, S. 115). Bei diesem Übergang liegt eine grosse Verantwortung bei den Fachkräften, welche das Kind während der Transition betreuen. Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung begleiten das Kind über eine längere Zeit und kennen so seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Griebel und Niesel beschreiben den Transitionsprozess als Ko-Konstruktion. Zwei Elemente werden miteinander verbunden. Für eine gelingende Transition braucht es Kommunikation und Partizipation aller Akteure, damit diese ihre fördernde und entwickelnde Rolle einnehmen. In der folgenden Abbildung wird der ko-konstruktive Prozess verständlich dargestellt.

Abbildung 3 Transition als Ko-Konstruktion (Griebel & Niesel, 2018, S. 116).

Ko-Konstrukt bedeutet, dass eine Kooperation zwischen Eltern und Fachkräften besteht. Diese Kooperation ist jedoch nur möglich, wenn «dies in einer gewollten und weitgehend vorurteilsfreien Interaktion» funktioniert (Blatz & Blatz, 2019, S. 401). Der Dialog zwischen Erwachsenen soll dem Kind im Übergangsprozess vorgelebt werden, sodass es ein modellhaftes Handlungsmuster vor sich hat, in dem das Gegenüber geschätzt wird, man sich auf das Gegenüber einlässt, um somit Gemeinsamkeiten und Verbindlichkeiten zu finden (ebd.).

Durch die Begleitung der Heilpädagogischen Früherziehung sollen die «Eltern darüber hinaus durch effektive Partnerschaften zwischen dem Zuhause und der Schule besser unterstützt werden» (Mays et al., 2019, S. 379). Dies kann jedoch nur erfolgen, wenn die unterstützende Person Kenntnisse über das schulische System besitzt.

Übergänge sind wie Beziehungen ein dynamischer Prozess. Deshalb ist es relevant, die systemische Sicht in diese Transition einzubeziehen. Systemisch meint, dass das Ganze einer Situation und deren Einflüsse wahrgenommen und beachtet werden sollten. Alle Akteure im System tragen zu der Situation bei wie die Einzelteile eines hängenden Mobiles. Wird ein Teil darin bewegt, so verschieben sich alle anderen Teile aus ihrer Position. Das Modell ICF-CY klassifiziert die Themen, die in den Transitionen vorkommen. Es handelt sich um den Bereich Aktivitäten und Partizipation sowie um den Bereich Kontextfaktoren. Die systemische Sicht bezieht alle Teilnehmer und ihre Ressourcen, sowie die dazu gehörigen fördernden und hemmenden Faktoren mit ein.

Als Beitrag der Heilpädagogischen Früherziehung zu den einschneidenden Übergängen soll deshalb der Frage nachgegangen werden: «Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer gelingenden Transition in das schulische System bei?»

4. Forschungsdesign

Die Arbeit ist so geplant, dass mittels einer qualitativen Analyse Daten von drei Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung gesammelt werden und deren Umfeld befragt wird. Die Daten werden durch Fragebogen und Interviews erhoben. Fragebogen und Interview werden auf der Basis der beigezogenen Literatur erstellt. Die Auswertung der Daten erfolgt durch Transkription ohne Einsatz einer computerbasierten Software. Die Codierung der Transkription wird nach den Kriterien der ICF vorgenommen. Die neun Interviews werden im Zeitraum von zwei Monaten durchgeführt.

4.1. Theoriegeleiteter Hintergrund

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine qualitative Analyse, deren Daten im Feld erforscht und erhoben werden. Anhand des persönlichen Austauschs und der Interviews mit Kindern, ihren Eltern und Lehrpersonen werden Einflussfaktoren einer gelungenen Transition untersucht. Die Daten werden konkret der Relevanz der Heilpädagogischen Früherziehung gegenübergestellt, da eine Transition vom vorschulischen in den schulischen Bereich grundsätzlich für alle Kinder eine Herausforderung darstellt (Blatz & Blatz, 2019, S. 391). Übergänge für Kinder mit zusätzlichem Unterstützungs- oder Förderbedarf können noch komplexer ausfallen (Mays et al., 2019, S. 370). Die Forschung geht der Frage nach, was genau dazu beiträgt,

dass (Vor-)Schüler*innen mit einer Sehbeeinträchtigung positive Erlebnisse im integrativen Setting am Anfang der schulischen Laufbahn erleben können. «Zudem bringt ein Übergang neben subtilen und unsichtbaren Erwartungs- und Regeländerungen im neuen schulischen Kontext auch eine Veränderung der Identität» (Bronfenbrenner zitiert nach Mays et al., 2019, S. 369). Dieser Identitätsänderung bzw. -anpassung wird die Forschung ebenfalls nachgehen, um zu erfahren, wie soziale Interaktionen die Transition eines Kindes von der Heilpädagogischen Früherziehung in die Welt der Schule beeinflussen können.

4.2. Adaptation der Theorie auf die empirischen Untersuchungen

Da die empirischen Untersuchungen durch den Aufbau der Interviewfragen auf der Theorie basieren, sind die Erkenntnisse direkt von der Theorie ableitbar. Gemäss Mays et al. (2019) sind «die schulischen Übergänge eines Kindes (...) in mehrere gleichzeitige und multiple Übergänge eingebettet. Sie sind zahlreich und mehrdimensional (S. 369). «Zentral für die Qualität des entwicklungsfördernden Potenzials sind die Übergänge zwischen den einzelnen Lebensbereichen» (Zimmermann, 2014, S. 73). Es gilt in dieser Arbeit die Qualität der Übergänge und die Mehrdimensionalität in Transitionen zu untersuchen und sie im Kontext der Begleitung und Beratung von drei Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung der Heilpädagogischen Früherziehung gegenüberzustellen. Auch die Eltern werden in die Forschung einbezogen, um die wie von Mays et al. (2019) genannten positiven Partnerschaften und die elterliche Partizipation als übergangsfördernde Faktoren zu identifizieren (S. 379). Gemäss Mays et al. (2019) wirkt die elterliche Partizipation als übergangunterstützend, sofern die organisatorische Ebene der Partizipation implementiert wird (ebd.). Die Untersuchung der effektiven Kommunikation und Kooperation, welche Mays et al. (2019, S. 378) erwähnen, konnte im Rahmen dieser Arbeit nur erschwert erfolgen, da die zeitlichen Ressourcen nicht vorhanden waren. Diesbezüglich musste eine gewisse Anpassung vorgenommen werden.

Die Theorie zeigt auf, dass soziale Beziehungen des Kindes bei Übergängen sehr wichtig sind. Besuchen Freunde oder Geschwister des Kindes bereits oder ebenfalls die Schule, so wird der Schuleinstieg für das Kind bedeutend leichter sein, als wenn es den Schulweg allein zurücklegt und keine sozialen Kontakte geknüpft werden können, da das Kind bspw. durch Angst gehemmt wird (Mays et al., 2019, S. 379). Insofern ist ein «Faktor für die Sicherung des Schulerfolges, das Entwickeln starker Freundschaften innerhalb des ersten Monats nach dem Übergang in eine neue Schule» (Hattie, 2013, zitiert nach Mays, 2019, S. 372).

Obwohl es elementar ist, vor und während der Übergangsphase mit dem Kind im Austausch zu bleiben, sodass klare und transparente Informationen zwischen den Hauptakteuren fließen (Mays et al., 2019, S. 373-379), konnte das lediglich in zwei von drei Fällen stattfinden. Aus

zeitlichen Gründen konnten die Kinder bezüglich der Beziehungen zu den Fachkräften aber auch zu gleichaltrigen Kindern nicht ausführlich genug befragt werden.

Ob Regelklassenlehrpersonen weniger Strategien als Sonderschullehrer einsetzen, um den Übergang von SuS mit Unterstützungsbedarf zu begleiten (Mays, 2019, S. 373), wurde nicht untersucht, da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Dennoch wäre eine Erforschung dieser Frage sehr spannend und gewinnbringend.

Teilkompetenzen können nicht nur im schulischen Setting erworben werden. Fähigkeiten und Fertigkeiten werden auch in anderen Kontexten im Lebensumfeld des Kindes erworben (Blatz & Blatz, 2019, S. 390). Dieser Umstand konnte nur oberflächlich untersucht werden.

Die vorliegende Arbeit untersucht die Interaktionen zwischen den verschiedenen Mesosystemen wie Kinder, Fachkräfte, Eltern, Mitschüler*innen, Gemeinschaft, Institutionen und versucht, die Bedeutung dieser einzelnen Bereiche aufzuzeigen, um darzustellen, dass diese nicht unterschätzt werden dürfen (Blatz & Blatz, 2019, S. 396-401). Man spricht dabei von einem systemischen Ansatz mit Vorweisung verschiedener Bausteine für einen erfolgreichen integrativen Übergangsprozess (ebd.). Das gesamte System der Integration/Inklusion konnte im Rahmen dieser Arbeit nur bedingt erforscht werden. Einzelne Indikatoren unterstützen jedoch die Erkenntnisse (ebd.).

Zu Beginn der Forschung wurden die Kandidaten aus voraussichtlich integrativen Settings ausgewählt. Der tatsächliche Verlauf war nicht voraussehbar, da sich die Kinder und ihre Familien in einem stetigen Prozess der Veränderung befinden. So hat es sich ergeben, dass bei einem Kandidaten der integrative Weg geplant war, die Eltern sich dann aber für einen separativen Weg entschieden haben. Wie Blatz und Blatz (2019) aufzeigen, geht es jedoch nicht darum, ob das Kind separativ oder integrativ beschult wird, sondern ob das Kind im gewählten Setting ein Teil der Gruppe, der Gemeinschaft ist (S. 400). Sie weisen darauf hin, dass in einem integrativen Setting die Gefahr besteht, ein subjektiv verstörendes Ausgeschlossen-Sein und dadurch einen Ausschluss zu erleben (ebd.). In diesem Sinne ist es wichtig, dass Kooperation und Zugehörigkeit im und ausserhalb des Klassenzimmers für die Kinder spürbar sind (Blatz & Blatz, 2019, S. 401). Inklusion basiert auf Mitwirkung und Zusammensein, und auf dem Gefühl, dass jedes Individuum ein wertvoller Teil der Gruppe und so ein Teil des Ganzen ist (S. 400). Das ermöglicht dem Kind vom Setting unabhängige Erfolgserlebnisse.

5. Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird die Begründung der Befragung vorgenommen und das Vorgehen der Befragung erklärt.

5.1. Qualitative Forschung

Im Gegensatz zur quantitativen Analyse werden in der qualitativen Analyse bei der Erhebung keine Zahlen zugeordnet und es erfolgt kein In-Beziehung-Setzen durch mathematische Operationen (Mayring, 2015, S. 17). Wie Mayring beschreibt, ist in der Sozialforschung eher eine Wende weg von Quantifizierungen zu Qualifizierungen zu beobachten. Die rein quantitative Vorgehensweise wird nicht mehr als alleiniges Ideal bezeichnet. Beliebigkeit, Verwaschenheit oder Unkontrollierbarkeit haben in der qualitativen Analyse jedoch keinen Platz (Mayring, 2016, S. 9).

Qualitative Untersuchungen werden im natürlichen, alltäglichen Umfeld durchgeführt, da humanwissenschaftliche Phänomene stark situationsabhängig sind und Menschen im Labor anders reagieren als im Alltag (Mayring, 2016, S. 19). Im Zusammenhang mit dieser Arbeit werden verhältnismässig wenige Personen befragt. Mit Hilfe der Befragung sollen die Erkenntnisse aus der Theorie in der Praxis überprüft und daraus wichtige Schlüsse für die Berufspraxis gezogen werden.

Auf Grund der speziellen Covid-19-Situation mussten einige zeitliche und formale Änderungen vorgenommen werden. Die Interviews fanden in aussergewöhnlichen Situationen statt. Die Daten wurden gesammelt, die Interviews transkribiert und codiert. Die Ausarbeitung und Vervollständigung von Codes und Memos wurden innerhalb von kürzester Zeit vorgenommen, so wie Mayring (2002) das Verfeinern der Feldforschung empfiehlt (S. 105f.). Von einer Feldforschung wird dann gesprochen, wenn zu den Familien ein langfristiger Bezug besteht (ebd.), und die Untersuchungszeit mehrere Monate dauert. Alle Angaben zu den Interviews sind im Anhang zu finden. Die Kinder konnten eine Zeichnung erstellen, um ihre objektive Sicht einzubringen.

Mit der deduktiven ICF-basierten Kategorienbildung und anhand psychoanalytischer Textinterpretation wurden die Inhalte der Interviews analysiert. Die psychoanalytische Textinterpretation will «das Herausgefundene in den Zusammenhang objektiver gesellschaftlicher Strukturen stellen» (Mayring, 2002, S. 127). Sie bezieht sich auf das Spannungsverhältnis zwischen tief verdrängten subjektbezogenen Sinngehalten und gesellschaftlichen Strukturen (Mayring, 2002, S. 128).

5.2. Auswahl der Zielgruppe

Die Auswahl der Zielgruppe der qualitativen Untersuchung dieser Arbeit wurde so vorgenommen, dass drei Phasen der Einschulung und deren Transitionen abgebildet werden. Diese Phasen sind die vorschulische, die erste Einschulungsphase und die letzte wichtige Phase der

weiterführenden Beschulung – der Vorbereitung des Einstiegs in die zweite Klasse. Somit ergibt sich der Ausblick auf eine bevorstehende, der Blick auf eine laufende und der Rückblick auf eine abgeschlossene Transition.

5.2.1. Kinder

Für die Befragung werden drei Kinder im Alter von 4.0, 6.5 und 6.10 ausgewählt. Es handelt sich um zwei Knaben und ein Mädchen. Zwei Kinder sind französischsprachig und ein Kind deutschsprachig. Alle drei Kinder besuchen die Regelschule, obwohl die Eltern des jüngsten Kindes sich schlussendlich für die Einschulung in eine Sonderschule entschieden haben. Die Wahl der Kinder war bei der Änderung der Entscheidung bereits vorgenommen worden. Auf eine Veränderung der Auswahl der Kinder wurde verzichtet.

5.2.2. Eltern

Die Eltern der Kinder sind alle sehr kooperativ. Es stellte sich jeweils ein Elternteil für das Interview zur Verfügung. In einem Fall waren beide Elternteile anwesend. Die Daten wurden zwischen März und Juni 2020 erhoben, codiert und analysiert. Die Interviews mit den Eltern dauerten am längsten mit etwas mehr als einer Stunde pro Interview.

5.2.3. Fachpersonen

Um Befragungen bei den Fachpersonen (Lehrpersonen) durchführen zu können, brauchte es mehrere Anläufe. Zwei von drei Fachpersonen mussten mehrmals angefragt werden, bevor sie sich zu einem Interview bereitklärten. Da die Daten bei den Eltern und deren Kindern bereits gesammelt waren, musste für die Durchführung der Interviews insistiert werden. Eine Lehrperson anerkannte sich sehr schnell und bereitwillig für ein Interview. Eine Lehrperson verweigerte das Ausfüllen des schriftlichen Fragebogens.

5.2.4. Anonymisierung

Fragebogen, Interviewleitfaden und die Auswertung lassen keinen Schluss auf die befragten Personen zu. Die konsequente Anonymisierung wurde befolgt und der vertrauliche Umgang mit sämtlichen Aussagen ist gewährleistet (Roos & Leutwyler, 2017, S. 235). Die befragten Personen wurden über dieses Vorgehen informiert. Zur einfacheren Lesbarkeit werden in der Arbeit fiktive Namen für die Kinder und für die Heilpädagogische Früherzieherin verwendet.

Die Zuordnung wurde wie folgt vorgenommen:

Familie	1	2	3
Kind	B2	B5	B8
Eltern	B3	B6	B9 / B10
Lehrperson	B1	B4	B7

Tabelle 2 Kennzeichnung der befragten Personen

5.3. Forschungsmethode

Die Wahl der Forschungsmethode wird auf Grund der formulierten Fragestellung ausgewählt. Dabei hat man sich bewusst für die mündliche Befragung entschieden. Das Interview verspricht einen höheren Erkenntnisgewinn als eine andere Methode (Reinders zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 227). Die Befragung wurde in der Form eines halb- oder teilstrukturierten Interviews vorgenommen. Obwohl bei dieser Form eine klare Strukturierung besteht, lässt sie für Rückfragen des Interviewten oder für geringfügige Abweichungen des Interviewers genügend Spielraum frei. Damit wird die Chance erhöht, an untergründig liegende Haltungen und Motivationen zu gelangen, ohne die Vergleichbarkeit zwischen den Befragten zu verlieren (Roos & Leutwyler, 2017, S. 232).

Es wurden Einzelinterviews durchgeführt, damit individuelle Erfahrungen und Informationsstände erfragt werden konnten (Roos & Leutwyler, 2017, S. 233).

5.3.1. Vorbereitung der Interviews

Der Interview-Leitfaden basiert auf ICF-CY. Dieser wurde nach dem Theoriestudium schriftlich erarbeitet und durch den begleitenden Dozenten begutachtet. Der Leitfaden dient der strukturierten Umsetzung des Interviews und verhindert ein zu starkes Abweichen von den eigentlichen Inhalten. Die Fragen sind klar und offen formuliert. Die Sichtweise des Befragten kommt trotz der Strukturen zum Vorschein. Die subjektive Sicht wird in der Beantwortung der gestellten Fragen bestmöglich abgebildet (Roos & Leutwyler, 2017, S. 234-236).

Auf Grund der Vertiefung in das Thema der Masterarbeit und der daraus folgenden Fragestellung wurden die zu befragenden Kinder ausgewählt. Nach der Befragung der Eltern zur Bereitschaft und deren Zusagen wurden auch die Lehrpersonen über das Vorhaben informiert. Diese zeigten sich zum Teil nicht von Anfang an kooperativ.

Nach der Information über das Vorgehen, über die Anonymisierung und über die technische Umsetzung wurden die Termine vereinbart.

5.3.2. Durchführung der Interviews

Die Durchführung der Interviews wurde auf Grund der raschen Entwicklung der Covid-19-Situation stark verzögert. Besuche zu Hause oder in der Schule waren über längere Zeit nicht mehr möglich. Um die Interviews trotzdem durchführen zu können, mussten bestimmte Schutzmassnahmen getroffen werden. So erfolgten die Befragungen wenn möglich im Freien oder, unter Einhaltung des Schutzkonzeptes, in Innenräumen. Die Schutzmassnahmen (Distanz, Desinfektion von Geräten, Tragen von Schutzmasken) führten zu Beginn zu einer gewissen Befremdung und Nervosität. Nach und nach konnte jedoch die Befragung gelöst umgesetzt werden. Sechs der neun Interviews wurden in französischer Sprache durchgeführt, die restlichen drei in deutscher Sprache. Zwei Interviews wurden wegen der Covid-19-Situation nur telefonisch geführt. Die Dauer der Gespräche betrug zwischen 40 und 60 Minuten.

Die Interviews wurden in drei Teile aufgegliedert, in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Abschluss. In der Einleitung erfolgten nach der Begrüssung die Informationen zum Ablauf und zur Handhabung der Aufnahmegeräte. Die Personen wurden über das Einverständnis zur akustischen Aufzeichnung der Interviews und die anschliessende Transkription befragt. Nach der Durchführung des eigentlichen Interviews im Hauptteil und nach der Klärung von einzelnen zusätzlichen Fragen wurde die Teilnahme am Interview verdankt.

Unmittelbar nach der Umsetzung des Interviews wurde die Transkription in Angriff genommen. Dies wird allgemein empfohlen, damit die frische Erinnerung die Transkription erleichtert.

5.3.3. Vorbereitung der Fragebogen

Die Fragebogen wurden anhand einer vielfältigen und umfassenden Literaturrecherche, einer theoretischen Auseinandersetzung und vorgängigen Besprechungen - vor allem mit Eltern - zum gewählten Thema konzipiert. Roos und Leutwyler (2017) bezeichnen dies als eine gute Grundlage für einen soliden Fragebogen (S. 247). Der Fragebogen enthält für die Eltern 11, für die Kinder 13 und für die Lehrpersonen 14 Items. Diese sind in 7 Themen bzw. Codes gruppiert und geordnet. Die Codes werden in den Interviews wieder aufgenommen, vertieft und verfeinert.

Der Fragebogen dient den befragten Personen als Vorbereitung für das Interview. So können sie sich vertiefter mit dem Thema auseinandersetzen und ihre Antworten differenziert formulieren. Der Fragebogen dient im Weiteren der Forschenden als standardisierte jedoch nicht validierte Datenerhebung (Roos & Leutwyler, 2017, S. 250). So sind die Items des Fragebogens geschlossen und folgen einer Rating-Skala, auch Bewertungsskala genannt. Den Befragten stehen vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Die gerade Anzahl der

Antwortkategorien ist für den Zweck dieser Befragung passend (Roos & Leutwyler, 2017, S. 252f.). Die Befragten wurden über das Vorgehen bezüglich der Vorbereitung und der Durchführung der Interviews informiert. Ein Vorabtest wurde von zwei Personen unabhängig voneinander ausgefüllt, um den Schwierigkeitsgrad und die Verständlichkeit zu überprüfen (ebd.). Beide Testpersonen erteilten positive Rückmeldungen.

5.3.4. Beantwortung der Fragebogen

Die Eltern und die Kinder haben den Fragebogen beantwortet und ihn unverzüglich zurückgeschickt. Es erfolgten keine Rückfragegespräche, da alle Items kurz und verständlich formuliert waren. Die präzise Formulierung trug dazu bei, dass die benötigte Zeit zum Beantworten der Fragen geringgehalten werden konnte. Dies führte zu einer grösseren Motivation, den Fragebogen auszufüllen. Eine von insgesamt drei Lehrpersonen lehnte die Beantwortung des Fragebogens ab. Sie empfand die Befragung als zu persönlich und wollte ihre Antworten nicht schriftlich festgehalten haben. Diese Person zeigte sich auch beim persönlichen Interview recht zurückhaltend und war nicht bereit, Fragen zu ihrer Professionalität zu beantworten.

5.4. Auswertung

Die Herausforderung in der Auswertung der ermittelten qualitativen Daten liegt in der Validität der Ergebnisse. Wie Roos und Leutwyler (2017) erwähnen, ist es schwierig, im Bereich der Pädagogik Erhebungen vorzunehmen, welche nicht direkt gemessen werden können (S. 176). Aus diesem Grund wurden die Fragebogen und die Interviews so konzipiert, dass der befragten Person beim Fragebogen klare Antworten zur Auswahl stehen und bei den Interviews differenzierte Antworten gegeben werden konnten. Für diese empirische Forschung ist es von hoher Bedeutung, die subjektiven Sichten der Befragten zu verstehen, die individuelle Bedeutungen zu rekonstruieren und deren Deutungsmuster zu beschreiben (Roos & Leutwyler, 2017, S. 180), sodass die gesamthafte Situation der Übergänge der Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung in die Regelschulen verstanden werden kann.

5.4.1. Tonaufnahmen der Interviews

Die Tonaufnahmen wurden mit einem Mikrofon und einem Aufnahmegerät realisiert. Da die meisten Interviews im Freien aufgenommen werden mussten (Covid 19-Situation), war die Qualität der Aufnahmen nicht in jedem Fall ideal. Alle Teilnehmer erteilten eine Einverständniserklärung für die Durchführung der Interviews. Sämtliche Interviews wurden transkribiert.

5.4.2. Transkription der Interviews

Für die Transkription wurde kein Computer-Programm eingesetzt. Die Interviews wurden unmittelbar nach der Aufnahme manuell transkribiert. Das Löschen der Tonaufnahmen erfolgte nach dem Transkribieren. Die Teilnehmer erscheinen in den Transkriptionen anonym, so auch die Orte und die Schulen resp. Kitas, an welchen die Befragungen durchgeführt wurden.

Die Abschrift der Interviews wird so dargestellt, dass die Zeilen nummeriert sind. Dies ermöglicht den Verweis auf einzelne Aussagen in der Auswertung der Ergebnisse (siehe Kapitel 6).

5.4.3. Kategorien der Interviews

Die Kategorien der Interviews basieren auf der Vorgabe von ICF-CY 2011. Die Kategorisierung dient dazu, die Deskription der Befragungen auszuwerten. Die Auswertung ermöglicht die Auflistung von Erkenntnissen und deren Übertragung in die Berufspraxis.

Die Auswertungskriterien werden den folgenden Kategorien zugeordnet: Kontextfaktoren (Umweltfaktoren, personenbezogene Faktoren), Aktivitäten und Partizipation (bedeutende Lebensbereiche, interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, Lernen und Wissensanwendung), Körperfunktionen (mentale Funktionen).

5.4.4. Codierung

Die Codierung der Themen in den Interviews basieren ebenfalls auf ICF-CY 2011. Die für die Codierung verwendeten Themen entsprechen den Unterkategorien der Bereiche Kontextfaktoren, Aktivitäten und Partizipation sowie Körperfunktionen.

Die Übersicht über die Kategorisierung und die Codierung befindet sich im Anhang 1.

6. Darstellung der Ergebnisse

Im Folgenden wird die Auswertung der Ergebnisse vorgenommen. Die Formulierungen lehnen sich an die Äusserungen der Befragten an und werden nicht in einen wissenschaftlichen Schreibstil umformuliert, um die Authentizität der Aussagen nicht zu beeinflussen. Die Beschreibungen der Ergebnisse werden so weit möglich durch die Aussagen der Befragten belegt. Die einzelnen Aussagen werden mit der Zeitangabe, bei längeren Zitaten zusätzlich mit der Zeilennummer aus den Interviews versehen.

6.1. Detaillierte Auswertung der Befragung

Bei der Auswertung der Befragung geht es darum, die Ergebnisse der Interviews zu den drei Formen von Übergängen darzustellen. Es wurden bewusst die Übergänge aus der Heilpädagogischen Früherziehung in den Vorschulbereich, in den Kindergarten und in die Schule gewählt. Neben den Eigenheiten dieser drei Transitionen sollen auch die Gemeinsamkeiten aufgezeigt werden.

Zu jedem dieser Übergänge wurden je ein Kind, dessen Eltern und Lehrpersonen befragt.

6.1.1. Heilpädagogische Früherziehung – Vorschule

Beim Kind der Vorschule war ursprünglich eine Integration in die Regelschule geplant. Während des Verlaufs der Datenerhebungen wurde bei diesem Kind allerdings eine Änderung vorgenommen. Das Kind wird nicht den Kindergarten in der Regelschule, sondern in einer Sonderschule besuchen. Befragt wurde jedoch die Lehrperson der Regelschule.

Das Kind fühlt sich in der momentanen Gruppe sehr wohl. Es signalisiert dem Gegenüber sehr viel Offenheit und Warmherzigkeit. Das zeigt sich bspw. darin, dass es bei der Interviewfrage nach seinem Befinden die Gegenfrage an die Interviewerin stellt: «Und wie geht es dir selber?» (B2, 2020, 15:26). Auch die anderen Kinder zeigten der Heilpädagogischen Früherzieherin sehr grosse Empathie.

Der Knabe kennt den weiteren Verlauf seiner Schullaufbahn. Er wird die Kita verlassen und den Kindergarten in einer Sonderschule besuchen. Der Entscheid für den Besuch des Kindergartens in der Sonderschule war für die Eltern nicht leicht (B3, 2020, 14:05, Z. 131). Der Wechsel in die Sonderschule ist dem Knaben bewusst, da er erwähnt, dass er mit dem Taxi zum Kindergarten fahren wird und er bereits seinen Schulrucksack besitzt (B2, 2020, 24:37, Z. 118). Er freut sich vor allem auf das Spielen, insbesondere auf das Spielen mit dem Lastwagen, den er noch vom Schnuppern in der Sonderschule in Erinnerung hat (B2, 2020, 16:40-17:14).

Es können irrationale Ängste bei diesem Knaben festgestellt werden. Es beschäftigt ihn, dass er vom Staubsauger aufgesaugt werden könnte. Er erwähnt, dass der Staubsauger dauernd Lärm macht (B2, 2020, 17:38/18:24).

Auf seine Ressourcen angesprochen nennt der Knabe bspw. das Spielen (B2, 2020, 19:03). Er weiss, dass im Kindergarten viel gespielt wird (B2, 2020, 16:49). Er fühlt sich kompetent in diesem Bereich und fühlt sich sicher. Diesbezüglich scheinen keine Ängste zu bestehen.

Davon kann abgeleitet werden, dass er eine hohe Selbstkompetenz aufweist und Lernen durch Spielen bei ihm möglich ist. Dass er die soziale Komponente des Kindergartens erkennt, zeigt die Aussage, dass im Kindergarten gespielt, gegessen und gemalt wird (B2, 2020, 16:49/16:54/17:08). Auch weiss er, dass man in der Schule keinen Unsinn machen darf. Er erwähnt, dass er das zu Hause macht. Seine Sehbeeinträchtigung erwähnt er erst am Schluss der Befragung. Er nimmt diese als selbstverständlichen Bestandteil seiner Person wahr und beklagt sich nicht darüber. Die Frage zum Stolpern über Sachen beantwortet er mit einem urteilslosen «Ja». Er akzeptiert seine Situation, so wie sie ist (B2, 2020, 21:06).

Zu Beginn der Befragung äussert die Mutter keine Wünsche die Bildung ihres Kindes betreffend. Ihr einziger Wunsch sind gesunde Augen für ihren Sohn (B3, 2020, 07:06, Z. 58–60). Als Eltern waren sie nicht der gleichen Meinung über die weitere Beschulung ihres Sohnes. Der Kindsvater tendierte eher in Richtung Regelschule, die Mutter eher in Richtung Sonderschule.

Für die Mutter war es immer klar, dass ihr Sohn gezielte Unterstützung brauchen würde. Sie akzeptiert ihn aber so, wie er ist, und respektiert auch die durch seine Sehbeeinträchtigung gegebenen Grenzen (B3, 2020, 08:43/09:38/10:03). Die Mutter erwähnt, dass die Kinder gegenseitig voneinander lernen. Ihrer Ansicht nach tragen kleine Gruppen dazu bei, dass die Integration gelingt (B3, 2020, 12:18).

Die Mutter schätzt den Einsatz der Eltern als sehr hoch ein, damit der Knabe das erhält, was er braucht. Schulleitungen melden sich nicht von sich aus (B3, 2020, 21:16). Das Nachhaken der Eltern und das Einbringen ihrer Meinung ist wichtig (B3, 2020, 28:33). Gemäss Einschätzung der Mutter war eine Integration in der Regelschule jedoch nicht möglich, da das System dies nicht zulies (B3, 2020, 31:44). Vorurteile, welche nicht aus dem Weg geräumt werden konnten und Überforderung der Lehrperson führten zum Entscheid, ihren Sohn den Kindergarten in der Sonderschule besuchen zu lassen. Ihrer Meinung nach scheiterte die Einschulung in der Regelschule an der Haltung der Lehrperson (B3, 2020, 34:25). Eine Begleitung in der Art, wie sie die Heilpädagogische Früherziehung anbietet, hätte nach Ansicht der Mutter den Übergang in den Regelkindergarten sehr gut ermöglichen können. Dies zeigen erwähnte Beispiele der Mutter zur Aufklärung der Betreuungspersonen in der Kita in Bezug auf die Sehbeeinträchtigung des Knaben (B3, 2020, 47:10). Dies hätte aber eine Bereitschaft der Regelklassenlehrperson bedingt.

Gemäss der Mutter hat der Knabe zwar eine Schwierigkeit beim Sehen, ansonsten ist er aber ein Kind wie alle anderen auch. Auch er darf wie alle anderen Kinder bspw. mal Unsinn machen (B3, 2020, 32:48). Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Für sie ist es verständlich, dass in einem integrativen Setting auch separative Phasen vorkommen. In diesem Zusammenhang begrüsst sie auch, dass für diese temporär separativen Settings andere Schüler

einbezogen werden (B3, 2020, 45:03). Dies stellt eine gezielte Vorbereitung für den Übergang in die Regelschule dar.

Die Mutter bewertet die Motivation der Kinder zum Schulbesuch in der Sonderschule höher ein als in der Regelschule (B3, 2020, 39:13). Nach Ansicht der Mutter ist die Fachkompetenz der Lehrpersonen in der Sonderschule bezüglich der Beschulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen höher als in der Regelschule. Die Wichtigkeit der Kommunikation der Fachpersonen mit den Eltern schätzt sie als sehr hoch ein (B3, 2020, 17:17/17:41).

Die häufigen Spitalaufenthalte des Jungen liessen kaum Zeit für das Pflegen von sozialen Kontakten. Und doch konnte der Knabe eine grosse Offenheit anderen Kindern und auch Erwachsenen gegenüber entwickeln (B3, 2020, 51:00–54:21). Die Mutter schätzt das Kindsein können höher ein als viele verschiedene soziale Kontakte.

Die Lehrperson begründet ihre abweisende Haltung mit der schwierigen Zusammensetzung der zu grossen Lerngruppe und mit der für sie unsicheren Entwicklung der visuellen Situation des Knaben. Gemäss ihren Aussagen brauchen 12 der 17 Kinder der Lerngruppe spezielle Förderung (B1, 2020, 22:06). Bezüglich der visuellen Situation des Knaben scheint die Lehrperson sich eine eigene Diagnose zusammenzustellen, was zu einer zunehmenden Stigmatisierung führt (B1, 2020, 15:18/17:37). Die Lehrperson zeigt sich der Integration eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung gegenüber grundsätzlich positiv. Dies auch aus der bereits vor einiger Zeit gemachten positiven Erfahrung in der Umsetzung einer Integration eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung (B1, 2020, 30:05–36:33). Im aktuellen Fall kann sie die Verantwortung für einen Übergang in die integrative Beschulung aber nicht übernehmen, da ihr von der Schulleitung die dafür nötigen Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt werden (B1, 2020, 37:55–38:23). Die Ressourcen werden grösstenteils von anderen Kindern mit besonderem Förderbedarf aufgebraucht.

Die Schulleitung ist nicht angemessen in den Übergangsprozess einbezogen. Die Lehrperson wird alleingelassen und entscheidet somit aus ihrer Sicht (B1, 2020, 37:55/38:23).

6.1.2. Heilpädagogische Früherziehung – Kindergarten

Das Kind besucht zum Zeitpunkt der Befragung seit zwei Jahren den Kindergarten der Regelschule am Wohnort. Ab dem neuen Schuljahr wird das Kind die erste Einführungs-klasse der Regelschule im Nachbardorf besuchen, da das Angebot der Einführungs-klasse regional organisiert ist. Die Mutter gibt in der Befragung sehr differenzierte Antworten. Leider war die Lehrperson nicht bereit, den vorbereiteten Fragebogen auszufüllen. Dafür lieferte sie in einem

Dokument eine Beschreibung des Kindes und beantwortete die Fragen des Interviews telefonisch unter nicht sehr idealen Bedingungen (fehlende Zeit und Kooperation).

Das Mädchen besucht gern den Kindergarten und fühlt sich wohl. Gemäss ihrer Aussage malt und spielt sie dort vorwiegend (B5, 2020, 06:00/09:07). Sie macht alles im Kindergarten gern und kann aus ihrer Sicht auch alles machen (B5, 2020, 12:41/15:36). Ihre Vorlieben sind malen, zeichnen und kneten (B5, 2020, 09:07/11:56). Es ist ihr bewusst, dass sie nicht so gut wie die anderen sehen kann. Sie weiss aber nicht, warum das so ist (B5, 2020, 15:36). Es macht ihr nichts aus, da sie die Lehrperson gut hören kann (B5, 2020, 16:07).

Ihre Sehbeeinträchtigung äussert sich darin, dass sie verschiedene Sachen nicht einfach so finden kann. Sie muss diese über lange Zeit suchen (B5, 2020, 16:21). Das stört sie und macht sie traurig (B5, 2020, 16:40/17:00). Um bestimmte Sachen zu finden, fragt sie bei der Lehrperson nach (B5, 2020, 16:26). Einzelne Kinder aus ihrer Lerngruppe äussern sich, dass das Mädchen nicht schnell genug und oft die Letzte sei (B5, 2020, 17:00). Sie ist an den Mitschüler*innen interessiert. Ausserhalb der Schule besteht jedoch keine Möglichkeit, diese Kinder zu treffen (B5, 2020, 18:30). Ein andauernder Kontakt zu einer Mitschülerin besteht jeweils in der Pause. Sie würde sich wünschen, dass sie mit diesem Kind ausserhalb der Schule abmachen könnte (B5, 2020, 20:00).

Sie mag Sport im Kindergarten, hat aber das Gefühl, dass sie nicht das leisten kann, was sie gern möchte, da sie auf Grund ihrer Sehbeeinträchtigung langsamer ist (B5, 2020, 24:45).

Wenn sie von der Lehrperson Hilfe anfordert, erhält die Schülern erneute mündliche Erklärungen (B5, 2020, 25:55). Die Schülerin zeigt gegenüber der Befragerin eine grosse Offenheit und Empathie (B5, 2020, 35:45/37:00).

Die Mutter beschreibt ihre Tochter in einer bejahenden und bewundernden Art (B6, 2020, 05:23). Die Tochter liebt Nähe und Menschen um sich. Die Mutter vertraut in die Selbständigkeit ihrer Tochter und darauf, dass sie selbst gute Lösungen findet (B6, 2020, 56:01, Z. 478–479/Z. 483–484/Z. 486–487/Z. 488–491). Trotzdem wendet sie sich den Menschen zu und fragt bei Bedarf nach Hilfe (B6, 2020, 05:23, Z. 47–53). Für die Mutter ist es wichtig, dass das Kind ausserschulisch sozialisiert wird. Sie bringt dafür ein grosses Engagement auf und achtet darauf, dass die Tochter Angebote wie Tanzen, Schwimmen und Rhythmik besuchen kann. Sie wird oft zu Geburtstagsfeiern oder Spielnachmittagen eingeladen und ist im Dorf gut integriert. Die Tochter geniesst das (B6, 2020, 53:49/55:00/56:01).

Die Mutter macht sich seit der Geburt ihrer Tochter viele Gedanken, wie die schulische Laufbahn der Tochter aussehen wird. Ihre grösste Erwartung diesbezüglich war seit jeher eine

Einschulung in die Regelschule (B6, 2020, 07:57, Z. 68/70–75). Damit beschäftigte sie sich bedeutend häufiger als mit der Einschulung des älteren Sohnes ohne Sehbeeinträchtigung (B6, 2020, 09:44). Die Mutter setzte nach und nach die Priorität auf die Erreichung einer grösstmöglichen Autonomie der Tochter. Es ging ihr darum, ein grosses Selbstvertrauen in der Tochter aufzubauen. Die Mutter denkt für ihre Tochter voraus (B6, 2020, 10:31, Z. 87–101). Für die Mutter ist es wichtig, dass die Tochter in der Schule eine gute Basis legen kann (B6, 2020, 10:31, Z. 94-100), dass sie glücklich (B6, 2020, 12:52) und sozial gut integriert ist.

Sie überlässt den schulischen Anteil vor allem den Spezialisten (B6, 2020, 12:52, Z. 117–120). Die schulischen Leistungen stehen für sie nicht im Vordergrund (B6, 2020, 12:52, Z. 124–127). Gemäss der Mutter sind die Erwartungen der Lehrpersonen nicht angemessen (B6, 2020, 12:52, Z. 120–123). Die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen und der Familie ist dürftig. Sie fühlt sich in den Förderprozess der Tochter nicht involviert (B6, 2020, 16:26, Z. 145–147). Über vorgesehene Fördermassnahmen wird sie nicht informiert (B6, 2020, 16:26, Z. 131–133/25:06). Die Mutter ging mit dem Gedanken der Möglichkeit zum Übertritt in die erste Klasse einer Einführungsklasse zu einer Besprechung mit der Klassenlehrperson und erwähnte dabei, dass ihre Tochter mehr Zeit brauchen würde und deshalb die 1. Klasse über 2 Jahre absolvieren sollte. Diese Möglichkeit wurde weder von der Lehrperson vorgeschlagen noch wurde der Gedanke der Mutter aufgenommen (B6, 2020, 18:51). Die Mutter zeigt sich enttäuscht, da sie die schulischen Angelegenheiten grösstenteils vertrauensvoll den Spezialisten überlassen hatte. Für sie ist selbsterklärend, dass sich die Lehrperson als Spezialistin bei Anliegen an die Mutter wendet und Informationen ausgetauscht werden. Jegliche Kontaktaufnahmen mit den Spezialisten (Klassenlehrperson und spezialisierte SHP) erfolgen durch die Mutter (B6, 2020, 21:17, Z. 175–177/Z. 179–181/Z. 187-189). Für die Mutter ist auch nicht ersichtlich, ob ein Austausch unter den Spezialisten stattfindet (B6, 2020, 25:47). Sie empfindet das Kind und sich selbst im Zentrum des Netzwerkes, sieht aber keine Verbindungen zwischen den medizinischen und pädagogischen Personen im Netzwerk rundherum. Sie erfährt nichts über die Austausche unter diesen Fachpersonen (B6, 2020, 57:36/58:13/59:21/1:00:11). Die Heilpädagogische Früherziehung stellt eine wichtige und beständige Begleitung dar. Sie baut eine fundamentale Beziehung zum Kind und zu den Eltern auf. Aus Sicht der Mutter muss die Heilpädagogische Früherzieher*in zu früh aus diesem Begleitprozess aussteigen (B6, 2020, 1:03:20). Diese kontinuierliche Begleitung durch Heilpädagogische Früherziehung wäre ideal als Unterstützung während der verschiedenen Transitionen: Kita – Kindergarten – Schule (B6, 2020, 43:16/1:03:39).

In einer Aussage stellt die Mutter sogar die Qualifikation der Lehrperson in Frage, da diese bspw. keine Zielanpassung für ihre Tochter mit speziellem Förderbedarf auf Grund ihrer Sehbeeinträchtigung vorgenommen hat (B6, 2020, 26:29, Z.228–230/Z. 223–225). Die Förderung

ihrer Tochter empfindet die Mutter als nicht angemessen. Ihr Potenzial wird wegen der zu geringen Förderressourcen nicht adäquat genutzt. Wie bereits früher erwähnt, wird die Mutter nicht in das Förderprozedere der Tochter einbezogen (B6, 2020, 28:40, Z. 239–246/Z. 254–255).

Die Mutter fühlt sich in einem Dilemma. Die Tochter ist zu stark für eine Sonderschule in der Region ohne Förderschwerpunkt Sehen. Die nächstliegende Sonderschule mit Förderschwerpunkt Sehen befindet sich in einer anderen Sprachregion und kann einen Unterricht in der Muttersprache des Kindes nicht anbieten. Aus Sicht der Lehrperson kann die Tochter die Erwartungen der Regelschule nicht erfüllen und aus Sicht der Mutter kann das Kind mit so wenig Unterstützung selber nicht mehr beitragen (B6, 2020, 28:40, Z. 242-246/49:16, Z. 417-419). Auf die verschiedenen Angebote wurde die Mutter vor dem Einschulungsprozess nicht ausführlich genug angesprochen (B6, 2020, 33:48, Z. 280–283/40:16/41:16). Gezieltere und ausführlichere Unterstützung hätten, gemäss Aussagen der Mutter, das Kind in seinem Lernprozess weitergebracht (B6, 2020, 30:32/33:48). Die Mutter empfindet, dass das Kind nicht angehört und nicht nach seinem Befinden gefragt wird. Emotionen haben nicht den nötigen Platz (B6, 2020, 48:00). Durch Nachfragen nach dem Befinden des Kindes während der Ausführung eines alltäglichen Auftrages in der Schule könnten wichtige Hinweise in Erfahrung gebracht werden, welche für die Planung und Umsetzung von Transitionen zentral sind (B6, 2020, 48:00, Z. 404–410).

Das Kind braucht Unterstützung im Erlernen von Strategien und in der Handhabung von Hilfsmitteln (B6, 2020, 51:31), um mit seiner massiven Sehbeeinträchtigung den schulischen Alltag bewältigen zu können. Die Rolle der ambulanten Unterstützung durch die für die schulische Begleitung verantwortlichen Institution ist nicht klar ausgewiesen (B6, 2020, 49:16, Z. 419–424). Das Unterstützungsangebot wird aus Sicht der Mutter willkürlich zusammengestellt (B6, 2020, 1:00:11).

Die Lehrperson nimmt eine subjektive Sicht auf das Kind mit der Sehbeeinträchtigung ein. Die gestellte Diagnose mit dem entsprechenden Visuswert stellt sie in Frage (B4, 2020, 05:55/06:04/07:26). Sie bietet dem Kind keine Hilfestellungen oder Hilfsmittel an, weil aus ihrer Sicht das Kind nicht anders als die anderen sein möchte (B4, 2020, 06:04). Das Kind hat nach Ansicht der Lehrperson zwar eine Sehbehinderung, kann aber alles wie alle anderen Kinder umsetzen (Z. 95-97).

Die Unterstützung ist gemäss der Lehrperson lediglich nötig, weil das Kind langsamer arbeitet (B4, 10:46, Z. 145–146). Die ambulante Unterstützungsperson der Institution für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung hilft deshalb in den speziell gesprochenen Unterstützungslektionen jeweils die an alle Schüler*innen abgegebenen Aufträge fertigzustellen (B4, 2020, 14:25, Z.

174-175). In diesen Lektionen geht es aus Sicht der Lehrpersonen um schulische Unterstützung und nicht um die Erarbeitung von sehbehindertenspezifischen Strategien (B4, 2020, 10:46).

Die Lehrperson schätzt den zusätzlichen Aufwand zum integrativen Unterrichten dieser Schülerin mit einer Sehbeeinträchtigung als sehr gering ein. Das Kind macht alles mit und für die spezielle Betreuung ist durch die Institution für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung gesorgt. Die Schule braucht nichts Zusätzliches zu organisieren (B4, 2020, 14:25/16:58). Vor der Einschulung in den Kindergarten (vor rund 2 Jahren) fand ein gemeinsames klärendes Gespräch statt. Seither wurde weder ein weiteres Gespräch noch eine Fachrunde organisiert. Bilaterale Gespräche mit der Lehrperson der spezialisierten Institution finden sporadisch statt. Diese Zusammenarbeit taxiert die Lehrperson als ausreichend und gut (B4, 2020, 10:46/12:00/12:45).

Für die Lehrperson stellt nicht die Sehbeeinträchtigung der Schülerin die Schwierigkeit dar, sondern die Gewohnheit des Kindes, ständig im Mittelpunkt stehen zu wollen. Das Kind bat vor allem zu Beginn bei der Lehrperson dauernd um Hilfe. Die Lehrperson gab ihm nach und nach zu verstehen, dass sie noch weitere Schüler*innen zu betreuen hätte und nicht immer zur Hilfe bereitstehen könnte (B4, 2020, 18:32). Die Lehrperson denkt, dass das Kind mit einer gewissen Überbehütung zum Kindergarten gekommen sei und stellt der Vorbereitung des Kindes für den Kindergarten eine nicht so gute Note aus (B4, 2020, 18:32/20:07).

Gemäss Aussage der Lehrperson machte diese den Eltern den Vorschlag für den Besuch der Einführungsklasse, damit das Kind mehr Zeit im Einstiegsprozess in der Schule erhalten würde (B4, 2020, 20:51).

6.1.3. Heilpädagogische Früherziehung – Schule

Dieser Knabe besucht bei der Befragung die erste Primarklasse (Einführungsklasse) an der Regelschule seines Wohnortes. Seit einem Jahr erhält er keine Heilpädagogische Früherziehung für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung mehr. Dafür wird er vom ambulanten Dienst einer Institution für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung während 4 Wochenlektionen begleitet.

Der Junge geht gern zur Schule und fühlt sich in der Klasse wohl (B8, 2020, 01:19/01:22). Er spielt gern und das Spielen hat in der Schule Platz (B8, 2020, 01:27). Neben dem Spielen arbeitet er. Arbeiten bedeutet für ihn das Lösen von Mathematikaufträgen (B8, 2020, 01:42). In Mathematik erbringt er gute Leistungen (B8, 2020, 01:59). Manchmal kann er nicht überlegen, weil ihn sein Tischnachbar in der Schule stört. Er sitzt ganz vorne im Schulzimmer, da wo

die Kinder jeweils Materialien abholen (B8, 2020, 06:41). Die Kinder gehen dann bei seinem Pult vorbei (B8, 2020, 06:54). Er möchte lieber im hinteren Teil des Schulzimmers sitzen, weil er manchmal Strafen erhält, da er mit den vorbeispazierenden Kindern redet und er sich ablenken lässt (B8, 2020, 07:22). Wenn er Hilfe braucht, so holt er sich diese (B8, 2020, 06:00/08:39/09:53). Ordnung ist für seine Orientierung wichtig (B8, 2020, 03:11/04:47). Die Lehrperson attestiert dem Jungen, dass er sehr anständig ist (B8, 2020, 06:17). Das soziale Verhalten der anderen Kinder hinterlässt bei ihm Spuren und macht ihn traurig. So kommt es vor, dass die anderen Kinder ihn auslachen, wenn er etwas zeichnet (B8, 2020, 09:20). Wenn er etwas ändern könnte, würde er wünschen, dass ein bestimmter Schüler die Klasse nicht mehr besucht, da er durch diesen stark gestört wird und dieser nicht lieb zu ihm ist (B8, 2020, 10:30). Er möchte gern mit der Knete spielen. Leider lässt ihn die Lehrperson dies nicht tun, da Krümel zu Boden fallen. Das möchte die Lehrperson jedoch nicht. Der Junge findet es schade, dass er das nicht darf (B8, 2020, 10:46).

Die Eltern beschreiben ihren Sohn als ein glückliches und fröhliches Kind. Aus ihrer Sicht ist er etwas verwöhnt. Er lässt sich leicht ablenken (B9, 2020, 19:06). Der Vater ist dankbar dafür, was visuell für seinen Sohn möglich ist und betrachtet dies als nicht selbstverständlich, da bei der Geburt beidseitig ein Katarakt operiert werden musste und dies klar visuelle Konsequenzen nach sich zog (B9, 2020, 20:10). Das Kognitive war zweitrangig, da die Einschränkung des Sehens für die Eltern Priorität hatte (B9, 2020, 21:34).

Es besteht durch die Eltern Vertrauen in das pädagogische System. Die Begleitung ihres Kindes wird begrüßt (B9, 2020, 23:08/25:14/25:59). Die Eltern verstehen die momentane Beratung lediglich schulbezogen. Die Beratungsinhalte sind schulisch, die Lernziele der Regelschule sind ausgewiesen und erklärt. Die ambulanten Beratungsperson der involvierten Institution für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung unterhält keinen Kontakt zu den Eltern (B9, 2020, 26:56/27:30, Z. 107-109). Die Kompetenzen der einzelnen Akteure im Unterstützungsprozess sind sehr unterschiedlich. Aus Sicht des Vaters ist es nicht unbedingt das Kind, das den Unterricht erschwert, sondern die Lehrpersonen (B9, 2020, 30:19, Z. 131-134/Z. 148-150). Deswegen ist es wichtig, dass die Eltern das Kind gut kennen und sich für die Ressourcen des Kindes einsetzen und diese auch bei den Lehrpersonen hervorheben, damit das Kind nicht untergeht (B9, 2020, 30:19, Z. 139-141).

Als Eltern fühlen sie sich in einer Expertenrolle betreffend der Sehbeeinträchtigung ihres Kindes und sind bereit, diese Ressource den Lehr- und Fachpersonen zur Verfügung zu stellen (B9, 2020, 29:28). Der Vater empfindet, dass die Haltung der Lehrperson sich wesentlich auf die Entwicklung des Kindes auswirkt (B9, 2020, 34:17/35:45). Der Knabe bringt gute soziale Ressourcen mit, verhält sich angepasst anderen Kindern gegenüber und kann auch gut mit

noch unbekanntem Kindern Kontakt aufnehmen (B9, 2020, 36:33/37:39/38:11, Z. 204–207). Der Vater wünscht, dass die Heilpädagogische Früherzieher*in vermehrt vor allem während der ersten beiden Kindergartenjahre den Kontakt zur Schule pflegt und begleitet, um eine angepasste Objektivität beizubehalten und die wichtigen Erkenntnisse aus der vorangegangenen und noch andauernden Förderung zu Hause einzubringen (B9, 2020, 40:05/41:41, Z. 230–239). Aus seiner Sicht kennt die Heilpädagogische Früherzieher*in das Kind auf Grund der gezielten Förderung sehr gut und umfassend. Dieses Wissen sollte an die Lehrpersonen weitergegeben werden, damit die Lehrpersonen sensibilisiert auf das Kind reagieren und dieses adäquat fördern können (B9, 2020, 40:05, Z. 217–221). Damit könnte auch eine Sensibilisierung der Klasse einhergehen, um die Stigmatisierung in der Klasse zu verhindern (B9, 2020, 40:05, Z. 223–228). Der Vater würde es begrüßen, wenn die Heilpädagogische Früherzieherin das Kind in das schulische Setting bis zum Ende der 1. Primarklasse begleiten könnte (B9, 2020, 45:26, Z. 271–274). Es ist für ihn nicht nachvollziehbar, warum nicht die gleiche Person die Begleitung zu Hause und in der Schule vornimmt. Dadurch könnten wichtige Informationsflüsse erhalten bleiben. Momentan erhält er keine Informationen von der Person, welche seinen Sohn in der Schule unterstützt (B9, 2020, 45:26, Z. 269–271/45:57, Z. 275–280). Der Vater wünscht sich, dass die Kommunikation zwischen den seinen Sohn unterstützenden Fachpersonen besser funktioniert (B9, 2020, 45:57, Z. 280–286).

Die Lehrperson sieht sich für die ganze Klasse verantwortlich. Diese Verantwortung für jedes einzelne Kind wahrzunehmen ist bei 7 Schülern einer Einführungsklasse nicht ganz so einfach (B7, 2020, 04:45/05:43). Die Kinder sollen nach 2 Jahren regulär in die 2. Primarklasse einsteigen können. Wenn dies nicht möglich ist, erhalten die Kinder reduzierte Lernziele (B7, 2020, 08:37). Die Begleitung des Kindes mit der Sehbeeinträchtigung wird durch die spezialisierte begleitende Institution als Integrationsprojekt bezeichnet (B7, 2020, 07:28).

Der Knabe mit der Einschränkung des Sehens arbeitet nicht schnell genug (B7, 2020, 12:16). Er trägt Kontaktlinsen und eine Brille, was für die Lehrperson noch keine Sehbehinderung darstellt (B7, 2020, 09:47, Z. 82–83). Die Schwierigkeiten des Schülers ortet sie im kognitiven Bereich und in der Aufmerksamkeit, mehr als im visuellen Bereich (B7, 2020, 09:47, Z. 84–85). Alles, was mit Logik und Abstraktion zu tun hat, ist für das Kind sehr schwierig (B7, 2020, 12:16, Z. 102–106). Die Lehrperson fühlt sich kompetent in Bezug auf das Kind mit einer Einschränkung des Sehens. Bei Fragen wendet sie sich an die Person der spezialisierten Institution (B7, 2020, 15:17) oder an die Schulleitung (B7, 2020, 22:07).

Die unterstützende Lehrperson der spezialisierten Institution führt einen klaren Auftrag im Bereich der sehbehindertenspezifischen Förderung mit selbst zusammengestellten Förderungsschwerpunkten aus. Die Fördereinheiten werden sowohl separativ als auch integrativ

umgesetzt. Dies unterstützt den Einbezug des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung in die Lerngruppe (B7, 2020, 22:51, Z. 182-183/Z. 184-187/Z. 189-194). Die Lehrperson schätzt die Zusammenarbeit mit der spezialisierten Lehrperson sehr. Der Austausch wirkt sich sehr positiv auf den Alltag des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung aus (B7, 2020, 25:26, Z. 206-209). Die fortlaufende Reflektion resp. Planung erlaubt eine dynamische Unterstützung des Kindes mit der Sehbeeinträchtigung (B7, 2020, 26:30/26:58).

Die Lehrperson beschreibt die Eltern als sehr gute und wichtige Partner. Nach Ansicht der Lehrperson sind die Eltern allerdings zu ressourcenorientiert und beleuchten die Defizite zu wenig (B7, 2020, 19:30/20:58).

Die Integration des Kindes mit der Sehbeeinträchtigung stellt einen geringen Mehraufwand dar. Das Kind fordert von ihr allerdings in gewissen Situationen etwas mehr Geduld ab (B7, 2020, 31:48, Z. 252-255). Die von der Schule zur Verfügung gestellten Ressourcen betrachtet die Lehrperson als nicht genügend (B7, 2020, 37:07). Glücklicherweise stellt die Institution für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung die fehlenden Ressourcen zur Verfügung (B7, 2020, 37:07, Z. 278-279). Als zusätzliche Unterstützung würde die Lehrperson sich ein Team-Teaching zu 100% wünschen (B7, 2020, 38:08). Aus Sicht der Lehrperson ist eine Integration dieses Kindes lediglich umsetzbar, weil das Kind die Einführungs-klasse besuchen kann. Würde diese Möglichkeit nicht zur Verfügung stehen, so wäre eine Integration dieses Knaben nicht möglich (B7, 2020, 43:30).

6.1.4. Zusammenstellung fördernder und hemmender Faktoren

Heilpädagogische Früherziehung – Vorschule	
Fördernd	Hemmend
Kenntnis des Kindes über Integration und weiteren Schulverlauf	Zu wenige Entscheidungsgrundlagen der Eltern
Positive Erlebnisse und Erfahrungen des Kindes in der Integration	Ängste (zum Teil verdeckt und unausgesprochen) beim Kind
Empathie des Kindes	System Regelschule kann nicht adäquat auf Sehbeeinträchtigung reagieren
Positive Erlebnisse bei Schnuppereaufenthalt	Vorurteile gegenüber Kind
Weiterführung der Möglichkeit zum Spiel in der Schule	Haltung von Lehrperson / Eltern / Kind
Akzeptanz der Sehbeeinträchtigung (Kind und Eltern)	Unterbruch in der Kontinuität der Begleitung durch parallele Betreuung von verschiedenen Institutionen
Realistische Einschätzung der Unterstützung durch die Mutter	Unrealistische Erwartungen Kindern mit einer Beeinträchtigung gegenüber (sehbehinderte Kinder dürfen KINDER wie alle anderen sein / mit eigenem Charakter)
Akzeptanz der Grenzen der Sehbeeinträchtigung	Häufige Spitalaufenthalte auf Grund der Sehbeeinträchtigung
Akzeptanz der sozialen Komponente im Lernen	Schwierige Zusammenstellung der Lerngruppe
Kleingruppen besser als grosse Gruppen	Überforderung des Systems

Motivierende Vorbereitung auf den Schuleinstieg (Schulbesuch, Kauf des Rucksacks, etc.)	Überforderung der Lehrperson
	Geringe Ressourcen
	Nicht angemessener Einbezug der Schulleitung / Intransparenz innerhalb der Schule

Tabelle 3 Fördernde und hemmende Faktoren Heilpädagogische Früherziehung-Vorschule

Heilpädagogische Früherziehung – Kindergarten	
Fördernd	Hemmend
Hohes Selbstwertgefühl des Kindes	Organisation im Klassenzimmer ist nicht an die Sehbeeinträchtigung angepasst
Ressourcenorientierte Haltung des Kindes	Die Umgebung macht die Schülerin abhängig / hilfsbedürftig
Grosse Empathie und Offenheit	Kritik der Lehrperson über zu grosse Abhängigkeit wird als Charaktereigenschaft des Kindes bezeichnet, obwohl das System keine andere Möglichkeit lässt
Kompetenzorientierung der Mutter (Selbständigkeit und Problemlöseverhalten)	Fehlende Sensibilisierung der Kinder
Vorausdenkende Erziehungspersonen	Egalisierung der Verschiedenartigkeit
Kind ohne Sehbehinderung und Kind mit Sehbehinderung in der gleichen Familie werden ähnlich erzogen	Fehlende ausserschulische soziale Kontakte mit selbst ausgewählten Kindern
Persönliche Verfassung und soziale Integration stehen vor den schulischen Leistungen	Bedürfnisse des Kindes werden nicht ernst genug genommen
Kontinuierliche Betreuung durch die Heilpädagogische Früherziehung bis zur 1. Primarklasse	Ambivalenz in der Übernahme der Verantwortung für die Bildung des Kindes (Mangel erkennen und für das Kind eintreten / Konflikte nicht meiden)
Gute Qualifikation der Lehrperson in sehbehindertenspezifischer Richtung	Delegieren der schulischen Bildung an die Fachpersonen
Guter Einbezug der Mutter in den Förderprozess durch die Heilpädagogische Früherziehung bis zum Schuleintritt	Nichteinbezug der Eltern in den Förderprozess
Hohe Eigenmotivation des Kindes für Schulbesuch	Mutter muss sich selbst um angepassten Übergang in die Schule bemühen (keine Information, keine Beratung und Begleitung)
Freude am Spielen	Intransparenter Kommunikationsverlauf oder / und Probleme in der Kommunikation
	Keine Transdisziplinarität
	Dürrtige Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Familien
	Heilpädagogische Früherziehung steigt zu früh aus (systembedingt)
	Sprachliches Hindernis beim Zugang zur Sonderschule
	Erwartungen der Regelschule sind nicht angemessen
	Unterstützung der Regelschule ist nicht angemessen
	Zu spätes Reagieren der Eltern bei Vernachlässigung durch die Regelschule
	Emotionen haben keinen Platz / kein Nachfragen nach dem Befinden des Kindes
	Behinderung des Kindes wird von der Lehrperson nicht wahrgenommen
	Fehlendes Unterrichten in sehbehindertenspezifischen Strategien
	Fehlen von angepassten Hilfsmitteln und Hilfestellungen

	Fehlende heilpädagogische Haltung der Lehrperson
	Nichterkennen des Förderbedarfes des Kindes mit einer Beeinträchtigung
	Fokus auf schulische Unterstützung anstelle sehbehinderten-spezifischer Unterstützung
	Laissez-faire-Haltung seitens der Regelschule
	Fehlende Fachgespräche unter den beteiligten Personen (Kind, Familie, Lehrperson, spezialisierte Fachpersonen)
	Fehleinschätzung in der Wahrnehmung der Bedürfnisse des Kindes
	Kritik an der abgebenden Stelle
	Fehlende Offenheit

Tabelle 4 Fördernde und hemmende Faktoren Heilpädagogische Früherziehung-Kindergarten

Heilpädagogische Früherziehung – Schule	
Fördernd	Hemmend
Motivation zum Schulbesuch	Störungen durch Tischnachbar
Freude am Spielen	Kind sitzt an Platz mit hohen Personenfrequenzen (Unruhe / hohe Ablenkbarkeit)
Gute schulische Leistungen	Auf Bedürfnisse des Kindes wird nicht eingegangen
Schüler erkennt Wichtigkeit in Orientierung und Ordnung	Lässt sich von Persönlichkeitsstruktur her leicht ablenken
Schüler holt sich selbständig Hilfe	Lehrperson reagiert defizitorientiert
Glückliche und fröhliche Persönlichkeitsstruktur	Kognitive Förderschwerpunkte erhielten auf Grund der Sehbeeinträchtigung zu wenig Gewicht
Vater ist für die visuellen Fähigkeiten des Kindes dankbar	Nicht angepasste Haltung der Lehrperson wirkt sich negativ auf den Unterricht und die Entwicklung des Kindes aus
Eltern und Kind reagieren ressourcenorientiert	Unterschiedliche Kompetenzen der Lehrpersonen
Vertrauen der Eltern in das pädagogische System	Früherziehung sollte bis zum Abschluss der ersten Primar-klasse in den Prozess einbezogen sein
Eltern betonen die Ressourcen des Kindes	Fehlende parallele Begleitung Heilpädagogische Früherziehung und schulisch
Eltern sind sich der Expertenrolle bewusst	Informationsverlust durch intransparente Kommunikation
Knabe verfügt über gute soziale Ressourcen	Sehbehinderung wird relativiert und nicht als Problem wahrgenommen
Heilpädagogische Früherziehung kennt das Kind ganzheitlich	Fehleinschätzung in der Wahrnehmung der Einschränkung
Heilpädagogische Früherziehung kann durch Sensibilisierung eine Stigmatisierung vermeiden	Zusammenhang visuelle Beeinträchtigung mit Wahrnehmung wird nicht erkannt
Spezialisierte Lehrperson gibt klare sehbehindertenspezifische Unterstützung in Kleingruppen und im 1:1-Setting	Lehrpersonen schätzen Eltern als zu ressourcenorientiert ein
Funktionierende Zusammenarbeit der Klassenlehrperson mit der spezialisierten Lehrperson	Zur Verfügung gestellte Ressourcen sind ungenügend
Eltern werden als wichtige Partner in der Förderung des Kindes betrachtet	Ressourcenwunsch der Lehrperson kann nicht erfüllt werden
Geringer Mehraufwand für die Lehrperson	
Spezialisierte Institution stellt Ressourcen zur Verfügung	

Tabelle 5 Fördernde und hemmende Faktoren Heilpädagogische Früherziehung-Schule

Die Fragestellung dieser Masterarbeit lautet: «Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer gelingenden Transition in das schulische System bei.» Für die Beantwortung dieser Frage werden die Bereiche Vorschule, Kindergarten und Schule als

Bestandteile des schulischen Systems betrachtet. In den obigen Darstellungen sind alle fördernden und hemmenden Faktoren aus den Befragungen aufgeführt. Es folgt nun eine Zusammenfassung der zentralsten Punkte.

Es fällt auf, dass die hemmenden Faktoren in der Darstellung zum Übergang Heilpädagogische Früherziehung-Kindergarten deutlich überwiegen. Daraus kann nicht abgeleitet werden, dass genau diese Transition die grösste Schwierigkeit darstellt. In diesem gewählten Fall scheinen sich jedoch einige Faktoren hemmend auf den Übergangsprozess auszuwirken. Diese werden in Kap. 7.5. ausführlicher erläutert.

Die Quellenangabe wird in diesem Abschnitt nicht erwähnt, da diese bereits in der Auswertung der Transkriptionen (Kap. 6.1.1 bis 6.1.3) aufgeführt wurde. Die vollständigen Transkriptionen aller Befragungen befinden sich im Anhang.

Für alle drei Kinder hat das Spielen einen grossen Stellenwert. Sie wünschen sich durch die gesamte Zeit vom Kindergarten bis zum Abschluss der ersten Klasse regelmässiges Spielen, was von den Lehrpersonen allerdings aus Sicht der Kinder nicht ausreichend erlaubt wird. Scheinbar wissen die Kinder instinktiv, was sie brauchen, da auch Kron (2019) darauf hinweist, dass «Kinder im Spiel durch eigenes Tun, durch Nachahmung, Erprobung und Umsetzung eigener Ideen durch die Erfahrung und Auseinandersetzung mit verschiedenen Kindern lernen» (S. 32). Dies ist noch ausgeprägter bei Kindern mit einer Beeinträchtigung.

Zwei der drei Kinder betrachten ihre Sehbeeinträchtigung als Realität, mit welcher sie lernen umzugehen. Die Kinder zeigen grosse Empathie und lassen Emotionen zu. Sie wünschen, dass sie nach ihrem Befinden gefragt werden. Sie steigen mit einer hohen Motivation und mit grossem Wissensdurst in die neue Schulsituation ein und zeigen Mut und Offenheit. Rituale begleiten sie beim Übergang in die Schule. Die Kinder fühlen sich sozial kompetent, um mit ihrer Sehbeeinträchtigung in eine neu zusammengesetzte Lerngruppe eintreten zu können. Sie bringen dazu die nötige Selbstkompetenz mit.

Dies zeigt auf, dass die Kinder mit breit abgestützten Kompetenzen in die Schule eintreten. Trotzdem scheint das System Schule dafür nicht genügend vorbereitet zu sein. Neben einer gewissen Überforderung des Systems sind oftmals die Ressourcen zur Begleitung eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung nicht ausreichend oder nicht gezielt genug. Lerngruppen sind teilweise so zusammengesetzt, dass eine Integration erschwert wird. Information und Sensibilisierung der Mitschüler*innen fördern das gegenseitige Verständnis und das soziale Lernen.

Die Lernumgebung erfährt nicht die nötige sehbehindertengerechte Gestaltung. Dies kann zu einer Abhängigkeit resp. Hilfsbedürftigkeit des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung führen. Die Umsetzung von Hilfestellungen oder der Einsatz angepasster Hilfsmittel erhöht die Selbstständigkeit. Die Anpassung der schulischen Inhalte und der zur Verfügung stehenden Zeit zur Bewältigung eines Auftrages steigern die Leistungsfähigkeit. Fehlende Sensibilisierung der Lehrpersonen kann bewirken, dass die Bedürfnisse der Kinder nicht ernst genommen werden. Zentral für das Gelingen einer schulischen Integration ist die ressourcenorientierte Haltung der Lehrperson. Mangelnde Fachkenntnisse und nicht angepasste Erwartungen führen zu Chancenungleichheit und überhöhten Leistungserwartungen. Lehrpersonen berichten, dass sie in ihrer integrativen Arbeit allein gelassen werden und sich Schulleitungen nicht ausreichend in die Prozesse einbinden. Fachkräfte der beratenden Institutionen für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung arbeiten teilweise zu lehrpersonenzentriert und richten den Fokus nicht auf das Kind oder das Familiensystem.

Eine offene Kommunikation unter allen Beteiligten verhindert das Entstehen von Fehleinschätzungen und dient dem Abbau von allenfalls bestehenden Vorurteilen. Durch Kommunikation wird die Ganzheitlichkeit der Förderung ermöglicht. Der Einbezug der Eltern in die Förderplanung unterstützt die Eltern in ihrer Bildungsverantwortung und entlastet zugleich die Lehrperson. Auch die Interdisziplinarität wird erst durch eine aktive Kommunikation erzielt. So können auch die Erkenntnisse der Heilpädagogischen Früherziehung einbezogen werden. Die Heilpädagogische Früherziehung leistet in der Regel eine Kontinuität über eine lange Zeit. Durch eine gezielte Zusammenarbeit können diese Schlüsselpersonen für die Begleitung über die entscheidenden Übergänge in das schulische System einbezogen werden.

Die Eltern wünschen sich, dass die Heilpädagogische Früherziehung nicht vor diesen bedeutenden Transitionen in die Schule aussteigt. Aus Sicht der Eltern stellt die familienzentrierte Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung ein wichtiges Bindeglied zwischen Familie und Schule dar. Eine diesbezügliche Entlastung wird von den Familien begrüsst, damit sie sich nicht allein um die Weichenstellungen zur schulischen Laufbahn ihres Kindes kümmern müssen.

7. Fazit

Auf die Ausführung des theoretischen Hintergrundes folgte in dieser Arbeit der Praxisbezug mit Hilfe durchgeführter Interviews und der anschliessenden Auswertung der Transkriptionen. Im Fazit soll der Bogen zurück zur Theorie geschlagen und die Fragestellung beantwortet werden. Neben den Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Früherziehung und für die Berufspraxis erfolgt in diesem Kapitel auch eine kritische Reflexion zu dieser Masterarbeit.

7.1. Diskussion

In dieser Arbeit wird den Übergängen aus der Heilpädagogischen Früherziehung in das schulische System nachgegangen. Im schulischen System gilt vorwiegend die Prämisse der Inklusion. Somit werden die Übergänge resp. Transitionen Teil der Inklusion.

«Das Empfinden, nicht so zu sein und so handeln zu können wie andere Menschen, kann tief in das Selbstverständnis und die Lebensgestaltung eines Menschen eingreifen und die Selbstannahme beeinträchtigen» (Speck, 2019, S. 62). Das bestätigen alle drei befragten Kinder, indem sie erklären, dass sie anders sind als die anderen. Sie akzeptieren sich, so wie sie sind. Auch ihre Familien behandeln diese drei Kinder - so gut wie möglich - wie deren Geschwister. Die Eltern trauen den Kindern grundsätzlich zu, dass sie ihr Leben selbständig aufbauen und meistern können. Die Eltern bringen das Verständnis für die Behinderung der Kinder mit. Sie normalisieren ihre Kinder nicht, sondern betrachten ihre Ressourcen und unterstützen dadurch die Selbstannahme des Kindes.

«Wenn das, was eine Behinderung für den einzelnen Schüler, seine Entwicklung und sein Lernen bedeutet, pädagogisch beachtet und eine entsprechende Förderung wirksam werden soll, muss diese Behinderung als solche auch direkt erkannt werden, um Kindern eine individuell passende pädagogische Förderung zukommen lassen zu können» (Speck, 2019, S. 63). Die befragten Lehrpersonen neigen tendenziell dazu, das Normalisierungsprinzip im Zusammenhang mit der Integration eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung anzuwenden. Der Leitsatz «Es ist normal, anders zu sein» trägt ein grosses Gefahrenpotenzial in sich, da dadurch ein Teil des Kindes mit der Behinderung – nämlich die Behinderung selbst – zu wenig beachtet wird. Ist dies der Fall, wird dem Kind nicht die nötige Beachtung und Unterstützung geschenkt. Dies kommt deutlich im Fall von Vivienne zum Ausdruck. So kann Vivienne die nötigen Werkzeuge im Schulzimmer nicht finden, erhält von der Lehrperson bei Fragen keine klaren Anweisungen mit visueller Unterstützung, sondern lediglich wiederholte mündliche Formulierungen. Zudem wird ihr nicht genügend Zeit für die Erledigung von Aufträgen zugesprochen, obwohl das angestrengte visuelle Erfassen von Informationen generell deutlich mehr Zeit erfordert. Die verantwortliche Schulische Heilpädagogin (Visiopädagogin) löst nicht vollständig ausgeführte Aufträge zu Ende, beschafft und trainiert jedoch keine sehbehindertenspezifischen Hilfsmittel und vermittelt keine Strategien zum selbständigen Umgang mit der Sehbeeinträchtigung. Für eine gelingende Integration ist aber eine höchstmögliche Selbständigkeit nötig.

Dieser Normalisierungsgedanke hat zur Folge, dass auch die Kinder dazu tendieren, Hilfen nicht anzunehmen, da sie nicht anders als die anderen sein möchten (de Verdier, 2016, S.

137). Kinder möchten sich nicht selbst ausschliessen, was im Fall von Vivienne und Jean bestätigt wird. Sie suchen Kontakte in der Integration. Dazu brauchen sie ein starkes Selbstkonzept, um sich sozial kompetent zu fühlen. Das schaffen sie nicht ohne Hilfe aus dem Umfeld. So kommt der Lehrperson eine entscheidende Rolle zu, dem Kind die Möglichkeit zur Entwicklung seiner Selbständigkeit zu bieten. Es muss den Kindern nicht aufgezeigt werden, was sie nicht können. Das spüren sie selbst. Für sie muss die Umwelt entsprechend gestaltet, ihnen müssen Werkzeuge in die Hand gegeben und die Kontexte angeboten werden, um selbständig den Schulalltag bewältigen und eine reale Integration erleben zu können (de Verdier, 2016, S. 141).

Aus den obigen Ausführungen kann gefolgert werden, dass das Kind samt seiner Behinderung akzeptiert werden muss. Für die Entwicklung seiner sozialen und personalen Identität ist es wichtig, dass es primär lernt, im Handeln selbständig zu werden oder die Hindernisse für seine Freiheit zu überwinden. In diesem Prozess hilft dem Kind unter anderem auch der Kontakt mit Gleichbetroffenen. Dadurch wird die eigene Identität als sehbehinderte und integrierte Person gefördert (de Verdier, 2016, S. 140). Interessant zu bemerken ist, dass keines der drei Kinder der Befragung einen Kontakt zu ebenfalls sehbeeinträchtigten Kindern pflegt. Es wird später noch ausgeführt, wie die Heilpädagogische Früherziehung diesen Prozess unterstützen kann. Meiner Ansicht nach könnten Jean und Vivienne während der Transition in die 1. Primarklasse stark davon profitieren, wenn ein Austausch mit Gleichbetroffenen bestehen könnte, da die Kinder in dieser Phase einen wichtigen Identitätsbildungsprozess zum Schüler*in durchlaufen. Das dadurch gebildete und gestärkte Selbstbewusstsein stellt die Grundlage zur akademischen Bildung dar.

Eine Inklusion stellt einen hohen Anspruch an die Lehrpersonen. Dies wird in der Literatur beschrieben und wurde auch von den befragten Personen bestätigt (Kron, 2019, S. 27/Speck, 2019, S. 76/131). Bereitschaft zum sehbehindertenspezifischen Kompetenzerwerb und zur Kompetenzerweiterung der Lehrpersonen sind massgebend. Högner, Arndt und Kober haben jedoch in Befragungen ermittelt, dass die Angebote von diesbezüglichen Aus- und Weiterbildungen dürftig sind (2017, S. 189). Die nötigen Ressourcen müssen zur Verfügung gestellt werden. Speck und de Verdier erwähnen übereinstimmend, dass Inklusion theoretisch allgemein anerkannt ist, jedoch niemand dafür die finanziellen und zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stellen möchte (Speck, 2019, S. 131/de Verdier, 2016, S. 140). Die befragten Lehrpersonen unterrichten in ihren Klassen auch andere Kinder mit besonderem Förderbedarf, so dass Zeit und Finanzen nicht nur für das Kind mit einer Sehbeeinträchtigung zur Verfügung stehen. Eine aktive Kollaboration zwischen allen Beteiligten muss gesucht, ermöglicht und finanziert, sowie die Schulleitung in die Verantwortung eingebunden werden (Thousand et al, 2007, S. 424). Die Lehrpersonen berichten, dass die Schulleitungen restriktiv Ressourcen frei

machen und nicht im spezifischen Austausch mit den Lehrpersonen des integrierten Kindes stehen.

Eine Kollaboration wird ermöglicht, wenn die Haltung der Beteiligten entsprechend ausgebildet ist. Gemäss Rodney (2016) wirken drei Aspekte auf die Haltung ein. Der kognitive Aspekt bezeichnet die Sichtweise und das Verständnis der Welt, der emotionale Aspekt die Bewertung des Handelns anderer Menschen. Der dritte Aspekt bildet die Werteskala zur Gewichtung des kognitiven resp. emotionalen Aspektes. Der emotionale Aspekt ist der dominante Bestandteil der Haltung. Aus diesem Grund kann das Fehlen von Wissen zu Vorurteilen gegenüber Menschen mit einer Behinderung führen (S. 88ff.). Haltungen können begrenzt beeinflusst werden, haben aber einen starken Einfluss auf den Prozess der Inklusion (ebd.). Die Realität zeigt, dass Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung in sozialen Settings immer wieder Menschen mit unvoreilhaftigen Haltungen ihnen gegenüber begegnen. Aufgabe der das Kind begleitenden Fachpersonen ist es, die Menschen rund um das Kind mit einer Sehbeeinträchtigung auf die Bedeutung der Haltung und konsequenterweise auf den Wissenserwerb hinsichtlich der Haltung hinzuweisen. Dieser Wissenserwerb kann durch die Information und Sensibilisierung über die Beeinträchtigung des Kindes erfolgen, was lediglich durch eine gezielte Zusammenarbeit ermöglicht wird. Eine der drei Lehrpersonen signalisiert eine ausgesprochene Motivation zur Unterrichtung des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung, wird aber durch die Schulleitung nicht adäquat unterstützt. Hier stellt sich die Frage, ob sich der Verlauf der Transition anders ergeben hätte, wenn die Schulleitung eine aktive Rolle übernommen hätte.

Die Ausbildung und Pflege der Haltung ist einerseits die Aufgabe jeder einzelnen im Bildungsprozess tätigen Person. Haltungen müssen aber untereinander abgestimmt und gemeinsam nach aussen präsentiert und gelebt werden. Die Haltung stellt eine systemische Grundlage einer Bildungsinstitution dar. Die Pflege der Haltung erfordert eine wiederholte Reflexion. So darf es nicht vorkommen, dass bei Schwierigkeiten eines Kindes in einem bestimmten Setting nur das Kind, nicht aber das Setting resp. das schulische System hinterfragt wird. Die Befragung zeigt, dass trotz erfolgter Sensibilisierung über die Einschränkungen eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung das Verständnis der Lehrpersonen für die andauernden Konsequenzen nicht in jedem Fall gegeben ist. Die Versorgung mit einer Brille oder mit Kontaktlinsen bedeutet noch nicht, dass beim Kind keine visuellen Einschränkungen mehr bestehen. So korreliert die Schwierigkeit in der Abstrahierung von visuellen Informationen nicht zwingend mit einer kognitiven Einschränkung, sondern bspw. mit einem Mangel an visuellen Erfahrungen und Beobachtungen im frühkindlichen Alter.

Die überzeugende Haltung ist dann erreicht, wenn das Denken inklusiv wird (Kron, 2019, S. 29). Ist dies erreicht, entfällt das Spannungsverhältnis zwischen der Forderung nach

Gleichbehandlung und dem Anspruch des besonderen Unterstützungsbedarfs (ebd.). Die Achtung der Verschiedenheit, ohne zu normalisieren und die individuelle Wertschätzung bleiben dann nicht Aufgabe der Pädagogen oder der Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung, sondern der gesamten Gesellschaft. «Die Diversität, die wir gesellschaftlich erwarten und achten, kann nicht vor den Schultoren zu Ende sein» (Reich, 2014, S. 52). Die ethische und sozialpolitische Grundlage dafür ist geschaffen, sodass die soziale Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung möglich ist (Speck, 2019, S. 94).

7.2. Beantwortung der Fragestellung

Die Forschungsfrage lautet: Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer gelingenden Transition in das schulische System bei?

Das Studium der Literatur und die Auswertung der Befragungen haben ergeben, dass in der Heilpädagogischen Früherziehung Handlungsfelder bestehen, in welchen eine Transition in das schulische System fördernd unterstützt werden kann. Diese Handlungsfelder befinden sich einerseits bei der Heilpädagogischen Früherziehung selbst, beim Kind mit einer Sehbeeinträchtigung, sowie im privaten und schulischen resp. vorschulischen Umfeld. Die Heilpädagogische Früherziehung hat die Möglichkeit, in allen diesen Handlungsfeldern unterstützenden Einfluss auszuüben.

Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Bausteine zum Transfer in die Praxis erfolgt in den nächsten drei Kapiteln. Die Bausteine können vor allem den Themen Selbstkompetenz, sozial-emotionale Kompetenz, Kommunikation, Sensibilisierung, aber auch Fachkompetenz zugeordnet werden.

7.3. Schlussfolgerungen für Heilpädagogische Früherziehung und Fachpersonen

Mit dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, in welchen Bereichen die Heilpädagogische Früherziehung unterstützend die Übergänge in das schulische System begleiten kann. Im vorangehenden Kapitel wurden die einzelnen Themen der Bausteine bereits aufgeführt.

Ganz deutlich zeigt sich, dass das emotionale Wohlbefinden des Kindes an oberster Stelle steht. Dieses ist oftmals nicht einfach so von aussen wahrnehmbar. Wie eine Mutter schildert, wird ihr Kind von den Lehrpersonen nicht nach seinem Befinden gefragt. Die Förderung des Kindes wird folglich auf Annahmen aufgebaut. Das Wohlbefinden des Kindes wird massgebend durch das Erleben von Freundschaften unterstützt. Es ist wichtig, dass die Lehrperson vor allem beim Eintritt in die Schule Raum für das Aufbauen und Pflegen von Freundschaften schafft. Bestimmte Verhaltensweisen des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung müssen

gründlich hinterfragt und sorgfältig aufgearbeitet werden, da diese ein deutliches Äusserungsmerkmal von innerer Unsicherheit und Hilflosigkeit darstellen können.

Gemäss Kjeldsen (2014) setzen die Heilpädagogen den Schwerpunkt in der Sozial- und Selbstkompetenz des Kindes mit einer Beeinträchtigung (S. 31). Diese beiden Kompetenzen sind vor allem auch zur Erbringung von schulischen Leistungen wichtig. Je tragender das pädagogische Klima in der Schule ist und je mehr Unterstützung im sozial-emotionalen Bereich geboten wird, umso besser kommen die Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung mit den Herausforderungen in der Schule zurecht, die mit der Sehbehinderung verbunden sind. Dadurch wird das emotionale Wohlbefinden gesteigert (Sarimski, 2019, S. 69). Mit dieser Vorstellung stimmen sie mit den befragten Eltern überein. Mays et al. (2019) erwähnen, dass der wichtigste grundlegende Faktor des Schulerfolgs das Entwickeln starker Freundschaften innerhalb des ersten Monats nach dem Übergang in die Schule darstellt (S. 372). Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung berichten laut Sarimski (2019), dass sie in der Freizeit weniger Freundschaften zu Gleichaltrigen pflegen können. Deswegen erhalten sie weniger Gelegenheiten zur Übung der Sozialkompetenz und fühlen sich dadurch auch in der Schule einsamer (S. 69). Dieses Empfinden beschreibt auch Vivienne, indem sie formuliert, dass sie gern mit ihrer besten Freundin in der Freizeit abmachen würde, dies aber nicht gehe, da das «schwierig sei».

Im Kapitel 4.1 wird die Frage nach der Auswirkung von sozialen Interaktionen in Transitionen gestellt. In der Befragung kann Vivienne formulieren (B5, 2020, 18:30/20:00/20:30, Z. 234–244), dass sie wünscht, sich vermehrt mit einer von ihr gewählten Mitschülerin in der Freizeit treffen zu können. Die beiden befragten Knaben drücken sich diesbezüglich nicht so konkret aus, obwohl Jean (B8, 2020, 07:44, Z. 131) bestätigt, dass er gern mit seinen Freunden zusammen ist.

Das Kind kann über sein Befinden erst Auskunft geben, wenn es weiss, wer es ist und was seine Ressourcen und Bedürfnisse sind. Auch Blatz und Blatz (2019) erwähnen, dass das Kind sich in schulische Prozesse eingebunden fühlt, wenn seine Wünsche, Vorerfahrungen und Interessen einbezogen werden (S. 399). Der Aufbau der Resilienz des Kindes führt zu einem sicheren Selbstkonzept. Dies stellt die Grundlage für eine zielführende Förderung dar, welche personenzentriert geplant werden soll. Wie Mays et al. (2019) beschreiben, steht dabei die Person im Zentrum des Planens. Das Kind mit seinen Stärken und Kapazitäten steht im Fokus. Aufgabe ist es, das Kind anzuhören und zu erfahren, was das Kind in der Unterstützung erhalten möchte und mit ihm darüber und über seine Zukunft nachzudenken (S. 380). Der Zeitpunkt für die Umsetzung dieser Aufgabe kann nicht früh genug gewählt werden. Wichtig ist dabei, dass die Bezugspersonen (Familienmitglieder, Freunde, Fachkräfte) mit einbezogen werden (O'Brien, Rasheed zitiert nach Mays et al., 2019, S. 380). Interdisziplinarität ist somit

von frühester Kindheit an angezeigt und soll bei Bedarf durch die Heilpädagogische Früherziehung angestossen werden (Lang, 2018, S. 19). Werden die Eltern früh aktiv in diesen Prozess eingebunden, so können dadurch wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse erlernt werden, welche für die Bewältigung der einschneidenden Transition in das schulische System erforderlich sind. Mit dieser aktiven und kompetenten Haltung der Eltern können Konflikte mit Fachpersonen aus dem schulischen System generiert werden. Eltern brauchen in diesem Prozess Unterstützung, um ihre eigene Authentizität und jene ihres Kindes bewahren zu können.

Verschiedene Ursachen führen dazu, dass nicht offensichtlich erscheint, dass bei einem Kind mit einer Sehbeeinträchtigung eine Schwierigkeit besteht. Mangelnde Fachkompetenz oder Sensibilität der Betreuungspersonen, ein dem Normalisierungsprinzip nachstrebendes Umfeld und das Kind selbst, welches nicht anders als die anderen sein möchte, können mögliche Gründe dafür sein. Bedürfnisse, welche von allen Seiten entstehen, können nur durch eine offene Kommunikation unter allen Beteiligten aufgedeckt werden. Eine offene Kommunikation setzt die Kooperation zwischen den einbezogenen Fachpersonen, dem Kind und den Eltern voraus. Ressourcen aller in diesem System befindlichen Teilnehmer müssen erkannt, geachtet und genutzt werden.

Fachkompetente Arbeit kann geleistet werden, wenn das dafür nötige Wissen zur Verfügung gestellt wird. Sensibilisierung und die Bereitstellung von Aus- und Weiterbildungsangeboten schaffen die Möglichkeit, damit sich beteiligte Fachpersonen das für die Ausübung der Tätigkeit erforderliche Know-how aneignen können. Informiert sich das familiäre Umfeld üblicherweise selbständig sehbehindertenspezifisch, so muss das schulische und ausserschulische Umfeld zielgerichtet sensibilisiert und informiert werden. Da Schulleitungen an den Entscheidungsprozessen bezüglich der schulischen Laufbahn eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung massgebend beteiligt sind, ist auch bei ihnen ein hohes Mass an Fachkompetenz im Zusammenhang mit der Beschulung von Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung nötig. Nur so können angepasste Entscheidungen zur Einschulung, zu Lerngruppengrössen, zur Zuteilung der Lehrperson, zur Raumgestaltung, zur zusätzlichen Unterstützung, zu finanziellen Aspekten, etc. getroffen werden.

Eine spezielle Bedeutung kommt auch der Sensibilisierung der Kinder der gemeinsamen Lerngruppe zu. So ist es zentral, dass die Kinder, welche gemeinsam mit dem Kind mit einer Sehbeeinträchtigung die Kita, den Kindergarten oder die Schule besuchen, über die Auswirkungen der Sehbeeinträchtigung informiert sind. So wird gewährleistet, dass die Kontaktaufnahme, die Kommunikation und die Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Freundschaften ermöglicht werden. Dadurch profitiert das Kind mit einer Sehbeeinträchtigung. Aber nicht nur, denn die Selbst- und Sozialkompetenz aller Kinder dieser Gruppe werden dadurch gesteigert.

«Anderssein» wird so konkret erlebbar, und Kinder ohne Beeinträchtigung lernen genauso wie die Kinder mit Beeinträchtigung den Umgang mit dem «Anderssein», was als wichtiger Grundstein zur Inklusion betrachtet werden kann.

Es darf als Hoffnung ausgedrückt werden, dass durch das Lernen des Umgangs mit der Andersartigkeit in der Kindheit eine Haltung angeeignet wird, welche wir eigentlich von der Gesellschaft im Umgang mit Menschen mit einer Beeinträchtigung – in dieser Arbeit im konkreten Fall mit Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung – erwarten.

Rodney (2016) bestätigt, dass aus Sicht der Betroffenen nicht die Sehbeeinträchtigung das eigentliche Problem darstellt, sondern wie die Betroffenen darüber denken (S. 91). Hier ist die Frage erlaubt, wie die Betroffenen zu diesem Denken gelangen. Entscheidend ist auch, wie die betroffene Person auftritt. Soziale Kontakte können dadurch je nachdem ermöglicht oder verhindert werden. Externale Schutzfaktoren werden durch Resilienz und soziale Beziehungen aufgebaut (Mays, 2019, S. 380). Bei der Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit einer Transition (Vorschule oder Schule) ist darauf zu achten, ob mit dem vorgesehenen Weg Settings ermöglicht werden, in welchen das gemeinsame soziale Lernen im Fokus steht und damit die Grundlage für das akademische Lernen geschaffen wird. Sehbehindertenspezifische Lerninhalte müssen Bestandteile dieses Settings sein, jedoch immer im Kontext des sozialen Lernens stehen. Dabei muss immer das Gesamtsetting betrachtet werden (Schulweg, Unterricht, Pausenplatzsituation, Sportunterricht, Gruppenzuteilung, etc.). Die Ausstattung mit technischen Hilfsmitteln, das Vorhandensein von Assistenzpersonen oder das Ausrichten der Unterrichtsgestaltung auf die Sehbeeinträchtigung sind somit noch kein Garant für eine Inklusion (Rodney, 2016, S. 91/Degenhardt, 2003, S. 376).

7.4. Reversibilität der Unterstützung im Kleinkindalter (Heilpädagogische Früherziehung)

Die Schule bereitet die Kinder auf das selbständige Leben vor. Die Heilpädagogische Früherzieher*in trifft als pädagogische Fachperson die nötigen Vorbereitungen, damit das Kind mit einer Sehbeeinträchtigung in das schulische System einsteigen und seine Selbständigkeit durch Erprobung und Erfahrung ausbauen kann. Die Heilpädagogische Früherziehung arbeitet mit Kindern in sensiblen Phasen zur Vorbereitung auf die Schule. In der Regel wird bei Kindern ab dem 3. Lebensjahr der Eintritt in eine Spielgruppe oder eine Kita aktuell. Somit finden die ersten Transitionen statt, und die in dieser Arbeit beleuchteten Punkte werden eminent.

Auch die vorschulischen Angebote enthalten klar schulische Inhalte zur konkreten Vorbereitung auf die eigentliche Schule. Da die Heilpädagogische Früherziehung einen Bestandteil der vorschulischen Bildung darstellt, müssen die schulischen Inhalte bekannt sein. Nur wenn das Ziel in Betracht gezogen wird, ist eine zielgerichtete Förderung möglich.

Wie in dieser Arbeit ausführlich beschrieben wurde, stehen dabei nicht die akademischen Inhalte im Vordergrund. Es sind alle Kompetenzbereiche des Curriculums zu berücksichtigen, vor allem aber die sozial-emotionalen Kompetenzen, da diese einen wesentlichen Grundstein für das Lernen eines Kindes darstellen – insbesondere für ein Kind mit einer Sehbeeinträchtigung. Dieser Aspekt wird auch durch die Befragung der Eltern belegt.

7.5. Fazit für Berufspraxis

Im Kapitel 7.3. wird von der personenzentrierten Planung gesprochen. Das Kind muss im Fokus der gesamten Planung stehen. Diese wird in eine familienorientierte Arbeitsweise eingebettet. Das systemische Denken darf nicht ausgeklammert werden, so dass das gesamte private und schulische Umfeld einbezogen wird.

Das Literaturstudium und die Auswertung der Befragung haben gezeigt, dass das Wohlbefinden des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung eine wesentliche Komponente im erfolgreichen Lernen darstellt. Deshalb muss beachtet werden, dass in den Förderstunden genügend Platz für das Erkennen der Ressourcen durch den Einbezug des Erfragens der Vorlieben, Interessen, Fähigkeiten und Wünsche des Kindes eingeplant wird. Zudem braucht das Kind die Möglichkeit, sich zu seinem Befinden zu äussern. Je nach Alter ist es wichtig, dass das Befinden auch konkret durch das Kind geäußert wird.

Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung in der Beratung der Eltern soll sein, die Eltern im Prozess der Aufarbeitung der Selbstkompetenz ihres Kindes zu unterstützen und bei Bedarf anzuleiten. Voraus geht notwendigerweise die Erklärung der Bedeutung dieses Prozesses für die späteren Transitionen in vorschulische und schulische Systeme. Degenhardt (2003) bestätigt, dass durch das Bestärken der Anliegen der betroffenen Kinder und das Entdecken ihrer eigenen Kräfte und Fähigkeiten, sowie das Einsetzen in soziale Netzwerke das Empowerment ermöglicht und ausgebaut werden kann (S. 396).

Wie oben aufgeführt wurde, ist die soziale Kompetenz in inklusiven Settings ausschlaggebend für einen akademischen Erfolg. Das Aneignen und Üben des Kontaktaufbaus erfolgen bereits früh in der Kindheit. Kinder und Eltern sollen motiviert werden, möglichst vielfältig Freundschaften mit Kindern aufzubauen und diese Kontakte zu pflegen. Das Gefühl der Zugehörigkeit trägt wesentlich dazu bei, dass Lernen erfolgen kann. Dies soll nicht nur im familiären, sondern auch im ausserfamiliären Umfeld geschehen (z. Bsp. Quartier, Dorf, etc.). Dazu gehört auch, dass die Eltern animiert werden, Treffen für ihre Kinder mit Gleichbetroffenen zu veranlassen. Dies vor allem in der Zeit, in welcher die Kinder mit anderen Kindern kommunizieren können. In diesem Zusammenhang muss jedoch auch akzeptiert werden, wenn die Eltern die Wichtigkeit noch nicht einsehen. Ein sorgfältiges erneutes Ansprechen lohnt sich.

Die Heilpädagogische Früherziehung übernimmt in der Sensibilisierung eine Schlüsselrolle. Ihre Fachkenntnisse im Umgang mit der Sehbeeinträchtigung sind für die Beteiligten des familiären und ausserfamiliären Umfeldes in hohem Mass wichtig. Durch gezielte Sensibilisierung wird das gesamte Umfeld über die Auswirkungen der Sehbeeinträchtigung informiert, so dass adäquat reagiert und das Kind mit seiner Sehbeeinträchtigung fachgerecht unterstützt werden kann. Dies wird durch eine offene Kommunikation unter allen Beteiligten ermöglicht.

Degenhardt (2003) unterstützt die Transdisziplinarität, indem er darauf hinweist, dass Qualität pädagogischer Prozesse in der Interaktion, Kooperation und Kommunikation entsteht. Dies erfolgt in der gemeinsamen Tätigkeit, in der gemeinsamen, handelnden Auseinandersetzung mit der Umwelt, und verfolgt den tätigkeits- bzw. handlungsorientierten Ansatz von Entwicklung (S. 377). Zudem erwähnt er, dass zur Unterstützung von Transdisziplinarität und Empowerment «jede Massnahme einer pädagogischen Intervention bei Beeinträchtigung der visuellen Wahrnehmung auch Bestandteil eines Netzwerkes ist» (S. 396).

Nicht alle schulpolitischen Entscheide und die vorhandenen Strukturen lassen eine kontinuierliche Begleitung der Heilpädagogischen Früherziehung über die einschneidenden Übergänge in das schulische System zu. Es ist aber zu wünschen, dass die Heilpädagogische Früherziehung, als über lange Zeit konstante Bezugsperson für Kind und Eltern, von den Verantwortlichen des schulischen Systems einbezogen wird. Das ermöglicht das Nutzen von wertvollen Ressourcen. Inklusion bedeutet in diesem Zusammenhang den Einschluss aller an der Bildung des Kindes beteiligten Personen und erfordert ganz klar Interdisziplinarität und Transdisziplinarität.

Die Zusammenstellung der Interventionspunkte für die Heilpädagogische Früherziehung ist in keiner Weise abschliessend, sondern lediglich eine Aufführung von einzelnen Punkten, welche aus der Auswertung der Befragungen eruiert werden konnten.

7.6. Methodenkritik

Die Auswahl von drei Kindern mit insgesamt neun Befragungen scheint eine etwas kleine Gruppe für eine Erhebung zu sein. Durch die Auswahl der Verschiedenartigkeit der Settings kann jedoch ein aussagekräftiges Ergebnis aufgezeigt werden.

Die Auswertung der Befragungen belegen grösstenteils die Erkenntnisse der Literatur, weshalb aus dieser Erhebung eine gewisse Verallgemeinerung gezogen werden darf.

Die Daten der Fragebogen wurden lediglich qualitativ und nicht wie ursprünglich vorgesehen repräsentativ ausgewertet. Es hat sich gezeigt, dass eine quantitative Auswertung der

Fragebogen die Aussagekraft der qualitativen Auswertung nicht erhöht. Der Fragebogen diente vorwiegend der Vorbereitung der Interviews.

Das manuelle Erstellen der Transkriptionen war sehr aufschlussreich und die erfassten Ergebnisse sind für die weitere Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung hilfreich. Die Codierung nahm einen sehr hohen zeitlichen Anteil in Anspruch, war aber für die Auswertung sehr gewinnbringend.

7.7. Kritische Reflexion

In der vorliegenden Arbeit wird die Sonderschule nicht explizit beschrieben. Dies nicht aus dem Grund, dass die Sonderschulen nicht ihre Berechtigung hätten, sondern weil die Mehrzahl der betreuten Kinder die Regelschule besuchen (wird). Die Sonderschule kann als Zwischenstufe betrachtet werden, welche für eine folgende Inklusion genutzt wird. Kinder und Jugendliche werden irgendwann die Sonderschule verlassen und danach in irgendeiner Form in die Inklusion übertreten. Es soll das Ziel sein, dass die Kinder und Jugendlichen bereits während des Besuchs der Sonderschule inkludiert sind. Speck (2019) beschreibt, dass besondere Schulen genauso legitim sind wie inklusive Regelschulen (S. 112).

Ursprünglich war vorgesehen, auch die Schulleitungen in die Befragung einzubeziehen. Der Umfang der Arbeit liess dies allerdings nicht zu. Zudem waren die Schulleitungen während der Zeit der Durchführung meiner Befragungen mit organisatorischen Fragen betreffend Covid-19 überlastet.

Während der Transkription wurde leider unterlassen, wichtige Erkenntnisse direkt zu notieren, um diese in der Auswertung einfügen und in der praktischen Ausführung umsetzen zu können. Die Erkenntnisse konnten allerdings im Nachhinein, wenn folglich mit etwas grösserem Aufwand, rekonstruiert werden.

7.8. Weitere Forschung

Die Heilpädagogische Früherziehung übernimmt teilweise Koordinations- und Netzwerkfunktionen bei der Betreuung von Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung während der Transitionen in das schulische System. Es kann beobachtet werden, dass nach aussen wahrnehmbar Schulleitungen nicht oder nur am Rande involviert sind.

Es wäre spannend, der Frage nachzugehen, welche Strategien Schulleitungen bezüglich der Umsetzung des Inklusionsprinzips verfolgen. Momentan entsteht der Eindruck, dass eine eher abwartende Haltung besteht, bis ein Kind mit besonderem Förderbedarf gemeldet wird. Je

nach Zeitpunkt der Anmeldung kann die Aufnahme des Kindes in die Schule besser oder schlechter realisiert werden. Oftmals besteht jedoch für eine saubere Ausarbeitung eines Bildungskonzeptes für das Kind mit dem besonderen Bedürfnis zu wenig Zeit oder es fehlen die nötigen Ressourcen. Wäre es denkbar, dass die Schulleitungen eine aufsuchende Funktion übernehmen und sich möglichst früh im Voraus zusammen mit dem Kind, mit den Eltern, mit den Fachpersonen aus der Heilpädagogischen Früherziehung oder aus anderen Förderbereichen austauschen und so die Einführung in das schulische System unter Berücksichtigung der in dieser Arbeit beschriebenen Erkenntnisse anbahnen und umsetzen?

7.9. Ausblick

Die Familien der Kinder, welche sich für die Befragung bereiterklärt hatten, zeigen in ihrer natürlichen Art, mit der Sehbeeinträchtigung ihres Kindes umzugehen, eine hohe Kompetenz auf. Dabei reagieren sie auf die entstehenden Herausforderungen äusserst ressourcenorientiert und zeigen den Fachpersonen auf, wie sie intuitiv zentrale Themen fundiert überdenken und ihr Kind mit einem grossen Verantwortungsbewusstsein begleiten.

Die Beschäftigung mit der Forschungsfrage dieser Arbeit hat einmal mehr die Vielseitigkeit und den Wert der Tätigkeit als Heilpädagogische Früherzieherin aufgezeigt. Auf Grund der Aussagen in den Befragungen kann der Schluss gezogen werden, dass sich die Heilpädagogische Früherziehung weiterhin in eine gute Richtung entwickelt, sofern sie die Interdisziplinarität weiterverfolgt und ausbaut. Es kann sogar gesagt werden, dass die kooperative Zusammenarbeit unter allen Beteiligten einen wesentlichen Bestandteil in der Förderung der Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung darstellt.

Auch wenn mich diese Erkenntnis schon längere Zeit in der Ausführung meiner beruflichen Tätigkeit begleitet, konnte durch das Literaturstudium und die durchgeführte Erhebung eine Bestätigung erfolgen, welche mich veranlasst, den Auf- und Ausbau der interdisziplinären Zusammenarbeit zu intensivieren.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema für mich stellt eine berufliche und persönliche Bereicherung dar.

Selbstständigkeitserklärung

„Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen, als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.“

Kelly Faillettaz

Literaturverzeichnis

Barth, D. / Wicki, M.T. (2018). *Blick auf Behinderung aus gesellschaftlicher Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Beck, F.-J. (2014). *Lesen sehbehinderter Schülerinnen und Schüler*. Marburg: Tectum.

Blatz, M. / Blatz, S. (2019). Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Schule- eine Blick auf die Anforderungen und Herausforderungen dieser Transition im Kontext einer Pädagogik bei Verhaltensstörungen. In Stein, R. / Link, P.C. / Harscher, P. (Hrsg.) (2019). *Frühpädagogische Inklusion und Übergänge* (S. 25-43). Berlin: Frank und Timme.

Degenhardt, S. (2003). Pädagogische Intervention bei Beeinträchtigung der visuellen Wahrnehmung. In A. Leonhardt & F. Wember (Hrsg.), *Grundfragen der Sonderpädagogik. Bildung - Erziehung – Behinderung* (S.376-398). Weinheim: Beltz.

Drave, W./ Wissmann K. (1997). *Der Sprung ins kalte Wasser. Integration blinder Kinder und Jugendlicher an allgemeinen Schulen*. Würzburg: Edition Bentheim.

EDI Eidgenössisches Departement des Innern (2020). *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>

Engert, A. / Löhnig, G. (2016). *Materialien zur Überprüfung elementarer und komplexer Se-Heilpädagogische Früherziehungstigkeiten sehgeschädigter, mehrfachbehinderter Kinder*. Unveröffentlichtes Skript, VBS-Graz.

Engert, A. / Löhnig, G. (2016). *Sehförderung im Alltag von sehbehinderten, mehrfachbehinderten Kindern*. Unveröffentlichtes Skript, VBS-Graz.

Ernst, K./ Lütolf, M. (2020). *Interdisziplinarität*. Unveröffentlichtes Skript, interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Feigl, G. (2002). „Hans und Grete ziehen hinaus in die Welt“ – Die Kindergartenzeit: Hürden, Ängste, Hoffnungen, Hilfen. In Arbeitsgemeinschaft Frühförderung sehgeschädigter Kinder (Hrsg.) (2002). *Die ersten drei Jahre-Praxis der Frühförderung: vom Erstbesuch bis zum Eintritt in den Kindergarten*. Würzburg: Edition Bentheim.

Griebel, W. / Niesel, R. (2011). *Übergänge verstehen und begleiten: Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern*. Berlin: Cornelsen.

Grob, A. & Hagmann-von-Arx, P. (2018). *IDS -2 Intelligence and Development Scales. Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche*. Bern: Hogrefe AG.

Hofer, U., Heyl, V. & Lang, M. (2019). Erfassung von Intelligenz und Entwicklungsfunktionen blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher. *blind-sehbehindert* 139/1, 27-39

Högner, N. / Arndt, V. / Kober, A. (2017). Entwicklung und Bedingung inklusiver Beschulung im Förderschwerpunkt Sehen im Bundesland Berlin. *Blind-sehbehindert* 3/2017, 182-190.

Hollenweger, J./ Kraus de Camargo, O. (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Kempten: Hans Huber.

Kjeldsen, C-C. (2014). *Capabilities and special needs: an education foundation*. Hamburg: Dr. Kovac.

Knutti, P. (2015). Nachteilsausgleich – wie in Begriff Denken und Handeln verändert. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 21, 3/2015, 38-46*.

Koch, C. / Lütolf, M. (2018). *HF1 / Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung*. Unveröffentlichtes Skript, interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Kron, M. (2019). Inklusion und Entwicklung: Kinder mit besonderen Bedürfnissen in (frühen) Bildungsprozessen. In Stein, R. / Link, P.C. / Harscher, P. (Hrsg.) (2019). *Frühpädagogische Inklusion und Übergänge* (S. 25-43). Berlin: Frank und Timme.

Kronenberg, B. (2016). Was heilt die Heilpädagogik? Was ist besonders an der Sonderpädagogik? Überlegungen zu einigen Grundbegriffen der Heil- und Sonderpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 22, 5 – 6 / 2016*.

Krug, F-K. (2001). *Didaktik für den Unterricht mit sehbehinderten Schülern*. München: Ernst Reinhardt.

Lanfranchi, A. (2018). *Blick auf Behinderung auf systemischer Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Lang, M. / Hofer, U. / Beyer, F. (2008). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern*. Stuttgart: Kohlhammer.

Lang, M. / Sarimski, K. / Hintermair, M. (2016). Sozial-emotionale Kompetenzen von Kleinkindern mit einer Sehschädigung aus Sicht der Eltern. *Blind-sehbehindert* 1/ 2016, 8-18.

Lang, M. / Sarimski, K. / Hintermair, M. (2018). Kooperation von Kindergarten und Frühförderung bei der inklusiven Begleitung blinder und sehbehinderter Kinder: eine empirische Erhebung aus Sicht der Frühförderung. *Blind-sehbehindert* 1/2018, 7-21.

Lang, M./ Thiele, M. (2017). *Schüler mit Sehbehinderung und Blindheit im inklusiven Unterricht*. München: Ernst Reinhardt.

Lindmeier, B./ Lindmeier, C. (2012). *Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Ludwig-Körner, C. (2019). Wie kann Inklusion im Frühbereich gelingen. In Stein, R. / Link, P.C. / Harscher, P. (Hrsg.) (2019). *Frühpädagogische Inklusion und Übergänge* (S. 45-58). Berlin: Frank und Timme.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. (12. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zum qualitativen Denken*. (6. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Mays, D. / Jindal-Snape, D. / Wichmann, M. / Boyle, C. (2019). Schulische Übergänge und Inklusion. In Stein, R. / Link, P.C. / Harscher, P. (Hrsg.) (2019). *Frühpädagogische Inklusion und Übergänge* (S. 25-43). Berlin: Frank und Timme.

Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik: Bausteine für eine inklusive Schule*. Weinheim und Basel: Beltz.

Rodney, P. (2016). Individuelle und soziale Voraussetzungen für die Inklusion blinder und sehbehinderter Schülerinnen und Schüler. *Blind-sehbehindert* 2/2016, 87-92.

Sarimski, K. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung*. Göttingen: Hogrefe.

Schnyder, S./ Jost, M. (2013). Der Nachteilsausgleich: Ein Schritt in Richtung inklusiver Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 19,9/2013.

Schweizerische Eidgenossenschaft (2017). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/201702120000/101.pdf>

Speck, O. (2019). *Dilemma Inklusion: Wie Schule allen Kindern gerecht werden kann*. München: Reinhardt.

Speck, O. (2019). Nur gemeinsamer Unterricht – ein Menschenrecht? Zur Funktion von Förderschulen in einem Inklusiven Schulsystem. *Blind-sehbehindert* 3/ 2019, 166-175.

Thousand, J.S / Nevin, A.I / Villa, R.A (2007). Collaborative teaching: critique of the scientific evidence. In: Florian, L. (Hrsg.) (2007). *The SAGE Handbook of special education*. London: SAGE.

UN-BRK Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2017). *Die amtliche, gemeinsame Übersetzung von Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein*. Verfügbar unter https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Verdier de, K. (2016). Inclusion in and out of the classroom: A longitudinal study of students with visual impairments in inclusive education. In: *British Journal of Visual Impairment*. Vol. 34(2)/2016, 132-142. London: SAGE.

Vernooij, M-A. (2005). *Erziehung und Bildung beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Walthes, R. (2016). *Aber versuchen will ich ihn. Über den Umgang mit Herausforderungen im Lebenslauf blinder und sehbeeinträchtigter Menschen*. Unveröffentlichtes Skript, VBS-Graz.

Walthes, R. (2014). *Einführung in die Pädagogik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung*. (3. Aufl.). München: Reinhardt.

Zimmermann Helen (2014). *SEHEN - Mehr als eine Selbstverständlichkeit? Chancen und Grenzen durch den Einsatz neuer Medien in Studium, Lehre und Forschung*. In Feuser, G. (Hrsg.) (2014). *Behindertenpädagogik und Integration*. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (Hollenweger / Kraus de Camargo, 2011, S. 46).</i>	11
<i>Abbildung 2 Graphische Darstellung der Einleitung von Funktionseinschränkungen des Sehens (Rath; zitiert nach Krug, 2001, S. 15).</i>	14
<i>Abbildung 3 Transition als Ko-Konstruktion (Griebel & Niesel, 2018, S. 116).</i>	30

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1 "Praxis der Integration" vs " Praxis der Inklusion" (Hinz, zitiert nach Lang, 2008, S. 82).</i>	17
<i>Tabelle 2 Kennzeichnung der befragten Personen</i>	36
<i>Tabelle 3 Fördernde und hemmende Faktoren Heilpädagogische Früherziehung-Vorschule</i>	50
<i>Tabelle 4 Fördernde und hemmende Faktoren Heilpädagogische Früherziehung-Kindergarten</i>	51
<i>Tabelle 5 Fördernde und hemmende Faktoren Heilpädagogische Früherziehung-Schule</i>	51

Anhang

Der Anhang zu dieser Masterarbeit ist in einer separaten Broschüre enthalten.

Anhang 1:

Fragebogen Kind B2

Transkript Kind B2

Anhang 2:

Fragebogen Eltern B3

Transkript Eltern B3

Anhang 3:

Fragebogen B1

Transkript Lehrperson B1

Anhang 4:

Fragebogen Kind B5

Transkript Kind B5

Anhang 5:

Fragebogen Eltern B6

Transkript Eltern B6

Anhang 6:

Fragebogen B4

Transkript B4

Anhang 7:

Fragebogen Kind B8

Transkript Kind B8

Anhang 8:

Fragebogen Eltern B9 / B10

Transkript Eltern B9 / B10

Anhang 9:

Fragebogen Lehrperson B7

Transkript Lehrperson B7

Anhang 10:

Auswertung Fragebogen Kinder

Auswertung Fragebogen Eltern

Auswertung Fragebogen Lehrpersonen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 18/21
Masterarbeit

**Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung und der
Eintritt in das schulische System**
Qualitative Erforschung der Transitionen

Anhang zur Masterarbeit

Eingereicht von: Kelly Faillettaz

Begleitung: Kolja Ernst

16.11.2020

1. Anhang 1:	3
1.1. Interview Kategorien / Unterkategorien / Codierung	3
1.2. Codierung mit Farbe und Beispiele	4
2. Anhang 2:	11
2.1. Fragebogen Kind B2	11
2.2. Transkript Kind B2	12
3. Anhang 3:	16
3.1. Fragebogen Eltern B3	16
3.2. Transkript Eltern B3	17
4. Anhang 4:	29
4.1. Fragebogen B1	29
4.2. Transkript Lehrperson B1	31
5. Anhang 5:	38
5.1. Fragebogen Kind B5	38
5.2. Transkript Kind B5	39
6. Anhang 6:	46
6.1. Fragebogen Eltern B6	46
6.2. Transkript Eltern B6	47
7. Anhang 7:	59
7.1. Fragebogen Lehrperson B4	59
7.2. Transkript Lehrperson B4	60
8. Anhang 8:	66
8.1. Fragebogen Kind B8	66
8.2. Transkript Kind B8	67
9. Anhang 9:	71
9.1. Fragebogen Eltern B9 / B10	71
9.2. Transkript Eltern B9 / B10	74
10. Anhang 10:	81
10.1. Fragebogen Lehrperson B7	81
10.2. Transkript Lehrperson B7	84
11. Anhang 11:	92
11.1. Auswertung Fragebogen Kinder	92
11.2. Auswertung Fragebogen Eltern	94
11.3. Auswertung Fragebogen Lehrpersonen	95

1. Anhang 1:

1.1. Interview Kategorien / Unterkategorien / Codierung

Kategorien	Codierung / Unterkategorien
Kontextfaktoren: Das Kind, seine Behinderung und die innere Landkarte der Eltern	Akzeptanz der Behinderung
	Grenzen durch die Behinderung
	Selbständigkeit des Kindes
	Gleichbehandlung
Lernen und Wissensanwendung: Beratung und Unterstützung	Wahl der Beschulungsform
	Beratung
	Unterstützung
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen: Soziales Umfeld	Soziales Umfeld
	Kooperation
Bedeutende Lebensbereiche: Integration	Integrationsideal / Schule für alle
	Mehraufwand einer integrierten Beschulung
Personenbezogene Faktoren: Emotionale Kompetenzen	Angst
	Ressourcen
	Gefühle
	Selbstwert
Aktivitäten / Partizipation	Lernen und Wissensanwendung
	Interpersonelle Beziehungen
	Kommunikation
	Sozialkompetenz
Körperfunktion	Sehbeeinträchtigung
	Mentale Funktion
Umweltfaktoren: Rahmenbedingungen	Einstellung der Lehrpersonen
	Konventionen
	Einstellung anderer Kinder
	Integration
	Segregation
	Pädagogische Haltung Lehrperson
	Integrationskonzept der Schule
Mögliche Anpassungen	

1.2. Codierung mit Farbe und Beispiele

Kategorien	Codierung / Unterkategorien	Beispiel
Aktivitäten / Partizipation	Lernen und Wissensanwendung	16.49 B2: Spielen. 17.08 B2: Malen. 22.13 B2: Dann frage ich jemanden
	Interpersonelle Beziehungen	19.40 B2: Jemand schlägt mich immer. 15:34 B3: Ja, ich glaube er ist da sehr sozial. Und oftmals vielleicht auch nicht. Ich weiss nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es meistens ziemlich gut war und er kam nach Hause und er hat immer gut davon erzählt.
	Selbständigkeit des Kindes	05.23 B6 : (...) Si on la laisse toute seule, elle est très indépendante, mais par exemple à l'école sur ce qu'on dit et tout, elle a quand même besoin d'attention, voilà, elle a beaucoup besoin d'attention, mais sans ça, par rapport à son problème, c'est une fille très très débrouille et puis voilà c'est Vivienne.
	Kommunikation	16:26 B6 (...) Rien que la lettre de confirmation que Vivienne sera suivie et que la demande a été acceptée, on l'a reçu en automne de la rentrée en 1H or que le soutien avait déjà débuté (...) 20:44 B3: Ja, da habe ich der Lehrperson und der Schulleitung von mir aus telefoniert. Bis wir uns entschieden hatten, gab es einige Telefone. In der Institution gingen wir ein oder zwei Mal dort vorbei. Und da bestand der Kontakt mit der Schulleitung.
	Sozialkompetenz	15.26 B2: Und wie geht es dir selber? 35.35 B5 : Bein tu as passé une belle journée toi ?
	Wahl der Beschulungsform	7:42 B3: Ich dachte immer an die Institution, bis mein Mann kam und den Gedanken der Regelschule einbrachte. Zuletzt hätte ich eigentlich noch gern gehabt, wenn er noch einen Tag in den normalen Kindergarten gegangen wäre. Ich denke, das wäre kein Problem gewesen. 28:40 B6: même à Z. elle n'aurait pas eu sa place, elle a une trop bonne vue. Donc oui, c'est difficile, ces enfants, ils ne savent pas

		vraiment où les mettre. Je pense que c'est compliqué, je ne sais pas. En fait je ne sais pas.
	Beratung	22:32 B3: Du schickst die Förderziele immer. Und die Kita, hat die auch Förderziele? Keine Ahnung! 48:34 B3: Ja, ich habe mir das gar nie so weit überlegt. Du hast mir das wohl schon erklärt, aber ich habe mir dann nicht so genau Gedanken gemacht. Nur dann, wenn die Kita-Betreuerin das auch erwähnte. Er wählt meist den Teller aus. Meist mit einem Auto.
	Unterstützung	
	Ressourcen	12 :52 B6 Elle va quand même se débrouiller. C'est le seul problème, je me dis oui elle n'arrive pas, mais ce n'est pas facile pour elle. En plus elle est gauchère, et ce n'est pas facile
	Selbstwert	15.19 B5 : Je sais tout faire. Et moi je leurs ai dit, ça ne vous regarde pas. Et j'ai continué à dessiner.
	Soziales Umfeld	15:58 B3: Da erzählte er sehr viel von beiden Schnupperzeiten. Und dann sagte er immer, dass er in den Kindergarten gehen möchte. 36:49 B3: Von den Kindern her hatte ich es gut gefunden. Es wird ja dann sicher noch ein Challenge. Aber von der Lehrperson und von den Kindern her hatte ich es gut gefunden.
	Kooperation	17:41 B3: Sie haben so einen Ordner. Und sie zeigen uns vom Kind, was sie so machen. Das kannst du am Schluss aufbewahren. Diesen Ordner nehme ich jedes Jahr ein Mal mit. Und da ist von Josef sehr viel drin. Das ist noch herzlich.
	Segregation	14:05 B3: Ja, ich denke. Jetzt müssen wir mal anders anfangen. Ich weiss nicht, ob man dann doch noch mal versucht im Kindergarten hier. Ja, nicht voll. Er will ja auch zwischendurch noch ein Kind sein. 14:29 B3: Ja, wir haben beides gesehen.

		39:13 B3: In der Institution merkte man, dass die Kinder gern zur Schule gehen. Sie haben alle Freude.
	Integration	11:04 B3: Ja, da geht er sehr gern hin. 12:18 B3: Es gab so Zeiten, wo du dachtest ... Es gab ja eine Zeit, da weinte er immer, wenn ich ihn brachte. Das machte mich nachdenklich. Und seit er einmal einen Zahn abbrach, dachte ich, ja ... Aber sie konnten ja auch nichts dafür und ich denke, sie machen es ja schon nicht schlecht und er geht ja gern. Und es ist eine kleine Gruppe. Ich denke, in einer anderen Kita, wo es viel mehr Kinder hätte. Das wäre wohl eher ein Problem. Das ist aber super, so wie es jetzt gerade ist.
Körperfunktion	Sehbeeinträchtigung	8:43 B3: (...) Du schaust dann einfach und du vergisst es fast, dass er das gar nicht kann und dass er blind ist, also, dass er nicht viel sieht. Logisch braucht er Hilfe. Meistens macht er es ja genau gleich wie die anderen. 25:08 B3: Es sind Sachen, wo ich nicht weiss, ob er das kann oder nicht. Ich denke, dass er macht, was er kann.
	Mentale Funktion	16.13 B2: Ja. Ich werde dann mit dem Taxi dorthin gehen. 26.21 I: Was möchtest du mir denn erzählen? 26.24 B2: Ich mache gern «Kabis». 16.07 B5 : j'arrive à écouter la maîtresse. 51.54 B6 : oh la mémoire avec Vivienne ça va bien...
	Emotionale Kompetenzen Angst Gefühle	17.38 B2: Ich habe Angst vor dem Staubsauger. 12.41 B5 : j'aime tout faire.
Körperstruktur	Bewegung / Kraft	30:20 B3: Er hat nicht so viel. Wenn ich sehe, was sein kleiner Bruder macht, dann hat Josef viel weniger Kraft als er. Ich bin der Meinung,

		dass er das aufholen wird. Wir haben letztes Jahr Physio gemacht, aber er hat dann nur das mitgemacht, was er wollte und den Rest nicht. In einem Jahr werden wir dann wieder mal probieren. Aber das Kind muss ja auch mitmachen, du kannst ja nicht etwas machen, wenn das Kind nicht mitmacht.
Umweltfaktoren	Einstellung der Lehrpersonen	<p>31:44 B3: Sie wolltten ja gar nicht. Sie wolltten ja gar nicht. Ich glaube, sie konnte sich das gar nicht vorstellen, wie das ist, bis sie Josef gesehen hatte und dass er so ein feiner Bursche ist. Ich glaube, sie hatte sich etwas anderes vorgestellt.</p> <p>34:25 B3: Ja, da war sie völlig dagegen.</p> <p>5 :55 B4 : elle n'est pas, alors c'est pas ; elle est malvoyante, mais elle quand même extraordinaire avec le somme de chose qu'elle arrive à faire.</p>
	Pädagogische Haltung Lehrperson	<p>25.06 B6 : mais je ne sais pas s'il y a des objectifs fixés en fait. Je pense qu'ils ont pris Vivienne comme une élève normale. Après j'en sais rien, peut-être que quelque chose a été fait mais, je ne sais pas.</p> <p>25 :26 B7 : (...) Donc cela se passe vraiment bien et j'ai l'impression que par nos échanges on apprend toutes les deux quelque chose de très valable pour notre travail quotidien. J'analyse ce qu'on a expérimenté et je l'utilise aussi sur d'autres enfants et comme ça, les autres élèves profitent également</p> <p>27 :17 B7 : alors oui, c'est quand même en gros le plan que je suis en mettant des petites adaptations individuelles pour les élèves.</p>
	Gleichbehandlung	<p>8:43 B3: Du behandelst ihn gleich wie einen normalen Knaben. Eigentlich erwartest du von ihm dann irgendwann auch, dass es klar ist, dass er bspw. die Schuhe selber anziehen kann. (...) Du erwartest, dass er es genau gleich sieht und setzt ihn auch manchmal zu fest</p>

		<p>unter Druck. Oftmals vergisst du, dass er es gar nicht kann. Und dann denkst du, das ist ganz logisch. Ich dachte immer, ich behandle ihn doch normal und ich kann ja nicht speziell... Und ich glaube in der Kita machen sie es so und ich finde das ganz cool. Dann ist er gleich wie die anderen.</p> <p>52:41 B3: Wir lassen die Kinder Kinder sein und machen nicht zu viele Sachen.</p>
	Akzeptanz der Behinderung	<p>05.23 B6: Et pis elle ne s'est jamais plainte par rapport à sa vue</p> <p>05.23 B6 : Nous, je pense que l'on se serait plaint depuis un moment, mais elle, elle aime la vie.</p> <p>10:51 B3: Du gibst ihm doch mit, was du ihm mitgeben kannst.</p> <p>56 :01 B6 : après il faut aller étape par étape c'est normal, mais non franchement, honnêtement,</p>
	Grenzen durch die Behinderung	<p>52:41 B3: (...) Es gibt dann schnell etwas hektisch. (...)wäre schon auch gern ins Babyschwimmen gegangen, aber dann war er drei Monate alt und es begannen die Insel-Spitalbesuche. Und das war dann später auch schwierig, weil wir oft im Insel-Spital waren. Während zwei Jahren war er fast dauernd damit beschäftigt.</p>
	Integrationsideal / Schule für alle	<p>37:48 B3: (...) Es kommt noch darauf an, ob du in einem Kindergarten bist, in dem es wenige Kinder gibt. Es würde einen Aussenkindergarten geben, welchen weniger Kinder besuchen. Das wäre schon etwas Anderes als einer Gruppe mit 20 Kindern.</p> <p>27:49 B1: (...) Weil die Klasse sehr gut zusammengesetzt war. Und es war sehr toll, dass der Herr von der Blindenschule kam, welcher Unterstützung anbot. Als ich es dieses Jahr erfuhr, dachte ich erst etwas erschreckt an die Zusammensetzung der Klasse.</p>
	Konventionen	<p>24.37 B2: Ich habe schon einen Rucksack.</p>

		<p>18:39 B3: Nein, ich habe die Papiere ausgefüllt und abgeschickt. Aber ich habe danach nie mehr etwas gehört. Vielleicht müsste ich einmal telefonieren.</p> <p>28 :40 B6 :C'est maintenant que je me rends compte, que ce n'est rien. Par rapport à l'aide qui aurait pu être fournie. Il y a le visuel, mais tu dois aussi lui apprendre les choses différemment ce qui n'a jamais eu lieu.</p>
	Mehraufwand einer integrierten Beschulung	<p>0:03 B1: Es sind zwei Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht unbedingt viel mehr Zeit braucht als für die anderen. Für das Kind etwas zu präparieren, sag ich mal. Es gibt auch Kinder, die hier sind und keinen Sonderstatus haben und sehr viel Zeit von mir brauchen, dass ich überlegen muss, wie mache ich das morgen, damit er nicht immer und so. Das andere, jetzt ist mir gerade die Frage entwischt.</p>
	Einstellung anderer Kinder	<p>9.20 B8 : c'est parce qu'en fait, quand je fais des dessins, ils rigolent. (...) Ils ont dit que mon dessin n'était pas joli.</p>
	Integrationskonzept der Schule	<p>37:16 B1: Diese kann man beim Inspektor beantragen. Das sind Päcklein von 20 – 25 Lektionen, um das Kind kurzintervenierend zu unterstützen, so dass jemand von aussen zum Kind kommt, um es zu betreuen oder die Klassensituation. Ja. Kommen zu Schulleitungsfragen noch mehr Fragen?</p> <p>9 :24 B4 : alors j'ai un certain nombre de leçons qui représentent 1h ½ par semaine, donc quelqu'un venait une fois pendant 1h1/2 par semaine.</p>
	Mögliche Anpassungen	<p>40.05 B9 : euh, peut-être, parce que vous me parliez avant, comment on pourrait progresser nous en temps qu'éducatrice spécialisé pour les enfants malvoyants. Je pense que ce serait aussi une bonne idée parfois d'aller jeter un coup d'œil, faire une séance à l'école avec Jean En surprise, peut-être je sais pas si</p>

		<p>c'est en surprise avec le, avec la prof, alors les surprises s'est pas le top, mais au moins aller voir l'environnement à l'école, peut-être instaurer ça chez vous, pourrait être une bonne idée.</p> <p>45.26 B9 : Vous vous arrêtez aussi un peu trop rapidement je trouve. Ça moi je pense que la 3H c'est une année très importante pour l'enfant et moi je pense que vous pourriez continuer à les suivre en tous cas pendant une année de plus. Ça serait vraiment le top pour les enfants.</p> <p>38 :08 B7 : oui, je le souhaiterais, c'est vrai que les élèves pourraient en bénéficier.</p>
--	--	---

2. Anhang 2:
2.1. Fragebogen Kind B2

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Frage	stimmt nicht 			
Ich gehe gern zur Schule.				
Ich kann erkennen, wenn die Lehrperson im Kreis etwas zeigt.				
Ich kann die Würfelbilder erkennen. ✕				
Ich kann Mengenbilder bis 20 erkennen (zählen). ✕				
Ich kann Wörter mit den erlernten Buchstaben lesen. ✕				
Ich kann Wörter mit den erlernten Buchstaben schreiben. ✕				
Ich kann Anweisungen der Lehrperson befolgen.				
Ich kann Aufträge trotz Störungen weiterführen.				
Ich bleibe anderen gegenüber ruhig, wenn Konflikte entstehen.				●
Ich vermeide Konflikte mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern.				●
Ich kann mich selber regulieren (beruhigen), auch wenn mir etwas nicht gelingt.	●			
Ich kann soziale Anforderungen erfüllen (bspw. bei einer Diskussion im Kreis warten, bis ich an der Reihe bin).			 	
Ich kann meine Umgebung autonom erkunden (bspw. finde ich mich im Klassenzimmer zurecht).			 	●

Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 18/21 Kelly Faillettaz

1
Masterarbeit 2020

1 2.2. Transkript Kind B2

- 2 • Masterarbeit: Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer
3 gelingenden Transition in das schulische System bei?
4 • Interview durchgeführt von: Kelly Faillettaz am 24.04.20 um 15:00 Uhr, Kanton Bern, Dauer:
5 34 Minuten
6 • Die befragte Person ist ein Kind.
7 • Transkript erstellt am 26.04.20 von Kelly Faillettaz. Es handelt sich um ein geglättetes
8 Transkript, bei welchem keine Software eingesetzt wurde.
9

10 Das Interview fand in der Zeit des Corona-Virus statt, weshalb das Interview im Freien geführt
11 wurde. Die befragte und die interviewende Person waren sehr entspannt und offen dem
12 Gespräch gegenüber. Das Interview verlief wie geplant und im zeitlichen Rahmen. Damit das
13 Interview zu den verschiedenen Punkten mit dem Kind geführt werden kann, darf das Kind auf
14 einem Blatt malen. Die Anweisungen resp. die Rückmeldungen zur Zeichnung werden im
15 Interview nicht erwähnt, da dies die Verständlichkeit der Interviewergebnisse erschweren
16 würde. Längere Pausen im Interview sind auf die Anweisungen resp. Rückmeldungen
17 zurückzuführen.
18

19
20 15.01 B2: Werden wir jetzt arbeiten?

21
22 15.03 I: Ja, wir werden zusammen arbeiten. Du kannst die Arbeitsbrille anziehen.
23

24 15.08 B2: Aber sie ist immer krumm.
25

26 15.13 I: Also das ist nicht gut, komm wir kontrollieren mal. Das sieht aber gut aus. Und, wie geht es dir
27 heute?
28

29 15.22 B2: Gut.
30

31 15.23 I: Es geht dir gut. Das ist schön!
32

33 15.26 B2: Und wie geht es dir selber?
34

35 15.27 I: Oh, das ist lieb, dass du fragst. Es geht mir wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mich auf dich
36 gefreut. Weisst du, was für dich im August nach den Sommerferien anders sein wird?
37

38 15.46 B2: Ähm.
39

40 15.51 I: Wo gehst du dann hin?
41

42 15.56 B2: In den Kindergarten.
43

44 15.58 I: Wow. Schön. Und wie fühlst du dich, wenn du an den Kindergarten denkst?
45

46 16.09 B2: Gut.
47

48 16.10 I: Bist du glücklich, wenn du an den Kindergarten denkst?
49

50 16.13 B2: Ja. Ich werde dann mit dem Taxi dorthin gehen.
51

52 16.17 I: Ah, du gehst dorthin mit dem Taxi. Weisst du auch, wie deine Schule heisst?
53

54 16.21 B2: Nein.
55

56 16.22 I: Sie heisst B.Z. Worauf freust du dich am meisten?
57

58 16.31 B2: Ich möchte den Lastwagen.
59

60 16.36 I: Du möchtest mit dem Lastwagen spielen.

61
62 16.38 B2: Ja.
63
64 16.40 I: Das ist schön, dass du einen Lastwagen hast. Und was machst du sonst noch in der Schule?
65 Weisst du das schon?
66
67 16.49 B2: Spielen.
68
69 16.50 I: Man spielt in der Schule. Und was macht man sonst noch?
70
71 16.54 B2: Früchte essen.
72
73 16.55 I: Ohh. Man isst auch Früchte? Und was macht man sonst noch in der Schule?
74
75 17.08 B2: Malen.
76
77 17.11 I: Ja. Und was machst du am liebsten?
78
79 17.14 B2: Spielen.
80
81 17.17 I: Machst du das auch in der Kita?
82
83 17.18 B2: Ja.
84
85 17:28 I: Und was machst du nicht so gern, oder worauf freust du dich nicht?
86
87 17.38 B2: Ich habe Angst vor dem Staubsauger. /17.38 B2: Ich habe Angst vor dem Staubsauger. /
88
89 17.46 I: Aha, vor dem Staubsauger hast du Angst. Aber weißt du was? Du wirst diesem Staubsauger
90 nicht begegnen, da in der Kita und im Kindergarten die Räume gereinigt werden, wenn du nicht da bist.
91 Also vor dem Staubsauger brauchst du keine Angst zu haben. Und die Lehrerin hat keinen Staubsauger
92 in der Schule. Was macht dir eigentlich beim Staubsauger Angst? Was macht denn der Staubsauger?
93
94 18.24 B2: Der saugt ein. Der saugt mich ein.
95
96 18.29 I: Denkst du wirklich?
97
98 18.31 B2: Ja.
99
100 18.34 I: Ich denke, dass du zu gross bist, dass du vom Staubsauger eingesogen werden könntest.
101
102 18.47 B2: Aber der Staubsauger macht immer Lärm.
103
104 18.58 I: Was machst du gut? Was kannst du gut machen?
105
106 19.03 B2: Spielen.
107
108 19.05 I: Das ist schön. Und was kannst du nicht so gut?
109
110 19.12 B2: Ähm...
111
112 19.22 I: Was kannst du nicht so gut? Was gelingt dir manchmal nicht so gut?
113
114 19.32 B2: Spielen.
115
116 19.33 I: Aber spielen kannst du doch gut – das hattest du gerade auch gesagt. Aber was kannst du
117 nicht so gut?
118
119 19.40 B2: Jemand schlägt mich immer.
120

121 19.45 I: Oh, jemand schlägt dich. Aber das ist nicht das, was du machst. Das ist etwas Unschönes,
122 welches jemand anders macht. Kannst du mir nicht sagen, was du nicht so gut machen kannst?
123
124 19.59 B2: Ja.
125
126 20.00 I: Aha. Kannst du mir sagen, ob du anders siehst als die anderen Kinder? Siehst du so gut wie
127 dein jüngerer Bruder?
128
129 20.12 B2: Nein.
130
131 20.14 I: Weisst du warum?
132
133 20.15 B2: Ja.
134
135 20.16 I: Warum? Kannst du mir das erklären?
136
137 20.19 B2: Einfach.
138
139 20.20 I: Einfach?
140
141 20.21 B2: Ja.
142
143 20.22 I: Du kannst das einfach nicht? Siehst du gut, wenn du in der Kita bist. Kannst du alles gut
144 erkennen? Kannst du dich frei bewegen?
145
146 21.02 B2: Nein.
147
148 21.04 I: Stolperst du jeweils über Dinge?
149
150 21.06 B2: Ja.
151
152 21.19 I: Aber die Gegenstände um dich siehst du in der Kita gut?
153
154 21.22 B2: Ja.
155
156 21.23 I: Das ist gut. Und wenn du zur Toilette gehen musst? Findest du den Weg? Weißt du, wo du
157 durchgehen musst?
158
159 21.32 B2: Ja.
160
161 21.34 I: Musst du jemanden fragen, wo es durchgeht?
162
163 21.36 B2: Nein, ich weiss schon, wo es durchgeht.
164
165 21.41 I: Und wenn du etwas nicht finden kannst? Was machst du?
166
167 22.13 B2: Dann frage ich jemanden.
168
169 22.18 I: Und wenn du nicht in der Kita bist. Mit wem bist du dann zusammen? Mit wem spielst du?
170
171 22.23 B2: Mit meinem kleinen Bruder.
172
173 22.25 I: Das ist aber schön. Gibt es ab und zu Momente, zu welchen dir etwas nicht so gut gelingt?
174 Ärgerst du dich manchmal?
175
176 22.40 B2: Ja, ich ärgere mich manchmal.
177
178 22.43 I: Wann ärgerst du dich?
179
180 22.48 B2: Wenn mich jemand schlägt.

181
182 22.54 I: Ja, das verstehe ich. Das ist nicht schön, wenn jemand einem weh macht. Hilft dir denn jemand,
183 wenn du ein Problem hast?
184
185 23.41 B2: Ja.
186
187 23.42 I: Wer ist denn das, der dir hilft?
188
189 23.45 B2: Ein Mädchen.
190
191 23.46 I: Wie heisst denn dieses Mädchen, welches dir hilft?
192
193 24.08 B2: Alexandra.
194
195 24.09 I: Ah, Alexandra hilft dir. Das ist schön. Und die Erwachsenen. Helfen sie dir auch?
196
197 24.17 B2: Diese helfen mir ebenso.
198
199 24.19 I: Das ist schön. Und was wünschst du dir?
200
201 24.25 B2: Einen Lastwagen.
202
203 24.29 I: Und sonst, in der Kita oder für die Schule? Was wünschst du dir, wenn du im August in die
204 Schule kommst?
205
206 24.37 B2: Ich habe schon einen Rucksack.
207
208 24.40 I: Du hast schon einen Rucksack erhalten? Welche Farbe hat er?
209
210 24.52 B2: Es ist ein Bagger darauf.
211
212 24.55 I: Oh, ein Bagger auf dem Rucksack. Das ist etwas Besonderes. Willst du mir noch etwas
213 Anderes erzählen?
214
215 21.20 B2: Ja.
216
217 21.21 I: Was möchtest du mir denn erzählen?
218
219 21.24 B2: Ich mache gern «Kabis».
220
221 21.27 I: Oh, du machst gern Kabis. Denkst du, dass man in der Schule Kabis machen kann?
222
223 21.34 B2: Nein.
224
225 21.35 I: Warum nicht?
226
227 21.38 B2: Einfach.
228
229 21.43 I: Aber zu Hause kann man das?
230
231 21.44 B2: Ja.
232
233 21.46 I: Aber was sagt die Mutter, wenn du zu Hause Kabis machst?
234
235 21.48 B2: Ei, ei, ei.
236
237 21.49 I: Wir sind am Ende des Interviews. Vielen Dank, dass du mir die Fragen beantwortet has

3. Anhang 3:

3.1. Fragebogen Eltern B3

Einschätzung der Eltern	stimmt nicht	stimmt eher nicht	stimmt ziemlich	stimmt genau
Ich wurde über die verschiedenen Angebote betreffend der Beschulung meines Kindes informiert.				x
Ich kann eine tatsächliche Wahl betreffend der Beschulung meines Kindes vornehmen.		x		
Die Entscheidung fällt / fiel mir einfach.	x			
Meine Bedürfnisse und Ziele für das Kind wurden erfragt.				x
Meine Bedürfnisse und Ziele für das Kind wurden aufgenommen und umgesetzt.		x		
Es findet ein angepasster gemeinsamer Austausch mit den Lehrpersonen statt.	x			
Dem Kind gegenüber wird von den Lehrpersonen Respekt und Akzeptanz gezeigt.			x	
Dem Kind gegenüber wird von den Mitschüler*innen Respekt und Akzeptanz gezeigt.			x	
Die Lehrpersonen wurden über die Einschränkungen meines Kindes informiert / sensibilisiert.				x
Die Mitschüler*innen wurden über die Einschränkungen meines Kindes informiert / sensibilisiert.	x			
Mein Kind wird in seinen sozialen Kompetenzen unterstützt (Kooperation, Verständnis, Freundschaft).	x			

1 3.2. Transkript Eltern B3

- 2 • Masterarbeit: Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer
3 gelingenden Transition in das schulische System bei?
4 • Interview durchgeführt von: Kelly Faillettaz am 01.05.20 um 13:00 Uhr, Kanton Bern, Dauer:
5 55 Minuten
6 • Die befragte Person ist eine Mutter.
7 • Transkript erstellt am 02.05.20 von Kelly Faillettaz. Es handelt sich um ein geglättetes
8 Transkript, bei welchem keine Software eingesetzt wurde.
9 • Das Interview fand in der Zeit des Corona-Virus statt, weshalb das Interview im Garten geführt
10 wurde. Das Interview verlief wie geplant und im zeitlich vorgesehenen Rahmen.

11
12 Das Mikrofon wurde bereits zur Einführung in das Gespräch eingeschaltet. Diese Einführung dauerte
13 etwas mehr als 2 Minuten. In dieser Einführung wurde bspw. auch über die allgemeine Befindlichkeit
14 an diesem Tag berichtet. Es wurden aber keine für das Interview relevanten Informationen in Erfahrung
15 gebracht. Aus diesem Grund startet das Interview bei der Zeit 2:08.

16
17 Es entstehen teilweise lange Pausen (Denkpausen). Die Aussprache ist relativ leise, da die Kinder
18 schlafen und nicht aufgeweckt werden wollen. Die Formulierungen weisen teilweise stilistische Mängel
19 auf, da spontane Wechsel in den Gedankengängen ausgesprochen und diese dann auch so
20 transkribiert werden.

21 In diesem Interview spricht B3 oft in der 3. Person, meint aber sich selbst. Bsp. Es gab Zeiten, in denen
22 du dachtest.... meint: Es gab Zeiten, in welchen ich dachte ...

23 In diesem Interview kommen Teile drin vor, die sich etwas ausserhalb des eigentlichen Themas
24 befinden. Trotzdem wollte ich diesen Anliegen der Mutter Raum geben. Es kam leider nicht oft vor,
25 dass während meiner Arbeit Gespräche in einer gewissen Tiefe mit der Mutter erfolgen konnten.
26 Deshalb war es für mich wichtig, dass die Mutter ihre Anliegen formulieren konnte. Vor allem auch
27 darum, weil ich eine gewisse Verunsicherung bei der Mutter feststellte. So wollte ich die Mutter ernst
28 nehmen und sie erzählen lassen, wenn ich eine gewisse Öffnung von ihrer Seite erkennen konnte.

29 Dieses Interview hat sich teilweise zum Beratungsgespräch entwickelt. Ich kann als Forscherin
30 (Studentin) meine heilpädagogische Haltung der Früherzieherin nicht ablegen. Es ist mein Ziel,
31 zukünftig vermehrt solche Gespräche mit den Eltern zu führen (zielgerichtet, aber mit Raum zur
32 Besprechung der Bedürfnisse der Eltern – und von mir).

33
34 2:08 I: Herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, um diese Fragen gemeinsam zu diskutieren. Es wird
35 eine Tonaufnahme erstellt, damit im Anschluss eine Transkription und Analyse erstellt werden kann.
36 Die Tonaufnahmen werden nicht weitergereicht und werden nach Erstellung der Transkription gelöscht.

37 Ziel des Interviews: Ich möchte möglichst genau erfahren, welche Faktoren sich fördernd resp. hindernd
38 auf den Übergangsprozess aus der Phase der Heilpädagogischen Früherziehung zur Integration in eine
39 Regelklasse auswirken. Zudem möchte ich ausfindig machen, wie die von uns betreuten Kinder im
40 Heilpädagogischen Früherziehungsdienst zu grösstmöglicher Selbständigkeit gebracht und in ihrer
41 Selbstkompetenz gefördert werden können.

42 Im Fragebogen konntest du dich mit den Fragen auseinandersetzen und somit auf das Interview
43 vorbereiten. Diesen Fragebogen habe ich bis jetzt nicht gesichtet. Somit kann das Interview meinerseits
44 komplett unvoreingenommen erfolgen.

45 Ich werde nun die Fragen stellen. Wenn diese nicht klar sind, so besteht jederzeit die Möglichkeit, eine
46 Klärungsfrage zu stellen. Es ist möglich, dass ich während des Interviews spontane
47 Ergänzungsfragen stellen werde.

48 Bist du mit dem Vorgehen so einverstanden?

49 5:27 B3: Ja, das ist für mich gut.

50
51 5:29 I: Ein wichtiger Hinweis; Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt. Es wird nicht
52 möglich sein, einen Weg zu den Quelldaten zu rekonstruieren.

53 5:59 B3: Ok.
54

55 6:00 I: Die erste Frage: Kannst du mir bitte Josef beschreiben?
56
57 **6:09 B3: Ein aufgeweckter. Am Anfang scheuer und danach frecher. Mal ein kleiner Wirbelwind, mal**
58 **auch nicht.**
59
60 6:28 I: Du musstest dich am Anfang seines Lebens sehr früh damit auseinandersetzen, dass vielleicht
61 seine Sehbeeinträchtigung eine Herausforderung auf seinem Bildungsweg oder in seiner Entwicklung
62 darstellen würde. **Hast du dir diesbezüglich eine innere Landkarte aufgebaut oder dir Überlegungen**
63 **gemacht, was möglich und was nicht möglich sein wird.**
64
65 **7:06 B3: Nein.**
66
67 7:06 I: Nicht?
68
69 7:06 B3: Nein.
70
71 **7:09 B3: Man hat eher die Hoffnung, dass alles so bleibt, wie es ist und nicht schlechter wird.**
72
73 7:13 I: Ja, du bist dankbar für das, was ist.
74
75 7:19 B3: Oder das sind auch Illusionen.
76
77 7:23 I: In dieser Zeit, in welcher du dir überlegt hast – und jetzt kommen wir irgendwie näher zu diesem
78 Punkt, an dem Josef eingeschult wird – hat dich hier etwas beschäftigt oder verändert; in der Zeit, in
79 welcher er gewachsen ist?
80
81 **7:42 B3: Ich dachte immer an die Institution, bis mein Mann kam und den Gedanken der Regelschule**
82 **einbrachte. Zuletzt hätte ich eigentlich noch gern gehabt, wenn er noch einen Tag in den normalen**
83 **Kindergarten gegangen wäre. Ich denke, das wäre kein Problem gewesen.**
84
85 7:53 I: Von seinen Fähigkeiten her.
86
87 **7:54 B3: Ja, von seiner Seite. Von der anderen Seite wieder...**
88
89 7:58 I: Ich komme zu diesem Punkt. Ja, das interessiert mich sehr. Welche Schwerpunkte hast du oder
90 habt ihr bei Josef gesetzt, damit er sich persönlich oder sozial-emotional, aber auch schulisch
91 entwickeln kann.
92
93 8:23 B3: Was für Punkte?
94
95 8:25 I: Hast du dir überlegt, wie er seine Persönlichkeit aufbauen kann? Hast du dir Punkte gesetzt, wie
96 er zum Beispiel selbständiger werden kann?
97
98 **8:43 B3: Du behandelst ihn gleich wie einen normalen Knaben. Eigentlich erwartest du von ihm dann**
99 **irgendwann auch, dass es klar ist, dass er bspw. die Schuhe selber anziehen kann. Du schaust dann**
100 **einfach und du vergisst es fast, dass er das gar nicht kann und dass er blind ist, also, dass er nicht viel**
101 **sieht. Du erwartest, dass er es genau gleich sieht und setzt ihn auch manchmal zu fest unter Druck.**
102 **Oftmals vergisst du, dass er es gar nicht kann. Und dann denkst du, das ist ganz logisch. Ich dachte**
103 **immer, ich behandle ihn doch normal und ich kann ja nicht speziell... Und ich glaube in der Kita machen**
104 **sie es so und ich finde das ganz cool. Dann ist er gleich wie die anderen. Logisch braucht er Hilfe.**
105 **Meistens macht er es ja genau gleich wie die anderen.**
106
107 9:34 I: Du gehst einfach davon aus, dass er das kann. Du vertraust ihm.
108
109 **9:38 B3: Oftmals auch nicht. Es kommt stark darauf an, wie ich selber drauf bin. Du lehrst es ihn. Er**
110 **macht es mit dir auch mit. Er macht das Gleiche. Er ist bspw. besser als sein kleinerer Bruder, der ja**
111 **gut sieht. Du lässt ihn ja das Gleiche machen, wie alle.**
112
113 9:59 I: Also du siehst keinen Unterschied zwischen diesen beiden Geschwistern. Ich merke ...
114

115 10:03 B3: ... doch, er rennt natürlich. Er konnte viel früher gehen. Er ist natürlich alles was... und ist ein
116 gesundes Kind. Man merkt schon, dass er hintennach ist. Zum Beispiel Schuhe oder Reissverschlüsse
117 kann er auch nicht. Das hängt alles mit dem Sehen zusammen.
118
119 10:21 I: Aber du hast ihn viel und schnell in der Küche einbezogen. Du hast ihn auch schnell auf den
120 Topf gesetzt.
121
122 10:29 B3: Ich habe gedacht, das sei sicher normal.
123
124 10:32 I: Du hast den Wert auf Selbständigkeit gelegt.
125
126 10:34 B3: Ja und oftmals wollte er auch. In der Küche wollte er immer mitmachen. Er ist dann
127 vorbeigekommen und er fragt die ganze Zeit, warum, warum?
128
129 10:48 I: Ja, er will lernen und erkunden.
130
131 10:51 B3: Du gibst ihm doch mit, was du ihm mitgeben kannst.
132
133 10:53 I: Ja, ja.
134
135 10:57 I: Fühlt sich Josef in der momentanen Situation in der Kita wohl?
136
137 11:04 B3: Ja, da geht er sehr gern hin.
138
139 11:08 I: Er fragt nach, wenn er lange nicht gehen konnte und er...
140
141 11:14 B3: ... aber er ist auch mit den Gspähnl, er ist einfach gern mit anderen Kindern zusammen. Es
142 spielt keine Rolle...
143
144 11:24 I: ... wer da ist, ja.
145
146 11:27 I: Und bist du mit der momentanen Situation in der Kita mit der Form der Betreuung zufrieden?
147
148 11:36 B3: Ja, gut ich sehe ja nicht, was die ganze Zeit dort läuft. Aber wenn sie draussen sind – gestern
149 sah ich sie draussen spielen – und dort geht er jeweils mit Fritz hin und her. Und ich denke, wenn es
150 nicht gut wäre, würden sie dann auch ...
151
152 11:54 I: Ja. In Bezug auf seine Sehleistung. Hast du das Gefühl, dass sie trotz Gleichbehandlung auf
153 sein besonderes Sehen Rücksicht nehmen und du voller Vertrauen dein Kind in die Kita geben kannst.
154
155 12:18 B3: Es gab so Zeiten, wo du dachtest ... Es gab ja eine Zeit, da weinte er immer, wenn ich ihn
156 brachte. Das machte mich nachdenklich. Und seit er einmal einen Zahn abbrach, dachte ich, ja ... Aber
157 sie konnten ja auch nichts dafür und ich denke, sie machen es ja schon nicht schlecht und er geht ja
158 gern. Und es ist eine kleine Gruppe. Ich denke, in einer anderen Kita, wo es viel mehr Kinder hätte.
159 Das wäre wohl eher ein Problem. Das ist aber super, so wie es jetzt gerade ist.
160
161 12:58 I: Ja, dann kannst du sagen, dass du zufrieden bist.
162
163 13:00 B3: Ja. Und ich glaube auch, dass sie ihn wohl gleich behandeln, wie alle anderen. Er hatte
164 schon gesagt, er hatte von der Betreuerin Würste erhalten, die ihm etwas gemacht hätten. Er möchte
165 nicht anders oder speziell behandelt werden.
166
167 13:18 I: Und das stimmt auch für dich?
168
169 13:22 B3: Ja.
170
171 13:24 I: Jetzt gehen wir zu den Schulungsformen über. Wurden euch die verschiedenen Möglichkeiten
172 der Beschulung vorgestellt und aufgezeigt? Wurdet ihr angemessen in den Auswahlprozess
173 einbezogen? Wurde euch die ganze Palette vorgestellt?
174

175 13:50 B3: Es gab ja nur den normalen Kindergarten oder die Institution.
176
177 13:51 I: Genau. Ja nicht eine grosse Palette, aber vielleicht auch Mischformen.
178
179 14:05 B3: Ja, ich denke. Jetzt müssen wir mal anders anfangen. Ich weiss nicht, ob man dann doch
180 noch mal versucht im Kindergarten hier. Ja, nicht voll. Er will ja auch zwischendurch noch ein Kind sein.
181 Es ist sehr schwierig.
182
183 14:26 I: Aber ihr konntet eine Wahl...
184
185 14:29 B3: Ja, wir haben beides gesehen.
186
187 14:32 I: Und dann das Beste daraus gemacht.
188
189 14:35 B3: Ja, du musst dich einfach für eines von beiden entscheiden. Du kannst nicht am Anfang
190 sagen, wir wählen eine Mischform. Ich denke, das ist für das Kind schwierig. Das ist mein Gefühl. Ich
191 weiss es nicht.
192 14:50 I: Wie schätzt du die Arbeitsbeziehung zwischen Josef und den Kita-Betreuerinnen oder
193 zwischen Josef und mir, aber auch zwischen Josef und den Lehrpersonen der Institution in diesem
194 zwar kurzen Kontakt ein? Wie schätzt du die verschiedenen Kontakte ein?
195
196 15:22 B3: Ja, ich glaube, das ist gut.
197
198 15:24 I: Sie zeigen Interesse und Josef hat auch die Möglichkeit voller Vertrauen zu den verschiedenen
199 Personen zu gehen.
200
201 15:34 B3: Ja, ich glaube er ist da sehr sozial. Und oftmals vielleicht auch nicht. Ich weiss nicht. Aber
202 ich habe das Gefühl, dass es meistens ziemlich gut war und er kam nach Hause und er hat immer gut
203 davon erzählt.
204
205 15:55 I: Bei den zwei Schulen.
206
207 15:58 B3: Da erzählte er sehr viel von beiden Schnupperzeiten. Und dann sagte er immer, dass er in
208 den Kindergarten gehen möchte.
209
210 16:10 I: Wollte er von sich aus darüber reden, bevor der Schnuppertag stattfand?
211
212 16:15 B3: Ja.
213
214 16:17 I: Zeigte er da schon Interesse?
215
216 16:19 B3: Ja er hatte nachher schon Freude gehabt, eigentlich an beiden. Bei der Lehrperson der
217 Regelschule durften sie auf den Tisch stehen. Das blieb ihm natürlich. Man darf doch nicht auf den
218 Tisch stehen. Und von der Knetmasse, die leuchtete und bei der Institution hat ihm ein Knabe gefallen
219 und die vielen Autos.
220
221 16:50 I: Und von den Lehrpersonen der Institution hat er auch erzählt?
222
223 16:53 B3: Er hat weder von der einen noch von der anderen erzählt. Nur von den Kindern, die haben
224 ihn interessiert.
225 16:59 I: Wie erfolgte die Kooperation zwischen dir und der Kita-Fachperson? Trefft ihr Abmachungen?
226 Findet ein Austausch statt? Stellen sie dir Fragen im Zusammenhang mit Josef?
227
228 17:17 B3: Dafür sagt mir die Betreuerin, dass er im Moment besser oder schlechter sieht. Das sagt sie
229 mir schon. Gut ich frage jedes Mal, was er gemacht hat. Und ich möchte wissen, wie, wo, was? Was
230 hast du gegessen? Was hast du gemacht? Wo seid ihr gewesen? Dann muss ich ab und zu sie fragen,
231 weil er mir nicht jedes Mal alles erzählt.
232
233 17:36 I: Finden Elterngespräche statt?
234

235 17:38 B3: Das haben wir in jedem Jahr ein Mal.
236
237 17:41 I: Aber wenn du ...
238
239 17:41 B3: Sie haben so einen Ordner. Und sie zeigen uns vom Kind, was sie so machen. Das kannst
240 du am Schluss aufbewahren. Diesen Ordner nehme ich jedes Jahr ein Mal mit. Und da ist von Josef
241 sehr viel drin. Das ist noch herzlich.
242
243 18:10 I: Und wenn du eine Frage hast, dann gehst du einfach zu ihnen?
244
245 18:15 B3: Ja, wenn ich ihn bringe oder hole, im Prinzip.
246
247 18:22 I: Und wie erfolgt die Kooperation mit der zukünftigen Lehrperson? Es war ja eine schwierige
248 Zeit. Wahrscheinlich lief (wegen Corona) seit dem Schnuppermorgen nichts mehr.
249
250 18:35 B3: Ich hatte nie mehr etwas gehört.
251
252 18:37 I: Also keine Kooperation, die jetzt aufgebaut wurde.
253
254 18:39 B3: Nein, ich habe die Papiere ausgefüllt und abgeschickt. Aber ich habe danach nie mehr etwas
255 gehört. Vielleicht müsste ich einmal telefonieren.
256
257 18:55 I: Keine Information und kein Austausch. Und wie ist der Austausch mit der Lehrperson der
258 Wohngemeinde, bei welcher Josef eine Schnupperstunde verbrachte?
259
260 19:12 B3: Einmal hat sie mich angerufen. Sie fragte bei mir nach, ob das nun definitiv sei, dass er nicht
261 kommen würde. Das bejahte ich. Und dann habe ich sie noch mal auf der Strasse angetroffen. Und
262 dann hatte ich noch das Papier ausgefüllt, dass er nicht kommen würde. Und auf der Rückseite hatte
263 ich noch ein paar Sätze aufgeschrieben. Ich fand einfach. Der Erstkontakt sei sehr negativ gewesen.
264 Und das hatte ich aufgeschrieben. Seither habe ich nie mehr etwas gehört.
265
266 19:52 I: Und das ging wahrscheinlich an die Schulleitung.
267
268 19:55 B3: Das ging an die Schulleitung und nicht an sie. Das ist ja auch dort, wo man sich anmelden
269 muss.
270
271 20:00 I: Ja, damit sie es wissen. Das scheint eine berechtigte Rückmeldung zu sein, denke ich.
272
273 20:05 B3: Ja.
274
275 20:10 I: Und wurde von der Schulleitung der Institution oder von der Regelschule Kontakt
276 aufgenommen? Hat dir die Schulleitung der Institution mitgeteilt, dass sie glücklich sind, dass Josef in
277 die Institution kommt?
278
279 20:26 B3: Nein. Ich habe weder von den einen noch von den anderen etwas gehört. Nein.
280
281 20:32 I: Und im ersten Moment, zu welchem du dich für die verschiedenen Schulformen interessiert
282 hattest, wurdest du kontaktiert oder haben sie sich bei dir erkundigt?
283 20:44 B3: Ja, da habe ich der Lehrperson und der Schulleitung von mir aus telefoniert. Bis wir uns
284 entschieden hatten, gab es einige Telefone. In der Institution gingen wir ein oder zwei Mal dort vorbei.
285 Und da bestand der Kontakt mit der Schulleitung.
286
287 21:06 I: Also die Schulleitung leitete eigentlich das ganze Verfahren, gab das dann an die Lehrperson
288 weiter, welche Josef unterrichten würde.
289
290 21:16 B3: Ja. Nein, ich habe immer mit der Schulleitung der Institution kommuniziert. Und einfach das
291 Schnuppern erfolgte dann direkt über die Lehrperson. Da waren wir unten bei ihnen.
292
293 21:39 I: Gab es noch einen Elternanlass an diesem Schnuppertag? Josef konnte einfach dorthin gehen
294 und ihr gingt danach wieder nach Hause. Ist das richtig?

295
296 21:45 B3: Ja.
297
298 21:50 B3: Also, da waren einfach ich und mein Mann dort.
299
300 21:54 I: Aber ihr habt keine Informationen erhalten. Oder gab es einen gemeinsamen Kaffee mit
301 anderen Eltern?
302
303 22:03 B3: Ah, mit anderen Eltern oder Lehrpersonen. Nein, das gab es nicht.
304
305 22:15 I: Bist du oder werdet ihr in der Gestaltung der Förderziele durch mich oder durch die Kita
306 einbezogen?
307
308 22:32 B3: Du schickst die Förderziele immer. Und die Kita, hat die auch Förderziele? Keine Ahnung!
309
310 22:43 I: Ich bewerte jeweils die Förderziele des letzten Halbjahres und wir besprechen und gestalten
311 die weiteren Förderziele zusammen mit dir. Ich frage mich, ob das gut ankommt und ob das transparent
312 ist. Ich frage mich, ob eure Wünsche und Anliegen richtige einbezogen werden.
313
314 23:14 B3: Ich habe keine Wünsche.
315
316 23:15 B3: Wenn ich einen Wunsch habe, dann ist es derjenige, dass Josef normal sehen kann. Aber
317 ich wisst ja hoffentlich, was ihr macht.
318
319 23:25 I: Ja, das ist so. Wir sind fachlich kompetent. Aber unser Anliegen ist es auch, euch in die
320 Förderplanung einzubeziehen. Vielleicht habt ihr etwas, das für euch sehr wichtig ist, bspw. die Schuhe
321 selber anziehen, den Reißverschluss schliessen, seine feinmotorischen Kompetenzen zu erweitern.
322 Es ist die Idee, dass die Schwerpunkte der Eltern einbezogen werden und wir das dann fachlich in der
323 Förderung umsetzen. Es ist wichtig, dass ich nicht über euch Eltern bestimme.
324
325 24:21 B3: Es gibt Dinge, die jedes Kind können muss. Zum Beispiel ein T-Shirt an- und abziehen. Das
326 Anziehen geht, aber das Abziehen geht nicht. Ich weiss aber nicht, ob ein Kind in diesem Alter das
327 überhaupt schon können muss oder nicht. Socken anziehen und Unterhose und Hose kann er. Mit den
328 neuen Schuhen mit Klettverschluss, das kann er auch. Aber das weiss ich nicht, ob er das überhaupt
329 motorisch in diesem Alter schon muss oder kann. Das weiss ich nicht. Das kann er nicht so von sich
330 reissen.
331
332 24:55 I: Das können wir gezielt üben. Das wäre zwischen uns zu besprechen.
333
334 25:08 B3: Es sind Sachen, wo ich nicht weiss, ob er das kann oder nicht. Ich denke, dass er macht,
335 was er kann.
336
337 25:15 I: Und oft liegt es auch an der Motivation. Bspw. in der Küche wollte er immer mitmachen. Wenn
338 ein Kind motiviert ist, möchte es etwas machen. Dann folgen Fähigkeiten.
339
340 25:40 B3: Ja, gut. Wenn er die Hosen anzieht und sie sind verkehrt, dann ist mir das egal. Hauptsache,
341 er hat sie angezogen.
342
343 25:54 I: Ja, da ist er stolz, dass er etwas selber erreichen konnte. Wenn du mich fragst, ob der das mit
344 4 Jahren machen können sollte – ja, in der Regel ist das so. Wenn er schon zur Hälfte etwas anziehen
345 kann, dann zeigt er gewisse Fähigkeiten.
346
347 26:21 B3: Ausziehen ist für ihn eher das Problem.
348
349 26:31 I: Werdet ihr im Zusammenhang mit der Kita oder auch im Prozess der Einschulung als Eltern
350 als Experten betrachtet?
351
352 26:55 B3: Ja, als Eltern.
353

354 26:57 I: Als Eltern ja, und in sehbehindertenspezifischer Hinsicht? Wirst du diesbezüglich als Expertin
355 betrachtet?
356
357 27:07 B3: Ich bin keine Expertin.
358
359 27:08 I: Aber in Bezug auf Josef bist du eine Expertin.
360
361 27:11 B3: Ja, vielleicht.
362
363 27:14 I: Wie dir die Kita-Betreuungsperson berichtet, betrachtet sie dich schon als Expertin für Josef.
364 Sie teilt die Beobachtungen mit dir als Mutter.
365
366 27:32 B3: Das haben sie mir immer etwa berichtet, dass ich das eine oder andere gut mache.
367
368 27:38 I: Und wenn du zur Orthoptik gehst, kannst du auch deine Beobachtungen einfließen lassen.
369
370 27:44 B3: Ja.
371
372 27:45 I: Du hast eine gewisse Fachkompetenz aufgebaut, indem du weisst, dass mit dem Augendruck
373 etwas nicht stimmen muss, weil sich das Auge so anfühlt.
374
375 27:57 B3: Ja, dazu wurde ich fast gezwungen.
376
377 28:01 I: Das ist meine Frage. Hast du das Gefühl, dass man dir zuhört, wenn du deine Beobachtungen
378 mitteilst. Nimmt man dich wahr?
379
380 28:11 B3: Ja. Ja.
381
382 28:16 I: Bei den Spezialisten bringst du dein Wissen ein.
383
384 28:33 B3: Ich war schon immer so. Ich habe immer meine Sicht eingebracht.
385
386 28:41 I: Auch um Josef zu schützen oder ihm zu geben, was er braucht?
387
388 28:44 B3: Ja, sonst bekommst du das nie das, was er braucht. Wir hätten ja sonst nie für das alles
389 geschaut. Vielleicht hätte Josef jetzt auch noch beide Augen. Der Kinderarzt hat mir empfohlen, den
390 Spezialisten aufzusuchen und die Physiotherapie der Institution in Anspruch zu nehmen. Ich bin gegen
391 eine Operation. Wir werden sehen, ich sage ganz sicher, dass wir nicht operieren werden.
392
393 29:32 I: Ist schon klar, was sie dort untersuchen möchten?
394
395 29:35 B3: Es ist glaube ich auch noch wegen den Füßen und wie der Stand der Beine und der Knie
396 ist.
397
398 29:42 I: Und die Muskulatur wird auch noch analysiert?
399
400 29:44 B3: Ja, ich fand, jetzt machen wir noch nichts. Wir werden Josef einschulen und dann schauen
401 wir dann. Aber es wäre dann die gleiche Person, die in der Institution die Physiotherapie anbietet.
402
403 30:00 I: Er ist ein guter Therapeut, so wie ich das gehört habe.
404
405 30:04 B3: Es wird mich ja wundern, was er für eine Person ist. Der Arzt ist ja lediglich die Person,
406 welche einen Bericht erstellen und die Weiterweisung vornehmen muss.
407
408 30:15 I: Aber Josef ist noch ein feiner Knabe und er wird noch wachsen.
409
410 30:20 B3: Er hat nicht so viel. Wenn ich sehe, was sein kleiner Bruder macht, dann hat Josef viel
411 weniger Kraft als er. Ich bin der Meinung, dass er das aufholen wird. Wir haben letztes Jahr Physio
412 gemacht, aber er hat dann nur das mitgemacht, was er wollte und den Rest nicht. In einem Jahr werden

413 wir dann wieder mal probieren. Aber das Kind muss ja auch mitmachen, du kannst ja nicht etwas
414 machen, wenn das Kind nicht mitmacht.
415
416 30:54 I: Aber er ist im letzten Jahr extrem reif geworden. Er hat sehr viel mehr Selbstvertrauen und
417 Charakter entwickelt. Er setzt sich durch.
418
419 31:06 B3: Ja, enorm.
420
421 31:08 I: Er hat extrem gelernt.
422
423 31:14 B3: Ja, das ist sicher nicht schlecht.
424
425 31:21 I: Ist die Kompetenz der Lehrpersonen hier im Dorf für die Umsetzung der Integration von Kindern
426 mit besonderen Bedürfnissen ausreichend?
427
428 31:44 B3: Sie wollten ja gar nicht. Sie wollten ja gar nicht. Ich glaube, sie konnte sich das gar nicht
429 vorstellen, wie das ist, bis sie Josef gesehen hatte und dass er so ein feiner Bursche ist. Ich glaube, sie
430 hatte sich etwas anderes vorgestellt.
431
432 32:04 I: Also du bist der Meinung, dass sie das ...
433
434 32:10 B3: Sie hat Vorurteile gehabt und hat nur eine Seite gesehen.
435
436 32:17 I: Und mit den verschiedenen Austausch, welche du mit der Lehrperson hattest. Denkst du,
437 dass sie die Kompetenzen hätte?
438
439 32:24 B3: Nein, sie war wohl überfordert. Ich weiss noch, dass ich ihr gesagt habe, dass er
440 zwischendurch ein Schlitzohr sei, dass er Dummheiten machen könne und dass er ein Wilder sei.
441 Darauf erwiderte sie, dass dies gar nicht gehen würde. Da dachte ich, ja, das hat aber doch nichts mit
442 dem Anderen zu tun.
443
444 32:44 I: Ja, das hat nichts mit den speziellen Bedürfnissen in Bezug auf die Sehleistung zu tun.
445
446 32:48 B3: Sie hatte am Anfang auch grosse Angst. Das spürte ich, weil sie mehrmals anrief und sagte,
447 dass sie alles gut machen möchte. Sie hatte ihn noch nie gesehen. Erst bei unserem Besuch.
448
449 33:01 I: War das die erste und einzige Begegnung?
450
451 33:03 B3: Ja, das war das einzige Mal ausser noch einmal auf der Strasse. Da rannte Josef hinter das
452 Gebüsch und kam wieder hervor. Ich glaube, sie hatte sich etwas Anderes vorgestellt. Ich weiss nicht,
453 was sie sich vorgestellt hatte. Ich hatte etwa hundert Mal gesagt, dass er ganz normal ist und auch
454 normal in die Kita gehe. Logisch sieht er weniger. Du musst ihm jeden Absatz zeigen. Die Lehrperson
455 fragte, ob er Hand in Hand mit einem Kollegen in die Turnhalle spazieren kann. Ob so etwas gehen
456 würde. Ich glaube, sie hatte keine Ahnung.
457
458 33:41 I: Und du sprichst von Vorurteilen, welche im Weg standen.
459
460 33:46 B3: Vielleicht hätte sie besser mal einfach das Kind angeschaut. Im Kindergarten ist es ja so wie
461 bei dir bei uns zu Hause. Er rennt ja auch herum. Er kann sich orientieren und kann sich anpassen. Am
462 Anfang musst du das Kind führen und ihm ein bisschen zeigen, wie und wo was ist.
463
464 34:14 I: Die Orientierung muss mit den meisten Kindern noch angeschaut werden. Man zeigt ihnen die
465 Spielecke usw.
466
467 34:25 B3: Ja, da war sie völlig dagegen.
468
469 34:33 I: Wie hast du dich gefühlt, nachdem du das Angebot der Institution kennengelernt hattest? Im
470 Zusammenhang mit der Einschulung, welche in 6 Monaten stattfinden wird?
471

472 34:54 B3: Es war anders. Er ging gerade mit der Lehrperson und wir gingen dann raus. Er blieb bei der
473 Lehrperson und man konnte ihn dort lassen. Das war für ihn kein Problem. Das hat wohl nichts mit dem
474 Ort, sondern mit der Begegnung zu tun. Das ist gut. Jetzt geht er dorthin. Von ihm aus sind alle Kinder
475 dort gleich. Und ich weiss natürlich nicht, wie es für ihn sein wird. Als wir frisch hierher in dieses Quartier
476 zogen, sagten Kinder: Schau mal seine Augen an! Dann dachte ich immer: Ja, irgendwann holt die
477 Realität ihn ein. Aber ich denke, wenn er noch so klein ist, dann muss man das ja nicht hören. Das wird
478 noch früh genug kommen.

479
480 35:50 I: Wie hast du dich gefühlt, wenn du das hörtest?

481
482 35:55 B3: Die Kinder können böse zueinander sein, das ist so. Sie haben auch schon andere gemobbt.
483 Ich war früher auch nicht besser.

484
485 36:09 I: Ja, Kinder können vielleicht ungerecht sein.

486
487 36:14 B3: Vielleicht haben sie das gar nicht böse gemeint. Sie haben es einfach so gesagt, was sie
488 gesehen haben. Josef hatte es gar nicht bemerkt oder realisiert. Ich habe den Kindern erklärt, dass er
489 das schon immer hätte.

490
491 36:38 I: Wenn wir zurück zu diesem Moment gehen, an welchem du die andere Möglichkeit (Institution)
492 kennen gelernt hattest. Wie hattest du dich gefühlt?

493
494 36:49 B3: Von den Kindern her hatte ich es gut gefunden. Es wird ja dann sicher noch ein Challenge.
495 Aber von der Lehrperson und von den Kindern her hatte ich es gut gefunden.

496
497 37:04 I: Ich möchte nichts interpretieren, weshalb ich nochmals nachfragen muss. Fühlst du dich gar
498 nicht so, dass du eine Wahl hattest? Musstest du dich einfach für einen Weg entscheiden, weil der
499 andere Weg gar nicht ermöglicht wurde?

500
501 37:22 B3: Ja, auf dem einen Weg wäre man komplett gegen Josef angeschwommen. Und das wollte
502 ich ihm nicht antun. Wir werden es dann bestimmt doch noch mal probieren. Aber im Moment ist das
503 für ihn das Beste.

504
505 37:45 I: Wenn du damit konfrontiert wirst...

506
507 37:48 B3: Wenn er in einem anderen Kindergarten bei einer anderen Lehrperson gehen könnte, dann
508 wäre es vielleicht anders. Ja, aber so geht das ja nicht. Es kommt noch darauf an, ob du in einem
509 Kindergarten bist, in dem es wenige Kinder gibt. Es würde einen Aussenkindergarten geben, welchen
510 weniger Kinder besuchen. Das wäre schon etwas Anderes als einer Gruppe mit 20 Kindern.

511
512 38:41 I: Das ist vielleicht eine komische Frage. Aber sind vielleicht Unterschiede in der Kompetenz von
513 Regelschule und Institution erkennbar? In der Institution erkanntest du ja schnell, dass da spezifische
514 Kompetenzen vorhanden waren.

515
516 39:13 B3: In der Institution merkte man, dass die Kinder gern zur Schule gehen. Sie haben alle Freude.

517
518 39:20 I: Das war spürbar?

519
520 39:21 B3: Ja. Und hier im Dorf war es schwierig zu sagen. Da war ein Hin und Her. Mein Mann und ich
521 besuchten an einem Tag den Kindergarten im Dorf ohne Josef. Danach wurde uns auch erläutert, dass
522 das sehr schwierig werden würde.

523
524 40:01 I: Die Integration stellt für ein Kind mit einer Sehbeeinträchtigung eine Herausforderung dar. Und
525 jetzt beziehe ich das wieder auf die Kita, welche Josef ja momentan besucht. Er muss damit umgehen,
526 dass er anders sieht. Aber manchmal kann das eine emotionale Herausforderung sein. Josef nimmt
527 wahr, dass ihm Vieles nicht gelingt, was die anderen Kinder einfach so schaffen. Spürst du
528 diesbezüglich etwas bei Josef?

529
530 40:56 B3: Schlussendlich hat er ein so gutes Taktgefühl. Wenn sie oben sind, dann ist er voll dabei. Es
531 ist schwierig zu wissen, ob er überhaupt im Stress ist. Ich bin es viel mehr, dass ich ihn in Stress bringe,

532 wenn er zu Hause ist und ich nicht so geduldig bin und ich ihn dann unter Druck setze. Ich sage ihm
533 dann: Du kommst in den Kindergarten und kannst das immer noch nicht. Einmal sagte er, dass er nicht
534 in den Kindergarten gehen würde, weil er etwas lange Zeit nicht schaffte. Zum Beispiel schafft er das
535 mit dem Gang auf die Toilette noch nicht. Er ist dann von oben bis unten nass.

536
537 41:56 I: Gibt es Situationen in der Kita, in welchen er einen emotionalen Schutzraum in Anspruch
538 nimmt? Nutzt er Momente, in welchen er etwas erklären kann?

539
540 **42:27 B3: Ja.**

541
542 42:28 I: Kannst du mir das erklären oder ein Beispiel nennen? Josef ist noch jung, aber gibt es
543 Momente, in welchen er beschreiben kann, wie es für ihn ist?

544
545 **42:45 B3: Das mit dem Sehen? Nein.**

546
547 42:46 I: Ja.

548
549 **42:46 B3: Nein.**

550
551 **42:50 B3: Es interessiert mich, wie er sieht.**

552
553 42:51 I: Ja.

554
555 **42:53 B3: Aber ich weiss auch nicht, ob man das einfach so nachvollziehen kann. Für ihn ist das normal.**

556
557 42:59 I: Ich frage mich, ob er einen Unterschied zwischen ihm selber und seinem Bruder oder anderen
558 Kindern der Kita feststellt.

559
560 **43:14 B3: Er fragt, warum sein Bruder diese Augentröpfchen nicht braucht. Ich erkläre Josef dann, dass
561 er nicht so gut sehen würde. Mami sehe auch nicht so gut und hätte auch eine Brille. Das hatte ich ihm
562 mehrmals erklärt.**

563
564 43:31 I: Kann er das gut akzeptieren?

565
566 **43:32 B3: Ja, er sagt, dass er eine Brille hat. Und dass er damit gut sehen könnte. Er fragt auch
567 manchmal, warum andere eine Brille hätten.**

568
569 43:46 I: Aber das ist schön. Er ist interessiert. Er möchte lernen.

570
571 43:50 B3: Ja, das ist so.

572
573 43:54 I: Ist dir bewusst, dass im integrativen Setting in der Regelschule oder in der Kita separate
574 Momente entstehen? Das entsteht auch, wenn ich eine Förderlektion in der Kita durchführe. Manchmal
575 nehme ich auch kleine Grüppchen zusammen. Eigentlich nehmen wir aber normalerweise Josef aus
576 seiner Gruppe und arbeiten mit ihm im 1:1-Setting. Ist das dir bewusst und wie ist das für dich, wenn
577 die Einzellektionen im separativen Setting stattfinden?

578
579 **45:03 B3: Damals war das gut, als ein zweites Kind in die Gruppe mitgenommen wurde, welches auch
580 okkludieren muss. Aber jetzt denke ich, dass es zum Teil schwierig wäre, wenn so halbwilde Kinder
581 mitkommen würden und man dann nicht gut arbeiten könnte. Du kommst zu Josef und arbeitest mit
582 ihm.**

583
584 45:26 I: Aber für dich ist das klar, dass zum Teil Inhalte mit Josef bearbeitet werden müssen. Dass
585 bestimmte Sachen im Voraus angeschaut werden müssen, damit sie danach im Unterricht behandelt
586 werden können.

587
588 **45:39 B3: Aha, nein, das habe ich nicht gewusst.**

589
590 45:46 I: Hättest du einen Wunsch, dass Josef mehr in die Gruppe integriert ist und mehr mit ihm direkt
591 in der Gruppe gearbeitet wird?

592 45:58 B3: Ich denke, bis zuletzt musst du dann wohl mit der Kita und mit ihren Betreuerinnen schauen.
593 Du hast ja auch in der Kita mit den Fachkräften Sachen geklärt und angeschaut, wie zum Beispiel das
594 mit dem Tischtuch. Hinterher denke ich dann jeweils auch, dass er ja auch solche Sachen hat und ob
595 für ihn etwas zu viel ist. Aber er sagt auch nie etwas. Wir haben ja auch so Tellerchen oder so
596 Untersetzer mit Mustern oder Tieren, welche nicht so sehbehindertenfreundlich sind. Vielleicht gewöhnt
597 er sich dran oder es ist für ihn normal – keine Ahnung.
598
599 46:39 I: Die Betreuerin in der Kita ist sehr offen für solche Hinweise. Sie fragt auch immer wieder nach.
600 Bei ihr ist immer etwas los. Sie beobachtet sehr gut. Es kommen auch immer wieder Rückmeldungen
601 von ihr. Das ist sehr spannend. Es ist sehr personenabhängig, wie die Integration unserer Arbeit
602 erfolgen kann. Wir können das gern nochmals anschauen, wenn du das möchtest. Wir arbeiten gezielt
603 mit hohen Kontrasten.
604
605 47:10 B3: Sie hat mir damals gesagt, dass man schwarze Teller nicht auf dem dunklen Tischtuch
606 verwendet sollte. Ich habe mir überlegt, was wir zu Hause haben und wir haben einfach diese da.
607
608 47:22 I: Aber er hat sicher Freude an den Mustern und so.
609
610 47:26 B3: Ja, ja, ja, wir haben das Feuerwehrauto und den Bagger.
611
612 47:29 I: Das interessiert ihn und wenn das für ihn gut ist und wenn er trotzdem isst, und wenn du
613 zufrieden damit bist, dass er isst.
614
615 47:39 B3: Ja, er isst immer schön.
616
617 47:45 I: Drum, wie du sagst, er hat sich angepasst und macht das Beste daraus. Für uns ist es wichtig,
618 dass er die Sachen differenziert und gezielt auf Sachen fokussiert und wir ihm eine Ermüdung ersparen
619 können, damit er die volle Leistung während einer Lektion nutzen kann und er sich nicht durch
620 verschiedene Muster stören lassen muss. Eigentlich hast du Recht. Man kann seine Umgebung nicht
621 immer auf ihn abstimmen, sonst kann er keine Strategien entwickeln, mit der sich anbietenden
622 Umgebung umgehen zu lernen.
623
624 48:25 B3: Ja.
625
626 48:26 I: Und darum verstehe ich deine Haltung. Er muss damit umgehen können.
627
628 48:34 B3: Ja, ich habe mir das gar nie so weit überlegt. Du hast mir das wohl schon erklärt, aber ich
629 habe mir dann nicht so genau Gedanken gemacht. Nur dann, wenn die Kita-Betreuerin das auch
630 erwähnte. Er wählt meist den Teller aus. Meist mit einem Auto.
631
632 48:49 I: Und wenn es für ihn stimmt, bietet dies eine Motivation, selber zu essen.
633
634 48:55 B3: Ich habe mir das vorher gar nie so weit überlegt, weil mir das nie jemand so gesagt hatte.
635
636 49:03 I: Ihr habt in der letzten Woche das schwarze Tischset gehabt und ich habe das angeschaut.
637 Dabei habe ich beobachtet, wie gut er damit umgehen kann, weil der Kontrast verstärkt ist.
638
639 49:35 I: Hast du bemerkt, dass Josef im Spiel bspw. mit den Cousinen oder bei verschiedenen
640 Anlässen, manchmal eine Auszeit für sich braucht und diese auch in Anspruch nimmt?
641
642 49:59 B3: Nein. Gut, die eine Cousine spielt sich als Chef auf und Josef gehorcht ihr und ist voll dabei.
643 Ich habe Josef mehrmals ermuntert, er solle sich doch auch melden oder etwas sagen. Aber er macht
644 einfach mit.
645
646 50:47 I: Josef ist nicht nur in der Kita, sondern auch in der Freizeit integriert. Hat er hier verschiedene
647 Kinder kennengelernt. Bspw. im Muki-Turnen?
648
649 51:00 B3: Nein, da waren wir nicht. Wir hatten nie so Sachen gemacht. Er musste häufig in den Insel-
650 Spital. Der einzige Kontakt besteht mit der Nachbarin, wenn sie im Garten ist. Er hat sie gern. Sie ist

651 bereits eine alte Frau. Er geht ganz allein zu ihr und erzählt ihr. Er fragt nach, wenn er nach draussen
652 geht, ob sie da ist.
653
654 51:55 I: Hast du Interesse, dass Josef Kontakte neben der Kita pflegen kann und pflegt?
655
656 52:13 B3: Wir haben ja Kolleginnen mit Kindern. Wir gehen dann ab und zu gemeinsam mit ihnen
657 irgendwo hin.
658
659 52:35 I: Aber hast du nicht das Interesse, dass er im nächsten Jahr bspw. mehr mit anderen Kindern
660 macht oder in Kontakt kommt? Ist das, so wie es ist, genug?
661
662 52:41 B3: Es ist dann etwas viel. Jetzt beginnt die Schule. Wir können dann immer noch schauen, ob
663 es etwas braucht. Eventuell turnen. Es gibt dann schnell etwas hektisch. Wir lassen die Kinder Kinder
664 sein und machen nicht zu viele Sachen. Ich wäre schon auch gern ins Babyschwimmen gegangen,
665 aber dann war er drei Monate alt und es begannen die Insel-Spitalbesuche. Und das war dann später
666 auch schwierig, weil wir oft im Insel-Spital waren. Während zwei Jahren war er fast dauernd damit
667 beschäftigt.
668
669 53:44 I: Die letzte Frage noch: Wie schätzt du deinen Beitrag zur sozialen Integration von Josef ein?
670
671 54:01 B3: Da weiss ich nicht viel, weil wir ja gar nichts machen. Ich weiss nicht.
672
673 54:13 I: Im Moment ist der Fokus ganz stark auf euch als Familie wichtig.
674
675 54:21 B3: Er kann noch sehr schnell mit anderen Kindern Kontakt aufnehmen.
676
677 54:29 I: Er ist sehr offen für Kinder. Dann ist es dein Beitrag, dass du ihn offen erzogen hast und seine
678 Wahrnehmung und sein Interesse anderen gegenüber gefördert hast.
679
680 54:48 I: Ich habe meine Fragen nun an dich gestellt. Ist noch etwas Wichtiges von dir, das du zum
681 Übertritt und ähnlichem erwähnen möchtest?
682
683 55:05 B3: Müsste ich mit ihm noch weiss was machen?
684
685 55:09 I: Meinst du, ihr als Eltern?
686 55:11 B3: Ja.
687
688 55:13 I: Das ist eine Frage an dich. Ich merke, dass ihr sehr viel macht. Ihr erlebt viel zusammen. Du
689 hast ihm viele Kompetenzen geben, dass er selber etwas holen oder wählen kann, dass er auf den
690 Topf sitzt, dass er selbständig trinkt. Aus meiner Sicht hast du ihm sehr viel mitgegeben. Auch die
691 Interaktion zwischen dem kleinen Bruder und Josef unterstützt du, auch das Erforschen und
692 selbständige Erkunden. Du lässt ihm den Freiraum und du integrierst die Kinder in deine Tätigkeiten.
693 Du musst nicht gezielt fördern.
694
695 56:19 B3: Für die gezielte Förderung hat er ja die Frühförderung. Und wenn das Kind dort gut
696 mitmacht...
697
698 56:29 I: Von der Küche her hätte ich noch etwas zu zeigen. Du involvierst die Kinder in die Aufbereitung
699 des Essens und das hat er gern. Dazu könnte ich dir noch etwas zeigen. Dieses Gerät könnte er noch
700 gern haben.
701
702 57:15 B3: Ja, das kenne ich. Da kommen so Spiralen heraus.
703
704 57:17 I: Das würde im ergotherapeutischen Sinn Josef sehr helfen. Dies auch für den Muskelaufbau.
705 Er sieht dann, dass er das selber gemacht hat. Hättest du daran Interesse, dies auszuprobieren?
706
707 57:50 B3: Ja, das kannst du schon mal hier lassen.
708
709 57:56 I: Ich bedanke mich für das Interview.

4. Anhang 4:
4.1. Fragebogen B1

Einschätzung der Lehrperson	stimmt nicht	stimmt eher nicht	stimmt ziemlich	stimmt genau
Beziehungen und Kooperation				
Es besteht eine entspannte Atmosphäre zwischen dem Kind und mir.				x
Es besteht eine entspannte Atmosphäre zwischen den Eltern und mir.				x
Ich zeige Bereitschaft zur Kooperation (mit Eltern, weiteren Fachpersonen, Schulleitung).				x
Die Mitschüler*innen des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung werden in Bezug auf die Thematik Sehbehinderung sensibilisiert.				x
Rahmenbedingungen und Unterstützung				
Ich habe Einfluss auf die Rahmenbedingungen der Schule (Klassengrösse, zusätzliche Unterstützung, Entlastung für Mehraufwand, etc.)	x			
Meines Erachtens hat die Klassengrösse einen Einfluss auf das Gelingen der Integration.			x	
Meine fachlichen Kompetenzen werden erkannt und respektiert.			x	
Ich erhalte als Klassenlehrperson die nötigen Informationen und die nötige Unterstützung durch den Beratungs- und Unterstützungsdienst der Blindenschule.				?
Miteinander lernen				
Die Mitschüler*innen erfahren durch die Integration eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung keine Nachteile.			X nicht Nachteile, aber pos.Erf.	
Die Schüler*innen gehen respektvoll miteinander um.				x
Ich befürworte die Integration des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung in meiner Klasse.				x
Soziale-emotionale Kompetenzen				
Ich fördere die emotionale Kompetenz der Schüler*innen meiner Klasse.				x
Die sozialen und emotionalen Lernziele werden genauso gewichtet wie die kognitiven Lernziele.				x
Fachliche Netzwerk und Sonderpädagogik				
Die Grundausbildung ist so gestaltet, dass die Thematisierung der Sonderpädagogik (System der Integration) den nötigen Platz erhält.			X hoffe ich	
Meine sonderpädagogischen Kenntnisse sind ausreichend für die Umsetzung der Integration eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung.		x		
Es bestehen Fortbildungsangebote für die Integration eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen.			x	
Ich nütze das Fortbildungsangebot zum Thema Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen.				x
Ich habe die Möglichkeit, mich bezüglich sonderpädagogischer Fragen im Team auszutauschen.		x		
Zu sonderpädagogischen Fragen erhalte ich die nötige Unterstützung durch die Schulleitung.		x		
Haltung und Sonderpädagogik				
Ich lebe die Haltung, dass jedem Schüler die ihm zustehende Bildung angeboten werden muss.				x

Ich unterstütze die Haltung, dass ein Kind mit einer Sehbeeinträchtigung im Regelschulbereich unterrichtet wird.				X
Ich begegne Kindern mit einer Beeinträchtigung und deren sozialem Umfeld wertefrei (Vorurteile, Stereotypen).				x
Ich ordne die Kinder mit einer Beeinträchtigung unter Berücksichtigung der Beratung, der Unterstützung und der zur Verfügung gestellten Hilfsmittel und Massnahmen in der kognitiven Werteskala den Kindern ohne Beeinträchtigung gleichwertig ein.				x
Ich bin mir bewusst, dass ein Kind mit einer Beeinträchtigung für die gleiche Leistung wie ein Kind ohne Beeinträchtigung einen bedeutend grösseren Aufwand betreiben resp. mehr Energie aufwenden muss.				x
Meine Haltung deckt sich mit derjenigen der Lehrpersonen aus dem Kollegium, so dass dem Kind mit einer Beeinträchtigung auch in anderen, nicht durch mich unterrichteten Fächern, entsprechend begegnet wird.				x
Unterrichtsformen				
Auch in der Integration werden Schüler*innen mit einer Sehbeeinträchtigung temporär segregiert.	x			
Ich setze den folgenden Grundsatz um: So viel gemeinsamer Unterricht wie möglich, so wenig spezieller Unterricht wie nötig.				x
Es ist mir wichtig, dass in der Integration separate Sequenzen angeboten werden und dadurch ein gezielter Unterricht möglich ist.				x

1 4.2. Transkript Lehrperson B1

- 2 • Masterarbeit: Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer
3 gelingenden Transition in das schulische System bei?
4 • Interview durchgeführt von: Kelly Faillettaz am 03.04.20 um 10:00 Uhr, Kanton Bern, Dauer:
5 60 Minuten
6 • Bei der Interviewpartnerin handelt es sich um eine Frau. Sie unterrichtet schon seit längerer
7 Zeit auf der Kindergartenstufe.
8 • Transkript erstellt am 04.04.20 von Kelly Faillettaz. Es handelt sich um ein geglättetes
9 Transkript, bei welchem keine Software eingesetzt wurde.
10 • Das Interview fand in der Zeit des Corona-Virus statt. Aus diesem Grund wird das Interview im
11 Freien durchgeführt. Dadurch entstehen verschiedene Nebengeräusche, welche bei der
12 Tonaufnahme störend wirken können.
13 • Die Tonaufnahme wird bereits für die einführenden Erklärungen gestartet. Die Transkription
14 erfolgt aber erst von dem Zeitpunkt an, zu welchem die Rahmenbedingungen zum Interview
15 erklärt und anschliessend die konkreten Fragen gestellt werden. Aus diesem Grund startet die
16 Transkription nicht zum Zeitpunkt 00:00.

17
18 Während des Interviews entstehen teilweise etwas lange Denkpausen, welche aber für die
19 Interviewpartnerin wichtig waren. Diese Pausen werden nicht beschrieben. Die
20 Regelklassenlehrperson fühlt sich im Entscheidungsprozess alleingelassen. Die
21 Schulleitungen informieren dürftig über Integration / Inklusion und die damit
22 zusammenhängenden Unterstützungsmöglichkeiten. Gezielte Informationen zum Thema
23 Integration werden nicht weitergegeben. Die Zusammenarbeit im Team ist nicht so verbreitet.

24
25
26 10.00 Start Interview

27
28 10.55 I: Ich werde dir die Fragen stellen. Ich muss diese etwas anpassen, da wir das Ganze im Hinblick
29 auf eine Einschulung anschauen. Du hast noch nicht sehr viel Erfahrung mit diesem Kind. Und wenn
30 ich eine Frage stelle zum Übergang des Kindes mit Sonderschulbedarf, kannst du dich zum heutigen
31 Zeitpunkt und mit den Erfahrungen bis jetzt zu meiner Frage äussern. Ich gehe davon aus, dass du
32 andere Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf hast, und deshalb kannst du dich auf diese
33 Erfahrung beziehen. Es besteht jederzeit eine Rückfragemöglichkeit für dich, wenn du zu meiner Frage
34 mehr wissen möchtest. Das können wir im Interview spontan ergänzen, wenn das nötig oder sinnvoll
35 ist. Bist du mit diesem Vorgehen einverstanden?

36
37 14.07 B1: Tiptop. Ich nehme noch ein Papier und einen Stift zu mir, wenn ich plötzlich irgendetwas
38 notieren möchte. Noch eine andere Frage: Es gibt auch Kinder, welche für immer in der Sehschule
39 bleiben?

40
41 14:25 I: Das ist so. Wir sagen der S. B. ...

42
43 14:30 B1: Doch B.

44
45 14:32 I: K. für S. heisst sie eigentlich.

46
47 14.33 B1: Das ist etwas lang. Darf man noch B. sagen?

48
49 14:36 I: Aber unsere Mailadresse lautet auch auf b.ch.

50
51 14:40 B1: Es gibt doch Kinder, die dort bleiben über den ganzen Verlauf. Oder nicht?

52
53 14:47 I: Das ist so. Sie haben drei Möglichkeiten. Sie fangen in der B. an. 2. Möglichkeit, sie starten in
54 der Regelschule und irgendwann geht es nicht mehr, wegen den Rahmenbedingungen oder weil die
55 Sehbehinderung schlimmer geworden ist. Sie kommen zu uns in die B. Oder sie starten bei uns in der
56 B. und werden danach in die Regelschule reintegriert.

57
58 15:18 B1: Also gut, bei Josef wissen wir ja noch nicht genau, welcher Weg dann wirklich eingeschlagen
59 wird. **Man weiss ja auch noch nicht so klar, wie gut er sieht.**

60
61 16:30 I: Man kann bei Josef schon recht genau sagen, wie gut er sieht. Er macht gut mit und eine
62 Visusbestimmung ist möglich. Durch die medizinischen Grundlagen kann man auch sagen, ob die
63 Sehbehinderung so bleibt oder eine Verschlechterung möglich ist. Bei Josef kann es sich
64 verschlechtern. Die Zeit, in welcher wir jetzt sind, ist von mentaler Vorbereitung belegt. Es muss jetzt
65 entschieden werden, welcher Weg eingeschlagen wird. Er kann momentan noch visuell arbeiten und
66 er macht das Beste daraus. Es geht um die Einschulung.
67
68 16:37 B1: Das ist schwierig. Die Mutter hat es mir am Telefon erklärt und ich kann es mir nicht vorstellen
69 und so. Drum habe ich mir ja, sehr... Ich mag mich noch erinnern, als er in die Schule kam. Er ist noch
70 klein und noch sehr jung. Also geht es jetzt schon noch darum. Also es ist noch gar nicht klar
71 entschieden. Sie werden es schon noch melden.
72
73 17:09 I: Jetzt geht es wirklich darum, die Fragen zum Interview zu stellen.
74
75 17:14 B1: Ja genau. Wenn ich Fragen habe, dann frage ich am Schluss.
76
77 17:15 I: Ja, wir können gern darüber reden, wenn wir dazu noch Zeit haben. Ich weiss, dass du unter
78 Zeitdruck bist.
79
80 17:17 B1: Ich werde mich bemühen. Ich möchte dafür kämpfen, damit die Rahmenbedingungen
81 stimmen.
82
83 17:38 I: Dazu möchte ich meinen Teil beitragen.
84
85 B1 holt ein Glas Wasser
86
87 20:38 B1: Muss ich mich bei den Antworten kurzhalten oder spielt das keine Rolle?
88
89 20:44 I: Ich habe dir versprochen, dass ich deine Zeit nicht länger als für eine Stunde beanspruchen
90 möchte. Die Zeit ist nun schon etwas fortgeschritten. Kurze und informative Antworten helfen mir.
91
92 20:57 B1: Ja genau, ich probiere es.
93
94 21:02 I: Aber wenn du eine Zwischenbemerkung sagen möchtest, dann mach das.
95
96 21:04 B1: Du kannst das dann ja immer noch löschen. Ich kann mir noch etwas mehr Zeit nehmen. Ich
97 werde mich bemühen.
98
99 21:21 I: Ich bin froh, wenn wir in der Zeit durchkommen, weil noch weitere Tätigkeiten bei mir anstehen.
100 Ich bin dir sehr dankbar, wenn wir die Zeit einhalten können. Wenn du im Nachhinein interessante
101 Fragen hast, dann können wir uns gern noch einmal Zeit für deren Beantwortung nehmen. Nun zu
102 meiner Frage zu den Rahmenbedingungen. Kannst du mir die Zusammensetzung deiner Klasse
103 beschreiben?
104
105 22:06 B1: Im Moment hat es nur 6 Kinder bei den Kleinen und 11 Grosse. Bei den 11 Grossen ist es
106 echt schwierig. Sehr viele haben einen schweren Rucksack, den sie mitbringen und daher spezielle
107 Bedürfnisse. Sie haben eine spezielle Begleitung nötig, sie haben ganz viele Therapien. Bei 5 Kindern
108 wird nichts gebraucht. Bei allen anderen ist irgendetwas am Laufen. Bei 12 Kindern. Es ist ganz happig
109 für mich. Es ist nicht nur Logo. Nur zwei gehen zur Logopädie. Alle anderen gehen zum Psychiater, zur
110 Psychomothorik, zur Psychotherapie, alles verknüpft mit ihrer Hintergrundgeschichte. Es ist auch sehr
111 schwierig, weil sehr viele nicht gruppenfähig sind. Sie wachsen unter Erwachsenen auf und sind sich
112 nicht gewohnt, in einer Gruppe zu sein. Sie haben wenige soziale Kompetenzen.
113
114 23:21 I: Wie viele Kinder von diesen haben Sonderschulstatus Pool 1 oder Pool 2?
115
116 23:28 B1: Keine, wobei bei einem eine Abklärung in Richtung Asperger vorgenommen wird.
117
118 23:41 I: Teilst du dein Pensum mit anderen Personen?
119

120 23:44 B1: Nein.
121
122 23:46 I: Welche und wie viele andere Fachlehrer oder zusätzlichen Betreuungspersonen arbeiten in
123 dieser Klasse mit?
124
125 23:55 B1: Einmal in der Woche eine Lektion DAZ. Zwei Lektionen IF. Und dann habe ich noch eine
126 Klassenhilfe, die sporadisch kommt und dann habe ich noch eine Seniorin, welche natürlich keine
127 Fachfrau ist, aber beim Basteln hilft. Einen sehr grossen Teil der Zeit bin ich allein.
128
129 24:25 I: Jetzt gehen wir zum Integrationsteil. Kannst du mir kurz das Kind mit der Sehbeeinträchtigung
130 beschreiben, welches vor einiger Zeit deine Klasse besucht hat?
131
132 24:42 B1: Ja, das Kind konnte nicht gut fokussieren, das heisst, dass ich jeweils mit dem Bilderbuch
133 nähergehen musste, damit das Kind es besser sehen konnte. Ich habe bei Kopien Sachen vergrössert.
134 Der Herr, welcher von der B. das Kind begleitete, hat ein spezielles Pult mitgebracht und eine Leuchte.
135 Das Kind durfte in einem Schulprojekt auswählen, was es machen möchte und es wählte keinen
136 einfachen Posten – das Balancieren. Es hat es trotzdem geschafft.
137
138 25:32 I: Dabei handelt es sich um ein Kind von früher. Kannst du jetzt noch beschreiben, wie du Josef
139 beim Besuch im Kindergarten von dir erlebt hast? Er hatte nur einen Besuch bei dir gemacht. Wie kam
140 er in den Kindergarten? Wie hat er sich verhalten? Was ist dir aufgefallen?
141
142 25:55 B1: Wie ein anderes Kind in diesem Alter. Kam rein und schaute um sich. Einzelne Kinder
143 kannten ihn ja bereits. Das war ganz herzlich und toll. Er kam in den Kreis und wir hatten mit Knetmasse
144 gearbeitet. Er hatte gut mitgemacht. Man hat nichts gemerkt und ich sagte, dass er ganz nahe sein
145 muss. Dann gingen wir ja noch extra in das Zimmer. Die Situation hat sich ergeben. Ich hatte das
146 Gefühl, dass alles möglich war.
147
148 26:40 I: Generell werden seit 6 Jahren Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Regelklasse
149 integriert beschult. Denkst du, dass in deiner Ausbildung die dazu nötigen Kompetenzen erworben
150 werden konnten?
151
152 27:05 B1: Nein sicher nicht. Das war vor 35 Jahren. Das denke ich nicht. Zum Glück gibt es ja die
153 Erfahrung. Dadurch habe ich einiges erlebt. Und eben vielleicht kommst du noch dazu. Es gibt ja
154 Fortbildungsangebote, die Frage kommt ja noch.
155
156 27:27 I: Wie hast du reagiert, als du erfahren hattest, dass ein Kind mit einer Sehbeeinträchtigung in
157 deiner Klasse unterrichtet wird?
158
159 27:49 B1: Wenn ich zurückdenke an das Erlebnis mit dem Schüler von früher, dann war das sehr toll.
160 Weil die Klasse sehr gut zusammengesetzt war. Und es war sehr toll, dass der Herr von der
161 Blindenschule kam, welcher Unterstützung anbot. Als ich es dieses Jahr erfuhr, dachte ich erst etwas
162 erschreckt an die Zusammensetzung der Klasse. Wenn jetzt in dieser Klassenzusammensetzung noch
163 so ein Kind dazugekommen wäre, dann hätte ich mir für das Kind Sorgen gemacht. Ich hätte nicht
164 genügend Zeit, um mich um das Kind zu kümmern. Ich hätte nicht nachschauen können, ob er in ein
165 Zimmer mitkommt. An seinem Besuchsmorgen hatte ich ja nur einen Teil der Kinder, die anderen Kinder
166 arbeiteten mit der IF-Lehrperson. Ich fragte mich dann wie es ist, wenn wir rausgehen. Wenn ich einen
167 Streit lösen muss. Und er möchte irgendwo hinaufsteigen und ich kann nicht reagieren und zu ihm
168 schauen. Darüber würde ich mir Sorgen machen. Es muss einfach stimmen, von den
169 Rahmenbedingungen her.
170
171 29:06 I: Das ist jetzt rückblickend. Wie lief der Prozess der Zuteilung des Kindes mit der
172 Sehbeeinträchtigung? Wie wurdest du in den Prozess einbezogen? Wurdest du einfach informiert, dass
173 es so ist?
174 29:29 B1: Ich wurde einfach informiert.
175
176 29:31 I: Wie wurdest du auf das Unterrichten mit dem Kind mit einer Sehbeeinträchtigung vorbereitet?
177
178 30:05 B1: Wenn ich mich an das früher durch mich unterrichtete Kind erinnere, dann war das Kind gar
179 nicht als Kind mit einer Sehbehinderung angemeldet. Am Schluss des Schnuppertages kam die Mutter

180 zu mir und sagte, das Kind hat das und das. Wir haben einfach gestartet und es ging auch gut. Es hatte
181 sich immer an einem Klassenkollegen orientiert. Es hatte wohl auch seine Lebenserfahrungen schon
182 gemacht und war sehr selbstsicher. Es hat sich plötzlich der Herr der B. gemeldet und gesagt, dass
183 dem Kind eine spezielle Betreuung zustehen würde. Wir saßen dann zusammen und besprachen. Im
184 ersten Teil wurden die anderen Klassenkameraden sensibilisiert, wie es dem Kind in der Klasse geht.
185 Der Herr hatte Simulationsbrillen mitgebracht und das war ganz toll. Zu anderen Zeiten hatte er etwas
186 mitgebracht, mit dem Kind gearbeitet und auch andere Kinder dazu genommen. Das war total integrativ
187 und total gut. Und wir hatten zwischendurch ausgetauscht. Es war alles in einem guten Mass. Nicht zu
188 viel, einfach das, was es brauchte.

189
190 31:23 I: Wurdest du in dieser Hinsicht durch den ambulanten Dienst der B. unterstützt?

191
192 31:31 B1: Ja.

193
194 31:32 I: Wie erfolgt die Kooperation zwischen den Hauptakteuren (Kind, Eltern, HFE / B&U des
195 ambulanten Dienstes, Schulleitung, andere Fachpersonen)?

196
197 31:57 B1: Also ich habe es so erlebt. Auch bei anderen Kindern, die Früherziehung gehabt haben. Es
198 ist einfach eine Sache zwischen der Früherzieherin und mir. Sie ging zurück zu den Eltern, es hatte
199 noch keine Netzgespräche. Es gab diese damals einfach noch nicht. Es ist jetzt etwa 10 Jahre her. Da
200 hat man gar noch nicht solche Veranstaltungen gemacht.

201
202 21:35 I: Wie wirkt sich die intensivere Zusammenarbeit mit Teamkollegen und der Schulleitung auf das
203 gesamte Team und die anderen Schüler*innen aus?

204
205 33.00 B1: Total normal. Das ist normal. Es kommt sicher darauf an, wie ich es dann präsentiere. Alle,
206 die bei uns reinkommen und jemanden unterstützen, die gehören einfach zu uns. So ist es etwa, wenn
207 jemand zu uns ins Klassenzimmer arbeiten kommt.

208
209 33:26 I: Erfolgen die Beratung und Unterstützung der sehbehindertenspezifischen Fachpersonen dir
210 gegenüber interaktiv und werden deine Beobachtungen und Erkenntnisse so einbezogen, dass deine
211 sehbehindertenspezifische Fachkompetenz entsprechend aufgebaut werden kann?

212
213 34:06 B1: Ja. Der Herr der B. konnte mir immer sehr gut erklären. Ich hatte ihm vielleicht erzählt, was
214 passiert war. Er konnte mir sehr gut darlegen, womit das zusammenhängt. Er erklärte mir auch
215 Fachbegriffe, welche ich inzwischen wieder vergessen habe. Ich weiss, dass wir in dieser Zeit noch ein
216 anderes Kind hatten, bei welchem wir das Gefühl hatten, dass es irgendwie nicht gut sieht. Wir wussten
217 nicht, ob es das Alter war. Es kam nahe zum Betrachten der Sachen. Wir wussten nicht, ob es doch
218 eine Beeinträchtigung sein könnte. Der Herr hatte das dann abgeklärt und mir sehr gut erklärt.

219
220 34:44 I: Heisst das, dass deine Erfahrung in diesem Bereich auch die anderen Kinder etwas geben
221 konnte, indem du in diesem Fachbereich sensibilisiert wurdest?

222
223 34:59 B1: Ja.

224
225 35:07 I: Erfolgt die Setzung der Förderziele des Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung im gegenseitigen
226 Austausch und wirst du als Expertin in deinem Bereich respektiert?

227
228 35:40 B1: Es war nicht so eine lange Zeit. Ich muss mich wieder erinnern. Ich denke, dass der Herr der
229 B. auch noch in eine andere Richtung in der Vorbereitung auf die Schule arbeitete. Und wir hatten
230 andere Themen als Ziel. So wie ich mich erinnere, war das eher unabhängig voneinander. Wenn ich
231 Fragen hatte, konnte ich aber immer zu ihm gehen.

232 36:07 I: Waren deine Fragen im Hinblick auf Hilfsmittel?

233
234 36:11 B1: Ja genau.

235
236 36:11 I: Auf Computer, iPad oder so?

237
238 36:12 B1: Ja genau. Brillen oder ganz viele spezifische Sachen.

239

240 36:20 I: Wurdest du als Expertin in deinem Bereich respektiert?
241
242 36:33 B1: Ja sicher, ganz stark. Es war eine tolle Zusammenarbeit.
243
244 36:39 I: Ist an deiner Schule ein Konzept für die Umsetzung der Integration von Kindern bspw. mit einer
245 Sehbeeinträchtigung vorhanden?
246
247 36:56 B1: Ich denke nicht speziell. Einfach das, was vom Kanton vorgegeben ist. Das habe ich noch
248 nie erlebt. Ich hatte noch nie GEF-Lektionen. Ich hatte einfach SOS-Lektionen zwischendurch
249 beantragt. Es geht zum Teil etwas harzig.
250
251 37:12 I: Kannst du mir sagen, was SOS-Lektionen sind?
252
253 37:16 B1: Diese kann man beim Inspektor beantragen. Das sind Päcklein von 20 – 25 Lektionen, um
254 das Kind kurzintervenierend zu unterstützen, so dass jemand von aussen zum Kind kommt, um es zu
255 betreuen oder die Klassensituation. Ja. Kommen zu Schulleitungsfragen noch mehr Fragen?
256
257 37:39 I: Es sind noch 2 Fragen.
258
259 37:40 B1: Gut dann höre ich zuerst zu.
260
261 37:44 I: Wie schätzt du die Haltung der Schulleitung und des gesamten Teams gegenüber dem
262 integrativen System ein?
263
264 37:55 B1: Ich denke, sie befürworten das. Sie möchten integrieren. Es gab schon viele Kinder, die
265 integriert wurden. Sie kümmern sich darum, dass ein Kind aufgenommen werden kann. Gut. Nächste
266 Frage.
267
268 38:10 I: Wie ist deine Haltung zur Integration eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung oder anderen
269 Sonderbedürfnissen?
270
271 38:23 B1: Ich stelle mir immer vor, wenn ich die Mutter eines solchen Kindes wäre. Ich denke, dass ich
272 den glücklichsten Weg für das Kind möchte. Wenn ich sehen würde, dass es machbar ist in der
273 Regelklasse, dann würde ich sehr dafür kämpfen, dass das Kind diesen Weg gehen darf. Wenn ich
274 aber Ängste hätte, dass es drunter kommt, weil die Klassengrösse zu gross ist oder eben die
275 Zusammensetzung, wenn man weiss, uiuiui, dass in dieser Ortschaft sehr viele solche und solche
276 Kinder sind, dann würde ich eher den Weg der Spezialschule zur Einschulung wählen und dann weiter
277 schauen, wie es läuft. Ich denke einfach, ich als Lehrperson bin sehr offen, ich bin da, um die Kinder
278 zu integrieren. Aber ich mache mir sehr Sorgen, wenn ich dem Kind nicht gerecht werde. Ich möchte
279 einfach, dass es einen guten Start hat vor allem. Hier ist ja der Start. Wenn der Start nicht gut anfängt,
280 dann hat es die ganze Schulkarriere nachher nicht im Griff.
281
282 39:33 I: Entsteht durch die Unterrichtung eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung ein Mehraufwand
283 für die integrative Beschulung? Wenn ja, kannst du diese Zeit beziffern? Wie wirst du dabei unterstützt?
284
285 40:03 B1: Es sind zwei Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht unbedingt viel mehr Zeit
286 braucht als für die anderen. Für das Kind etwas zu präparieren, sag ich mal. Es gibt auch Kinder, die
287 hier sind und keinen Sonderstatus haben und sehr viel Zeit von mir brauchen, dass ich überlegen muss,
288 wie mache ich das morgen, damit er nicht immer und so. Das andere, jetzt ist mir gerade die Frage
289 entwischt.
290 40:34 I: Hast du irgendwie eine Zahl, die du zur Mehrarbeit aufzeigen kannst?
291
292 40:40 B1: Ich kann das nicht in Prozenten angeben. Ich kann einfach aus der Erfahrung mit dem Kind
293 von dazumal reden, bei dem ich denke, dass es nicht einen riesigen Mehraufwand gab. Ich musste
294 schauen, dass etwas grösser kopiert wurde, dass ich das Buch anders zeigte. Natürlich kann man dann
295 noch sagen, dass noch die Arbeit mit der Person der B. dazukommt. Das ist dann halt auch ein Teil,
296 welcher Mehraufwand ist. Und Unterstützung in dem Sinn erhält man nicht. Aber das ist eben noch ein
297 Zusatz auf das Päckchen, das ich jetzt hier habe mit diesen vielen Aufgaben, welche ich habe und
298 dann noch einmal ein Stapel oben drauf. Aber das heisst nicht, dass die Schulleitung auf die

299 **Klassengröße schaut oder diese reduziert. Bis jetzt habe ich nicht diese Erfahrung gemacht. Das wird**
300 **einfach noch oben draufgesetzt**
301
302 41:39 I: Also du machst keine Überzeit. Die zusätzliche Zeit wird nicht abgegolten.
303
304 41:59 B1: Nein eben nicht. Gar nicht. Da würde ich eigentlich erwarten, von den Leuten, die mir das
305 Kind zuteilen, dass diese die Gewissheit hätten, und denken würden, dass ich ein Kind mit speziellen
306 Voraussetzungen habe und ich etwas mehr Zeit für die Zusammenarbeit erhalten würde. Und da
307 verringern wir die Klassengröße. Das ist eben nicht, das passiert nicht.
308
309 42:33 I: Wie weit und in welchen Situationen muss der Unterricht speziell angepasst werden? Welche
310 Hilfsmittel, Massnahmen und allenfalls Assistenzpersonen stehen dir dabei zur Verfügung?
311
312 42:46 B1: Bezogen auf ein Kind, das allenfalls integriert werden würde?
313
314 42:50 I: Einfach jetzt, bezogen auf deine Situation im Unterricht.
315
316 42:55 B1: Das hängt jetzt tagtäglich immer von den Vorkommnissen ab, wie es weitergeht. In diesem
317 Jahr konnte ich fast nichts von meinem Sachwissen einbringen. Es ist alles auf der Personal- und
318 Sozialkompetenz konstruiert. Mit jeglichen Mitteln musste ich das irgendwie mitgeben, dass sie sich
319 irgendwie in der Gruppe zurechtfinden.
320
321 43:22 I: Spürst du eine andere Erwartungshaltung der Eltern, der Schulleitung, der Heilpädagogischen
322 Früherziehung in Bezug auf die Chancengerechtigkeit gegenüber dem Kind mit der
323 Sehbeeinträchtigung im Vergleich zu Kindern ohne Sehbeeinträchtigung?
324
325 43:54 B1: Was war das erste Wort?
326
327 43:55 I: Das erste ist die Erwartungshaltung all dieser einbezogenen Personen in Bezug auf
328 Chancengerechtigkeit. Sieht diese anders aus als bei anderen Kindern?
329
330 44:14 B1: Ich muss jetzt ganz schnell eine schriftliche Notiz machen. Darf ich dir das am Schluss noch
331 in aller Ruhe beantworten?
332
333 44:17 I: Ja. Ich kann sie auch notieren.
334
335 44:34 B1: Gut.
336
337 44:34 I: Reichen die Ressourcen in materieller, finanzieller und personeller Hinsicht aus, um das Kind
338 mit einer Sehbeeinträchtigung adäquat unterrichten zu können? In der heutigen Situation.
339
340 44:55 B1: Ja, weil nicht das Kind selber das Problem ist, sondern die Klassenzusammensetzung. Oder
341 die Klassensituation.
342
343 45:05 I: Aber reichen dir die Ressourcen, welche du jetzt hast? Materiell, finanziell und personell?
344
345 45:10 B1: Für das Kind würde es schon reichen. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass eine Person
346 von der B. auch noch kommen würde. Oder das weiss ich ja auch nicht ganz genau, ob es auch noch
347 GEF-Lektionen geben würde.
348 45:31 I: In diesem Fall nein, da Josef genügend kognitive Ressourcen mitbringt.
349
350 45:42 B1: Aha, ja. Eben ich habe das Gefühl, bei anderen braucht es etwas. Ja.
351
352 45:47 I: Wenn du auf den Prozess des Übergangs von der Heilpädagogischen Früherziehung in den
353 Kindergarten resp. in die Unterstufe der Primarschule zurückschaust; was müsste aus deiner Sicht
354 angepasst werden?
355
356 46:31 B1: Ja, ich habe das damals als ganz gut erlebt. Der Herr der B. hat dann auch noch in der
357 Schule begleitet und hat dann auch die Eltern beraten.
358 Das reichte dann.

359
360 46:44 I: Magst du dich erinnern, dass du sagtest, dass dieses gleiche Kind mal zu einem Schnuppertag
361 kam zusammen mit allen anderen. Damals hattest du beiläufig erfahren, dass dieses Kind nicht so gut
362 sieht. Wusstest du damals, dass das Kind Heilpädagogische Früherziehung erhält oder hattest du das
363 Gefühl, dass die Familie das gerade dann mitgeteilt hatte, dass das Kind eine Schwierigkeit mit dem
364 Sehsinn hatte.
365
366 47:16 B1: Ich weiss nicht ganz, wie damals der Weg war und ab wann sie das wussten. Sie wussten
367 wahrscheinlich immer, dass das Kind nicht gut sieht. Aber sie hatten im ganzen Verlauf des Lebens
368 des Kindes gesehen, dass dies nicht so massgebend ist, nicht so tragisch. Das Kind ist bis da immer
369 gut durch das Leben gekommen ist. Dann war es noch nicht bewusst, dass sie das beanspruchen
370 würden.
371
372 47:51 I: Gibt es noch etwas Wichtiges, das du zum Thema Integration- Übertritt sagen möchtest?
373
374 48:10 B1: Nein.
375
376 48:17 I: Dann konnten wir mehr oder weniger alles beantworten. Möchtest du noch Zeit für die Frage,
377 welche noch offen ist?
378
379 48:30 B1: Darf ich sie schnell mal lesen?
380
381 48:33 I: Ja, sicher.
382
383 48:34 B1: Sehr, sehr gut. Danke. Jetzt muss ich noch schnell fragen, welche.
384
385 48:45 I: Spürst du...
386
387 48:47 B1: Ah, ja genau.
388
389 49:16 B1: Das kann ich jetzt gerade nicht so beantworten. Es ist mir nicht bewusst. Darüber habe ich
390 noch nie nachgedacht. Ich habe noch nie etwas gespürt, das... Sie sind einfach immer froh, wenn etwas
391 läuft. Das ist das, was ich merke.
392 49.30 I: Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute.
393
394 49.34 B1: Sehr gerne, danke dir.

5. Anhang 5:
5.1. Fragebogen Kind B5

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Frage	stimmt nicht	stimmt eher nicht	stimmt ziemlich	stimmt genau
Ich gehe gern zur Schule.				
Ich kann erkennen, wenn die Lehrperson im Kreis etwas zeigt.				
Ich kann die Würfelbilder erkennen.				
Ich kann Mengenbilder bis 20 erkennen (zählen).				
Ich kann Wörter mit den erlernten Buchstaben lesen.				
Ich kann Wörter mit den erlernten Buchstaben schreiben.				
Ich kann Anweisungen der Lehrperson befolgen.				
Ich kann Aufträge trotz Störungen weiterführen.				
Ich bleibe anderen gegenüber ruhig, wenn Konflikte entstehen.				
Ich vermeide Konflikte mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern.				
Ich kann mich selber regulieren (beruhigen), auch wenn mir etwas nicht gelingt.				
Ich kann soziale Anforderungen erfüllen (bspw. bei einer Diskussion im Kreis warten, bis ich an der Reihe bin).				
Ich kann meine Umgebung autonom erkunden (bspw. finde ich mich im Klassenzimmer zurecht).				

1 5.2. Transkript Kind B5

- 2 • Masterarbeit: Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer
- 3 gelingenden Transition in das schulische System bei?
- 4 • Interview durchgeführt von: Kelly Faillettaz am 25.05.20 um 15:00 Uhr, Kanton Bern, Dauer:
- 5 37 Minuten
- 6 • Die befragte Person ist ein Kind.
- 7 • Transkript erstellt am 29.05.20 von Kelly Faillettaz. Es handelt sich um ein geglättetes
- 8 Transkript, bei welchem keine Software eingesetzt wurde.
- 9

10 Das Interview fand in der Zeit des Corona-Virus statt, weshalb das Interview via FaceTime
11 geführt wurde. Die befragte und die interviewende Person waren sehr entspannt und offen dem
12 Gespräch gegenüber. Das Interview verlief wie geplant und im zeitlichen Rahmen. In diesem
13 Interview spricht das Kind sehr offen und frei. Ab und zu erinnert sich das Kind nicht mehr
14 richtig an die gestellte Frage, oder fragt selber, was ihm momentan in den Sinn kommt. Das
15 Kind möchte unbedingt sein Spiel mit mir spielen. Bei diesem Spiel soll ich dem Kind Zahlen
16 nennen, sodass es mit seinem «Schnippschnapp» zählen kann.
17

18 0.01 I : Salut ! Bonjour ! Mais comme ta coiffure est belle.

19
20 0.30 B5 : Salut. Merci

21
22 0.33 I : tu vas bien ?

23
24 0.34 B5: oui.

25
26 0.37 I : Tu as passé une belle journée ?

27
28 0.40 B5 : oui.

29
30 0.42 I : Merci que j'ose te poser des questions. Notre conversation sera enregistrée sur un appareil. Je
31 vais écrire tout ce que l'on se dit et ensuite j'effacerai tout. Ton prénom et ceux des autres ne figureront
32 pas dans les pages transcrites. Si tu ne comprends pas une de mes questions, tu oses me demander
33 de la répéter. Tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit ?

34
35 03.37 B5 : oui.

36
37 03.40 I : tu es confortablement installée ? (sie entfernt sich, sie geht etwas holen)

38
39 04.22 B5 : euh non.

40
41 04.23 I : bein mets-toi à l'aise alors. (...) sie richtet sich, macht sich bequem. Ça me fait très plaisir de
42 te voir, dis donc.

43
44 04.29 B5 : moi aussi. Coucou.

45
46 04.50 I : comment c'était à l'école ?

47
48 04.52 B5 : attends il y a quelqu'un à la porte. C'était qui maman ? ah d'accord. Alors tu voulais me dire
49 quelque chose ?

50
51 05.10 I : d'abord j'aimerais savoir si tu as passé une belle journée ?

52
53 05.15 B5 : oui.

54
55 05.17 I : est- ce que tu aimes aller à l'école ?

56
57 05.37 B5 : oui

58 05.40 I : est-ce que tu te sens bien dans ta classe ?

59
60 05.44 B5 : oui

61
62 05.50 I : Qu'est- ce que tu fais à l'école ?
63
64 **06.00 B5 : euh, pas grand-chose. Mais cette fois on pouvait que dessiner, que colorier, c'était trop**
65 **génial.**
66
67 06.30 I : Aujourd'hui ?
68
69 06.32 B5 : ouais !
70
71 06.34 I : est qu'est-ce que tu as choisi de faire toi, aujourd'hui ?
72
73 **06.40 B5 : Bein la dame qui m'aide à l'école et bein elle est venue avec une autre personne. Et c'est**
74 **elle qui va s'occuper de moi, quand j'irai dans la 3H.**
75
76 6.55 I : Trop génial ! Tu l'as rencontré aujourd'hui alors ?!
77
78 6.58 B5 : oui
79
80 6.59 I : et elle s'appelle comment cette nouvelle dame alors ?
81
82 7.03 B5 : J'sais plus mais je vais vite chercher un truc dans mon sac.
83
84 7.07 I : alors ça c'est très chouette alors.
85
86 **7.47 B5 : Regarde le dessin pour papa, pour son anniversaire.**
87
88 7.53 I : Mais comme c'est beau !
89
90 7.56 B5 : Avec une arc-en-ciel.
91
92 7.57 I : Bravo Vivienne il est bien réussi ton dessin. Il est magnifique.
93
94 **8.03 B5 : t'as vu, il a des têtes de mort sur lui. Il a un tatouage de tête de mort. Et puis j'ai encore une**
95 **chose à te montrer.**
96
97 8.45 I : Et bein alors, tu t'es donné de la peine. Et dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es à
98 l'école ?
99
100 **9.07 B5: Jouer avec Lena. Et dessiner.**
101
102 9.22 I : Comme tu as fait aujourd'hui ?
103
104 **9.29 B5 : ça j'ai fait avec la dame aujourd'hui, c'est un jeu. On met les doigts là et toi tu dois me dire un**
105 **chiffre. Je compte et je l'ouvre dans un sens et après dans l'autre.**
106
107 9.35 I : Waou, tu l'as plié toute seule ?
108
109 9.36 B5 : non elle m'a un peu aidée. Et puis dans les triangles, j'ai écrit des mots d'amour. Regarde je
110 te montre. (elle ouvre et ferme son pliage) . Alors dis-moi un chiffre.
111
112 10.05 I : euh, cinq.
113
114 10.09 B5 : cinq ?
115
116 10.10 I : ouais.
117
118 **10.11 B5 : un, deux, trois, quatre, cinq. Alors quelle couleur tu veux ?**
119
120 10.14 I : Alors, j'aimerais...le jaune s'il te plaît. Tu fais ça très bien.

121
122 10.26 B5 : le jaune. (elle ouvre les triangles repliés). Attend, ça va un peu trop long. J'arrive pas.
123
124 10.43 I : Pas grave on a le temps.
125
126 1048 B5 : voilà !
127
128 10.49 I : montre montre, attends je ne vois pas. ... ça dit : « je t'aime, papa ».
129
130 10.56 B5 : tu veux lire les autres mots ?
131
132 11.04 I : Mais c'est mignon. Et à coté, ça dit : « je t'aime de tout mon cœur, papa »
133
134 11.09 I : oh mais comme il aura plaisir. Tu vas lui offrir ce cadeau aussi à ton papa, avec le dessin ?
135
136 **11.19 B5 : ouais. La dame m'a un peu aidée.**
137
138 11.29 I : Mais oui, c'est normal. Maintenant tu peux le replier. Oui, comme ça. J'ose te poser une autre
139 question ?
140
141 11.45 B5 : ouais.
142
143 11.46 I : Tu aimes faire quoi d'autre à l'école ?
144
145 **11.56 B5 : faire de la pâte à modeler et faire des crêpes.**
146
147 12.12 I : tu fais des crêpes à l'école ?
148
149 **12.13 B5 : bein ouais. Mais j'ai dis : des craies. Je fais de la potion magique.**
150
151 12.30 I : Et dis-moi, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire à l'école ?
152
153 12.36 B5 : bein rien du tout.
154
155 12.36 I : Oh bein dis-donc, c'est génial ça.
156
157 **12.41 B5 : j'aime tout faire./ 12.41 B5 : j'aime tout faire.**
158
159 12.42 I : qu'est -ce que tu sais bien faire ?
160
161 **12.49 B5 : euh, les trucs qu'elle nous dit de faire comme devoirs.**
162
163 12.56 I : ouais, et quoi d'autre ?
164
165 13.10 B5 : Attends, je ne te vois pas.
166
167 13.15 I : Oh qu'est-ce qui t'arrive ?
168
169 13.18 B5 : ah rien, je dois juste faire ça, comme ça je te vois. ... C'est bon.
170
171 13.41 I : oh tu es maligne toi, t'es génial. Alors on en était où ? ah oui, dis-moi toutes les choses que tu
172 sais bien faire.
173
174 **13 :50 B5 : dessiner, colorier, la pâte à modeler.**
175
176 14 :00 I : et comment ça se fait que tu sais si bien faire ces choses-là ?
177
178 **14.10 B5 : bein parce que je colorie. En fait, j'en sais rien.**
179

180 14.40 I : Tu ne le sais pas, mais en fait tu m'as dit c'est parce que tu le fais tout le temps. Tu pratiques
181 en fait, et donc tu arrives à bien faire les choses. C'est ça ? Et, est-ce qu'il y a des choses que tu ne
182 sais pas bien faire ?

183
184 **15.19 B5 : Je sais tout faire. / 15.19 B5 : Je sais tout faire.**

185
186 15.20 I : Bein ça c'est formidable ! Championne. Et, est-ce que tu peux m'expliquer, si tu crois voir aussi
187 bien que les autres ou pas ?

188
189 **15.36 B5 : non. Je sais pas pourquoi, mais je ne vois pas aussi bien que les autres.**

190
191 15.55 I : Tu as l'impression qu'ils voient mieux que toi ?

192
193 **15.57 B5 : Mmm, ouais.**

194
195 15.58 I : et dis-moi, quand tu es dans la classe, tu arrives à trouver des choses ?

196
197 **16.07 B5 : j'arrive à écouter la maîtresse.**

198
199 16.10 I : mais quand tu as besoin d'un pot de colle, ou une paire de ciseaux, tu trouves ce qu'il te faut ?

200
201 **16.21 B5 : Mais non, je dois chercher, chercher.**

202
203 16.24 I : et quand tu ne trouves pas, qu'est-ce que tu fais ?

204
205 **16.26 B5 : bein je demande à la maîtresse « s'il te plaît maîtresse, tu pourrais m'aider à chercher ? »**

206
207 16.38 I : C'est pas mal ça, tu te trouves de l'aide. Et alors, comment tu te sens à ce moment-là, quand
208 tu ne trouves pas quelque chose ? ça ne te dérange pas ?

209
210 **16.40 B5 : ça me dérange quand même un petit peu.**

211
212 16.45 I : ah oui. Et c'est quoi qui te dérange ?

213
214 **17.00 B5 : bein, c'est juste. Bein, un coup on doit voir des choses, et moi c'est un petit peu triste. Parce**
215 **que y en a qui disait « ah tu es toute dernière », ça me faisait un peu triste ça. / 17.00 B5 : bein, c'est**
216 **juste. Bein, un coup on doit voir des choses et moi c'est un petit peu triste. Parce que y en a qui disait**
217 **« ah tu es toute dernière », ça me faisait un peu triste ça.**

218
219 17.30 I : bein je comprends ouais. Et puis, quand tu dois aller aux toilettes ou aller à la gym, ou chercher
220 quelque chose dans le corridor, tu trouves ton chemin ?

221
222 17.42 B5 : oui.

223
224 17.52 I : tu dois allumer la lumière ?

225
226 **17.55 B5 : oui je dois allumer la lumière quand je sors, oui.**

227
228 18.10 I : et dis-moi, avec qui tu vas à l'école ?

229
230 **18.15 B5 : avec mon frère.**

231
232 18.20 I : et quand tu te retrouves à l'école, tu vas chercher qui ? avec qui tu aimes jouer ?

233
234 **18.30 B5 : avec Salomé. Elle est dans ma classe. C'est ma grande copine. Je passe toute mes**
235 **récréations avec elle. Des fois on s'invite, mais pas beaucoup. Demain on peut pas s'inviter.**

236
237 19.30 I : demain tu dois avoir assez à faire. Tu vas visiter ta nouvelle école.

238
239 **20.00 B5 : ouais, mais j'aimerais trop aller chez Salomé aller jouer chez elle.**

240
241 20.10 I : tu sais bientôt c'est les vacances, peut-être que vous allez trouver un moment pour vous voir
242 à ce moment-là.
243
244 20.30 B5 : bein là on essaye de prévoir, mais ... ouais, c'est pas toujours facile. Ouais.
245
246 21.02 I : et dis-moi.
247
248 21.04 B5 : euh tu peux me dire, toi, tu sais compter jusqu'à combien ?
249
250 21.14 I : euh, oula, je ne suis pas très bonne en Maths. Tu arrives à compter jusqu'à combien toi ?
251
252 21.29 B5 : tu veux que je te dise ?
253
254 21.34 I : bein ouais volontiers, tu me dis un nombre ?
255
256 21.40 B5 : Bein oui je vais compter. Bein jusqu'à 11. Non plus. Euh, 21 !
257
258 22.50 I : et quand tu es en classe, ou en sport, est-ce qu'il y a des moments difficiles ?
259
260 23.00 B5 : non. Mais en fait on ne fait plus de gym dans la salle de gym.
261
262 23.20 I : ah, depuis le Corona tu dis, vous ne faites plus de sport dans la salle de gym ? vous la faites
263 où ?
264
265 23.26 B5 : bein on en fait plus du tout. En fait, on a un jeu de maillot. On doit lancer des dés, et récupérer
266 des maillots. Le but du jeu c'est en fait, d'avoir plus de pincettes à ton maillot. Et tu dois suspendre tes
267 pincettes au linge.
268
269 24.35 I : et tu dois faire vite vite, ou bien tu peux prendre ton temps ?
270
271 24.45 B5 : bein je peux prendre mon temps. Moi j'aimerais me reposer.
272
273 25.10 I : oh oui je comprends, mais j'ai presque fini.
274
275 25.20 B5 : demain tu peux pas venir, parce que j'ai une course d'école. Mais moi j'aimerais trop que tu
276 viennes.
277
278 25.35 I : Mais t'inquiète, on remet ça, maman elle me dira quand je pourrais passer, et je viens te voir.
279 Ok ?
280
281 25.39 B5 : ok, ça marche.
282
283 25.45 I : dis, quand tu es à l'école et tu n'arrives pas à faire quelque chose, comment est-ce que l'on
284 t'aide ?
285
286 25.55 B5 : bein en fait, c'est la maîtresse qui nous aide. Bein elle m'aide mais elle dit que des choses.
287
288 26.13 I : ah je vois, elle t'explique différemment ?
289
290 26.16 I : et dis, qu'est-ce que tu te souhaites, pour que ces choses ne se passent pas, pour que ça soit
291 plus facile pour toi ? pour que tu puisses faire comme les autres ?
292
293 26.33 B5 : euh. T'as quoi derrière toi ? je peux voir ?
294
295 26.47 I : euh, c'est une plante. On appelle ça une orchidée. Elle est presque aussi belle que celle à ta
296 maman. Regarde elle me donne des cadeaux : des cadeaux en forme de fleurs.
297
298 27.01 B5 : oh ! elle est trop jolie en tout cas.
299

300 27.30 I : Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose à l'école ça serait
301 quoi ?
302
303 **27.41 B5 : bein tu sais, mon rêve à moi c'est d'aller à Disneyland. J'aimerais aller là-bas.**
304
305 28. 01 I : tu avais aimé être là-bas, je m'en souviens. Eps, encore deux questions. Tu aimerais encore
306 me dire quelque chose sur l'école ?
307
308 28.15 B5 : non mais j'aimerais bien que tu me dises un numéro.
309
310 28.19 I : euh ... 11.
311
312 28.21 B5 : d'acc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,... 11 !
313
314 28.43 I : ok donc j'ai quoi comme choix de couleurs.
315
316 **28.55 B5 : tu coups, tu dois dire jaune, parce que bleu tu l'avais juste avant.**
317
318 29.01 I : ok bein moi je vais dire bleu, parce que c'est ma couleur préférée.
319
320 29.05 B5 : d'acc o d'acc. Qu'est-ce que ça dit.
321
322 29.10 I : tu fais bien ton travail, ça dit. Tu fais bien ton travail papa. Oh bein ça c'est gentil que tu lui
323 dises ça. Tu lui as écrit plein de gentils mots toi.
324
325 29.33 B5 : ouais, et maintenant tu veux quoi comme chiffre ? Mais pas un long, ok.
326
327 29.39 I : euh, deux.
328
329 29.40 B5 : d'accord. 1, 2. Quelle couleur tu veux ?
330
331 29.50 I : oula, ce sont des belles couleurs. Le rose.
332
333 29.53 B5 : ça dit...le rose s'est fait avec un stabilo que j'avais. « bisous Papa ».
334
335 30.10 I : comme tu as bien écrit le mot papa. Comme c'est chou Vivienne. Dis, j'ai encore une dernière
336 question pour toi.
337
338 30.26 B5 : oui.
339
340 30.27 I : est-ce que tu pourrais me dessiner toi à l'école ?
341
342 30.29 B5 : ah mais je peux pas dessiner mon école.
343
344 30.33 I : non, non juste toi à l'école. Juste un dessin de toi, quand tu es à l'école.
345
346 30.40 B5 : Mais j'arrive pas à me faire assise.
347
348 30.50 I : bein tu te dessines alors debout. Tu ne dois pas faire ça compliqué. Tu dessines très bien,
349 d'ailleurs, tu as vu comme tu t'es dessinée à côté de ton papa ?
350
351 31.05 B5 : oui. D'accord.
352
353 31.20 I : et en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
354
355 31.33 B5 : oui ok. Tu veux combien maintenant ?
356
357 32.00 I : 6, ça va 6 ?
358
359 32.30 B5 : oui, 1, 2, 3, 4, 5, ...6.

360
361 32.31 I : le violet s'il te plaît.
362
363 32.38 B5 : y a pas de violet. Attends je refais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ... tu as dis 6 ?
364
365 32.45 I : oui j'ai dit 6.
366
367 32.55 B5 : alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu veux quelle couleur ?
368
369 33. 06 I : vert.
370
371 33.40 B5 : regarde, j'ai dessiné un cœur. Ça dit quoi ?
372
373 33.55 I : Je t'aime très fort, papa. Mais comme tu es gentille avec ton papa. Bravo, tu fais ça tellement
374 bien. En tout cas je te félicite, tu as fait un beau cadeau pour ton papa. Il sera très content. Je te trouve
375 bien maligne.
376
377 **35.45 B5 : le prochain il aura une couleur dans un coin. C'est moi qui a pensé à ses mots, mais un peu**
378 **la dame aussi.** *Bein tu as passé une belle journée toi ?*
379
380 36.06 I : c'est gentil que tu me demandes ça. Bein en fait, j'ai passé une journée un peu différente. Rien
381 ne s'est passé comme je voulais.
382
383 36.40 B5 : quoi ?!
384
385 36.41 I : oui, figure-toi, que rien ne s'est passé comme je pensais. Mais ce qui est chouette, c'est que
386 j'ai pu te parler, à toi et te poser des questions et jouer ton jeu super cool. Merci beaucoup !
387
388 *37.0 B5 : de rien. Passe de bonnes vacances. Ciao*

6. Anhang 6:
6.1. Fragebogen Eltern B6

Évaluation des parents	Pas du tout d'accord	Pas d'accord	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord
J'ai été informé*e sur les diverses options concernant l'écolage de mon enfant.				X
Je peux / j'ai pu faire un choix sur l'écolage de mon enfant.				X
La décision a été prise facilement (sur l'écolage).		X		
Les besoins et objectifs que j'ai pour mon enfant ont été relevés.			X	
Mes besoins et objectifs pour mon enfant ont été compris et mis en pratique				X
Il y a un échange agréable et adapté entre moi et l'enseignant*e.				X
Le corps enseignant montre du respect et de l'acceptation envers mon enfant.				X
Les camarades de classe et de l'école montrent du respect et de l'acceptation envers mon enfant.			X	
Le corps enseignant a été informé et sensibilisé sur les difficultés et limitations que rencontre mon enfant.				X
Les camarades de classe de mon enfant ont été informés et sensibilisés sur les difficultés et limitations que rencontre mon enfant.		X		
Les compétences sociales de mon enfant, sont soutenues et approfondies au sein de sa scolarité (coopération, compréhension face à l'autre, amitiés).				X

1 6.2. Transkript Eltern B6

- 2 • Masterarbeit: Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer
3 gelingenden Transition in das schulische System bei?
4 • Interview durchgeführt von Kelly Faillettaz am 24.04.20 um 13:00 Uhr, Kanton Bern, Dauer
5 1.04 Std
6 • Die befragte Person ist eine Mutter.
7 • Transkript erstellt am 29.04.20 von Kelly Faillettaz. Es handelt sich um ein geglättetes
8 Transkript, bei welchem keine Software eingesetzt wurde.
9

10 Das Interview fand während der Zeit des Corona-Virus statt und wurde im Freien durchgeführt,
11 damit die vorgeschriebene Distanz eingehalten werden konnte. Leider war der Wind recht
12 stark. Die befragte und die interviewende Person waren sehr entspannt. Das Interview verlief
13 wie geplant und im zeitlichen Rahmen.
14 In diesem Interview spricht die Mutter sehr offen und frei. Sie erwähnt oft ihre Ungewissheit
15 gegenüber der momentanen Beratung und Unterstützung ihres Kindes, auch im
16 Zusammenhang mit der gewählten Einschulungssituation. Sie fragt sich, ob sie den richtigen
17 Entscheid getroffen hat. Man bekommt sehr schnell den Eindruck, dass in der Kommunikation
18 Verbesserungsbedarf besteht und dass die Mutter generell und von allen Seiten sehr wenig
19 Informationen erhält. Sie schenkt dem System grosses Vertrauen. Zum Schluss erwähnt die
20 Mutter, dass die getroffenen politischen Entscheide der Förderung des Kindes im Weg stehen,
21 da die Kinder in einem entscheidenden Moment im Stich gelassen werden. Sie fragt sich,
22 warum der Übergang in die erste Klasse nicht besser begleitet wird.
23

24
25 01:26 I: Bon si tu es d'accord, on commence. Je t'explique le cadre de l'interview et puis après si tu es
26 d'accord avec tout ce que je te dis, on continue, et puis si tu n'es pas d'accord, je ne sais pas. (rires
27 des deux côtés). Donc je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de parler avec moi sur ce sujet si
28 important. C'est important que tu te sentes à l'aise et tu réponds, ou pas, aux questions comme il te
29 semble bon, par rapport à ce qui te tiens à cœur. Je suis ouverte à tout ce que tu dis et je suis là pour
30 écouter, donc tu peux y aller. Je fais un enregistrement vocal pour mes besoins à moi, pour la facilité
31 de la transcription et puis tout sera effacé. Ce qui important à savoir c'est que tout le texte sera
32 anonymisé il n'y figurera pas de nom, de ville, d'école, ou quoique ce soit cité, donc il sera impossible
33 de reconstituer tout ça. Cette transcription sert à des fins de recherches pour une amélioration du travail
34 effectué. J'aimerais avec cet interview aller à la recherche d'informations qui vont m'aider à souligner
35 les facteurs qui aident ou qui entravent une transition entre l'éducation précoce spécialisée basée à la
36 maison et l'entrée à l'école, et la transition dans le système scolaire sans éducation précoce. Car on le
37 sait, l'éducation précoce fonctionne en parallèle avec les deux premières années de scolarisation
38 obligatoire. J'aimerais aussi découvrir comment l'on peut mieux accompagner ces enfants et leurs
39 familles dans cette transition importante dans leurs vies dans cette intégration scolaire. Quels seront
40 les effets de notre soutien qui vont aider les enfants à développer une certaine indépendance, une
41 certaine compétence individuelle qui leur sera nécessaire à l'école. Si tu ne comprends pas ma
42 question, ou s'il te faut plus d'informations, n'hésite pas de demander plus de clarifications, et puis s'il
43 y a un thème qui nous semble plus intéressant, on ose dévier pour y passer plus de temps, ça va très
44 bien. Nous avons convenu une heure pour cet interview, l'essentiel est que tu sois à l'aise. Est-ce que
45 tout ce que j'ai dit te convient, et est-ce que tu es d'accord avec ce processus ?
46

47 04.41 B6 : oui, c'est tout bon.

48
49 04.42 I : ok. Alors la première question : pourrais-tu s'il te plaît me décrire ton enfant ?
50

51 05.23 B6 : Alors, Vivienne, qui a six ans, c'est une enfant très ouverte d'esprit, très maligne je trouve
52 pour son âge, elle a son caractère, mais son caractère s'est forgé aussi par rapport à ses problèmes,
53 elle compense par son caractère ce qu'elle ne peut pas faire, mais elle est pleine d'amour, elle est
54 vraiment chou. C'est aussi parce que c'est ma fille que je dis ça. Et pis elle ne s'est jamais plainte par
55 rapport à sa vue, je ne sais pas ce qu'elle pense, je ne sais pas si elle se rend compte qu'elle a des
56 problèmes de vue. Si elle doit savoir, parce qu'elle a des lunettes, elle les demande assez souvent
57 quand elle ne les a pas, mais s'en est jamais plainte. Nous, je pense que l'on se serait plaint depuis un
58 moment, mais elle, elle aime la vie. Et puis elle ne se plaint pas, elle y va, malgré qu'elle sache qu'elle
59 ne voit pas bien, elle trouvera toujours un moyen pour se débrouiller. Elle a beaucoup besoin de soutien,
60 que ça soit avec nous ou d'autres, elle a besoin de la présence des gens, pour avancer. Si on la laisse

61 toute seule, elle est très indépendante, mais par exemple à l'école sur ce qu'on dit et tout, elle a quand
62 même besoin d'attention, voilà, elle a beaucoup besoin d'attention, mais sans ça, par rapport à son
63 problème, c'est une fille très très débrouille et puis voilà c'est Vivienne.

64
65 07.07 I : À un certain moment, tu t'es dit que le problème visuel à Vivienne allait engendrer un autre
66 processus de scolarisation que ce que tu t'étais éventuellement souhaité pour ta fille. Par rapport à ce
67 compas interne qui te guide depuis qu'elle est née, est-ce que tes attentes ou tes vœux pour Vivienne
68 ont changés au cours des années lorsqu'elle a été scolarisée ?

69
70 07.57 B6 : En fait au début j'avais vraiment peur qu'elle ne puisse pas aller à l'école ici. Et puis je savais
71 que les autres possibilités étaient Z. ou à V. je crois, et ça ça me faisait vraiment vraiment peur. Et puis
72 on nous a dit, pas tout de suite, c'est difficile à dire quand ils sont bébés, « écoutez votre enfant il peut
73 aller là ou là » on est un peu perdu, quand on m'a dit qu'elle pourrait faire l'école normale, ça a vraiment
74 été, bon, c'est, j'étais hyper contente aussi pour elle, parce qu'elle sera intégrée au village et tout, mais
75 c'est aussi un peu égoïste de ma part, parce que je n'avais pas à faire les trajets. On nous parle de
76 taxis et tout, mais un petit bout de cinq ans, d'aller toute seule, ouais, non. C'était une chance aussi
77 que l'on puisse faire comme ça pour nous, mais j'étais tellement contente qu'elle puisse être intégrée
78 dans une école normale. Après et bien, voilà, c'est peut-être pour les professeurs aussi que c'est plus
79 difficile mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit un boulet, si on veut bien. Et puis par rapport à mes
80 attentes du départ, ma plus grosse peur c'était qu'elle ne fasse pas l'école normale, et puis finalement
81 ça va, donc je suis contente. En bien. Donc quand elle est née, après à quand on pense à plus tard,
82 vraiment ça été une angoisse, et maintenant je vois que tout va, il y a toujours cette angoisse qui reste,
83 on se dit et si, comme elle a qu'un œil qui va, s'il y a l'autre œil qui comme à diminuer c'est une angoisse
84 permanente que j'ai, mais voilà, il ne faut pas penser à ça et pour le moment tout va bien.

85
86 09.38 I : Donc tu as commencé assez tôt à te faire des idées par rapport à sa scolarisation, plus tôt que
87 pour ton premier enfant ?

88
89 09.44 B6 : oui, plus tôt que pour Bastien, oui, bein c'est normal. Parce que l'on sait que ce sera différent
90 et puis, mais après voilà, on ne va pas trop y penser non plus, on y pense c'est toujours derrière, sans
91 que ça soit une obsession, puis après voilà, on regarde comment vont les choses, puis ça vient bien
92 assez tôt.

93
94 10.05 I : As-tu as-tu placé certaines priorités chez Vivienne pour qu'elle se développe du point de vue
95 personnel, émotionnel et éducationnel ?

96
97 10.31 B6 : non pas vraiment. Pour moi mon but premier pour Vivienne, ce n'est pas forcément par
98 rapport à l'école, c'est qu'elle soit autonome. C'est-à-dire je sais qu'elle a ces problèmes, je n'ai jamais
99 été autrement avec elle qu'avec son frère Bastien. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu la pousser vers
100 l'avant, je n'avais pas peur des choses, je savais, je me disais, si ça ne va pas, elle va me le dire que
101 ça ne va pas. Pour moi le plus important c'est qu'elle soit autonome et qu'elle sache se débrouiller toute
102 seule. Parce que déjà pour plus tard ça sera vraiment un atout. Et je vois que ça marche vraiment bien,
103 elle se débrouille autant avec son frère et pour moi c'est une fierté qu'elle arrive à le faire. Après avec
104 l'école, autant qu'elle est, ouais, elle se débrouille, on verra. Mais c'est vrai que ces jours, quand je dois
105 faire les devoirs avec elle, je suis fière aussi d'un peu pouvoir lui apprendre et par rapport que ce que
106 j'entends à l'école peut-être qu'elle a un peu des lacunes à gauche et à droite, bein que je puisse moi,
107 que j'ai un peu plus de temps pour elle, parce que quand elle est à l'école avec les maitresses, qui a
108 plusieurs élèves, bein voilà la pousser. Mais non, je n'ai pas plus d'attentes que ça, qu'elle suive et
109 qu'elle ait au moins les bases, je ne veux pas qu'elle soit la meilleure de la classe et puis si elle doit
110 être dans les plus bas, bein voilà, mais tant qu'elle apprend et je sais que, voilà, mais la base pour
111 Vivienne c'était et c'est l'autonomie.

112
113 11.44 I : Est-ce que j'entends bien, que les priorités pour Vivienne n'étaient pas différentes que celles
114 que tu avais établies pour Bastien ?

115
116 11.55 B6 : La seule différence entre Bastien et Vivienne, que Vivienne avait des contrôles médicaux et
117 des opérations, ça demande plus de choses mais, finalement, je les ai toujours mis au même niveau
118 et puis je ne voyais pas pourquoi prendre Vivienne différemment parce qu'elle a ses problèmes, non.
119 À égal.

120

121 12.20 I : Est-ce que Vivienne se sent-elle bien dans l'actuelle situation scolaire dans laquelle elle se
122 trouve ? Est-ce que tu es satisfaite de la situation scolaire actuelle dans laquelle se trouve Vivienne ?
123

124 12.52 B6 : Moi j'en suis contente. Moi ma peur, c'était qu'elle soit rejetée par les autres, par rapport à
125 son handicap, et puis le regard qu'elle a, les moqueries ça va vite avec les enfants. Au tout début de la
126 1H (1.KG) elle n'était pas mise de côté, mais elle était un peu plus dans son coin, or que maintenant
127 elle s'entend avec tous. Elle m'a montré sa photo de classe, elle sait exactement qui est qui, et puis
128 elle m'a expliquée qui elle apprécie et qui elle n'aime pas trop. Je n'ai jamais entendu qu'elle avait des
129 embrouilles, donc elle est bien acceptée. Les soucis c'est par rapport à ce que tu me dis, toi, par rapport
130 aux aides auxiliaires que tu me dis qu'il lui faut, puis quand les choses n'avancent pas, c'est ça qui me
131 pose problème. Moi je fais confiance, c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas m'intéresser assez. Mais
132 je me dis il y a la maîtresse, il y a la spécialiste qui est là, et je me dis, c'est leur job et je leur fait
133 confiance pour faire au mieux pour Vivienne. Après, c'est vrai qu'on ne m'a jamais posé la question.
134 Est-ce que... c'est parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut pour ma fille. Et avec la
135 maîtresse non plus, par exemple, elle me disait toujours que Vivienne avait toujours des problèmes
136 pour découper, et tout et tout, elle me disait que Vivienne avait des problèmes de motricité, on a fait un
137 test, et puis par rapport à sa vue, sa motricité est bonne, et les seules lacunes qu'elle a sont dues
138 seulement au visuel. Et je me dis à chaque fois revenir à ce découpage, mais je me dis « si elle ne sait
139 pas découper ma fille, ce n'est pas grave ! » Elle va quand même se débrouiller. C'est le seul problème,
140 je me dis oui elle n'arrive pas, mais ce n'est pas facile pour elle. En plus elle est gauchère, et ce n'est
141 pas facile. Mais bon, sinon le reste je suis plutôt satisfaite de l'année et demie qu'elle a fait à l'école.
142

143 14.56 I : Par rapport au soutien que Vivienne reçoit en classe as-tu été informée sur toutes les diverses
144 options d'écolage qu'elle pourrait bénéficier dans la région ? La palette de choix pour entrer en 3H a-t-
145 elle été donnée par le soutien spécialisé ?
146

147 16.26 B6 : Alors là actuellement, non, en fait non, même depuis le début. On nous a dit qu'il y aurait
148 une personne qui viendrait soutenir Vivienne à l'école. Non on a jamais rien eu comme informations
149 pour savoir ce qu'elle allait faire. Cette année d'ailleurs, elle reçoit quatre heures de soutien en classe,
150 l'année passée c'était 2 leçons par semaine, mais non. Ou les possibilités, et des trucs, non. Rien que
151 la lettre de confirmation que Vivienne sera suivie et que la demande a été acceptée, on l'a reçu en
152 automne de la rentrée en 1H or que le soutien avait déjà débuté, donc je n'ai pas trop compris, autant
153 ne pas envoyer cette lettre quoi, je pense qu'ils ont beaucoup de retard, mais on ne m'a jamais vraiment
154 dit si Vivienne elle n'est pas capable ou pas d'aller à l'école normale ou pas. On ne m'a jamais dit
155 « bein il y a ces options là et là » « ou bien il y aurait un truc spécialisé ici ». Non. Et après je ne sais
156 pas même pas à qui j'aurais pu demander pour avoir les informations. L'école, bein c'est l'école aussi
157 qui s'en est occupée, parce que c'est normal, ils doivent s'occuper de leurs élèves, mais sans ça je
158 n'aurais pas su à qui demander en fait. Parce que comme tu dis, on est un peu entre deux chaises
159 dans cette région. Il y a a Z. qui s'occupe de nous, mais il y a aussi le Centre, oui mais on ne sait pas
160 vraiment où l'on se situe et à qui demander finalement. J'ai l'impression. Et c'est vrai, je t'ai dit la
161 dernière fois, que je ne savais pas si je pourrais t'aider, parce que je n'ai pas vraiment l'impression
162 d'être vraiment intégrée, pourtant ça parle de ma fille, mais je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment en
163 fait.
164

165 18 :33 I : Le choix que tu as du prendre pour la transition à Vivienne en 3H, c'est quasiment toi qui as
166 dû te faire une idée de ce que tu voulais pour elle et décider toute seule ?
167

168 18.51 B6 : C'est un peu plus ou moins comme ça, oui. Parce qu'on est allé parler, moi j'avais déjà l'idée
169 en tête qu'elle aille faire sa 3H sur deux ans. Je me suis dit, il lui faut plus de temps pour apprendre, ça
170 me paraissait logique. Et puis là pendant la séance, à aucun moment cette maîtresse m'a parlé de la
171 3H sur deux ans, qui pour moi paraissait logique, et après elle m'a dit qu'au début elle y avait pensé
172 parce que ça allait être une grosse classe mais comme après ils sépareraient la classe en deux et ils
173 seraient plus que quatorze élèves dans chaque classe, il y aurait un effectif plus petit, donc ça pourrait
174 jouer favorable pour Vivienne. Et en plus elle s'est dit qu'au village où il y a la 3H, il y en aurait douze.
175 Oui mais les douze élèves ils apprennent sur deux ans. Les autres sont quatorze est ils apprennent sur
176 un an. Mais après j'ai reparlé avec la maîtresse, et pour elle ça paraissait normal, mais elle ne veut pas
177 forcer les parents. Parce qu'elle en a déjà parlé à des parents et leur ont dit que ce serait bien que leurs
178 enfants fasse la 3H sur deux ans, et ces parents l'on mal pris. Mais pour moi, si elle me l'avait proposé
179 je l'aurais compris, ma fille a des problèmes, c'est logique, ce n'est pas comme si elle n'avait aucun
180 souci. On le prend mal en se disant « ouais mais qu'est-ce qu'il y a ? » mais moi je sais que ma fille a

181 quelque chose donc, mais, quand je lui ai en parlé, elle m'a avoué que oui c'était ce qu'il y avait de
182 mieux pour Vivienne. Mais pourquoi elle ne me l'a pas dit de suite ? Pourquoi c'est moi qui ai dû venir
183 dessus ? Sans ça elle aurait été en 3H avec sa classe actuelle et je me serais dit « ah bein ça veut
184 dire qu'elle est capable » or que l'on me dit qu'elle a du retard. Ce n'est pas logique. Je ne veux pas
185 les descendre, pas du tout, mais c'est vrai que c'est moi qui ai dû venir dessus pour que les choses
186 bougent. Sans ça... elle aurait fini en 3H avec sa classe actuelle, mais tu t'imagines ? Je trouve triste
187 pour cette enfant, parce que c'est triste. Même à Vivienne on lui a demandé et elle préfère elle-même
188 de faire la 3H en 2 ans. Et au début elle était craintive à l'idée de commencer la 3H, et maintenant c'est
189 bon, il n'y a pas de soucis.

191 20.56 I : Comment est-ce que tu perçois la collaboration entre Vivienne et sa maîtresse de classe ? Et
192 celle entre Vivienne et l'enseignante spécialisée ?

194 21.17 B6 : Alors avec sa maîtresse, je crois que ça va, en tout cas elle ne m'a jamais dit autrement,
195 elle ne m'a jamais fait de réflexion sur elle quoique ce soit. Je crois que ça va. Et puis avec l'enseignante
196 spécialisée, là c'est sa deuxième, avec la première, je savais exactement ce que Vivienne faisait
197 chaque semaine. Elle m'écrivait une note dans un carnet. Et puis ce que j'ai pu entendre de la maîtresse
198 à Vivienne, la première était plus carrée aussi, et elle laissait moins Vivienne faire ce qu'elle voulait,
199 parce que Vivienne elle doit avoir des limites sans ça elle profite. Mais avec la deuxième, bein je l'ai
200 vue qu'une fois, justement quand on me l'a présentée, et quand j'étais allée au centre spécialisé, mais
201 depuis je ne l'ai plus vue. J'ai reçu une lettre avec son numéro de téléphone pour me dire qu'elle était
202 là, si j'avais des questions, mais je ne sais pas du tout ce qu'elle fait avec ma fille. J'avais une fois
203 demandé à Vivienne si elle préférait la première ou la deuxième, et moi de vue comme ça, la deuxième
204 me paraissait plus douce plus que la deuxième qui était un peu plus tac, tac, tac et puis Vivienne m'a
205 dit qu'elle préférait la première, donc oui pour Vivienne, il lui faut plus de structure. Même sa maîtresse
206 m'en a parlé, mais c'est vrai que là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle (enseignante spécialisée)
207 pense de ma fille, je ne sais pas à quel niveau elle est, je ne sais pas du tout. Après c'est à moi peut-
208 être d'aller, mais d'un côté, ce n'est pas à moi qu'on me fasse un retour sur mon enfant. Ça doit être
209 fait. Pour moi ça paraît logique / Après c'est à moi peut-être d'aller, mais d'un côté, ce n'est pas à moi
210 qu'on me fasse un retour sur mon enfant. Ça doit être fait. Pour moi ça paraît logique.

212 22.52 I : Comment se passe la coopération entre toi et la maîtresse ? et celle entre toi et les
213 enseignantes spécialisées ? On y a déjà touché un petit peu, mais pourrais-tu élaborer ?

215 23.11 B6 : bein avec la maîtresse, si j'ai besoin de discuter, elle est ouverte, je peux aller sans
216 problème, et puis elle me dit les choses. Par exemple par rapport à la motricité elle s'inquiétait pour
217 Vivienne, elle me l'a dit, c'est vrai que sur le coup, je disais que c'était normal pour Vivienne, et peut-
218 être là je me suis sentie un peu touchée, mais c'est normal, je l'ai fait tester, et puis d'un côté, elle
219 s'inquiétait, elle préférait contrôler que laisser aller et plus tard que l'on se dise, pourquoi on n'a pas fait
220 plus, donc il y a de la communication entre nous, si j'ai besoin de la voir, elle sera là et puis elle est
221 vraiment ouverte. Et puis comme je t'ai dit avec l'enseignante spécialisée, non je n'ai aucun contact, je
222 ne sais pas. Bon maintenant avec ces temps (Covid-19) elle m'a envoyée des mails, des exercices,
223 des trucs, elle m'a quand même envoyé deux courriers mais il n'y aurait pas eu de virus, je n'aurais
224 pas eu de contact. Mais je trouve dommage, même un petit mot dans le carnet, pour dire qu'il y a du
225 progrès dans ça ou ça. Je ne sais rien.

227 24.15 I : Est-ce qu'il y a un contact entre toi et la direction de l'école ?

229 24.23 B6 : non, c'est la maîtresse qui fait le contact si on veut bien.

231 24.28 I : As-tu été impliquée dans la formulation des objectifs établis pour Vivienne ? soit du côté des
232 objectifs à atteindre en classe ou avec les leçons de l'enseignante spécialisée ?

234 25.06 B6 : mais je ne sais pas s'il y a des objectifs fixés en fait. Je pense qu'ils ont pris Vivienne comme
235 une élève normale. Après j'en sais rien, peut-être que quelque chose a été fait mais, je ne sais pas.

237 25.24 I : est-ce que tu es au courant si les institutrices sont en contact entre elles ?

239 25.47 B6 : Alors je crois qu'elles se parlent entre elles, et ça me paraît normal, mais de quoi, non je ne
240 sais pas. Je ne sais pas du tout. Non.

241
242 25.55 I : Ces insécurités par rapport aux objectifs non-atteints de Vivienne, est-ce que tu crois qu'elles
243 sont liées directement à un manque de sensibilisation ou non de la maîtresse ? As-tu l'impression que
244 si elle était vraiment au fait avec les capacités visuelles ou limites visuelles à Vivienne, est-ce qu'elle
245 te poserait ces questions, que ces attentes seraient autre ?

246
247 26.29 B6 : Je ne sais pas. Pourtant la maîtresse elle est vraiment au courant, des problèmes, je pense
248 que ça dépend aussi beaucoup du professeur. Je ne veux pas du tout la critiquer, je l'ai eu comme
249 maîtresse moi-même, elle vient bientôt à la retraite, et je pense qu'elle a peut-être moins de patience,
250 que l'autre prof dans la deuxième classe, une maîtresse plus jeune avec qui j'ai un bon rapport, je
251 pense qu'elle aurait eu plus de sensibilité par rapport à Vivienne. En fait je pense que cela dépend de
252 la personne. Mais, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'elle aura fait quelque chose de spécial à
253 part que Vivienne est suivie deux fois par semaine, il me semble qu'ils ont gardé les mêmes objectifs
254 si tu veux, que pour les autres. Voilà comme avec les prénoms, Vivienne n'en reconnaît que deux sur
255 tous, par rapport à la lecture. Et en fait elle a gardé les mêmes objectifs pour tous. Donc d'un côté je
256 suis contente parce qu'elle ne la met pas de côté, du genre si elle n'arrive pas, ce n'est pas grave,
257 voilà, mais ouais, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas leur travail. Tu vois, comme à l'école
258 primaire, bein sa maîtresse, elle n'a pas fait de formation particulière pour ça. Elle ne sait pas comment
259 faire. Elle ne sait pas comment être avec un enfant qui est malvoyant. Tu ne sais pas, donc tu fais
260 comme avec les autres et puis tu n'as pas de base. Donc oui, il y a l'enseignante spécialisée qui vient
261 mais elle, d'ailleurs dis-moi, elle travaille avec uniquement des enfants qui ont des problèmes visuels
262 ou avec des enfants qui ont toute sorte de problèmes ?

263
264 28.06 I : Si c'est des enseignantes spécialisées du Centre alors c'est une spécialisation vraiment pour
265 les enfants malvoyants. Donc la personne vient vraiment avec sa spécialisation et ses connaissances
266 dans la matière. Donc si on veut parler d'expert, c'est elle.

267
268 28.31 B6 : ok. Mais.

269
270 28.32 I : Donc elle est enseignante de base aussi. Elle a donc cette spécialisation en plus, et avec ça
271 encore une spécialisation dans le domaine de la vue.

272
273 28.40 B6 : alors ouais, mais par rapport à la maîtresse de l'école, de base, que Vivienne voit toute la
274 semaine, qui n'a aucune formation qui fait comme avec les autres, moi je trouve maintenant, après
275 cette réflexion, que Vivienne l'année passée qui a reçu une aide de deux leçons, par semaine, c'est
276 ridicule finalement. C'est maintenant que je me rends compte, que ce n'est rien. Par rapport à l'aide qui
277 aurait pu être fournie. Il y a le visuel, mais tu dois aussi lui apprendre les choses différemment ce qui
278 n'a jamais eu lieu. La maîtresse m'a dit Vivienne demande plus que les autres, oui, et elle m'a dit qu'elle
279 ne pouvait pas toujours être là pour Vivienne, et c'est pour ça que je trouve que ces 2 heures ou même
280 les 4 heures de soutien par semaine qu'elle reçoit en classe, ce n'est rien, oui ce n'est pas grand-chose.
281 Je pense qu'il faudrait avoir plus de soutien pour ces enfants. Mais c'est vrai d'un côté, je n'ai pas à me
282 plaindre, si je voulais plus de spécialisation, ... mais même à Z. elle n'aurait pas eu sa place, elle a une
283 trop bonne vue. Donc oui, c'est difficile, ces enfants, ils ne savent pas vraiment où les mettre. Je pense
284 que c'est compliqué, je ne sais pas. En fait je ne sais pas. Après il faudrait peut-être dans chaque vallon
285 une école spécialisée pour pas que tu doives te déplacer pendant une heure et demie ou moins, mais
286 ce n'est tout simplement pas pratique. Après des enfants malvoyants il n'y a pas dans chaque
287 village. Je ne sais pas, mais c'est très difficile. Après je n'ai pas à me plaindre, elle est bien entourée,
288 mais je pense que si elle aurait pu bénéficier de plus d'heures de soutien à l'école ça n'aurait pas été
289 un mal.

290
291 30.24 I : tu mentionnes l'option de l'école pour malvoyants en disant qu'elle n'est pas pratique. Est-ce
292 au niveau langagier ou en distance ?

293
294 30.32 B6 : surtout par rapport à la langue, mais les deux finalement. Après langage je ne suis pas sûre,
295 parce qu'ici il y a beaucoup d'enfants qui viennent en première année et qui doivent apprendre une
296 nouvelle langue. Ça aurait été un bien pour elle, elle aurait appris l'allemand. Mais après même moi
297 j'aurais eu peur et me serait dit « oh la pauvre » mais ça c'est moi qui aurais eu peur, je pense que pour
298 elle ça aurait été. Mais point de vue géographique c'est ouais, c'est une question d'organisation. Mais
299 même V., je n'aurais pas pu imaginer qu'elle soit envoyée à l'internat à cet âge. Elle se sentirai rejetée,

300 non non, autant je préfère comme ça, et puis j'ai de la chance, c'est pas une catastrophe à l'école, mais
301 quand même un peu plus de soutien.

302
303 31.27 I : Le soutien est focalisé à l'école sur l'enfant mais notre travail en tant qu'enseignants spécialisé
304 avec appui sur des connaissances visuelles implique un soutien indirect à travers un travail avec les
305 parents et enseignants de l'enfant malvoyant. Le soutien incorpore plusieurs facettes qui va au final
306 profiter à l'enfant. C'est vrai que tu parles d'un moment concentré sur l'enfant, qui constitue la plus
307 grande partie de notre temps de soutien, mais tu relèves qu'il ne faut pas oublier les autres points et
308 structure de soutien, qui font partie de notre travail. Et si j'ose me permettre une question, si Z. était
309 juste au bas de la rue, si cette école pour malvoyants aurait pu être tout proche de votre habitation, est
310 être scolarisée dans la classe régulière qui suit le cursus scolaire du canton de Berne avec un soutien
311 de moyens auxiliaires, de petits effectifs de classe et soutien en tant que vitesse utilisée pour aborder
312 chaque sujet académique. Donc en somme une classe dite régulière dans une école spécialisée.
313 Aurais-tu vraiment opté pour une scolarisation à cette école, si elle avait été plus accessible
314 géographiquement ?

315
316 33 :48 B6 : Bein, c'est dur à répondre. Imagine si cette école était à B., ça demande aussi une
317 logistique. Il faut aller et puis il faut revenir. Mais si c'était le mieux pour mon enfant, après je ne peux
318 pas vraiment dire, parce que je ne me suis pas du tout intéressée à cette école. Je ne sais pas. On ne
319 m'en a jamais vraiment parlé et on ne me l'a jamais proposée, parce qu'à mon avis il n'y en avait pas
320 besoin. Mais peut-être que si elle avait été à deux pas d'ici, si on m'avait dit, mais il n'y a personne qui
321 m'en a parlé. Donc pour moi, c'est que ce n'était pas nécessaire / On ne m'en a jamais vraiment parlé
322 et on ne me l'a jamais proposée, parce qu'à mon avis il n'y en avait pas besoin. Mais peut-être que si
323 elle avait été à deux pas d'ici, si on m'avait dit, mais il n'y a personne qui m'en a parlé. Donc pour moi,
324 c'est que ce n'était pas nécessaire. Mais maintenant quand je vois qu'elle, que je me rends compte
325 plus de ce que ma fille voit, donc ce n'est vraiment pas grand-chose, je me dit que ça aurait été vraiment
326 plus adapté à Vivienne, elle aurait été entourée de personnes qui savent vraiment faire. C'est vrai qu'à
327 l'école on me dit « bein je lui ai imprimé en A 3 parce qu'elle me l'a demandé » ... moi aussi je peux le
328 faire ça. Sortir des feuilles en A 3 pour qu'elle voit mieux. Ce n'est pas forcément ça, ouais je ne sais
329 pas vraiment comment dire. Ce n'est pas vraiment une aide, oui ça aide, mais si la seule aide que les
330 maîtresses font pour elle, ce n'est pas grand-chose. Mais par rapport à Z., si c'était plus près, bein je
331 ne sais pas, si on m'avait dit « écoute, ça serait quand même bénéfique pour elle parce que ci, parce
332 que ça, j'aurais réfléchi, mais là on en a jamais entendu parlé finalement, donc je ne sais pas si ça
333 aurait été mieux pour elle, je ne sais pas. Mais bon là, je n'ai pas l'impression qu'elle est malheureuse
334 et en 3H, on verra. Mais bon tu vois là on est au mois d'avril, dans quatre mois elle commence, je ne
335 sais pas par qui elle sera aidée, je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce qu'elle aura du soutien,
336 est-ce qu'elle aura un ordinateur, une tablette, je ne sais pas ! Je vais envoyer ma fille, là-bas et pour
337 le moment je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que la nouvelle maîtresse sait-elle que Vivienne vient
338 dans sa classe et a des problèmes de vue ? je ne sais pas. Je n'y pense pas trop parce que c'est vrai,
339 que cela me fait peur. Aussi pour son avenir, pour un métier, mais ça c'est pour plus tard. Je me dis,
340 que c'est stressant.

341
342 36.16 I : Est-ce que tu as l'impression d'avoir envie que l'on te soutienne dans toutes ces incertitudes ?
343 Aimerais-tu des réponses à tout ce que tu poses ?

344
345 36.35 B6 : Mais... peut-être plus d'informations et du concret, et puis pas comme la lettre que j'ai reçu
346 qui dit ce que je savais déjà, que Vivienne recevait des leçons de soutien... c'est la seule lettre que j'ai
347 reçue d'eux en plus...me dire concrètement comment ma fille sera soutenue, elle aura de l'aide pour
348 ci pour ça... J'aimerais... Même qu'on m'écoute. En tant que parent, on ne m'écoute pas. / Mais... peut-
349 être plus d'informations et du concret, et puis pas comme la lettre que j'ai reçu qui dit ce que je savais
350 déjà, que Vivienne recevait des leçons de soutien... c'est la seule lettre que j'ai reçu d'eux en plus...me
351 dire concrètement comment ma fille sera soutenue, elle aura de l'aide pour ci pour ça... Mais... peut-
352 être plus d'informations et du concret, et puis pas comme la lettre que j'ai reçu qui dit ce que je savais
353 déjà, que Vivienne recevait des leçons de soutien... c'est la seule lettre que j'ai reçu d'eux en plus...me
354 dire concrètement comment ma fille sera soutenue, elle aura de l'aide pour ci pour ça... J'aimerais...
355 Même qu'on m'écoute. En tant que parent, on ne m'écoute pas. Comme tu me demandes maintenant,
356 Une institution ne va jamais me demander ce que je veux pour ma fille. Voici nos observations, ci et
357 ça, est-ce que vous avez observé autre chose, est-ce que vous avez d'autres vœux. ... Parce que
358 c'est quand même nous qui connaissons mieux notre enfant et puis de savoir de quoi elle a besoin.
359 Mais... je ne sais pas... mais c'est vrai que l'on ne sait pas grand-chose finalement. Mais, par exemple

360 l'aide qu'elle aura besoin l'année prochaine, en 3H, qui c'est qui fait la demande ? **tu vois, moi, je ne**
361 **sais pas.** Comme à l'école enfantine ça été fait, mais qui s'est qui l'a fait ? Je ne sais pas ! Qui c'est qui
362 a dit qu'il faudrait deux leçons ? Qui sait qui a dit qu'il faudrait 4 leçons ? **Je ne sais pas !** Je ne sais
363 pas. Toi, tu as appuyé, tu étais aussi là, mais ce n'est pas ta responsabilité ?! si, quand même ?
364

365 37.55 I : alors dans des situations pareilles, quand un enfant transite entre l'éducation précoce et la
366 première année (enfantine) je propose aux parents de regarder les options. Nous ensemble on a,
367 puisque tu avais décidé d'inscrire Vivienne au village, discuté du support du Centre. Je t'ai expliqué
368 leur rôle, et le travail effectué avec les enfants. Je t'ai expliqué comment j'avais évalué les besoins à
369 Vivienne et avais ensuite proposer 4-6 leçons par semaines en expliquant les raisons de mon choix.
370 J'ai mis mon estimation, et eux ils adaptent par rapport aux ressources ou à la décision prise par le
371 canton.
372

373 38. 51 B6: Mais c'est toi qui l'a amenée ?!
374

375 38.53 I : oui, voilà. Oui. Après avoir parlé avec toi, j'ai rempli tous les formulaires, et j'ai fait la demande.
376 Tu étais d'accord, et j'ai donc remis le dossier et ma demande au Centre. Ensuite, j'ai organisé une
377 visite de la dame qui prenait le dossier et celle qui suivrait Vivienne en classe. Vous vous êtes vues, et
378 tout s'est bien déroulé. Ensemble nous avons discuté que ce serait bien de continuer l'éducation
379 précoce à la maison pour pouvoir soulever ou soutenir son apprentissage à l'école. Tu étais d'accord.
380 Donc dans cette situation, le canton de B. donne au canton de V, la charge du suivi des enfants
381 romands malvoyants. Voilà le processus que l'on a suivi. C'est vrai que pas une de mes collègues m'a
382 parlé de l'école à Z. pour Vivienne. Quand j'ai repris le dossier de l'éducation précoce à Vivienne, il
383 m'avait semblé comprendre, que vous en aviez parlé et que cette option ne venait même pas en
384 compte. De nouveau un problème de communication se fait paraître.
385

386 40.07 B6 : mais de toute façon depuis le début ça je ne voulais pas.
387

388 40.10 I : et puis que ça ne venait pas en compte en fait.
389

390 40.10 B6 : oui.
391

392 40.11 I : mais c'est vrai que nous, ensemble, on n' a jamais considéré cette option que de l'envoyer à
393 Z..
394

395 40.16 B6 : mais de toute façon, je n'aurai pas voulu ça à cause de la distance, je te l'ai dit. **Donc. Mais**
396 **on ne m'a jamais dit que ce serait bien, qu'elle y aille.** Donc pour moi, ça veut dire que ce n'était pas
397 nécessaire. Mais maintenant que tu le dis, c'était avec toi qu'on avait regardé cette histoire. Mais !
398 c'était ton rôle. Ton devoir à toi. Mais ! si tu n'avais pas été là ? Comment est-ce que se serait passé ?
399 C'est moi qui aurait dû faire les demandes ?
400

401 40.41 I : Vivienne aurait commencé l'école, les enseignants auraient vu qu'il y avait un souci, ils t'en
402 auraient parlé, ils t'auraient demandé, et puis ils auraient enclenché quelqu'un. S'ils ne sont pas au
403 courant qu'il y a une institution à V., qui n'est pas au coin de la rue, qui s'occupe d'enfants malvoyants,
404 et bien c'est une bonne question. Est-ce que les enseignantes spécialisées sur place auraient trouvé
405 une approche convenable ? je ne peux pas répondre à cette question.
406

407 41.16 B6: V. ce n'est vraiment pas pratique quand même. C'est... et puis Z. ce n'est pas au bout du
408 monde. Ce n'est pas loin. Mais il y a une barrière linguistique.
409

410 41.42 I. Je m'excuse de devoir demander, mais cette école à Z., elle reste une option pour Vivienne
411 dans le futur ou est-ce que tu pars du principe, que maintenant qu'elle est intégrée dans le système, et
412 que ce système délivra l'aide et le soutien nécessaire au bon parcours scolaire à Vivienne.
413

414 41.47 B6 : C'est ce que j'espère. Bein oui, pour le moment, comme elle a commencé en enfantine, et
415 bein voilà. Mais **tu ne peux pas te faire une idée maintenant pour dans le futur, on verra.** C'est à voir.
416 **C'est à voir comment ça se passe. Et Puis après, si elle aura besoin de plus de soutien, bein ma foi,**
417 **on verra.** Je ne sais pas quel est le pronostique. C'est cette 3 H qui me pose plus de questions.
418

419 42.38 I : Tu en as touché il y a quelques minutes, mais la prochaine question demande si tu te sens
420 soutenue et respectée pour l'experte que tu es dans la vie de ton enfant ?
421

422 42.53 B6 : Non pas vraiment. Je pense qu'eux ils font par rapport aux moyens du bord, ils voient
423 un peu ce qui est à disposition, ils sont soulagés quand ils ont des moments où ils ne doivent pas
424 regarder / s'occuper de Vivienne. ... Non, je ne pense pas qu'on nous intègre là-dedans.
425

426 43.11 I : Sur tous les niveaux ? Est-ce que tu incorpores cette affirmation pour l'accompagnement de
427 l'éducation précoce spécialisée et le soutien à l'école ?
428

429 43.16 B6 : Alors non, par rapport au soutien à la maison, je trouve que l'on a toujours eu de la chance.
430 Tu es la quatrième qui vient pour Vivienne. Mais avec chacune il n'y a jamais eu de problèmes, ça se
431 passait très bien. Pour ça j'ai plus de contact, on se fait régulièrement invités à des pique-niques à Z.,
432 bon je n'y vais jamais, mais ça fait du bien, on est intégrés, on reçoit des nouvelles de là-bas. Pour moi
433 V. et compagnie s'est un grand flou. Même la dame qui suit Vivienne, j'sais pas, c'est flou. Où c'est
434 qu'elle travaille ? Pour moi c'est flou. Je ne sais même pas où elle siège, c'est quoi la C. ? ou à V. ? Elle
435 travaille pour qui ? CPHAJB ? C'est où ? C'est bête hein, mais je ne sais pas !
436

437 44.25 I : As-tu l'impression que les enseignantes de l'éducation précoce spécialisée/ enseignantes / et
438 enseignantes spécialisées montrent apportent les compétences nécessaires pour répondre aux
439 attentes de leurs responsabilités dans le rôle de l'intégration dans le système scolaire régulier ?
440

441 45.11 B6 : Je pense. Je pense quand même que le nécessaire est fait pour elle. Elle est quand
442 même suivie. Et je pense qu'il y a des choses qui se passent, donc je dirai oui, mais sans être certaine
443 parce que je ne sais pas vraiment ce qu'ils font, en fait. Je ne sais pas si Vivienne a des choses
444 spéciales ou pas. Mais je te dis oui, parce que j'ai envie que ça soit oui en fait. Je ne sais pas ce qui
445 est mis en place pour Vivienne, je ne sais pas ce qui est fait en classe pour justement lui faciliter
446 l'apprentissage. Je ne sais pas.
447

448 45.55 I : L'intégration pour un enfant malvoyant amène souvent que l'enfant soit assez prit
449 émotionnellement, qu'une certaine fatigue s'installe, car les attentes sont très hautes face à ces
450 enfants, et au bout d'un moment il se peut que l'on remarque que l'enfant sature. As-tu fait des
451 observations de la sorte chez Vivienne ? Et obtient-elle un moment en classe pendant lequel elle ose
452 partager ses sentiments ou dire ce qu'elle trouve difficile, comment elle perçoit elle l'enseignement ?
453

454 46.54 B6 : ... non. Non je ne crois pas. Après chez Vivienne on le remarque tout de suite quand elle
455 sature. Quand je fais les devoirs avec elle, je le vois tout de suite. Bon après on n'arrive pas à se rendre
456 compte. Elle donne beaucoup d'elle-même pour suivre quelque chose, pour écrire ses lettres de
457 l'alphabet. Moi ça m'exaspère de la regarder, mais en fait on ne se rend pas compte ce qu'elle donne.
458 C'est difficile. Mais à l'école je ne pense pas qu'elle ait un... non. Elle le montre tout de suite de toute
459 façon, quand elle en a marre, elle dit qu'elle n'a plus envie et puis s'est réglé. Puis elle ne parle vraiment
460 pas beaucoup de tout ça. Comme je t'ai dit au début, elle ne parle pas beaucoup de ses yeux, parfois
461 elle parle de son œil méchant, mais c'est parce que... non mais par rapport à sa vue, non.
462

463 47.51 I : As-tu l'impression qu'elle en aurait besoin d'expliquer son côté des choses, ou de partager
464 ses émotions ?
465

466 48.00 B6 : ... bein oui. Peut-être avec un spécialiste qui la suit à l'école, alors oui peut-être. Si elle lui
467 posait la question, l'écouter elle par rapport à ce qu'elle a ressenti, oui savoir comment elle se sent
468 finalement. Je pense que ce serait bien. À Moi elle ne me le dirait pas de toute façon, mais quelqu'un
469 d'externe pourrait se soucier à savoir comment elle s'est sentie en accomplissant ce travail. Ouais ça
470 pourrait être une bonne chose, ouais. Comme si elle vidait son sac, là elle le rempli, mais en savoir en
471 ci en ça, mais il y a des émotions qui remplissent le panier, et c'est vrai qu'il faudrait alléger ce panier
472 et puis la faire... ouais.
473

474 48.57 I : Es-tu au courant dans un système intégratif dans lequel se trouve Vivienne en ce moment qu'il
475 y a des séquences complètement séparées aux autres auxquelles elle se trouve isolée et séparée.
476

477 49.16 B6 : bein je ne crois pas ils ne le font pas vraiment à l'écart, parce qu'ils font des trucs spécifiques
478 pour Vivienne. C'est le même travail pour les autres mais la spécialiste donne un coup de main si tu

479 veux. Mais c'est comme ce que dit la maîtresse, elle n'est pas censée faire ça la spécialiste. Elle est
480 censée être amener du soutien, elle n'est pas censée être à côté de Vivienne et l'aider. C'est bête mais
481 je crois que Vivienne elle a besoin de ça (ce que la spécialiste donne). Oui le problème c'est que
482 Vivienne elle a trop besoin d'attention. Elle joue avec ça Vivienne. Elle sait qu'elle ne voit pas assez
483 bien, donc elle attend de recevoir plus d'attention. C'est comme la maîtresse m'a dit, qu'elle est
484 contente quand la spécialiste est là parce qu'elle peut aussi un peu... alors que ça n'est pas son rôle.
485 Mais en fait, à la spécialiste c'est quoi son rôle. C'est d'amener des moyens auxiliaires ou dire oh il
486 faudrait une tablette et voilà c'est fini ? moi je trouve qu'elle doit être là pour ma fille. Elle doit apporter,
487 ouais, parce que sans ça, je ne sais pas vraiment son rôle. Si ce n'est pas pour la soutenir, de l'aider
488 dans ces exercices, c'est pour faire quoi ? Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ?
489

490 50.26 I : oui je vois exactement ce que tu veux dire... les compétences de chaque enfant sont à être
491 relevées. Si un enfant montre un déficit ou une problématique dans un domaine, on va plutôt
492 l'encourager d'être autonome et on va faire en sorte qu'il développe des stratégies, pour lui permettre
493 de se sentir compétent dans un domaine où il peine ou pour qu'il voie comment il peut utiliser ces
494 compétences à bon escient. Ce qui nous importe beaucoup, c'est qu'il n'y ait pas de dépendance entre
495 l'enfant et son instituteur spécialisé. On part du principe que l'enfant doit et souhaite être autonome.
496 L'acquisition de stratégies est essentielle pour un enfant malvoyant, et quand on pense que Vivienne
497 devra très certainement travailler depuis le début de la 3H sur l'Ipad, il nous aurait fallu 2 ans pour
498 l'entraîner, pour qu'elle puisse trouver ses marques et apprendre à utiliser son outil de travail. Entre
499 autres on pose des problèmes stratégiques aux enfants et on leur demande de trouver eux-même des
500 solutions à leurs problèmes. Et de ce fait, de s'asseoir à côté d'elle et l'aider à remplir ces feuilles me
501 semble me semble contre-productif.
502

503 51.31 B6 : ouais moi je pense que si on lui donnait un peu les clés comme ça, comme ça, là tu peux
504 faire comme ça, ouais, il lui manque ces clés pour qu'elle puisse finalement ouvrir ces portes qui sont
505 en face d'elle.
506

507 51.43 I : oui c'est ça. Elle doit pouvoir s'orienter dans son travail, sur la feuille ou son livre qui est devant
508 elle, trouver l'exercice à résoudre etc. Le plan de travail est à structurer également, ces tâches à
509 résoudre, faire fonctionner sa mémoire, qui est excellente d'ailleurs
510

511 51.54 B6 : oh la mémoire avec Vivienne ça va bien...
512

513 51.55 I : Oui elle est excellente et Vivienne l'utilise très bien et montre énormément de ressources
514 dans...
515

516 51.55 B6 : c'est impressionnant, j'ai dû faire une poésie avec elle, et en même pas une semaine, elle
517 la savait par cœur. C'est impressionnant.
518

519 52.04 I : oui elle a beaucoup de ressources dans ce domaine-là. C'est vrai qu'elle est très affective.
520 Mais je ne crois pas que c'est un point négatif, au contraire, elle a son caractère, elle cherche de la
521 proximité mais je ne le perçois pas comme quelque chose de contraignant. Parfois dans certaines
522 situations, se sent-elle différente des autres ? Surtout par rapport à l'habillement, ou les situations dans
523 le corridor ou par exemple dans ses démarches par rapport à ses fiches qu'elle doit résoudre ?
524

525 53.09 B6 : C'est ça qui me fait rire avec Vivienne, c'est qu'elle s'en fiche. Mais elle s'en fiche vraiment.
526 Avec ces chaussures, elle ne m'a jamais dit, celui il sait faire ça et autre, et puis j'essaye de la pousser
527 à faire du vélo, on a enlevé les petites roues, mais elle ne veut pas. Mais regarde ta copine, que je lui
528 dis, mais non, elle s'en fiche, elle ne veut pas. Mais elle n'en a rien à cirer, elle c'est elle et les autres
529 c'est les autres. Elle ne s'est jamais sentie inférieur, alors non pas du tout.
530

531 53.37 I : Par rapport à la socialisation, portes-tu un intérêt particulier à la sociabilisée ailleurs qu'à
532 l'école ?
533

534 53.49 B6 : c'est important pour moi donc elle fait de la danse, de la rythmique, je trouve cela très bien
535 et je pense même que je vais lui faire faire de la musique aussi. Plus tard ça lui ferait du bien, même
536 maintenant en fait. Elle fait des cours de natation, son frère en a fait, et je trouve cela hyper important,
537 et même partout, ça va hyper bien. À la rythmique ils ne sont que deux, alors, puis son copain à un
handicap et les deux s'entendent très bien et sont adorables. À la natation ils sont plusieurs, et elle

538 aime y aller. Mais il y a beaucoup plus de directives et les enfants n'ont pas trop le temps de se parler.
539 Je trouve vraiment bien.

540

541 54.43 I : Et comment est-ce que Vivienne interagit entre les différents enfants ? Y-a-t-il des échanges
542 ou une réciprocité entre les échanges, je pense aux invitations aux anniversaires, à des après-midi de
543 jeux, etc..

544

545 55.00 B6 : Alors avec les petits copains du cours de natation non... à la rythmique je sais que dès
546 qu'elle voit ce petit garçon, elle le prend dans ses bras et tout, elle l'adore, on ne s'invite pas l'une chez
547 l'autre mais ... et puis la danse, elle côtoie ses copines, elle parle avec, elle me parle de ci et de ça,
548 aux anniversaires de l'école elle s'y fait invité, elle est quand même bien intégrée et puis je trouve
549 chouette.

550

551 55.31 I : Et puis elle apprécie ce contact ?

552

553 55.33 B6 : ah ouais, ah ouais. Oui elle est très sociable comme fille. Trop.

554

555 55.46 I : Cherches-tu toi-même un effort particulier à intégrer ta fille ?

556

557 56.01 B6 : Moi je dis, je ne pourrais pas faire forcément mieux, je ne cherche pas à me jeter des fleurs
558 ou quoique ce soit, mais j'ai l'impression que je la pousse au mieux, sans forcer. Je pense que je ne
559 pourrais pas faire mieux. Je compare par exemple avec son papa, lui il a plus peur, il voit toujours son
560 problème comme un handicap, pour moi c'est plus, oui s'en est un mais j'y mets des guillemets, si tu
561 veux. Lui il a de la peine à y faire confiance, oh mon dieu, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça. Bon moi ma
562 fille, si je suis dedans, elle peut aller jouer dehors, je guette mais, elle sait qu'elle doit faire attention
563 mais elle est au courant de ses responsabilités et son papa ne va pas forcément, lui donner des
564 responsabilités, et ça je trouve nul. Quand je lui avais dit que Vivienne allait à l'école toute seule, il ne
565 voulait plus, il disait que c'était fini, et moi je trouve nul. Ça faisait quelques temps, elle avait gagné
566 confiance, elle marchait avec son frère aussi, et je trouvais ça beau. Mais lui ne voulait plus. Puis après
567 je lui ai expliqué que son frère y arrivait à son âge, il y arrivait, et pourquoi Bastien peut et Vivienne
568 non ? Il n'a pas vraiment répondu. Mais c'est vrai, ce n'est pas parce que ... si elle en est capable ? ...
569 après il faut aller étape par étape c'est normal, mais non franchement, honnêtement, je fais vraiment
570 le maximum pour l'encourager dans son indépendance.

571

572 57.14 I : En tout cas je te remercie pour toutes ces réponses fascinantes. Y-a-t'il autre chose que tu
573 voudrais bien partager ou ajouter ? Des remarques ou des choses qui te pèsent ? Je n'ai plus de
574 questions mais si tu aimerais ajouter quelque chose je t'invite à le faire.

575

576 57.36 B6 : ...non. Mais, c'est vrai que l'on a beaucoup parlé des institutions. Mais il y a aussi tout le
577 côté médical, bein Vivienne elle est suivie à Berne, donc on a celle de l'orthoptique, celle qui la suit qui
578 l'a opérée depuis qu'elle est toute petite, qui la suit régulièrement, il y l'école, et il y a toi, il y a le
579 CENTRE, il y a beaucoup de monde. En fait je réalise qu'il y a des traits qui sont tous liés à Vivienne,
580 mais ces traits ne sont pas liés ensemble. Donc chacun fait de son côté, chacun fait ce qu'il fait, toi
581 t'avais quand même demandé des rapports à l'orthoptique ?

582

583 58.13 I : oui

584

585 58.13 B6 : donc, faut demander. Mais il n'y a pas vraiment un ensemble, c'est peu, ouais voilà. Elle est
586 soutenue Vivienne, elle est bien contrôlée partout, mais c'est vrai que, ouais ils savent qu'elle est à
587 l'école et qu'il y a le soutien basse vision, mais c'est vrai que ce n'est pas leur rôle, eux c'est des
588 médecins, mais ils ne savent pas dans quel écolage Vivienne se trouve en ce moment. Mais ma
589 question c'est est-ce qu'il y a un centre, vraiment ? où est-ce que le centre c'est Vivienne ? Y a-t-il une
590 base qui sait exactement ce qu'elle a ? finalement, je réalise, qu'en fait c'est moi. Ouais. Ouais, c'était
591 juste...

592

593 58.58 I : C'est très intéressant. Quand tu parles de centralisations de données, tu entends une meilleure
594 communication entre les professionnels, un échange mutuel de rapports ?

595

596 59.21 B6 : Mais par rapport à ça, je réalise que les gens, les spécialistes qui vont voir Vivienne en
597 classe, c'est eux qui définissent combien d'heures ils vont pouvoir la soutenir, ils ne savent même pas
598 comment elle voit ma fille. Est-ce qu'eux ils reçoivent les rapports de Berne ?
599

600 59.51 I : oui ils les reçoivent lors de notre transfert de dossier, quand nous les contactons avec une
601 demande de prise en charge, au moment d'entrer à l'école à la 1H.
602

603 59.59 B6 : Ah donc ils savent quand même.
604

605 1.00.05 I : oui alors au transfert ils reçoivent tous ce qu'il leur faut, mais ensuite une fois que la prise
606 en charge a eu lieu, c'est à eux de continuer leurs recherches d'informations. Les rapports que j'ai
607 transmis datent d'y il a deux ans, s'ils ne t'en ont pas demandé depuis, c'est vraiment étonnant.
608

609 1.00.11 B6 : **Donc ils ne savent pas aujourd'hui comment ma fille elle voit exactement, donc comment**
610 **ils peuvent voir qu'elle aide elle a besoin ?** Peut-être qu'ils disent à bon mais enfin, elle va à l'école
611 régulière, c'est que ça doit aller. Vraiment cela me semble un peu étrange comment ils allouent les
612 heures de soutien, comme ça allez hop, 4 heures hop, c'est un peu comme ça. Puis non, on doit
613 travailler au cas par cas, et puis ça donne du travail, mais finalement, c'est pour quoi, c'est pour l'avenir
614 de notre enfant, c'est essentiel, ou bien alors, ces enfants ils seront mis de côté et on leur donnera ce
615 qu'il faut et le minimum, et puis voilà, s'ils arrivent à être vendeurs à la coop, bien tant mieux pour eux,
616 c'est nul. **Il faut leur donner la possibilité de les faire aller le plus loin possible. Et c'est seulement en**
617 **ayant une bonne base que tu peux aller le plus loin possible.** Après, voilà, je ne sais pas comment c'est
618 géré là-bas.
619

620 1.00.57 I : Et c'est dommage que tu ne saches pas comment c'est réglé là-bas.
621

622 1.01.01 B6 : mais c'est peut-être à moi, mais, je ne sais pas, je ne sais pas.
623

624 1.01.10 I : En fait chaque spécialiste, si tu veux est en charge du soutien de l'enfant dans son domaine.
625 En tout cas dans notre institution, une fois qu'ils sont à l'école nos collègues testent l'acuité visuelle
626 une fois par année par dix-huit mois. C'est vrai qu'une fois que la stabilité de l'œil et de la situation
627 médicale est atteinte, on peut espacer les prises de données de l'acuité visuelle. Dans le cas à Vivienne
628 ce n'était pas le cas, car il y avait la situation de l'œil gauche qui était vraiment instable et incertaine.
629 Une transplantation qui n'a pas pris à la dernière minute et qui change toute la donne. Dans des
630 situations pareilles on aime faire un peu plus de contrôles pour voir si l'acuité visuelle monte ou reste
631 plus ou moins la même. Et c'est à ces spécialistes là qui la suivent en classe de s'en occuper. Ce qui
632 est important aussi, c'est de tester la fonction visuelle, c'est-à-dire ce que Vivienne fait des informations
633 visuelles qu'elle reçoit dans un environnement qu'elle connaît et dans lequel elle trouve ses repères.
634 C'est une autre sortie d'informations car ses mesures ne sont pas prises dans une situation isolée et
635 de test. Et ces deux bilans nous donnent vraiment une bonne vue d'ensemble sur ce que l'enfant est
636 capable de faire avec son potentiel visuel actuel.
637

638 1.02.20 B6 : Tu avais fait faire un test avec ta collègue à Z. il y a dix-huit mois de ça avec mon ex-mari.
639 Vous aviez trouvé 0.1 ou bien.
640

641 1.02.35 I : oui c'était Mai 2018, avant qu'elle commence la 1H.
642

643 1.02.40 B6 : oui je n'avais pas pu être là. Je sais que pour le papa ça avait été très dur. Déjà de devoir
644 cacher l'œil à sa fille, elle ne voyait pas, voir tous ces enfants malvoyants, oui. Mais voilà ce genre de
645 test, dépend aussi de quel état d'esprit l'enfant se trouve. Ça reste un examen clinique. À Berne
646 l'orthoptique a trouvé 0.2, ce n'est pas beaucoup plus mais quand même. Mais ça peut monter, donc
647 je pense que ce serait intéressant de faire ce test et voir où elle en est. Si ça évolue ou pas. Mais je
648 pense que de refaire un test de vision fonctionnelle à l'école serait bien, car **toi tu n'auras bientôt plus**
649 **rien à voir avec Vivienne, n'est-ce pas ? / toi tu n'auras bientôt plus rien à voir avec Vivienne, n'est-ce**
650 **pas ?**
651

652

653 1.03.20 I : Malheureusement en août, je ne serai plus en mesure de suivre Vivienne.
654

655 1.03.39 B6 : mais tu vois, ça ça m'énerve. Ses enfants ont déjà un souci, avec toi je trouve qu'elle a
656 une bonne base, vous vous entendez bien, elle t'adore, ça va hyper bien, et pour des questions
657 politiques, on laisse les enfants tomber, c'est toujours la même chose, les matières politiques,
658 financiers, viennent troubler tout ça et finalement on ne pense jamais aux enfants. Je trouve ça stupide.
659
660 1.04.20 I : Je comprends ta frustration. Par rapport au test basse vision et de vision fonctionnelle, je
661 pense que l'on peut sans autre organiser ça. Je m'en occupe, si tu es d'accord.
662
663 1.04.59 B6 : oui, j'aimerais bien en fait, oui.
664
665 1.05.03 I : alors ce sera fait. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris du temps pour me parler.
666
667 1.05.13 B6 : mais tout le plaisir est pour moi. Mer

7. Anhang 7

7.1. Fragebogen Lehrperson B4

Es steht kein zur Verfügung, das der Fragebogen nicht aufgefüllt worden ist.

1 7.2. Transkript Lehrperson B4

- 2 • Masterarbeit: Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer
3 gelingenden Transition in das schulische System bei?
4 • Interview durchgeführt von Kelly Faillettaz am 5.06.20 um 18:00 Uhr, Kanton Bern, Dauer 37
5 Minuten
6 • Die befragte Person ist eine Lehrperson
7 • Transkript erstellt am 10.06.20 von Kelly Faillettaz. Es handelt sich um ein geglättetes
8 Transkript, bei welchem keine Software eingesetzt wurde.
9

10 Das Interview wurde während der Zeit des Corona-Virus via Telefon geführt. Die befragte Person
11 ist nicht bereit, ausreichend Zeit einzusetzen und beantwortet die Fragen lediglich spärlich, obwohl
12 sie eine Zusage zur Befragung erteilt hatte. Es herrscht eine verspannte und unangenehme
13 Stimmung. Das Interview verläuft anders als geplant. In diesem Interview spricht die Befragte
14 ungerne über sich selber und beantwortet keine Fragen zu ihrer Person, wie z.B: Weiterbildungen
15 oder Ausbildung. Anstelle des an die Person geschickten Fragebogens füllte sie ein eigenes
16 Dokument mit eigenen Notizen aus (siehe Annexe).
17

18 Annexe

19 Bonjour

20 J'ai regardé le questionnaire que vous m'avez envoyé et je préfère répondre par lettre plutôt que de
21 mettre des croix.

22
23 Vivienne est scolarisée à l'école enfantine de S. depuis août 2018.

24 Son intégration au sein de la classe s'est bien déroulée sans avoir eu besoin de pointer son handicap
25 pour la faire respecter. Nous en avons parlé, j'ai expliqué. Le fait que d'autres enfants portent aussi des
26 lunettes a aussi aidé. Je n'autorise comme que comme pas les moqueries quelles qu'elles soient envers
27 quiconque.
28

29 Vivienne est par ailleurs une enfant courageuse et téméraire. Elle court, elle grimpe et à part son oeil
30 un peu particulier, on ne se rend pas du tout compte immédiatement de son handicap.
31

32 Il est bien clair que le travail scolaire lui demande plus d'efforts et de concentration qu'à un autre enfant,
33 mais en agrandissant les copies, en verbalisant aussi beaucoup, sa scolarité s'est bien déroulée à mon
34 avis.
35

36 Notre contact est bon, elle sait qu'elle peut demander de l'aide et en a parfois profité sans que ce soit
37 une histoire de vision. Elle avait de tout temps l'habitude qu'on s'occupe beaucoup d'elle en particulier
38 mais mon but n'était pas de la singulariser, mais au contraire de la rendre la plus autonome possible.
39 Quelques petites choses ont été mises en place pour qu'elle retrouve immédiatement ses affaires, du
40 style un autocollant en relief sur son classeur, sa place aux vestiaires dans un bord, sa place en classe
41 en face de moi.

42 Au vu du degré de malvoyance de Vivienne, j'ai trouvé qu'il était tout à fait possible et bénéfique de
43 l'accueillir au sein d'une classe régulière et que cet accueil a aussi beaucoup apporté aux autres enfants
44 de la classe.
45

46
47 0:46 I: Bonjour Madame M. C'est Sylvie Dujardin.

48
49 0.47 B4: Bonjour.

50
51 0.49 I: est-ce que je vous dérange, ou est-ce que ça va?

52
53 0.50 B4 : écoutez, là je suis dans la couture. Mais on avait programmé comme ça, donc je prends un
54 petit moment, donc ça joue.
55

56 1 :00 I : Merci beaucoup, on n'en a pas pour long de toute manière.
57

58 1 :02 B4 : Moi il me semblait que c'était juste un retour pour Vivienne donc ça sera plus rapide que ça.
59 Le questionnaire je vous ait dit, je ne le remplis pas, parce que je vous ai dit, que c'est une auto-

60 évaluation pour moi et cela ne concerne pas Vivienne, donc je n'y répondrai pas. Alors je vous ai
61 envoyé un rapport de comment je sentais Vivienne à l'école, alors vous avez ça.
62

63 1.12 I : Si vous êtes d'accord, on commence. Je vous explique le cadre de l'interview Je vous remercie
64 vraiment d'avoir pris le temps de parler avec moi sur ce sujet si important. C'est important que tu vous
65 vous sentiez à l'aise. Je suis ouverte à tout ce que vous dites et je suis là pour écouter. Je fais un
66 enregistrement vocal pour mes besoins à moi, pour la facilité de la transcription et puis tout sera effacé.
67 Ce qui important à savoir c'est que tout le texte sera anonymisé il n'y figurera pas de nom, de ville,
68 d'école, ou quoique ce soit cité, donc il sera impossible de reconstituer tout ça. Cette transcription sert
69 à des fins de recherches pour une amélioration du travail effectué. J'aimerais avec cet interview aller à
70 la recherche d'informations qui vont m'aider à souligner les facteurs qui aident ou qui entravent une
71 transition entre l'éducation précoce spécialisée basée à la maison et l'entrée à l'école, et la transition
72 dans le système scolaire sans éducation précoce. Car on le sait, l'éducation précoce fonctionne en
73 parallèle avec les deux premières années de scolarisation obligatoire. J'aimerais aussi découvrir
74 comment l'on peut mieux accompagner ces enfants et leurs familles dans cette transition importante
75 dans leurs vies dans cette intégration scolaire. Quels seront les effets de notre soutien qui vont aider
76 les enfants à développer une certaine indépendance, une certaine compétence individuelle qui leur
77 sera nécessaire à l'école. Si vous ne comprenez pas ma question, n'hésitez pas de demander plus de
78 clarifications, et puis s'il y a un thème qui nous semble plus intéressant, on ose dévier pour y passer
79 plus de temps, ça va très bien. C'est une évaluation de notre système scolaire et non de votre travail.
80 Nous avons convenu une heure pour cet interview, Est-ce que tout ce que j'ai dit vous convient, et est-
81 ce que vous êtes d'accord avec ce processus ?
82

83 3 :40 B4 : oui c'est en ordre.
84

85 3 :41 I : J'ai parlé aux parents, aux enfants et aux enseignants aussi. J'aurais donc une idée assez
86 globale de la situation. Donc j'ai une série de questions à vous posez.
87

88 4 :00 B4 : oui. Donc ces questions, sont des questions que vous allez reprendre celles que vous m'avez
89 envoyé ou bien ? Parce que moi j'ai répondu en texte aux questions que moi je trouvais répondaient à
90 la situation et en lien direct avec sa scolarité.
91

92 4.16 I : et bien je peux vous dire un peu les thèmes de chaque série de questions et vous me dites si
93 vous être prêtes à les répondre ou pas. Si vous voulez, on peut faire comme ça ?
94

95 4 :23 B4 : alors voilà, mais, alors un petit coup, oui, voilà, allez-y. Je vous dirai si je réponds ou pas.
96

97 4 :27 I : d'accord. Je vous donne les thèmes et les questions, et vous me dites. La première section
98 touche à l'environnement scolaire et le soutien. Là je demande de décrire la composition de la classe,
99 de me dire si vous partagez votre classe avec un*e autre instituteur*trice, y a-t-il d'autres personnes
100 impliquées dans l'enseignement à Vivienne, ensuite on parle de l'idéal de l'intégration, de me décrire
101 brièvement l'enfant qui est atteint d'une malvoyance, je demande ensuite par rapport à la formation de
102 base que les instituteurs*trices obtiennent, si vous pensez que les compétences apprises à ce moment-
103 là sont suffisantes pour répondre aux demandes d'une telle intégration. Je demande par la suite, si par
104 rapport à la répartition des élèves dans vos classe, est-ce que vous faites partie du processus de
105 répartition des enfants. Le prochain thème est ensuite « conseil et soutien », est-ce que vous avez été
106 préparée à l'enseignement d'une élève malvoyante, obtenez-vous un soutien du centre de compétence
107 pour malvoyants...
108

109 5 :50 B4 : mais on est bien d'accord, que Vivienne est très autonome et elle se débrouille très bien,
110 malgré son handicap, hein ?
111

112 5.54 I : oui.
113

114 5 :55 B4 : elle n'est pas, alors c'est pas ; elle est malvoyante, mais elle quand même extraordinaire
115 avec le somme de chose qu'elle arrive à faire.
116

116 6 :03 I : oui effectivement.
117

118 6 :04 B4 : Donc voilà, moi il y a bien des feuilles que je n'ai même pas dû agrandir parce qu'elle ne
119 voulait pas que j'agrandisse, parce qu'elle ne voulait pas être différente. Donc voilà, elle est jugée
120 malvoyante, à cause de son œil qui ne voit pas bien, mais en fait, elle fait tout elle-même.

121
122 6.28 I : mais elle compense énormément de par ce fait.

123
124 6.29 B4 : voilà.

125
126 6.32 I : Juste pour vous donner les valeurs de son acuité visuelle : Elle a un œil qui fonctionne. Une
127 personne voyante avec une bonne acuité visuelle à 1.0. Pour la vision de loin ceci représente que la
128 personne voit bien à 10m. Vivienne présente sur un œil, car sur l'autre elle ne voit que la différence
129 d'obscurité, une acuité visuelle de 0.15. Donc sur 10m elle doit s'approcher de 9m pour voir ce qui est
130 devant elle. L'acuité visuelle de près elle à 0.05, donc pareil qu'avant une personne qui voit à 3m (de
131 près) Vivienne elle voit à ...

132
133 7 :26 B4 : oui bein pour moi, se sont des chiffres qui m'étonnent énormément. Par rapport à tout ce
134 qu'elle fait, elle fait de la gym, elle saute, elle grimpe, elle court. Oui voilà, elle dessine, elle colorie,
135 donc effectivement elle regarde tout près, elle est vraiment. Oui moi je la trouve tout juste extra-
136 ordinaire.

137
138 7 :45 I : Effectivement Vivienne est une merveille et c'est une raison pour laquelle que je la suis d'aussi
139 près dans cette étude, elle compense énormément de par sa personnalité, de sa patience, de ces
140 ressources cognitives. Et c'est pour cela que cela m'intéressait de voir comment cela se passait pour
141 elle à l'école d'un point de vue plus précis. Donc si vous ne voulez pas répondre à ces questions
142 j'accepte.

143
144 8 :15 B4 : alors vous posez les questions et puis je vous dis, si oui ou si non je les répons. Voilà. Alors
145 la composition de la classe je peux vous la donner, ceux qui travaillent dans la classe, il n'y a pas de
146 soucis, mais voilà.

147
148 8 :28 I : c'est un peu pour nous donner une idée de comment ces enfants se débrouillent en classe.

149
150 8 :41 B4 : Alors il y a 17 élèves. 9 élèves de 2H et 8 de 1H, parce que j'ai un double niveau.

151
152 8 :52 I : Est-ce que vous partagez la classe avec quelqu'un ?

153
154 9 :06 B4 : alors oui j'ai réduit mon pourcentage et j'ai une collègue qui vient les vendredis, elle enseigne
155 la gym.

156
157 9.17 I : y-a-t-il des aides auxiliaires qui viennent passer du temps dans la classe ?

158
159 9 :24 B4 : alors j'ai un certain nombre de leçons qui représentent 1h ½ par semaine, donc quelqu'un
160 venait une fois pendant 1h1/2 par semaine.

161
162 9 :39 I : est-ce que vous avez des élèves dans votre classe qui ont des besoins particuliers autres que
163 ceux que présente Vivienne ?

164
165 9 :46 B4 : Non, il n'y a rien de mis en place, mais j'ai des enfants à besoins particuliers et puis c'est en
166 train de bouger.

167
168 9 :59 I : Comment avez-vous réagit quand vous avez su, que vous alliez recevoir une élève malvoyante
169 dans votre classe ? Comment vous vous êtes senties par rapport au degré d'inconnu ou difficulté que
170 ce défi allait relever ?

171
172 10.12 B4 : Alors je connaissais Vivienne déjà avant, parce que j'avais eu son frère deux ans. Donc je
173 connaissais la famille, je connaissais Vivienne et Vivienne me connaissait. Et je connaissais les
174 parents, parce que puisque que l'on habite dans un village, tout le monde se connaît.

175
176 10.28 I : êtes-vous impliquée dans le processus dans la répartition des élèves ?

177

178 10 :32 B4 : Non pas du tout.

179

180 10 :36 I : Comment avez-vous été préparée à l'enseignement d'une élève malvoyante ?

181

182 10 :46 B4 : euh, qu'est-ce qu'il y a eu...c'était il y a deux ans, je ne sais plus trop ce qu'il y avait eu, on
183 s'était une fois trouvées juste avant qu'elle commence, et puis voilà, j'avais été mise au courant de son
184 degré d'acuité visuelle et puis on m'avait dit qu'il fallait le plus possible agrandir, aussi passer par le
185 toucher, des choses comment ça et puis c'est à peu près tout. Il y avait une aide qui venait deux leçons
186 par semaine et depuis une année, c'est une autre aide qui passe 4 leçons par semaine en classe. Mais
187 c'est plus un soutien scolaire qu'un soutien visuel que lui donner des petits trucs, parce que des petits
188 trucs, elle les a. **Simplement elle va plus lentement dans son travail, et les aides qui venaient**
189 **accompagnaient Vivienne dans son travail, voilà.**

190

191 11 :53 I : et cette coopération, entre acteurs principaux, comment fonctionne-t-elle ?

192

193 12 :00 B4 : alors moi je trouve qu'elle s'est très bien passée.

194

195 12 :12 I : et en classe quand les aides venaient, elles travaillaient avec Vivienne à part ou en petits
196 groupes ?

197

198 12 :17 B4 : tout dépendait de l'activité qu'elles avaient, que y avait des autres enfants qui
199 s'approchaient.

200

201 12 :30 I : avez-vous eu l'opportunité de partager vos observations avec l'aide qui venait dans votre
202 classe ? et avez-vous participé l'une et l'autre à la mise en place des objectifs pour Vivienne ?

203

204 12 :45 B4 : alors oui, on en parle, on prend un moment après pour parler de ce qui s'est passé pendant
205 les leçons, pour voir les progrès à Vivienne, alors oui voilà.

206

207 12 :59 I : dans votre école, y-a-t-il un concept qui a été mis en place pour l'implémentation de
208 l'intégration d'enfants à besoins particuliers ?

209

210 13 :10 B4 : Alors on a une petite enfant sourde, alors on est pour l'accueil, de par la loi de toute façon,
211 on doit accueillir ses enfants à besoins particuliers et on doit se former quand ils nous arrivent dans
212 notre classe. Et voilà. C'est de plus en plus comme ça. Je sais que l'année prochaine, on aura un petit
213 trisomique qui commencera l'école. On est donc une école qui accueillons des enfants à besoins
214 particuliers sans mettre les pieds au mur.

215

216 13 :49 I : obtenez-vous du soutien de la part de la direction par rapport aux demandes qui vous
217 reviennent en plus dans vos classes ?

218

219 13 :53 B4 : Alors ce sont des enfants qui ont de toute façon un suivi, la petite qui était malentendante
220 elle avait un suivi, Vivienne qui est malvoyante elle avait aussi un suivi, l'enfant trisomique qui va
221 commencer il est lui aussi pris en charge, donc le suivi continue. C'est pas l'école qui met le suivi en
222 place, celui-ci a déjà été mis en place avant l'entrée à l'école.

223

224 14.18 I : et c'est effort qui est demandé de vous est-il modéré ou une charge en plus sur votre
225 quotidien ?

226

227 14 :25 B4 : Alors c'est un effort qui est agréable à gérer, cela ne constitue pas de travail en plus. Ce
228 sont des aides qui viennent en classe qui travaillent avec l'enfant, elles font des choses qui sont utiles
229 à l'enfant, pour que Vivienne, par exemple, puisse s'organiser dans l'espace, s'il y avait des choses à
230 terminer, elle les terminait. C'était plus une collaboration qu'autre chose.

231

232 15 :09 I : à quel niveau et à quel degré devez-vous adapter l'enseignement à Vivienne ? Quels moyens
233 auxiliaires ou mesures avez-vous dû mettre en place ?

234

235 15 :25 B4 : alors c'est comme je vous ai dit avant, j'agrandis les feuilles quand Vivienne me le demande,
236 au début j'agrandissais tout, et elle se sentait trop mise à l'écart. **Donc maintenant tout ce qu'elle arrive**
237 **à faire sans que j'agrandisse, elle le fait comme ça, elle ne veut pas que j'agrandisse. Après elle a un**

238 plan incliné, et puis on avait parlé d'une tablette pour la 3H. Voilà. Cette tablette aurait-dû déjà arriver
239 mais elle n'est jamais venue, donc voilà.

240
241 16 :08 I : est-ce que vous sentez de la part des parents ou des enseignantes spécialisées à Vivienne
242 d'autres attentes de réussite et des égalités des chances dans le suivi scolaire que pour d'autres
243 écoliers*ières ?

244
245 16 :21 B4 : Je crois que comme tous les parents, ils souhaitent le mieux pour Vivienne, ils sont
246 conscients, bien que voilà, il a des difficultés, aussi au niveau de la rapidité elle ne travaille pas aussi
247 vite que les autres, son travail lui demande un énorme taux de concentration donc elle est plus vite
248 fatiguée, mais qu'aussi longtemps que cela joue dans le système actuel, je crois qu'ils sont contents
249 que ça marche comme ça.

250
251 16 :52 I : Les ressources financières, matérielles et personnelles vous suffisent-elles pour enseigner
252 adéquatement Vivienne ?

253
254 16 :58 B4 : oui tout à fait. Mais comme je vous ai dit, elle n'a pas besoin de grand-chose.

255
256 17 :15 I : Quand vous regardez rétrospectivement l'entrée à l'école à Vivienne lorsqu'elle est passée
257 de son temps à la maison à la 1H, de la 1H à la 2H, est-ce qu'il y aurait à votre avis, des modifications
258 à prendre en compte ou des choses à considérer pour faciliter cette transition ?

259
260 18 :32 B4 : tout au début, j'ai senti très fort que Vivienne avait très fort l'habitude d'être accompagnée
261 un à un. Au début c'était difficile pour elle de comprendre que la maîtresse était là pour tout le monde,
262 et pas que pour Vivienne. Au début elle venait très souvent demander de l'aide, et elle a dû vite
263 apprendre qu'elle devait attendre son tour, parce qu'il y avait d'autres enfants qui avaient besoin de
264 moi. Et puis petit à petit, elle a trouvé d'autres enfants à qui elle pouvait demander quand elle avait
265 besoin d'aide. Mais voilà pour elle ça été difficile pour elle d'accepter, qu'elle n'était pas le centre du
266 monde. Je pense qu'elle avait eu l'habitude d'être cocolée, que tout le monde s'occupe d'elle et que
267 voilà, après qu'on fait partie d'une classe donc euh. Oui je dirais que ça c'était sa plus grande difficulté
268 de départ.

269
270 20 :01 I : Vous avez donc remarqué une adaptation plus lente chez Vivienne que chez les autres
271 élèves ?

272
273 20 :07 B4 : oui je dirais, oui. De ne pas avoir l'adulte à disposition aussi vite qu'elle n'en avait besoin.

274
275 20 :11 I : et vous voyez cela rarement chez les petits qui débutent en 1H ?

276
277 20 :13 B4 : Non je ne vois pas ça rarement, il y a des enfants parfois qui ont besoin de plus d'attention.
278 Mais voilà, on fait ce que l'on peut, et puis à un moment donné, on est là pour tout le monde, on peut
279 pas, hein.

280
281 20 :35 I : je vous remercie, j'aurais effectivement pour ma part, posé toutes mes questions, est-ce qu'il
282 y a autre chose d'important que vous aimeriez encore me faire part ou ajouter ?

283
284 20 :39 B4 : Est-ce que vous êtes au courant que j'avais proposé une classe d'introduction pour la 3H
285 pour Vivienne ?

286
287 20 :50 I : oui en effet, j'en suis au courant, oui.

288
289 20 :51 B4 : voilà. Oui. Parce que là j'ai vraiment conseillé aux parents, pour qu'elle obtienne plus de
290 temps, oui voilà. Les parents étaient très vite d'accord avec moi et ont trouvé que c'était une très bonne
291 solution pour Vivienne. Le fait de rester dans l'école régulière et faire sa troisième année sur 2 ans.

292
293 21 :34 I : effectivement de renforcer les bases est primordial dans ces débuts d'apprentissage, qu'elle
294 obtienne plus de temps pour approfondir ces connaissances est une très bonne chose pour Vivienne.
295 D'ailleurs Vivienne s'en réjouit et elle n'en a plus peur de cette rentrée en 3H.

296

297 21 :48 B4 : je lui ai dit que cela sera adapté à elle et à ses besoins. Je lui ai dit que c'était la même
298 chose que chez les copains, sauf que cela va un peu moins vite. Et puis j'aimerais juste dire qu'au
299 niveau dessin, elle est juste actuellement extraordinaire par rapport au point où elle en était quand elle
300 a commencé la 1H. Elle a des dessins maintenant que l'on reconnaît et on voit ce que c'est. Elle colorie.
301 Alors c'est pas colorié, euh, elle dépasse presque pas, mais c'est pas colorié, enfin c'est pas rempli,
302 quoi, c'est pas couleurs sur couleurs, il y a du blanc à gauche à droite, mais voilà. Elle m'époustoufle.
303 22 :31 I : et bien merci pour toutes ces informations. C'est important pour moi de rassembler toutes ces
304 informations pour que cela donne une vue d'ensemble. Je vous souhaite une belle soirée, au-revoir.
305 22 :35 B4 : Je vous en prie. Au-revoir.

8. Anhang 8:
8.1. Fragebogen Kind B8

Questions	Pas du tout d'accord 			
J'aime aller à l'école.				X
Je reconnais ce que la maîtresse montre quand je suis assis*e dans le cercle.			X	
Je reconnais les cadres sur un dé (1 à 6).				X
Je reconnais les quantités jusqu'à 20 (compter).				X
J'arrive à lire des mots avec les lettres de l'alphabet que j'ai appris.				X
Je sais écrire des mots avec les lettres de l'alphabet que j'ai appris.				X
Je suis les instructions de ma maîtresse.				X
J'accompli mes tâches même s'il y des dérangements dans la classe.				X
Je reste calme envers mes camarades quand j'encontre des conflits.				X
J'évite d'entrer en conflits avec mes camarades de classe.				X
J'arrive à me calmer tout*e seule, mais si je n'arrive pas à faire quelque chose.				X
Je suis les règles sociales du groupe (par ex. silence dans le cercle, lever la main quand je veux dire quelque chose).			X	
Je m'oriente dans la salle ce classe indépendamment et trouve tout ce qu'il me faut (outils de travail, jeux, camarades, etc.).				X

1 8.2. Transkript Kind B8

- 2 • Masterarbeit: Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer
3 gelingenden Transition in das schulische System bei?
4 • Interview durchgeführt von Kelly Faillettaz am 29.05.20 um 15:00 Uhr, Kanton Bern, Dauer 11
5 Minuten
6 • Die befragte Person ist ein Kind
7 • Transkript erstellt am 31.05.20 von Kelly Faillettaz. Es handelt sich um ein geglättetes
8 Transkript, bei welchem keine Software eingesetzt wurde.
9

10 Das Interview fand während der Zeit des Corona-Virus statt und wurde in der Stube der Familie
11 durchgeführt. Befragter und Interviewerin waren sehr entspannt und offen dem Gespräch
12 gegenüber. Das Interview verlief wie geplant und im zeitlichen Rahmen. In diesem Interview spricht
13 das Kind sehr offen und frei, versteht die Fragen manchmal nicht, kann entweder nicht antworten
14 oder antwortet teilweise ungenau. Das Kind möchte von den Buben erzählen, die ihm die Schulzeit
15 schwer machen. Es freut sich auch ganz fest über das, was es gut macht. Es möchte mir ein Bild
16 zeichnen.
17

18 00.1: Merci que j'ose te poser des questions. Notre conversation sera enregistrée sur un appareil. Je
19 vais écrire tout ce que l'on se dit et ensuite j'effacerai tout. Ton prénom et ceux des autres ne figureront
20 pas dans les pages transcrites. Si tu ne comprends pas une de mes questions, tu oses me demander
21 de la répéter. Tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit ?
22

23 01.10 B8: Ok oui.

24 01.12 I: alors la première question c'est : comment tu vas aujourd'hui ?

25 01.14 B8 : euh, je vais bien.

26 01.17 I : Est-ce que tu aimes aller à l'école ?

27 01.19 B8 : oui.

28 01.20 I : Et quand tu es en classe, tu te sens comment ?

29 01.22 B8 : dans la classe je me sens aussi bien.

30 01.24 I : ça c'est chouette. Et quand tu es à l'école, tu fais quoi ?

31 01.27 B8 : je fais un tout petit peu de jeux, un petit peu jouer. Et des fois je fais des devoirs.

32 01.40 I : et des devoirs c'est quoi en fait ?

33 01.42 B8 : Bein des devoirs, c'est des maths. C'est $3+2=$, et ça fait un résultat. Et Parfois on doit
34 calculer dans la tête.

35 01.50 I : Ah mais tu es malin. C'est bien ça. Et qu'est-ce que tu sais bien faire ?

36 01.59 B8 : moi je sais très bien faire euh, $3 + 2$.

37 02.09 I : ah donc les maths, tu sais très bien faire. Bravo.

38 02.14 B8: ouais. $3 + 2 = \dots 5$.

39 02.20 I : super, ça tu sais bien faire. Et est-ce qu'il y a des choses que tu ne sais pas très bien faire ?

40 02.30 B8 : ouais, pas trop bien. Par exemple. C'est le 4 et pis le 65, comme ça. En fait 65 plus 1, ça
41 fait rien en fait. Ah non ça fait ... 66.

42 02.45 I : ah bein tu vois, tu arrives ça aussi. Tu as dû réfléchir et tu as réussi. Mais dis, quand tu n'arrives
43 pas à faire quelque chose, tu crois que c'est à cause de quoi ?
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61 02.55 B8 : bein, moi je crois que c'est à cause du copain. Parce qu'il fait des bêtises. Il me dérange. Et
62 il y a du bruit.
63
64 03.01 I : Et quand il te dérange ou il y a trop de bruit dans la classe, tu fais quoi ?
65
66 03.11 B8 : bein je dis à la maitresse. Ensuite je sors le cahier, et ma fourre avec les fiches de travail,
67 et je travaille.
68
69 03.44 I : et quand tu es dans la classe et que tu cherches quelque chose, comme la colle ou les ciseaux,
70 tu sais comment les trouver ?
71
72 04.02 B8 : oui, tu vois ils sont tous là au bord, à côté de mon pupitre juste là au bord, devant. On ouvre
73 le truc, et on prend la colle.
74
75 04.22 I : Tu dois ouvrir une porte pour sortir ce qu'il te faut. Le truc c'est une porte, c'est ça ?
76
77 4.26 B8 : oui une porte c'est ça.
78
79 4.37 I : et quand tu dois aller à la gym ou dans le corridor ou aller aux toilettes, tu sais où aller ?
80
81 4.47 B8 : ouais. Et quand je suis à la gym, parfois je dois aller aux toilettes. Je sais où aller, tu vas là
82 et ensuite là, et juste à côté du mur, il y a les toilettes, et voilà.
83
84 4.59 I : alors en fait tu sais trouver ton chemin quand tu es dans la classe, dans les corridors, à la gym.
85 C'est formidable. Mais quand tu ne trouves pas quelque chose, comment tu réagis ? Tu fais quoi quand
86 tu ne trouves pas quelque chose ?
87
88 05.10 B8 : Bein je vais de ce côté (zeigt links) et pis y'a... bein si je trouve plus mon chemin, bein y'a
89 y'a... je sais plus comment ça s'appelle déjà.
90
91 5.40 I : tu peux peut-être le dire en albanais, peut-être que tu arrives mieux à expliquer ?
92
93 6.00 B8 : alors, oui, je dis à mon copain « c'est quoi ? »
94
95 06.11 I : ah tu demandes à un ami de t'aider ? tu lui demandes quelque chose.
96
97 06.14 B8 : et oui !
98
99 06.16 I : tu es très ordonné en classe je pense.
100
101 06.17 B8 : oui. Et ma maitresse elle dit que je suis très poli.
102
103 06.18 I : ah oui alors, ça je peux bien le croire.
104
105 6.30 B8 : Poli ! c'est quoi poli.
106
107 6.32 I : poli c'est quand tu parles gentiment et que tu dis « s'il te plaît, au-revoir, merci ». En fait ça
108 veut dire que tu as des belles manières.
109
110 6.41 B8 : en fait, y a une table, en fait comme si on était à l'école, y a une table là, et juste ici, y a les
111 ciseaux. Juste vers ma table, y a tout ce qui faut.
112
113 6.50 I : alors ça c'est pratique, que ton pupitre soit devant et près de tout.
114
115 6.54 B8 : par contre, les autres ils viennent toujours à cette table et ils prennent ce qui leur faut. Ils
116 viennent toujours à côté de moi.
117
118 7.03 I : comment il s'appelle ton copain ?
119

120 7.05 B8 : L. En fait L. il est assis là (à droite) et moi je suis là (à gauche). Et y a une fenêtre à côté. J'ai
121 trop envie d'être vers la porte au fond. Parfois j'écoute pas en classe, la maîtresse elle dit, que je parle
122 trop avec mon copain.

123
124 07.20 I : quand tu travailles en groupe ?
125

126 07.22 B8 : parfois j'ai des points rouges dans mon cahier. Ça veut dire que j'ai fait des bêtises et je dois
127 faire une punition. Je crois que j'aime pas ça être puni, alors je le ferai plus.

128
129 7.41 I : Tu m'as parlé de L. avant. Tu joues souvent avec lui ?
130

131 7.44 B8 : oui, je joue avec L. mais aussi avec des autres pendant la récré. Les autres ils s'appellent E.,
132 S., K..

133
134 7.52 I : et tu joues avec eux aussi au sport quand tu dois faire une équipe avec des autres, tu vas vers
135 eux ?
136

137 7.55 B8 : ouais. Et avec la maîtresse aussi. Elle s'appelle Mme B. Par contre B. c'est son nom de
138 famille. Madame B. Oui. Elle s'appelle, de son vrai nom, elle s'appelle S. En réalité, elle s'appelle
139 Madame B. et oui.

140
141 8.10 I : Ce sont de jolis noms ça. Et oui quand on connaît quelqu'un bien, on peut les appeler par leurs
142 prénoms, et dire « salut S. » mais quand on est dans sa classe, par exemple toi, tu dois dire « bonjour
143 Madame B. » . Si je ne la connais pas, moi je dois dire bonjour Madame B. c'est plus poli.

144
145 8.20 B8 : ok.
146

147 8.21 I : ok, alors la prochaine question : est-ce qu'il y a des moments qui ne sont pas très rigolos, dans
148 lesquels tu te trouves un peu triste ou même fâché ?
149

150 8.30 B8 : oui, il y a des moments où je suis un peu fâché.

151
152 8.32 I : et qu'est ce qui te fâche dans ces moments-là à l'école ?
153

154 8.39 B8 : ... hmmm en fait c'est quand quelqu'un se moque de moi. Ça me fâche et puis ensuite la
155 maîtresse elle vient, et elle dit aux autres, et ensuite elle fait les devoirs avec moi.

156
157
158 9.15 I : hmm personne aime se faire moquer, je te comprends. Ils disent quoi de méchant les enfants
159 dans ta classe ?
160

161 9.20 B8 : c'est parce qu'en fait, quand je fais des dessins, ils rigolent. J'ai dessiné mon papa, ma
162 maman, mes sœurs et moi. Ils ont dit que mon dessin n'était pas joli. Et moi je leur ai dit, ça ne vous
163 regarde pas. Et j'ai continué à dessiner. / 9.20 B8 : c'est parce qu'en fait, quand je fais des dessins, ils
164 rigolent. J'ai dessiné mon papa, ma maman, mes sœurs et moi. Ils ont dit que mon dessin n'était pas
165 joli. Et moi je leur ai dit, ça ne vous regarde pas. Et j'ai continué à dessiner.

166
167 9 :43 I : moi je vais te demander de me faire un dessin. Tu serais d'accord de m'en dessiner un ?
168

169 9 :44 B8 : oui.
170

171 9.47 I : Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose à l'école, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide ?
172

173 9 :53 B8 : oui, c'est L. mon copain. Il dit « fais les nœuds » mais après j'arrive pas. Après j'essaye
174 encore, et encore et après ça marche. Et maintenant, j'ai des fourmis dans les pieds.

175
176 9 :59 I : C'est maintenant la dernière question : Si tu pouvais changer quelque chose à l'école, ça serait
177 quoi ?
178

179 10 :01 B8 : je changerais... hmmm. Je changerais avec ma baguette magique ... Je ne comprends pas
180 la question.
181
182 10 :15 I : alors, si tu pouvais changer quelque chose à l'école pour que ce soit mieux, plus agréable,
183 plus simple pour toi, tu ferais quoi ? Qu'est-ce que tu souhaiterais de différent ?
184
185 10.30 B8 : alors la maîtresse elle est gentille, alors elle je la garde. Mais je changerai G. dans la classe.
186 Parce que lui, il n'est pas gentil. Je ne dis pas un seul mot et il m'accuse de quelque chose. Et il dit à
187 la maîtresse que c'était moi. Oui comme ça. Il m'embête.
188
189 10 :45 I : est-ce que tu voudrais me raconter autre chose de l'école ?
190
191 10 :46 B8 : oui. À l'école j'aime bien faire la pâte à modeler, mais la maîtresse, elle ne me laisse pas.
192 Parce qu'elle dit que ça fait du chenil. Tu sais il y a des petits bouts de pâte à modeler qui restent, et
193 c'est pas bien. Ouais c'est nul que j'ai pas le droit.
194
195 10.57 I : et il n'y a pas un endroit où tu peux jouer à la pâte à modeler où ça ne fait pas de chenil ?
196
197 10 :59 B8 : non. C'est nul.
198
199 11 :01 I : en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Il y en avait beaucoup, dont merci
200 beaucoup. Tu t'es bien débrouillé.
201
202 11.04 B8 : ouais. Et juste pour te dire, il y a cinq garçons et deux filles dans ma classe.
203
204 11 :07 I : ah super merci, je prends note.
205
206 11 :09 B8 : ok. Maintenant je te fais un dessin.

9. Anhang 9:

9.1. Fragebogen Eltern B9 / B10

Évaluation de l'enseignant*e	Pas du tout d'accord	Pas d'accord	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord
Relation et coopération				
Il existe une ambiance agréable entre l'enfant et moi.				x
Il existe une ambiance agréable entre les parents et moi.			x	
Je montre une disponibilité à coopérer (avec les parents, autres enseignants, direction).				x
Les camarades de classe de l'élève malvoyant ont été sensibilisés face à la problématique de la faible vision		x		
Environnement scolaire et soutien				
J'ai une influence sur les conditions de base de mon école (grandeur de la classe, soutien approfondi, soutien/allègement pour efforts supplémentaires).	x			
À mon avis, l'effectif de la classe a une influence sur le succès de l'intégration.				x
Mes connaissances professionnelles sont reconnues et respectées.			x	
J'obtiens en temps qu'institutrice*eur les informations nécessaires à travers l'enseignant*e du CPHV			x	
Apprentissage collectif				
L'intégration d'un*e enfant malvoyant*e dans une classe n'a aucun aspect négatif pour le reste de la classe.			x	
Les élèves se respectent mutuellement.			x	
Je soutiens l'intégration d'un*e élève malvoyant*e dans ma classe.			x	
Compétences émotionnelles et sociales				
J'encourage le développement des compétences émotionnelles de chaque élève dans ma classe.				x
Les objectifs pédagogiques sociaux et émotionnels ont autant d'importance dans mon enseignement que les objectifs pédagogiques cognitifs.				x
Réseau professionnel et éducation spécialisée				
La formation de base est structurée de telle sorte, que l'éducation spécialisée reçoit un intérêt adéquat (système d'intégration).				x

Mes connaissances dans le domaine de l'éducation spécialisée sont suffisantes pour permettre l'intégration d'un*e élève malvoyant*e.			X	
J'ai accès à des cours de perfectionnement sur le thème de l'intégration d'élèves avec des besoins particuliers.				X
Je profite des cours de perfectionnement sur le thème de l'intégration d'élèves avec des besoins particuliers.				X
J'ai l'opportunité d'échanger des questions avec des collègues sur des thèmes liés à l'intégration d'élèves avec des besoins particuliers.			X	
Je reçois le soutien nécessaire quant à mes questions sur l'éducation spécialisée de la direction de mon école.			X	
Attitude et éducation spécialisée				
Je suis de l'avis que chaque élève a le droit à son propre modèle éducatif.			X	
Je suis de l'avis qu'un*e élève malvoyant*e a droit à une scolarité dans une école régulière.			X	
Je reçois un*e élève avec des besoins particuliers et son entourage sans jugement.				X
Pour moi les élèves avec des besoins particuliers, qui disposent de leurs apports de soutien et de moyens auxiliaires, sont au même niveau cognitif que les autres élèves de ma classe.			X	
Pour moi il va de soi qu'un*e élève avec des besoins particuliers doit fournir beaucoup plus d'efforts et doit dépenser beaucoup plus d'énergie qu'un* élève sans besoins particuliers.				X
Je partage avec mes collègues les mêmes valeurs envers l'élève avec des besoins particuliers, et l'élève sent une certaine cohérence entre les enseignants.			X	
Types d'enseignement				
Les élèves malvoyants*es sont parfois ségrégués / séparés même dans un milieu intégratif.		X		
Je respecte/m'inspire de ce principe : autant d'heures de cours ensemble, aussi peu d'enseignement séparé / spécialisé nécessaire.				X
Il est important pour moi que dans le processus d'intégration, il y ait des séquences adaptées et séparées qui soient prévues pendant lesquelles un			X	

apprentissage spécifique peut avoir lieu.				
---	--	--	--	--

1 9.2. Transkript Eltern B9 / B10

- 2 • Masterarbeit: Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer
3 gelingenden Transition in das schulische System bei?
4 • Interview durchgeführt von Kelly Faillettaz am 24.04.20 um 13:00, Kanton Bern, Dauer 1.04
5 Std
6 • Die befragten Personen sind die Eltern eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung.
7 • Transkript erstellt am 29.04.20 von Kelly Faillettaz. Es handelt sich um ein geglättetes
8 Transkript, bei welchem keine Software eingesetzt wurde.
9

10 Das Interview fand während der Zeit des Corona-Virus statt. Wir befanden uns im Freien, wo
11 wir mit genügender Distanz gegenüber sitzen konnten. Die befragten Eltern und die
12 interviewende Person waren sehr entspannt und offen dem Gespräch gegenüber. Das
13 Interview verlief wie geplant und im vorgesehenen zeitlichen Rahmen. In diesem Interview
14 sprechen die Eltern offen und frei, sie erwähnen viel Positives und sind insgesamt sehr
15 zufrieden. Sie sind sich sicher, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Die
16 Einschulungsklasse ist dem Kind angepasst. Die Eltern hinterfragen, weshalb der Übergang in
17 die erste Klasse nicht besser begleitet wird.
18

19 Befragte 9 – B 9 (Vater)

20 Befragte 10 -B 10 (Mutter)

21 Interviewer – I

22
23 19.03 I : Est-ce que vous pourriez me décrire votre enfant ?
24

25 19.06 B9 : Jean Jean, c'est un enfant très content, toujours souriant. Un peu gâté. Il aime bien avoir ce
26 qu'il veut. Pour pouvoir travailler. D'abord il va avoir ce qu'il veut, puis après on peut travailler. Mais
27 c'est un enfant très joyeux, très distrait aussi. Donc voilà.
28

29 19.39 I : Est-ce que vous êtes, à un moment donné, quand vous avez remarqué que la vue allait poser
30 quand même un problème dans son développement, vous vous êtes posés des questions par rapport
31 à son chemin académique ? Avez-vous par rapport à l'objectif de l'école, pensé à vous faire une
32 représentation, un compas à l'intérieur de vous-même quant à l'orientation de son parcours ou à ce
33 que vous lui souhaitiez dans son processus d'école ?
34

35 20.10 B9 : Alors. Tout d'abord quand on a un enfant qui est malvoyant, qui s'est fait opérer de la
36 cataracte, déjà c'est une grande victoire s'il sait voir, s'il peut voir ces parents, s'il peut voir des objets,
37 éviter des objets, et pis on se pose plein des questions, c'est très difficile d'abord. Et après au niveau
38 de sa scolarité justement là aussi, je pense déjà à son futur, de quel métier il pourrait faire par rapport
39 à son handicap, je pense à plein de choses mais au fait on en revient toujours au moment de
40 maintenant, l'heure aujourd'hui et aujourd'hui on essaye d'avancer pas après pas, voir ces difficultés à
41 l'école. Parce que là il y a des problèmes de vue mais y a des autres problèmes d'enseignement qui
42 faudra faire face, mais on essaye d'avancer les jours le jour, quoi.
43

44 20.56 I : Quelle priorité est-ce que vous avez mis dans l'éducation de votre enfant, du point de vue
45 personnel, émotionnel, ou cognitif (du point de vue scolarisation) pour lui. Est-ce que vous avez fixé
46 des autres objectifs que ce que vous aviez peut-être imaginé au début ?
47

48 21.34 B9 : mmeheu. Donc justement. Pour Jean nous en tant que parent, ma femme et moi on a
49 regardé d'abord la santé de l'œil de Jean. Donc tout ce qui est cognitif et tout ça, heu, on a un peu mis
50 de côté avec lui, on avait passablement de contrôles à Berne et on savait de toute façon qu'on avait la
51 chance d'être suivi par Z., par une maîtresse à l'école, qu'il aurait de toute façon l'école comme les
52 autres enfants, et qu'il a des frères et sœurs, qu'il va apprendre des choses à travers ses frères et
53 sœurs, nous pour nous, c'est d'abord la santé de l'œil. Après du moment que la santé de l'œil jouait,
54 on a essayé de relever le challenge de, hmm, le cognitif et pis tout le reste quoi. Et pis essayé de faire
55 notre éducation en tant que parent aussi.
56

57 22.24 I : Par rapport au soutien que vous recevez du Centre, est-ce que ce côté du soutien que vous
58 recevez, que Jean reçoit du Centre est-ce que vous avez pu entendre de toutes les possibilités que
59 Jean pourrait obtenir dans chacune des situations d'une scolarisation XYZ. Est-ce que vous avez eu

60 toute la palette de possibilités offerte à vous, hmm, qui vous a ensuite aidé à trouver votre chemin dans
61 ce processus d'où est-ce qu'il va commencer sa 3H ?

62
63 **23.08 B9** : mouais. Alors, par rapport à eux, justement à eux, euh, ils se sont occupés généralement
64 de Jean en classe. Ils nous ont dit où il en était. Jean c'est vraiment un cas assez spécifique, donc pour
65 ce qui est en classe ils nous ont bien aidés, après pour savoir choisir, euh, on avait moins d'informations
66 d'eux. C'est plutôt l'école, ou la psychologue qui s'occupait de nous diriger là-dedans.

67
68 23.38 I : Comment est-ce que vous voyez l'entente entre Jean et les enseignants qui le soutiennent
69 l'école. Em, je crois qu'il y a juste le Centre et une maîtresse d'école, il n'y a pas encore une autre, est-
70 ce qu'il y a la psychomotricité encore qui vient dans le jeu ; comment est-ce que vous voyez ces
71 différentes relations qu'il a avec ces gens ?

72
73 24.06 B9 : Jean, alors **Jean il avait vraiment de la facilité avec toutes ces personnes qui viennent l'aider.**
74 Les maîtresses. Pas la maîtresse donc, le personnel spécialisé pour Jean.

75
76 24.20 I : oui.

77
78 **24.20 B9** : eux adorent travailler avec Jean Parce qu'il est très ouvert, et pis euh, il aime bien euh, pour
79 lui c'est tout un jeu, tout ça. Donc que ça soit de Z., ou que ça soit donc du Centre, que ça soit de la
80 motricité, ils adorent Jean ça se passe très bien. **Après la maîtresse elle a plein d'élèves et euh, elle**
81 **essaye, euh, mais même avec elle ça se passe bien.** Elle essaye de garder, comment dire, elle ne peut
82 pas s'occuper que de Jean au fait, mais pour l'instant ça se passe bien. **Ça s'est moins bien passé à**
83 **l'école enfantine mais avec une maîtresse qui était peut-être moins ouverte à des spécifications comme**
84 **Jean** mais en ce qui concerne le reste, c'est vraiment très bon.

85
86 25.11 I : Comment se passe la coopération entre vous et la maîtresse cette année ?

87
88 25.14 B9 : Bein. **Cette année ici, en première année, tout se passe bien.** Euh, elle nous a, en fait, j'ai
89 fait déjà un entretien, une séance de classe, **Jean arrive à faire des choses bien, des choses un peu**
90 **moins bien,** mais y a là une intervention du Centre, qui viennent et qui aident Jean et pis on essaye
91 aussi de l'aider à la maison. Donc, pour l'instant, elle nous a bien expliqué qu'est-ce qui est acquis et
92 pas acquis. Donc tout se passe bien.

93
94 25.46 I : Donc vous avez des bons rapports (retours) de ce qui se passe dans la classe, de ce qui se
95 passe au centre, vous avez où il en est, vous savez où sont les objectifs, ou sont... ?

96
97 **25.59 B9** : **Alors avec les objectifs en classe, oui, ils sont bien expliqués,** par contre, **pour le centre c'est**
98 **un peu spécial** parce qu'il y a eu une première éducatrice qui est allée, qui a arrêté, qui a été remplacée
99 par une autre, l'autre qui est tombée malade, qui a été remplacée par une autre, et pour l'instant nous
100 avons pas beaucoup de nouvelles de ce qui se passe en classe **mais, du moment qu'il est suivi, qu'il a**
101 **un petit plus, moi je pense que c'est bon, et, on va voir après cette petite crise avec ce virus, ce qu'il**
102 **en est et pis, voir, faire le bilan à la fin de l'année quoi.**

103
104 26.39 I : Est-ce qu'il obtient maintenant un soutien digital avec le centre maintenant que cette situation
105 (Covid-19) est comme ça ?

106
107 26.47 B9 : rien du tout

108
109 26.47 I : Il n'y a pas eu de contact ?

110
111 **26 :48 B9** : rien du tout, non.

112
113 26.49 I : par rapport à l'aide qu'ils pourraient fournir avec ces dossiers, qu'il doit maintenant accomplir
114 à la maison ?

115 **26 :56 B9** : aucun, non non, non.

116
117 26 :57 I : N'y a -t-il pas eu de contact ?

118
119 26.57 B9 : non. J'ai eu, je vois la maitresse, qui vient nous ramener régulièrement les devoirs

120
121 27.05 I : ça c'est la maîtresse de classe, principale ?
122
123 27.06 B9 : voilà la maîtresse de classe. Et d'ailleurs, une fois la maitresse manquait à Jean, donc je lui
124 ai demandé de venir, quand elle vient la prochaine fois, qu'elle toque, qu'elle sonne, parce qu'Jean
125 voulait la voir, elle est venue exprès pour Jean lundi, au lieu d'attendre vendredi
126
127 27.22 B10 : elle est gentille.
128
129 27.23 B9 : elle est venue voir Jean et...
130
131 27.27 B10 : elle a fait une photo aussi.
132
133 27.30 B9 : ouais elle a fait une petite photo de Jean pour envoyer dans le groupe, pour que chaque
134 élève se voie un peu. J'ai eu la motricité qui m'a téléphoné, que si j'avais besoin de quoi que ce soit et
135 comment ça se passait avec Jean ça je trouve sympa, de leur part, mais ça se passe bien à la maison,
136 c'est mon enfant, je suis son éducateur, son père, et pis je suis un peu tout, et en ce qui concerne eux,
137 alors non je n'ai pas de nouvelles, non, ils ont pas téléphoné, je pense pas qu'ils puissent m'aider, peut-
138 être je me trompe mais, je ne pense pas qu'ils peuvent m'aider à faire quelque chose à la maison.
139
140 28.03 I : en ce moment.
141
142 28.03 I : Est-ce que vous avez un contact et un échange avec la direction de l'école?
143
144 28.08 B9 : Bein alors, pour l'instant non, parce qu'on a le, comment dire, le bilan, à la fin de l'année,
145 pour voir s'il passe ou pas et peut-être que là, on aura en entretien, si y a vraiment des gros soucis,
146 avec Jean et pis qui faudrait changer de stratégie donc, adopter une autre, un autre chemin pour lui,
147 peut-être que j'aurai un rendez-vous avec la directrice, mais là pour l'instant, il n'y a pas d'entretien.
148
149 28.43 I : donc cette question, elle revient maintenant à la maîtresse principale, mais là vous m'avez
150 fourni assez d'informations, que je ne dois pas la poser, parce que ça demande si vous avez un contact
151 régulier ou à quel niveau d'intensité vous avez un échange. Mais vous m'avez déjà expliqué. Par
152 rapport à la structure de base de l'école, au concept de l'intégration de l'enfant avec besoins particuliers,
153 dans une école normale, régulière, je pose la question, est-ce que vous êtes, vous l'avez dit il y a
154 quelques secondes, est-ce que vous êtes par rapport à l'école, ou au système scolaire respecté en tant
155 d'expert pour votre enfant ?
156
157 29.28 B9 : oui, oui, on est respecté, je veux dire, ils nous donnent des chemins à suivre, des possibilités
158 qui y a pour notre enfant, pis après ça reste à nous de choisir et ils respectent Jean. Ils essayent à s'en
159 tenir à ce que l'on demande. Après c'est clair qu'on ne peut pas, demander de décrocher la lune, quand
160 on ne peut pas le faire, et y a, je reste toujours ouvert à tous leurs propositions et j'essaye de choisir
161 ce qui est le mieux et le mieux approprié à mon fils quoi.
162
163 30.02 I : Est-ce que à votre avis, est-ce que les compétences des enseignants sont au niveau demandé
164 pour qu'une intégration se passe au mieux pour votre enfant, avec le besoin avec lesquels il vient à
165 l'école ?
166
167 30.19 B9 : Alors. Chaque personne, chaque individu est un peu spécial, un peu, comment dire, on est
168 tous différents, on est tous différents, c'est clair, que j'ai, maintenant avec du recul, j'ai remarqué que
169 certaines maîtresses, certaines personnes qui sont mieux fait que d'autres pour la formation des
170 enfants. Ça ne se passait pas très bien à l'école infantile, je trouvais qu'elle avait un peu des soucis
171 la maîtresse. Maintenant, ça va mieux, j'ai des enfants, trois autre, donc j'ai encore deux autres enfants,
172 j'ai trois enfants en tout, je remarque que certains professeurs, vont plus que d'autres, vont plus loin
173 pour l'éducation pour leurs enfants, ne serait-ce que d'encourager les lettres. Par exemple, pour la
174 grande qui avait des problèmes en français, elle lui a mis, bravo Jeanne, tu es géniale, comme tu as
175 bien travaillé. Juste à cause de cette phrase, elle a fini dans une matinée tous les devoirs. Donc, y a
176 des personnes qui écrasent tout le temps, et y a des personnes qui savent motiver et pis travailler avec
177 les enfants. Donc voilà, pour moi je trouve que mon enfant maintenant, le garçon, a une très bonne
178 maîtresse, qu'elle a l'air vraiment sympa et pis vraiment sociale avec les enfants. J'ai la grande, qu'est,
179 sa prof de français qui est super et je vois à l'école infantile, ma fille la petite dernière, moi je trouve

180 qu'ils ne savent pas très bien, évaluer les enfants. Ça c'est mon avis, vraiment personnel, ce que je
181 pense, mais ça n'entre pas encore très important l'école enfantine, on verra pour quand elle ira dans
182 sa classe en première et j'espère pas qu'elle aie des mauvaises maîtresses. Mais il est important que
183 chaque parent, il connaisse son enfant, et qu'il se batte pour le bon côté et qui doit savoir ce que son
184 enfant est capable de faire. Parce que si on écoute certains professeurs, qui prennent des objectifs,
185 qui doivent savoir compter jusqu' là tant, tac, tac et pis qui prennent des grilles et pis qui classifient tac
186 comme ça, comme des machines, moi je ne suis pas trop pour ça.

187
188 32.35 I : Et vous avez fait l'expérience de ce genre de comportement ?
189

190 32.38 B9 : voilà, exactement. Où on pose une question à un enfant, si c'est par oui ou par non, s'il
191 répond par oui, il a un numéro 1, s'il a non, c'est le 2, à la fin on fait le total des points, et ça te donne
192 un résultat. Ça ne marche pas comme ça pour les enfants. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a des
193 personnes qui sont à fond là-dedans, et pis qui n'essayent pas trop de réfléchir plus loin quoi.
194

195 33.06 I : L'intégration d'un enfant avec des problèmes de vue, peut parfois poser une grande étape
196 émotionnelle à confronter. Avez-vous l'impression qu'à l'école, il existe un moment dans la journée où
197 cette émotion peut être travaillée ou mise à bas dans un contexte sûr, à l'école où il peut parler de ce
198 qui est difficile pour lui ? Je pense à la question de la rapidité avec laquelle il doit livrer des réponses.
199 Est-il soutenu émotionnellement dans ce qu'il traverse dans son parcours scolaire ?
200

201 34.17 B9 : Alors justement encore là, c'est la maîtresse, si elle est préparée à ça, si elle sait, qui risque
202 d'y avoir un petit problème, alors oui, il y a des profs qui font vraiment attention à ça, oui. Jean c'est un
203 peu spécial parce qu'il a, comment dire, il a des lentilles, des problèmes de vue et tout. Encore là aussi
204 j'ai deux choses qui m'est arrivé, c'est que là en classe il a perdu une lentille et la maîtresse s'est
205 occupée très rapidement de nous appeler pour que Jean revoie avec les lentilles, elle a eu peur, mais
206 elle savait que c'était très important pour lui, et on avait une fois Jean qui est parti en course d'école
207 où au départ il avait perdu sa lentille, et pis tout le long jusqu'à la fin,
208

209 35.06 B10 : mais elle n'a pas pris toute suite,
210

211 35.08 B9 : ils n'ont pas pris la peine de nous appeler ou bien tout. En course d'école ils étaient à deux
212 cents mètres de mon entreprise où je travaille, et j'ai quitté mon entreprise pour aller les voir à midi,
213 comment ça se passait. Ils étaient en train de faire grillades. Et depuis loin, j'observais mon fils. Si
214 j'avais su qu'il n'avait pas de lentilles, j'aurais pu aller dire, attendez je lui change la lentille, je lui nettoie
215 la lentille, je ramène la lentille dans le zep, y a pas de problème. Mais le problème c'est que la maîtresse
216 n'a pas fait attention à ce qu'elle devait faire, elle savait très bien qu'elle avait des problèmes de vue.
217

218 35.43 B10 : elle savait, oui, deux fois j'ai expliqué
219

220 35.45 B9 : oui elle s'en foutait un petit peu et c'est là, la différence de chaque individu. Donc pour tout
221 donc, hein quand Jean a des problèmes de vue, la maîtresse sait, elle va essayer d'allumer la lumière,
222 lui montrer plus gentiment, mieux et ça, ça dépend de la personne, quoi, de la maîtresse, mais oui,
223 pour l'instant ça se passe bien, et j'espère que ça va continuer.
224

225 36.10 I : À quelles activités extra-scolaires participe votre enfant ? Et comment est votre enfant
226 intégré ?
227

228 36.33 B9 : oui alors socialement, il est très bien intégré, quand on fait, comment dire, des anniversaires,
229 il se plaît bien, il est adorable. À la maison c'est pas le même que, à la maison ou bien chez quelqu'un,
230 il fait quand même attention aux choses, et il essaye d'être vraiment très social, on m'a déjà dit ça, on
231 m'a déjà fait un retour qu'il est très social, après, non il ne fait pas encore du foot et tout ça parce qu'il
232 a pas encore... on est allé faire un entraînement, et ça lui plaît pas trop, y a des choses qui sont plus
233 fait que pour d'autres, et par la suite on va regarder, parce qu'il me parle de judo, de karaté, je sais pas
234 encore. Ça l'intéresse bien sûr.
235

236 37.20 I : ça l'intéresse en tout cas. Non c'est clair, j'ai dit foot, c'était peut-être bête, c'est vrai que c'était
237 un peu rapide, c'est vrai qu'il y a tellement de choix, d'options de nos jours, que l'enfant peut vraiment
238 se découvrir lui-même dans une activité qu'il aime. Mais le contact avec l'extérieur est très bon.
239

240 37.39 B9 : oui, très bon.

241

242 37.42 I : c'est une question qui est un peu en relation avec ça, mais par rapport avec votre soutien à la
243 socialisation de vos enfants, mettez-vous-y une grande, moyenne ou petite importance ? On parle
244 également d'une socialisation entre les membres de la famille, cela ne doit pas toujours aller au-delà
245 du sein de la famille.

246

247 38.11 B9 : Alors, ça c'est très personnel, on a tous des amis, des camarades ou bien de la famille, y a
248 des gens qui sont plutôt refermés sur eux-mêmes, moi je suis une personne qui est très ouverte,
249 personnellement j'adore les gens, je pense que ça développe pas mal, comment dire, plein de choses
250 à l'intérieur d'une personne d'être ouvert, j'ai toujours fait partie depuis l'âge de quatre cinq ans, du club
251 de foot de ma ville, ça ouvre des amitiés, ça ouvre des relations, ça ouvre de comprendre l'autre, de
252 ce comprendre nous-même, de pouvoir faire, ce que les autres, y a plein d'échanges, moi j'aime ça.
253 Après je sais que y a des gens qui détestent ça, qui se referment sur eux-mêmes qui sont plus refermés,
254 mais c'est des individus, pis faut respecter. **Moi mon fils, j'aimerais qu'il soit ouvert et je sais qu'il est
255 déjà très ouvert, il n'a pas peur de parler de n'importe quoi, de n'importe qui, n'importe comment, peut
256 -être même il est trop ouvert il me semble, il devrait plus faire plus attention à ce qu'il dit à certaines
257 personnes, parce que ça peut soit blesser, soit, mais il le fait pas exprès, c'est encore un enfant.** Donc
258 oui moi j'aime bien tout ce qui est social, et pis on va essayer de faire, déjà en famille on est une grande
259 famille maintenant, je pense, tous mes frères et sœurs sont mariés, ils ont tous des enfants, des grands-
260 parents, pis on est, dès qu'y a une petite fête, on s'invite et on est tous réunis quoi.

261

262 39.42 I. Est-ce que vous avez quelque chose d'important à dire que je n'ai pas soulevé ? Est-ce qu'il y
263 a autre chose que vous aimeriez dire ? En ce qui me concerne, j'ai posé toutes les questions que j'avais
264 préparé. Aimeriez-vous encore vous exprimez sur un point ?

265

266 40.00 B9 : oui y a des choses à dire, si vous avez vraiment fini de poser toutes les questions

267

268 40.04 I : oui, oui, moi j'ai fini avec mes questions

269

270 40.05 B9 : euh, peut-être, parce que vous me parliez avant, comment on pourrait progresser nous en
271 temps qu'éducatrice spécialisé pour les enfants malvoyants. **Je pense que ce serait aussi une bonne
272 idée parfois d'aller jeter un coup d'œil, faire une séance à l'école avec Jean En surprise, peut-être je
273 ne sais pas si c'est en surprise avec le, avec la prof, alors les surprises ce n'est pas le top, mais au
274 moins aller voir l'environnement à l'école, peut-être instaurer ça chez vous, pourrait être une bonne
275 idée.** Donc aller voir comment ça se passe à l'école, parce que peut-être que vous, bein justement y a
276 des profs, qui sont pas spécialisés là-dans, que pour eux qu'ça n'a aucune importance un reflet, ou
277 comme ça. **Mais ça peut être primordial, parce qu'ils vont juger les enfants, et s'ils jugent les enfants,
278 vous pouvez directement vous détecter, attention ici c'est pas le top pour lui, parce que vous êtes plus
279 spécialisé là-dedans, et peut-être même faire, comment ils appellent ça, une sensibilisation, aux
280 professeurs là-dedans, si vous avez un problèmes avec lui, vous êtes là pour peut-être leur expliquer,
281 ou même carrément prendre une leçon, pour expliquer ça aux élèves, et pis les remettre carrément à
282 l'ordre. Si on veut bien. Alors ça, ça serait un point positif que l'on pourrait améliorer.**

283

284 41.41 B9 : en tout cas, je vous dis en toute sincérité, toutes les personnes que j'ai eu de Z. , ils étaient
285 tous vraiment, bien, agréables. **Vous en particulier, parce que l'avez soutenu, comment dire, soutenu
286 comment dire, pour arriver en classe, parce que Jean il a été, depuis l'âge, depuis qu'il est né, depuis
287 l'âge de deux ans, assisté par Z., chaque année il y a eu une nouvelle prof, chaque année j'ai eu de la
288 chance, j'ai eu des personnes qui étaient vraiment, peut-être c'est votre école qui veut ça, mais vous
289 étiez très très sociale avec les enfants, vous les aimez presque quand on vous voit travailler avec eux,
290 plus que nous. Et on se remet parfois nous-même en question. Mais vous voilà, je vous remercie encore
291 une fois, maintenant, parce que vous êtes venues, et vous l'avez accompagné, au moment où il allait
292 introduire l'école, et vous nous avez aidé jusqu'au bout a carrément même me faire changer d'avis,
293 pour certains choix que je devais faire pour la scolarité de Jean donc je vous remercie beaucoup, et pis
294 un grand merci d'abord à vous et pis après à l'école de Z.**

295

296 42.35 I : au plaisir, merci

297

298 42.38 B9 : voilà pour moi c'était vraiment quelque chose de bien pour Jean.

299

300 42.41 I : au plaisir, merci.

301

302 42.43 B9 : voilà

303

304 42.44 I : je vous remercie également, parce que c'était un moment difficile, avec de fortes émotions, ce
305 n'était pas une phase agréable non plus je dois dire, pour moi de vous voir être maltraité en tant que
306 famille, votre épouse, votre fils. C'est un très bon point que vous mentionnez là, je fais partie du groupe
307 éducatrices qui disent « mais montrons une présence à l'école, et tout ce que vous avez énoncé avant,
308 font partie des tâches et des responsabilités du centre. Est-ce que vous avez l'impression que cela n'a
309 pas été fait, parce que ce sont les enseignants du Centre qui sont basés à l'école qui sont responsables
310 de cet entraînement, cette sensibilisation, cette approche d'instruire les enseignants, à leur dire où il
311 faut faire attention. C'est vrai que cette approche que vous avez mentionnée, j'en prends note, parce
312 qu'en un enfant entre dans le système scolaire à la 1H, il y a une séance vers la mi-mai ou début juin,
313 pour parler et donner ce dossier à l'enseignante de classe, le Centre est aussi également présent, et il
314 y a nous qui venons présenter cet enfant. Et dans un deuxième temps, il y a les enfants qui viennent.

315

316 44.04 I : Est-ce que vous avez l'impression qu'il faudrait ce genre d'approche du centre plus encore le
317 nôtre pour venir inspecter si on veut dire, pour voir si effectivement tout est bien mis en place à l'école
318 enfantine ?

319

320 44.20 B9 : Bein, le centre s'est un peu différent. Comment dire. C'est une personne, il vient il part, on
321 ne sait pas ce qui se passe. Vous, vous êtes quand même venue à la maison chez nous, vous avez vu
322 l'environnement où Jean grandit vous avez l'air de mieux le connaître que lui, que celle qui vient, tac
323 un petit coup et pis qui part. Et nous on la voyait pas tout le temps, s'il se passait quelque chose à
324 l'école et c'est pour ça qu'en vous voyant régulièrement à la maison si par exemple vous jetiez un œil
325 à l'école et pis vous revenez à la maison je comprends pourquoi Jean à la maison il fait pas bien ça parce
326 que vous l'avez vu aussi à l'école, ce qui fait, comment il se comporte, parce qu'une personne quand
327 elle est avec ses parents ou avec une autre personne, c'est ce que je vous ai expliqué avant, voilà c'est
328 différent, comme avec E. qui est à la maison toute ouverte et pis à l'école toute, même avec ses frères
329 et sœurs, elle est trop ouverte quand y a un individu inconnu, mais quand elle se retrouve seule en
330 classe face à tous des inconnus, pouf, elle se referme.

331

332 45.26 B9 : et pis vous pourriez peut-être mieux voir à l'école, voir détecter des problèmes, vers mon
333 enfant, vers l'environnement, ou la maîtresse. Même, je ne dis pas que ça ne sert à rien, le centre,
334 parce qu'heureusement aussi qu'ils sont là parce qu'ils vont continuer. Vous vous arrêtez aussi un peu
335 trop rapidement je trouve. Ça moi je pense que la 3H c'est une année très importante pour l'enfant et
336 moi je pense que vous pourriez continuer à les suivre en tous cas pendant une année de plus. Ça serait
337 vraiment le top pour les enfants.

338

339 45.57 B9 : par contre, ma fois on ne peut pas, mais. Si vous aviez un système, à Z., qui, une maîtresse
340 elle vient à la maison, et une qui vient là-bas, et pis vous entrez tous dans le même système et que
341 vous releviez les choses mieux, je pense que ça irait mieux. Parce qu'elle, elle détient ces informations
342 à L., l'autre à Z., et pis, euh, à part si moi je demande une table ronde ou la maîtresse, ces échanges
343 ne sont pas le top. Tandis qu'entre vous, ça serait été vraiment meilleur, mais après voilà. Je respecte
344 le système, ce que je vous propose là, c'est une amélioration. // par contre, ma fois on ne peut pas,
345 mais. Si vous aviez un système, à Z., qui, une maîtresse elle vient à la maison, et une qui vient là-bas,
346 et pis vous entrez tous dans le même système et que vous releviez les choses mieux, je pense que ça
347 irait mieux. Parce qu'elle, elle détient ces informations à L., l'autre à Z., et pis, euh, à part si moi je
348 demande une table ronde ou la maîtresse, ces échanges ne sont pas le top. Tandis qu'entre vous, ça
349 serait été vraiment meilleur, mais après voilà. Je respecte le système, ce que je vous propose là, c'est
350 une amélioration.

351

352 46.41 I : C'est tout juste super ce que vous me dites. Ce sont des points que je relève depuis longtemps.
353 L'entente entre le centre et nous est très compliquée, comme vous l'avez soulevé des enseignantes
354 qui sont fait pour ce métier d'autres qui le sont moins, et l'interdisciplinarité n'est pas toujours primordial
355 pour tout le monde. Et ceci est un grand problème que vous relevez, et je suis contente que vous m'en
356 parliez, parce que c'est important pour vous, c'est important pour moi, et il faut que les choses puissent
357 changer. L'interdisciplinarité et le travail de collaboration avec le centre n'est pas facile, ni efficace, je
358 dois avouer. J'étais tout le temps au téléphone, j'étais tout le temps entrain de poser des questions.
359 J'ai un certain respect par rapport aux domaines de travail, je suis à la fois enseignante et éducatrice

360 spécialisée, je suis à l'aise dans les deux domaines, mais ma fonction est basée dans l'environnement
361 familial et par respect, j'ai essayé de trouver d'autres méthodes. Mais vous le soulignez, il faut peut-
362 être aller de l'avant et plus drastiquement. Le deuxième aspect est un aspect politique mais c'est
363 également bien que vous le releviez, car cela semble vous préoccuper. Malheureusement le canton de
364 Berne à décider de laisser le contrat du soutien des écoliers et étudiants malvoyants romands vivant
365 dans son canton, à une institution inter-cantonale basée à Lausanne. Si Z. aurait pu, comme c'était
366 prévu, reprendre ses enfants là, il y aurait eu cette possibilité comme vous l'avez si bien suggéré, de
367 continuation dans le soutien compétent de l'enfant en question en soutenant évidemment ses relations
368 qui se sont fondées au fil des années. Effectivement, on aurait pu continuer à soutenir Jean jusqu'à la
369 fin de sa scolarisation obligatoire et post-obligatoire. Ça rentre tout à fait dans votre idée d'esprit.
370 Évidemment maintenant ce ne sera plus du tout possible. JE prends à cœur ce que vous m'avez dit, et
371 se sera suivi. J'ai parlé avec la responsable du centre- BJ qui est la cheffe si on peut dire de la dame
372 qui travaille avec Jean et j'ai parlé de cette entente et ce travail interdisciplinaire/ collégial entre nous.
373 Et j'espère que cela puisse vous servir au mieux, parce que c'est vous et vos enfants que l'on veut
374 servir. C'est l'avenir de vos enfants, et c'est très important.
375 Je vous remercie infiniment pour cet interview, vos approfondissements,
376
377 49.38 B9 : merci à vous.
378
379 49.43 : merci, formidable.

10. Anhang 10:

10.1. Fragebogen Lehrperson B7

Évaluation de l'enseignant*e	Pas du tout d'accord	Pas d'accord	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord
Relation et coopération				
Il existe une ambiance agréable entre l'enfant et moi.				x
Il existe une ambiance agréable entre les parents et moi.			x	
Je montre une disponibilité à coopérer (avec les parents, autres enseignants, direction).				x
Les camarades de classe de l'élève malvoyant ont été sensibilisés face à la problématique de la faible vision		x		
Environnement scolaire et soutien				
J'ai une influence sur les conditions de base de mon école (grandeur de la classe, soutien approfondi, soutien/allègement pour efforts supplémentaires).	x			
À mon avis, l'effectif de la classe a une influence sur le succès de l'intégration.				x
Mes connaissances professionnelles sont reconnues et respectées.			x	
J'obtiens en temps qu'institutrice*eur les informations nécessaires à travers l'enseignant*e du CPHV			x	
Apprentissage collectif				
L'intégration d'un*e enfant malvoyant*e dans une classe n'a aucun aspect négatif pour le reste de la classe.			x	
Les élèves se respectent mutuellement.			x	
Je soutiens l'intégration d'un*e élève malvoyant*e dans ma classe.			x	
Compétences émotionnelles et sociales				
J'encourage le développement des compétences émotionnelles de chaque élève dans ma classe.				x
Les objectifs pédagogiques sociaux et émotionnels ont autant d'importance dans mon enseignement que les objectifs pédagogiques cognitifs.				x
Réseau professionnel et éducation spécialisée				
La formation de base est structurée de telle sorte, que l'éducation spécialisée reçoit un intérêt adéquat (système d'intégration).				x

Mes connaissances dans le domaine de l'éducation spécialisée sont suffisantes pour permettre l'intégration d'un*e élève malvoyant*e.			X	
J'ai accès à des cours de perfectionnement sur le thème de l'intégration d'élèves avec des besoins particuliers.				X
Je profite des cours de perfectionnement sur le thème de l'intégration d'élèves avec des besoins particuliers.				X
J'ai l'opportunité d'échanger des questions avec des collègues sur des thèmes liés à l'intégration d'élèves avec des besoins particuliers.			X	
Je reçois le soutien nécessaire quant à mes questions sur l'éducation spécialisée de la direction de mon école.			X	
Attitude et éducation spécialisée				
Je suis de l'avis que chaque élève a le droit à son propre modèle éducatif.			X	
Je suis de l'avis qu'un*e élève malvoyant*e a droit à une scolarité dans une école régulière.			X	
Je reçois un*e élève avec des besoins particuliers et son entourage sans jugement.				X
Pour moi les élèves avec des besoins particuliers, qui disposent de leurs apports de soutien et de moyens auxiliaires, sont au même niveau cognitif que les autres élèves de ma classe.			X	
Pour moi il va de soi qu'un*e élève avec des besoins particuliers doit fournir beaucoup plus d'efforts et doit dépenser beaucoup plus d'énergie qu'un* élève sans besoins particuliers.				X
Je partage avec mes collègues les mêmes valeurs envers l'élève avec des besoins particuliers, et l'élève sent une certaine cohérence entre les enseignants.			X	
Types d'enseignement				
Les élèves malvoyants*es sont parfois ségrégués / séparés même dans un milieu intégratif.		X		
Je respecte/m'inspire de ce principe : autant d'heures de cours ensemble, aussi peu d'enseignement séparé / spécialisé nécessaire.				X
Il est important pour moi que dans le processus d'intégration, il y ait des séquences adaptées et séparées qui soient prévues pendant lesquelles un			X	

apprentissage spécifique peut avoir lieu.				
---	--	--	--	--

1 10.2. Transkript Lehrperson B7

- 2 • Masterarbeit: Welche Bausteine in der Heilpädagogischen Früherziehung tragen zu einer
3 gelingenden Transition in das schulische System bei?
4 • Interview durchgeführt von Kelly Faillettaz am 5.06.20 um 15:00 Uhr, Kanton Bern, Dauer 47
5 Minuten
6 • Die befragte Person ist eine Lehrperson.
7 • Transkript erstellt am 11.06.20 von Kelly Faillettaz. Es handelt sich um ein geglättetes
8 Transkript, bei welchem keine Software eingesetzt wurde.
9

10 Das Interview wurde in der Zeit des Corona-Virus per Telefon geführt. Es brauchte mehrere
11 Anläufe über die Schulleitung, damit die zu befragende Person erreicht werden konnte. Es
12 herrscht eine entspannte und sehr angenehme Stimmung. Das Interview verläuft in bester Art.
13 Die Befragte zeigt sich offen, reflektiert und warmherzig. In diesem Interview spricht die
14 Befragte gerne über sich selber und in einer ressourcenorientierten Art über den Schüler. Sie
15 beantwortet die Fragen so gut wie möglich. Die Lehrperson verlangte die Fragen im Voraus,
16 damit sie sich auf das Interview vorbereiten konnte.
17

18
19 0:00 Bonjour Madame B. Merci d'avoir répondu à mon appel, je vous remercie de prendre du temps,
20 pour répondre à mes questions concernant Jean qui est dans votre classe. Vous avez donc reçu les
21 questions en avance et je vous propose de commencer l'interview en répondant aux questions.

22 C'est important que vous vous sentez à l'aise. Je suis ouverte à tout ce que vous dites et je suis là pour
23 écouter. Je fais un enregistrement vocal pour mes besoins à moi, pour la facilité de la transcription et
24 puis tout sera effacé. Ce qui important à savoir c'est que tout le texte sera anonymisé il n'y figurera pas
25 de nom, de ville, d'école, ou quoique ce soit cité, donc il sera impossible de reconstituer tout ça. Cette
26 transcription sert à des fins de recherches pour une amélioration du travail effectué. J'aimerais avec
27 cet interview aller à la recherche d'informations qui vont m'aider à souligner les facteurs qui aident ou
28 qui entravent une transition entre l'éducation précoce spécialisée basée à la maison et l'entrée à l'école,
29 et la transition dans le système scolaire sans éducation précoce. Car on le sait, l'éducation précoce
30 fonctionne en parallèle avec les deux premières années de scolarisation obligatoire. J'aimerais aussi
31 découvrir comment l'on peut mieux accompagner ces enfants et leurs familles dans cette transition
32 importante dans leurs vies dans cette intégration scolaire. Quels seront les effets de notre soutien qui
33 vont aider les enfants à développer une certaine indépendance, une certaine compétence individuelle
34 qui leur sera nécessaire à l'école. Si vous ne comprenez pas ma question, ou s'il vous faut plus
35 d'informations, n'hésitez pas de demander plus de clarifications, et puis s'il y a un thème qui nous
36 semble plus intéressant, on ose dévier pour y passer plus de temps, ça va très bien. Nous avons
37 convenu une heure pour cet interview. Est-ce que tout ce que j'ai dit vous convient, et est-ce que vous
38 êtes d'accord avec ce processus ?
39

40 4 :45 B7 : alors oui c'est tout bon. **Donc ça concerne Jean. Alors oui, la classe que j'ai c'est donc une**
41 **classe d'introduction qui se déroule sur deux ans.** Donc Jean il ne finit pas sa 3H cette année mais
42 celle d'après.
43

44 5 :00 I : oui oui, mais ça ne change en rien la donne de cet interview. Je comprends que les objectifs
45 sont répartis sur une durée plus longue. Ce qui m'intéresse c'est l'intégration de Jean, le transfert qu'il
46 a pu faire, comme vous voyez son intégration, son soutien etc... où le système fonctionne bien et d'une
47 manière effective et où il y aurait éventuellement des améliorations à faire.
48

49 5 :33 B7 : oui très bien, je comprends
50

51 5 :40 I : J'ai regroupé les questions en thèmes. La première question : Pourriez-vous me décrire la
52 composition de votre classe dans laquelle Jean se trouve?
53

54 5 :43 B7 : donc oui, **ma classe est composée de sept élèves. Ils ont tous entre 6 ½ et 7 ½.**
55

56 5 :47 I : oui. Ok. Est-ce qu'ils sont tous de langue maternelle française ?
57

58 5 :55 B7 : **non, c'est complètement mélangé.**
59

60 5 :58 I : ok. Et il y a des difficultés diverses, ou ont ces élèves juste besoin d'un accompagnement plus
61 étroit avec plus de temps à disposition pour accomplir leurs tâches ?
62
63 6 :15 B7 : Alors disons, qu'il y a d'autres difficultés : il y a de l'hyperactivité, tout simplement du retard,
64 il y a de l'immaturité, donc voilà, il y a un peu de tout.
65
66 6 :37 I : ok. Est-ce que vous partagez votre classe avec un*e autre instituteur*trice ?
67
68 6 :44 B7 : Alors j'ai seulement un autre collègue, mais il ne donne que 2 heures de gymnastique par
69 semaine.
70
71 6 :50 I : ah d'accord, oui. Dans la classe, y a-t-il des aides diverses qui viennent vous soutenir dans
72 votre travail ?
73
74 7 :03 B7 : non, je suis la seule responsable dans la classe.
75
76 7 :15 I : donc vous êtes enseignante spécialisée qui est en charge du cursus académique de tous les
77 sept élèves dans votre classe ?
78
79 7 :28 B7 : Donc Jean est soutenu par un projet, et il reçoit la visite de cette spécialiste à raison de
80 quatre leçons par semaine. On appelle ça un projet d'intégration, qui aide sa scolarité régulière en
81 l'intégrant dans le système.
82
83 8 :14 I : Les autres enfants risquent d'intégrer le système de scolarité régulière à la fin de l'année
84 prochaine, donc à la fin de la 3H ?
85
86 8 :24 B7 : oui, c'est tout à fait ça l'idée. C'est de retourner en 4H régulière.
87
88 8 :31 I : et pour ceux qui n'y arrivent pas ? Y-a-t-il une décision à prendre au courant de la 3H ?
89
90 8 :37 B7 : oui tout à fait. C'est ça. Alors ils peuvent intégrer la 4H régulière quand même, pour plusieurs
91 disciplines et s'ils ont des difficultés plutôt en français, ils vont dans le groupe de soutien de cette
92 branche. Tout dépend de leurs difficultés, ils peuvent aussi intégrer le groupe de soutien pour les maths
93 et le français. Mais ils restent dans la classe régulière, en visitant leurs groupes / classes de soutien.
94 Ils ont des objectifs adaptés à leurs capacités.
95
96 9 :17 I : et là, le statut est celui d'écolier*ière tout à fait régulier.
97
98 9 :23 B7 : exactement, ils ne sont pas affiliés à une école spécialisée.
99
100 9 :31 I : donc ensuite on va sur le thème de l'idéal de l'intégration. Là, j'aimerais bien que vous me
101 décriviez Jean qui se trouve présentement dans votre classe.
102
103 9 :47 B7 : oui, alors, Jean à 7 ½, il grand autant physiquement que dans l'âge des élèves dans ma
104 classe. ... par rapport à son handicap visuel, c'est vrai que l'on le remarque très peu. Il porte des
105 lentilles et il a des lunettes. Les parents m'ont dit que par rapport à la vue maintenant, tout est en ordre,
106 il voit bien. Moi ce que je remarque ce sont des difficultés d'attention, ainsi que des limites cognitives.
107 C'est ce que je remarque d'avantage que des difficultés visuelles.
108
109 10 : 47 I : Il a eu très jeune des problèmes de vue liés à la cataracte dans les deux yeux, dans ces
110 mois-là il n'a rien vu. Et on sait très bien que si un petit enfant en bas âge n'est pas en mesure de voir
111 ce qu'il a devant lui, que si sa vue est qualitative très basse, ce sont des moments très précieux qui se
112 perdent, que pendant ces moments-là lorsque l'enfant ne voit pas bien, peu ou pas du tout et ne se fait
113 pas aider dans des apprentissages ou bien le soutien n'est pas adéquatement mis en place, que les
114 bases fondamentales liés à l'apprentissage au début de l'école primaire vont être difficilement être
115 récupérer et il y a aura un temps où le retard se fera sentir. Et donc même s'il y a un trou de 6 mois
116 dans la vue de l'enfant, les connections cognitives seront influencées et la différence se fera remarquer
117 pendant les premières années d'école. Le retard peut perdurer. Sa vision est très bonne, il voit de loin
118 et de près, grâce à ces lentilles et ses lunettes très bien. Ce n'est pas la vue qui peine, c'est plutôt la
119 reconnaissance de ce qu'il voit. C'est en effet aux yeux de transmettre au cerveau ce qui se fait voir, et

120 c'est le cerveau qui « interprète » ou qui « traduit » ce que les yeux voient. Et c'est à ce niveau que l'on
121 observe chez Jean un retard. Il a dû entraîner son cerveau à comprendre ce qu'il voit. Ce sont ces
122 connexions qui auraient dû être faite lorsqu'il était tout petit qui ont de la peine à se faire maintenant à
123 7 ans ½.

124
125 12 :16 B7 : Oui, je dois dire qu'actuellement dans ma classe, il y a une différence qui se fait par rapport
126 aux autres enfants. C'est ça. Les autres élèves travaillent plus rapidement, enfin voilà. Toute activité
127 qui attire à la logique, pour Jean, c'est très compliqué. L'abstraction est aussi très compliquée pour
128 lui. Mettre en relation des connaissances, de faire un transfert c'est compliqué pour lui. Par contre il est
129 très capable de faire des calculs, ou bien d'assembler deux lettres ensemble. Il reconnaît des lettres,
130 reconnaître des sons, les liés pour faire un mot, tout ça c'est bon.

131
132 13 :10 I : c'est au niveau de la conception spatiale que ça coince pour lui ? n'arrive-t-il pas à transférer
133 ce qu'il voit et l'abstraire ?

134
135 13 :16 B7 : oui entre autres. Après il y a des petites activités logiques qui ont déjà été simplifiées pour
136 lui et si on lui dit que ce n'est pas bleu et ce n'est pas rouge et qu'il n'y a que trois couleurs, et la
137 réponse est « vert » il répondra « alors, ça doit être rouge ». Donc c'est vraiment plus compliqué pour
138 lui au niveau de la logique.

139
140 13 :44 I : A-t-il fait des progrès dans son langage depuis qu'il a commencé la 3H ?

141
142 13 :48 B7 : alors oui au niveau du langage, oui. Il demande du reste, les mots de vocabulaire qu'il ne
143 sait pas. Il parle bien, ces phrases sont bien construites, il n'y a aucun souci de ce point de vue.

144
145 14 :03 I : parce qu'à ce niveau-là il y avait aussi un certain délai d'apprentissage assez conséquent,
146 donc c'est très bien qu'il a pu combler ce retard. C'est très intéressant de savoir que l'abstraction reste
147 encore une difficulté. C'est la perception de l'espace qui lui pose problème et justement ce système
148 complexe cognitif, qui ne fait pas le transfert de manière cohérente. C'est très intéressant ce que vous
149 relevez.

150 Pour passer à la prochaine question, de manière générale et systématique on intègre de manière légale
151 depuis plus de six ans les enfants dans les classes régulières du système scolaire publique, donc on
152 retrouve des élèves dans le système scolaire régulier, que l'on scolarisait d'une manière séparative
153 avant. Vous êtes vous-mêmes enseignante spécialisée, ceci est une question plutôt dirigée aux autres
154 enseignants*es, mais est-ce que les compétences que vous avez acquises sont-elles adaptées aux
155 demandes de Jean et à la gestion de votre classe cette année ?

156
157 15 :17 B7 : oui, oui oui. Après je ne veux pas prétendre avoir toutes les compétences pour gérer d'autres
158 élèves, mais pour cette année oui, et j'ai l'aide de l'enseignante qui le suit, si des questions plus
159 précises ou spécifiques.

160
161 15 :35 I : et quand vous avez su que Jean serait dans votre classe, avec ces capacités, comment avez-
162 vous réagit ?

163
164 15 :45 B7 : bein disons que j'ai l'habitude d'accueillir des enfants qui ont des difficultés dans ma classe,
165 donc cela ne m'a pas affecté plus que ça. J'ai eu des enfants malentendants ainsi que d'autres élèves
166 avec des suivis différents.

167
168 15 :57 I : Avez-vous été inclus dans la répartition des élèves qui sont arrivés dans votre classe ?

169
170 16 :10 B7 : Non pas du tout, on nous donne la liste des élèves et ne sommes pas inclus dans le
171 processus de répartition des élèves.

172
173 16 :20 I : êtes-vous la seule enseignante qui opère une classe d'introduction ?

174 16 :23 B7 : non, mon collègue qui enseigne le sport à ma classe, a lui aussi une classe d'introduction.
175 Voilà on est les deux. Il a 6 élèves dans sa classe. Cette année est assez spéciale, car nous n'avons
176 pas beaucoup d'élèves en classe d'introduction. 13 élèves sur deux classes, ce n'est pas beaucoup.
177 Les autres années on en avait 10 élèves chacun. C'est un phénomène que l'on observe depuis les trois
178 dernières années. Nous avons l'impression que les parents acceptent moins d'envoyer leurs enfants
179 dans une classe d'introduction.

180
181 17 :07 I : Ils souhaitent donc intégrer leur enfant dans une classe ordinaire ?
182
183 17 :10 B7 : oui exactement.
184
185 17 :11 I : la prochaine question traite sur l'aspect « conseil et soutien » que vous avez déjà abordé.
186 Comment avez-vous été préparé à l'enseignement spécifique de Jean.
187
188 17 :30 B7 : Et bien j'ai eu un contact téléphonique avec l'aide qui allait venir en classe. Voilà elle m'a
189 donc expliqué à quoi je pouvais m'attendre et ce qui pourrait y arriver, pourquoi elle venait, quelles
190 questions je pourrais éventuellement lui poser, et puis voilà. Elle m'a aussi présenté les objectifs qui
191 avaient été mis en place, ce qui avait déjà été fait. Puis j'ai reçu tout le dossier, et puis, voilà. C'est tout.
192
193 18 :07 I : Avez-vous eu un soutien sporadique ou régulier du centre ? vous la contactez quand il vous
194 faut un soutien plus approfondi, ou vous vous partagez des observations après son passage dans la
195 classe ?
196
197 18 : 28 B7 : Donc oui elle vient 4 périodes par semaine. Alors nos échanges ne sont pas réguliers et
198 dépendent un peu du problème. On prend le temps le matin au début de la leçon le premier jour et le
199 lendemain elle vient les deux dernières heures de la journée donc on a du temps après le deuxième
200 bloc, on s'écrit aussi des mails s'il le faut. On échange ce qui s'est passé ou ce que l'on a observé.
201 Voilà, oui.
202
203 19 :11 I : ensuite, comment fonctionne la coopération entre Jean, ses parents, l'enseignante spécialisée,
204 la psychomotricité, la direction ?
205
206 19 :30 B7 : Alors avec Jean j'ai une bonne relation, là il n'y a pas de soucis. Avec les parents, j'ai de
207 bonnes relations on échange et s'écoute, il n'y a vraiment pas de problème. Je ne sais pas si je suis
208 toujours entendue quand je leur donne un retour, ils m'écoutent très volontiers. Ils retiennent que les
209 progrès sont faits et que Jean apprend. Pendant la période de confinement je les ai vu assez
210 régulièrement et nous nous entendons très bien. Il faudra que l'on se voie bientôt pour discuter de la
211 prochaine année et voir où nous allons mettre les objectifs à atteindre.
212
213 20 :49 I : Sont-ils d'ailleurs volontaires d'être des acteurs coopératifs dans le sens qu'ils seront prêts à
214 exercer quelque chose de plus spécifique avec Jean, ou de l'aider à retravailler des connaissances
215 encore pas acquises ?
216
217 20 :58 B7 : Ah oui effectivement, ils sont d'excellents coopérateurs. Ils passent du temps avec Jean, ils
218 l'aident et le soutiennent très bien.
219
220 21 :12 I : Et avec la direction comment est-ce que cela se passe ? Y-a-t-il une implication de leur part
221 ou les classes sont-elles toutes gérées de la même façon ?
222
223 22 :07 B7 : Toutes les classes sont gérées de la même façon. Disons que si moi j'ai besoin de l'aide,
224 je m'adresse à la direction. Voilà je pose les questions que je veux ou dois poser. Ce n'est pas la
225 direction qui vient vers nous.
226
227 22 :23 I : Quel influence porte cette collaboration intense sur votre travail journalier ? Il doit y avoir des
228 moments plus intenses que d'autres pour vos élèves notamment Jean, comme il a un suivi en classe.
229 Est-ce que ce suivi ou la visite de la spécialiste a un impact sur l'ambiance de la classe ?
230
231 22 :51 B7 : euh... alors non honnêtement je ne vois pas du tout de différence ni pour Jean ni pour les
232 autres élèves. Les autres élèves ont bien compris, on leur a clairement expliqué qui venait et pourquoi,
233 donc tout ça fonctionne très bien. Tous les enfants aiment bien avoir la spécialiste dans la classe et
234 elle ne dérange pas du tout le rythme de la classe. Cela fonctionne d'une manière parfaitement fluide
235 et cela me permet même du coup de faire des petits groupes pour pouvoir introduire des nouveaux
236 concepts ou des matières plus complexes à de petits groupes, pendant que la spécialiste travaille avec
237 un autre groupe. Et on s'échange les groupes ensuite pour que les autres profitent également. Donc
238 c'est très agréable pour l'ambiance de la classe et moi comme institutrice. Ceci on a fait pendant toute
239 l'année et dès la semaine passée, elle a commencé à prendre Jean à part pour deux leçons pour

240 pouvoir travailler des notions qui nous paraissent importantes et qui ne sont toujours pas acquises.
241 Parce que là on commence à remarquer que le rythme s'accélère et qu'il ne suit pas aussi vite, qu'il lui
242 faudrait. Il n'arrive pas à suivre sur pas mal de sujets, et au lieu de toujours courir, on se dit, qu'il pourrait
243 profiter d'approfondir des sujets difficiles pour lui en toute tranquillité en isolement pour poser les bases
244 de ces connaissances.

245
246 24 :26 I : Comment vivez-vous le soutien de la spécialiste qui vient en classe ? Vous avez déjà
247 mentionné que vous vous entendez très bien et que la collaboration fonctionne sans problèmes. Est-
248 ce que vous sentez respectée pour les connaissances et l'experte que vous êtes ? Sentez -vous la
249 capacité de grandir dans votre expertise avec les observations que vous faites pour pouvoir accroître
250 vos connaissances dans le domaine visuel grâce à cette interaction ?

251
252 25 :26 B7 : oui oui tout à fait. Alors j'avoue qu'au début, et bien que j'avais un peu des inquiétude hein,
253 je ne savais pas trop comment cela allait se passer, mais en fait grâce à nos échanges aussi ça c'est
254 très bien déroulé. J'ai pu lui demander pour du matériel, ainsi que pour des livres adaptés, pour
255 différents livres de lecture qu'elle a pu me transmettre pour Jean. Donc cela se passe vraiment bien et
256 j'ai l'impression que par nos échanges on apprend toutes les deux quelque chose de très valable pour
257 notre travail quotidien. J'analyse ce qu'on a expérimenté et je l'utilise aussi sur d'autres enfants et
258 comme ça, les autres élèves profitent également / Donc cela se passe vraiment bien et j'ai l'impression
259 que par nos échanges on apprend toutes les deux quelque chose de très valable pour notre travail
260 quotidien. J'analyse ce qu'on a expérimenté et je l'utilise aussi sur d'autres enfants et comme ça, les
261 autres élèves profitent également

262
263 26 :06 I : vous avez aussi touché sur les objectifs à atteindre pour Jean, est-ce que ces objectifs sont
264 planifiés ou fixés après avoir eu un échange avec la spécialiste ? est-ce que vous vous sentez experte
265 respectée dans votre domaine ?

266
267 26 :30 B7 : et bien comme elle vient chaque semaine, elle voit l'évolution des activités que l'on fait donc
268 en effectif où l'on va, et puis du coup comme on échange, on en discute nous-même de ce qu'il faut
269 principalement viser.

270
271 26 :42 I : et ceci se passe au cours de l'année, il n'y a pas de moments spécifiques dans l'année scolaire
272 où vous discutez de thèmes centraux avec par exemple les parents ?

273
274 26 :58 B7 : non c'est vraiment régulièrement au fil des semaines.

275
276 27 :00 I : et chaque enfant dans votre classe à son programme spécifique suivant naturellement le plan
277 d'étude romand ?

278
279 27 :17 B7 : alors oui, c'est quand même en gros le plan que je suis en mettant des petites adaptations
280 individuelles pour les élèves.

281
282 27 :27 I : est-ce qu'il y a eu un concept d'intégration qui a été mis en place pour l'exécution de
283 l'intégration d'élèves à besoins particuliers dans votre école ? Est-ce qu'il a d'autres choses que votre
284 école fait pour survenir aux besoins de ces élèves ?

285
286 27 :50 B7 : Spécifiquement dans le canton de Berne, il y a des projets d'intégration qui sont proposée
287 Pool I et Pool II : Après on a des groupes de soutien qui commencent à partir de la 4 H puisqu'en 3H
288 ils ont la classe d'introduction. Sinon, oui ça c'est un peu différent mais, pour les langues secondes il y
289 a du soutien, et puis après, il y a un groupe relais. Ça c'est plus spécifique sur les troubles de
290 comportement, donc là, ils travaillent sur les émotions, puis voilà quoi.

291
292 28 :40 I : comment évaluez-vous l'attitude de la direction et toute l'équipe sur le système intégratif de
293 l'école ?

294
295 28 :52 B7 : alors je dirais qu'il y règne une bonne volonté et une tendance à vouloir intégrer. À voir
296 l'enfant pour qu'il est, pour ce qu'il peut, et non pas ces défauts et ces problèmes. Il y a aussi des
297 enfants qui finalement sont encadrés par l'école spécialisée de la région mais qui restent dans notre
298 école avec un but d'intégration sociale.

299

300 29 :32 I : Par rapport à cette intégration sociale. Quelle est votre attitude envers ces enfants qui ont
301 besoin d'un soutien plus approfondi ?
302

303 30 :05 B7 : J'ai le sentiment que nous allons dans la bonne direction, j'ai tout simplement l'impression
304 que par rapport à l'intégration sociale, après des expériences que nous avons faites, qu'il y a une
305 complication après la 8H, à la fin du cursus primaire cela devient plus difficile, quand le passage à la
306 secondaire devient socialement plus inadapté. La différence entre les élèves devient trop grande et les
307 classes sont à ce moment-là toutes homogènes.
308

309 31 :05 I : l'intégration se fait alors plus difficilement à ce stade secondaire ?
310

311 31 :08 B7 : selon nos expériences, oui.
312

313 31 :12 I : L'enseignement spécialisé demande un effort supplémentaire assez important. Dans le cadre
314 de votre enseignement, existe-t-il un travail supplémentaire à fournir pour Jean et si oui, pourriez-vous
315 le chiffrer ?
316

317 31 :48 B7 : **alors oui pour certaines choses, oui. Comme par exemple tout ce qui est « lecture » ou**
318 **« calculs » il faut que je fasse des ajustements de grandeurs ou séparation de densité, après en 3H ce**
319 **sont des petites choses qui s'ajoutent en plus. Surtout avec l'effectif de la classe actuelle, j'arrive à**
320 **m'en sortir. De plus le matériel est déjà bien adapté. Ce qui m'est demandé en plus, c'est de l'énergie**
321 **et de la patience. Pour bien accompagner Jean je dois le guider, l'entourer lui rappeler où il a mis ces**
322 **choses, je dois doucement le ramener à la tâche devant lui, et mon travail en plus est beaucoup lié à**
323 **ça.**
324

325 32 :40 I : Vous n'avez pas donc pas des heures supplémentaires en plus pour le suivi de Jean ?
326

327 32 :50 B7 : **euh non, mis à part les discussions avec la spécialiste, non.**
328

329 33 :03 I : à quel niveau et dans quelles circonstances devez-vous adapter votre enseignement pour
330 Jean ? quelles mesures sociales, éducatives employez-vous et avez-vous eu besoin d'instaurer des
331 moyens auxiliaires pour Jean ?
332

333 33 :30 B7 : **non pas forcément, il est placé tout devant dans la classe, pour que je puisse avoir un œil**
334 **sur lui, puis voilà, sinon des petites adaptations de taille, il a un plan de travail incliné, et comme j'adapte**
335 **pour chaque enfant individuellement, je regarde que cela lui serve à lui.**
336

337 34 :20 I : est-ce que vous sentez chez les parents à Jean, d'autres attentes d'épanouissement ou
338 d'égalités des chances que ce que la grosse proportion des parents souhaite pour leur enfant ? est-ce
339 qu'il y a un
340

341 35 :14 B7 : **Les parents veulent tout faire pour que leur enfant aille la meilleure chance et qu'il puisse**
342 **faire la même chose que les autres enfants.** Après voilà, l'école a demandé de refaire un bilan cognitif,
343 j'aimerais qu'il reçoive de l'ergothérapie au lieu de la psychomotricité. Le temps passe et les bilans
344 n'ont pas été faits. La discussion devra être continuée sur ces points, parce que nous voulons aider
345 Jean au mieux avec les données spécifiques qui nous aident à cerner le problème.
346

347 36 :55 I : Les ressources, financières, personnelles et structurelles qui vous sont mise à disposition,
348 vous suffisent-elles pour répondre aux besoins de l'enseignement de Jean ?
349

350 37 :07 B7 : **bein disons, que je me débrouille. On reçoit le budget comme chaque classe reçoit sa part.**
351 **On est obligés de dépenser notre budget avant le mois d'octobre, ce qui nous fait acheter notre matériel**
352 **à ce moment-là, et ensuite on ne reçoit plus un centime pendant l'année. En plus si j'ai besoin de**
353 **choses particulière cela coute en général très cher, donc là il n'y a pas de budget lié particulièrement à**
354 **cette intégration, à cette réponse je dis non, très clairement, non elles ne suffisent pas. Heureusement**
355 **que la spécialiste amène elle, des améliorations.**
356

357 37 :46 I : si vous pourriez avoir une aide en classe en plus, est-ce que cela vous serait avantageux ?
358 Jean obtient une visite de 4 leçons par semaine, mais est-ce que vous prendriez une aide pour plus
359 longtemps si vous le pouviez ?

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

38 :08 B7 : oui, je le souhaiterais, c'est vrai que les élèves pourraient en bénéficier.

38 :23 I : nous arrivons à la dernière question : quand vous regardez rétrospectivement la transition qu'un enfant fait, ici dans le cas de Jean la transition qu'il a fait de la 2H à la 3H, y voyez-vous des modifications concrètes à faire qui seraient nécessaire pour que l'enfant soit mieux accompagné ? y aurait-il des choses à planifier, valoriser, clarifier ?

39 :19 B7 : je ne sais pas en fait. Euh, je suis en train de réfléchir... à un autre niveau oui. Celui des autres parents en fait, les parents des autres enfants de la classe. C'est souvent ça. Que là, ça porte un jugement en fait, et ce jugement on le retrouve chez les enfants en fait. En fait le phénomène que l'on observe maintenant, c'est qu'on a très peu d'enfant en classe d'introduction parce que les parents qui ont des enfants en 2H, ils voient les enfants qu'on a en classe d'introduction maintenant. Et du coup, ils nous disent qu'ils ne veulent pas mettre leurs enfants en classe d'introduction à cause des enfants qu'ils voient et des jugements qu'ils portent sur ces enfants. Il y a une certaine stigmatisation des élèves qui se trouvent dans cette classe. Donc maintenant la généralité a été faite et du coup, les parents pensent que la classe d'introduction est une classe pour des élèves à gros problèmes. Donc il y a un travail à faire là derrière en fait. Après les enfants eux-mêmes ils n'y voient rien eux. Ils ne font pas de différences entre eux. L'année prochaine nous n'avons que 2 élèves en classe d'introduction. Donc les enfants seront mis dans les classes régulières.

42 :00 I : vous êtes une des dernières écoles qui offrent ces classes d'introduction, ces classes-là disparaissent peu à peu car elles perdent leur fonctionnalité et les parents ne voient pas les bénéfices derrière.

42 :32 B7 : bein oui c'est ça, on a bientôt plus d'enfants parce que les parents pensent que ce sont des classes pour enfants à problèmes, mais après c'est pour des raisons budgétaires qu'elles disparaissent. Bien sûr c'est de l'enseignement spécialisé. Oui voilà, ça tend à disparaître.

42 :43 I : or que l'intégration bat à plein fouet et c'est une mesure politique assez importante aussi. On cherche à équilibrer et sociabiliser, ça ne va pas ensemble. Qu'une classe spécialisée comme la vôtre ferme c'est surprenant.

42 :59 B7 : Alors oui, par rapport à l'intégration, l'instruction publique pense que c'est mieux de mettre les élèves en 3 H régulière et y mettre de l'aide en parallèle.

43 :17 I : et l'institution et le corps enseignant est-il ouvert à cette mesure, cette idée ? ou y-a-t-il des différences d'opinions qui émergent ?

43 :30 B7 : on est tous du même avis, que ces classes d'introduction survivent et continuent d'exister. Pour nos collègues dans les classes régulières qui reçoivent ces enfants avec des difficultés, car les demandes sont de charges en plus sur leur quotidien. On fait avec.

44 :07 I : et pour une transition de la 2H à la 3H, est-ce que vous voyez des améliorations à faire ou des choses à garder en vue ? Ce sont des informations importantes pour les éducatrices qui entourent les enfants à la maison.

44 :46 B7 : euh ... euh... non en fait non. J'ai le sentiment que ça avait joué. Nous organisons toujours une séance des parents en février pour pouvoir rencontrer les parents et les enfants on les voit en Juin. Donc pour nous les introductions sont faites en bon temps.

45 :01 I : Je vous remercie infiniment pour toutes vos informations et vos réponses. C'était en effet très intéressant de parler avec vous. J'aurais fini avec mes questions mais est-ce que vous avez, vous quelque chose qui vous tient encore à cœur que vous aimeriez ajouter ou demander ?

46 :13 B7 : Je vous en prie. Non non, je n'ai rien vraiment à ajouter.

46 :20 I : alors c'est très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation.

46 :30 B7 : merci à vous aussi. Au-revoir.

11. Anhang 11:

11.1. Auswertung Fragebogen Kinder

	ICF-CY 2014	Bereich	Fragestellung / Teilziel	Vorschule				Kindergarten				Schule				
				Stimmt nicht	Stimmt ehr nicht	Stimmt ziemlich	stimmt genau	Stimmt nicht	Stimmt ehr nicht	Stimmt ziemlich	stimmt genau	Stimmt nicht	Stimmt ehr nicht	Stimmt ziemlich	stimmt genau	
Körperfunktion	Mentale Funktion	Globale mentale Funktion	Ich gehe gern zur Schule bzw. in die Kita.				1				1				1	
			Ich kann meine Umgebung autonom erkunden (bspw. finde ich mich im Klassenzimmer zurecht).				1				1				1	
			Ich kann erkennen, wenn die Lehrperson im Kreis etwas zeigt.				1		1					1		
Aktivitäten und Partizipation	Lernen und Wissensanwendung	Wissensanwendung und elementares Lernen	Ich kann die Würfelbilder erkennen.	1							1				1	
			Ich kann Mengenbilder bis 20 erkennen (zählen).	1							1				1	
			Ich kann Wörter mit den erlernten Buchstaben lesen.	1				1							1	
			Ich kann Wörter mit den erlernten Buchstaben schreiben.	1				1							1	
	Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	Sozial-emotionale Kompetenzen	Ich kann Anweisungen der Lehrperson befolgen.				1					1				1
			Ich kann Aufträge trotz Störungen weiterführen.				1					1				1
			Ich bleibe anderen gegenüber ruhig, wenn Konflikte entstehen.				1			1						1

			Ich vermeide Konflikte mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern.				1				1				1
			Ich kann mich selber regulieren (beruhigen), auch wenn mir etwas nicht gelingt.	1					1						1
			Ich kann soziale Anforderungen erfüllen (bspw. bei einer Diskussion im Kreis warten, bis ich an der Reihe bin).				1						1		1

11.2. Auswertung Fragebogen Eltern

ICF-CY 2011	Bereich	Fragestellung / Teilziel	Vorschule				Kindergarten				Schule			
			Stimmt nicht	Stimmt ehr nicht	Stimmt ziemlich	stimmt genau	Stimmt nicht	Stimmt ehr nicht	Stimmt ziemlich	stimmt genau	Stimmt nicht	Stimmt ehr nicht	Stimmt ziemlich	stimmt genau
	Rahmenbedingungen und Unterstützung	Ich wurde über die verschiedenen Angebote betreffend der Beschulung meines Kindes informiert.				1				1				1
		Ich kann eine tatsächliche Wahl betreffend der Beschulung meines Kindes vornehmen.				1				1				1
		Die Entscheidung fällt / fiel mir einfach.		1						1		1		
	Beziehungen und Kooperation	Meine Bedürfnisse und Ziele für das Kind wurden erfragt.			1				1				1	
		Meine Bedürfnisse und Ziele für das Kind wurden aufgenommen und umgesetzt.				1			1				1	
		Es findet ein angepasster gemeinsamer Austausch mit den Lehrpersonen statt.				1			1				1	
	Haltung und Sonderpädagogik	Dem Kind gegenüber wird von den Lehrpersonen Respekt und Akzeptanz gezeigt.				1			1				1	
		Dem Kind gegenüber wird von den Mitschüler*innen Respekt und Akzeptanz gezeigt.				1			1				1	

	Fachliches Netzwerk und Sonderpädagogik	Die Lehrpersonen wurden über die Einschränkungen meines Kindes informiert / sensibilisiert.				1				1			1	
	Miteinander lernen	Die Mitschüler*innen wurden über die Einschränkungen meines Kindes informiert / sensibilisiert.		1						1	1			
	Soziale-emotionale Kompetenzen	Mein Kind wird in seinen sozialen Kompetenzen unterstützt (Kooperation, Verständnis, Freundschaft).				1				1				1

	Umsetzung der Integration eines Kindes mit einer Sehbeeinträchtigung.												
	Es bestehen Fortbildungsangebote für die Integration eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen.			1									1
	Ich nütze das Fortbildungsangebot zum Thema Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen.				1								1
	Ich habe die Möglichkeit, mich bezüglich sonderpädagogischer Fragen im Team auszutauschen.		1										1
	Zu sonderpädagogischen Fragen erhalte ich die nötige Unterstützung durch die Schulleitung			1									1
Haltung und Sonderpädagogik	Ich lebe die Haltung, dass jedem Schüler die ihm zustehende Bildung angeboten werden muss.				1								1
	Ich begegne Kindern mit einer Beeinträchtigung und deren sozialem Umfeld wertefrei (Vorurteile, Stereotypen).				1								1
	Ich unterstütze die Haltung, dass ein Kind mit einer Sehbeeinträchtigung im Regelschulbereich unterrichtet wird.					1							1
	Ich ordne die Kinder mit einer Beeinträchtigung unter Berücksichtigung der Beratung, der Unterstützung und der zur Verfügung gestellten Hilfsmittel und Massnahmen in der kognitiven Werteskala den Kindern ohne						1						

		Beeinträchtigung gleichwertig ein.											
		Ich bin mir bewusst, dass ein Kind mit einer Beeinträchtigung für die gleiche Leistung wie ein Kind ohne Beeinträchtigung einen bedeutend grösseren Aufwand betreiben resp. mehr Energie aufwenden muss.			1								1
		Meine Haltung deckt sich mit derjenigen der Lehrpersonen aus dem Kollegium, so dass dem Kind mit einer Beeinträchtigung auch in anderen, nicht durch mich unterrichteten Fächern, entsprechend begegnet wird.			1							1	
	Unterrichtsformen	Auch in der Integration werden Schüler*innen mit einer Sehbeeinträchtigung temporär segregiert.	1									1	
		Ich setze den folgenden Grundsatz um: So viel gemeinsamer Unterricht wie möglich, so wenig spezieller Unterricht wie nötig.			1								1
		Es ist mir wichtig, dass in der Integration separative Sequenzen angeboten werden und dadurch ein gezielter Unterricht möglich ist.			1								1